

**Número 1,
Volumen 2,
Año 2024,
marzo/junio**

Apoyo

fapesc

Fundação de Amparo à
Pesquisa e Inovação do
Estado de Santa Catarina

ISSN: 3008-9069

REVISTA

Derecho, Cultura y Proceso

ENTRE LA COMPLEJIDAD SOCIAL Y
LA EXPERIENCIA JURIDICA

Número 1,
Volumen 2,
Año 2024,
marzo/junio

Apoyo

fapesc

Fundação de Amparo à
Pesquisa e Inovação do
Estado de Santa Catarina

ISSN: 3008-9069

REVISTA

Derecho, Cultura y Proceso

ENTRE LA COMPLEJIDAD SOCIAL Y
LA EXPERIENCIA JURIDICA

**Número 1,
Volumen 2,
Año 2024,
marzo/junio**

Apoyo

fapesc

Fundação de Amparo à
Pesquisa e Inovação do
Estado de Santa Catarina

ISSN: 3008-9069

REVISTA

Derecho, Cultura y Proceso

ENTRE LA COMPLEJIDAD SOCIAL Y
LA EXPERIENCIA JURIDICA

Revista Derecho, Cultura y Proceso: entre la complejidad social y la experiencia jurídica, Número 1, Volumen 2., Año 2024, marzo/junio.

Revista Derecho, Cultura y Proceso: entre la complejidad social y la experiencia jurídica,
Número 1, Volumen 2, Año 2024. marzo/julio.

ISSN: **3008-9069**

DOI: **10.5281/zenodo.10966979**

**NÚMERO 1, VOLÚMEN 2, AÑO
2024.MARZO/JUNIO**

CURADORES Y ORGANIZACIÓN

Darci Guimarães Ribeiro (UNISINOS - BR)
Lucas Adrián García (Fundación Victoria - AR)
Gustavo André Olsson (UNISINOS - BR)

EDITORES EN JEFE

Darci Guimarães Ribeiro (UNISINOS - BR)
Cristhian Magnus de Marco (UNOESC - BR)
Feliciano Alcides Dias (FURB - BR)
Paulo Junior Trindade dos Santos (UNOESC - BR)

CONSEJO EDITORIAL

Darci Guimarães Ribeiro (UNISINOS - BR)
Cristhian Magnus de Marco (UNOESC - BR)
Antônio Gaio Júnior (UFRRJ - BR)
Feliciano Alcides Dias (FURB - BR)
Lucas Adrián García (Fundación Victoria - AR)
Suelen Carls (Bournemouth University - UK)
Levi Hülse (UNIARP - BR)
Cesar Marció (UNOESC - BR)
Alejandro Knaesel Arrabal (FURB - BR)
Paulo Junior Trindade dos Santos (UNOESC - BR)
Raquel von Hohendorff (UNISINOS - BR)

CONSEJO CIENTÍFICO

Uliana Mengarda
Sabrina Lehnen Stoll

Apresentación de la Red de Investigación Internacional

Nexus Scientia

La Red Internacional de Investigación Nexus Scientia tiene como **objetivo central consolidarse como un centro de referencia e integración de la investigación con diferentes áreas del conocimiento relacionadas con el Derecho**, posibilitando así el intercambio y la cooperación entre investigadores e instituciones, brindando oportunidades de producción científica transdisciplinaria con impacto social, político, , impacto económico y jurídico, sirviendo de apoyo a la democratización y popularización del conocimiento.

Hay objetivos específicos, que son los siguientes: a) **desarrollar** redes e investigaciones colaborativas entre investigadores nacionales e internacionales; b) **identificar** los problemas, contextos sociales a partir de sus complejidades y transformaciones para realizar investigaciones que relacionen el derecho y otras áreas del conocimiento, posibilitando la transdisciplinariedad y la aplicación de metodologías científicas para una comprensión más adecuada de los fenómenos sociales, económicos y jurídicos; c) para eso, **promover** la interacción entre teoría, ciencia y práctica profesional, asegurando que la investigación tenga impacto social a través de sus métodos y metodologías; d) **lograr** la realización de los más variados eventos científicos que involucren a instituciones, investigadores, estudiantes de maestría y doctorado y la sociedad civil en general, enfocados en la investigación para una verdadera implementación y desarrollo regional a través de la experiencia internacional y nacional de los investigadores de la red; e) como resultado de la investigación científica, debe **identificar**, a través de sus métodos y metodologías, nuevas posibilidades para los problemas sociales, económicos y jurídicos mediante la aplicación de epistemologías críticas, la racionalidad abierta y la transdisciplinariedad; f) **demostrar** a través de publicaciones científicas en revistas y libros y otro tipo de publicaciones que los investigadores de la red se preocupan por temas de relevancia social y basados en el desarrollo regional; g) **incrementar** y así procurar establecer, a través de la investigación científica, la implementación y protección de los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Además, **busca o tiene como misión promover la integración de investigadores a nivel nacional e internacional**, acomodándose así en una plena red de interrelación entre el Derecho y otras áreas del conocimiento, para el desarrollo de investigaciones transdisciplinarias de producción científica calificada, probatoria y **ética**, involucradas con los problemas y posibilidades que plantea la protección y afirmación de los derechos humanos y fundamentales, **enfocados así al desarrollo regional**.

Ante esto, la Red Nexus Scientia **termina realizando varios eventos y organiza libros y también crea espacios para la publicación de investigaciones de sus docentes y estudiantes, efectuando así la articulación de la investigación en red**, entre sus investigadores, grupos de investigación, programas de posgrado -graduación, articulando así un amplio espacio para estudios e investigaciones.

De los eventos, congresos, seminarios, cursos y talleres diseñados por la Red de Investigación Internacional Nexus Scientia

Son diversos los eventos, congresos, talleres y cursos propuestos por la Red Internacional de Investigación Nexus Scientia, los cuales tienen como objetivo central promover la investigación en red a través de la interrelación del Derecho con otras áreas del conocimiento, para el desarrollo de investigaciones transdisciplinarias y de formación calificada. , producción científica evidente y ética, involucrada con los problemas y posibilidades que plantean la protección y afirmación de los derechos humanos y fundamentales y el desarrollo regional.

Por tanto, estos son los eventos propuestos por la Red Nexus Scientia: 1) Congreso Repensando los paradigmas del Derecho basados en la innovación, la tecnología y la economía; 1.1) Congreso Nuevos Derechos; 2) Seminarios Integrados de Investigación de la Red Nexus Scientia - repensar el Derecho a partir de otros conocimientos; 2.1) Seminario Internacional Integrado de la Red Internacional de Investigación Nexus Scientia; 2.2) Seminario de Ensayo de Tesis, Tesis y Proyectos Científicos; 3) Talleres o Cursos Integrados de Investigación y Metodología de la Red Internacional de Investigación Nexus Scientia; 3.1) Talleres o Cursos - Innovación, Desarrollo y Sostenibilidad; 3.2) Talleres o Cursos - en Estado Postmoderno y sus proyecciones en gobernanza, políticas públicas y tecnologías; 3.3) Talleres o Cursos - El Derecho Postmoderno y su época contemporánea; 3.4) Talleres o Cursos - El constitucionalismo posmoderno y la protección de los derechos humanos desde la perspectiva de una epistemología del Sur Global; 3.5) Talleres o Cursos – Acceso a la Justicia, Democracia, Análisis Económico del Derecho, Desarrollo y Nuevas Tecnologías; e, 3.6) Talleres o Cursos – Epistemologías y Conocimientos.

De los Colaboradores de la Red de Investigación Internacional Nexus Scientia y de la Revista Derecho, Cultura y Proceso

Colaboradores da Rede Nexus Scientia	Comissão Organizadora da Rede Nexus Scientia
<p>FAPESC – Fundação de Ampara à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina</p> <p>Observatorio de Relaciones Internacionales – Fundación Victoria (ARGENTINA)</p> <p>Red de Constitucionalismo Crítico de América Latina - RedCCAL (COLOMBIA)</p> <p>SINJUS - Sociedade, Instituições e Justiça (FURB -BR)</p> <p>GEPETHOS - Desenvolvimento Local e Cidadania Participativa: Direitos Emergentes e Transformações Sociais (UNOESC -BR)</p> <p>Direito Humanos, Educação e Tecnologias (UERGS - BR)</p> <p>Direito, Processo e Desenvolvimento (UFRRJ - BR)</p> <p>Processo Contemporâneo: do Estado Liberal ao Estado Democrático de Direito (UNISINOS -BR)</p> <p>Sociedade, Segurança e Cidadania (UNIARP - BR)</p> <p>Constitucionalismo pós-moderno, hermenêutica e processo: direitos humanos e novas tecnologias (UNOESC -BR)</p> <p>Processos Pedagógicos e Políticas da Educação Superior em Santa Catarina - GEPPPPES/SC (UNOESC -BR)</p> <p>Pluridimensionalismo do Direito Privado Contemporâneo (FURB - BR)</p> <p>JUSNANO (UNISINOS BR)</p> <p>Direito, Tecnologia e Inovação (FURB - BR)</p> <p>I.Nova (UNOESC - BR)</p> <p>JUSTEC (Justiça, Educação e Ciência (FURB -BR)</p>	<p>Darci Guimarães Ribeiro (Unisinos – PUC/RS)</p> <p>Antônio Gaio Júnior (UFRRJ)</p> <p>Cristhian Magnus de Marco (UNOESC)</p> <p>Feliciano Alcides Dias (FURB)</p> <p>Suelen Carls (Bournemouth University)</p> <p>Alejandro Knaesel Arrabal (FURB)</p> <p>Levi Hülse (UNIARP)</p> <p>Thaís Janaína Wenczenovicz (UERGS)</p> <p>Raquel von Hohendorff (UNISINOS)</p> <p>Paulo Junior Trindade dos Santos (UNOESC)</p> <p>Cesar Marció (UNOESC)</p> <p>Marco André Serighelli (UNOESC)</p>
<p>Link para acessar o site da Rede e da Revista:</p>	<p>https://www.nexuscientia.com.br/revistadcp</p>
<p>Link para acessar o site das edições da Revista:</p>	<p>https://independent.academia.edu/DCPRRevista</p>

Apresentação de la Revista Derecho, Cultura y Proceso: entre la complejidad social y la experiencia jurídica

Es importante destacar que la Revista Derecho, Proceso y Cultura: entre la complejidad social y la experiencia jurídica es el resultado de la Red Internacional de Investigación Nexus Scientia, y **representa y contempla así la misión de la red, que es promover la interrelación del Derecho con otras áreas del conocimiento, para el desarrollo de investigaciones transdisciplinarias de producción científica cualificada. probidad y ética, involucradas con los problemas y posibilidades desatadas junto con la protección y afirmación de los derechos humanos y fundamentales, enfocados así al desarrollo regional.**

Por lo tanto, la Revista Derecho, Proceso y Cultura **representa los anhelos, objetivos y misiones de la red de investigación Nexus Scientia, teniendo como grupos de investigación involucrados, a saber:** SINJUS (FURB) GEPETHOS - Desarrollo Local y Ciudadanía Participativa: derechos emergentes y transformaciones sociales (UNOESC), Proceso Civil Contemporáneo: del Estado Liberal al Estado Democrático de Derecho (UNISINOS), Sociedad, Seguridad y Ciudadanía (UNIARP), Constitucionalismo Postmoderno, Hermenéutica y Proceso: Derechos Humanos y Nuevas Tecnologías (UNOESC), Pluridimensionalismo de Derecho Privado Contemporáneo (FURB), JUSNANO (UNISINOS), Derecho, Proceso y Desarrollo (UFFRJ) y Derecho, Tecnología e Innovación (FURB), recordando que la red actualmente llega a países de América Latina y Europa.

Con respecto a la Revista Derecho, Proceso y Cultura: entre la complejidad social y la experiencia jurídica, la intención es también lograr la calificación del extracto QUALIS A, así como la experiencia adquirida con la publicación desde abril de 2024 y con reflexiones inmediatas en esta nueva fase EDITORIAL de la Revista introyectaremos todo ello en producción y publicación.

A modo de ejemplo, **tendremos una nueva Editorial ROUPANTE**, la cual nace y tiene como reflejo la experiencia de editores en otras revistas, y la cual vino en ellas para lograr una excelente matriz compuesta por los ítems establecidos por el indicador

Qualis Magazines para mejorar nuestra extracción, APUNTAMOS en nuestra nueva fase EDITORIAL a lograr en un tiempo el extracto QUALIS A, esta es una afirmación nuestra de que solo nos reuniremos con USTED, el colaborador, cuando envíe ARTÍCULOS CIENTÍFICOS.

Agradecemos a la FAPESC – Fundo de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, que forma parte de esta realización de la Red Nexus Scientia, destacando la importancia de promover la investigación de calidad y la innovación, donde la Revista es un reflejo de la investigación en red.

Áreas y Temas de la Revista Derecho, Cultura y Proceso: entre la complejidad social y la experiencia jurídica

Los **temas y áreas de publicación en la Revista Derecho, Cultura y Proceso** a ser enviados junto con los textos científicos producidos, deben representar las siguientes **Áreas Fundamentales para las Epistemologías Críticas del Derecho, la Cultura y el Proceso**: 1) Filosofía del Derecho; 2) Sociología del Derecho; 3) Teoría del Derecho, 4) Análisis Económico del Derecho; 5) Nueva Ley, Sostenibilidad, Innovación y Tecnologías; y, 6) Nuevos saberes y epistemologías radicales, insurgentes y decoloniales. Además, sigue específicamente el **Derecho Público** en las áreas: 1) Constitucionalismo Posmoderno, Reflexivo, Radical, Insurgente y Decolonial - entre regulación y regulación; 2) Protección y aplicación de las garantías constitucionales; 3) Protección y observancia de los derechos humanos y fundamentales; y 4) Derecho Procesal. Por otro lado, sigue las áreas del **Derecho Privado**, a saber: 1) El Derecho Civil y el Derecho Privado en su ámbito posmoderno -entre regulación y regulación-; 2) Derecho de Organización y Empresa.

De la periodicidad y de la publicación de los artículos científicos de la Revista Derecho, Cultura y Proceso: entre la complejidad social y la experiencia jurídica

La Revista de Derecho, Cultura y Proceso **recibirá Artículos Científicos en flujo continuo, y se seleccionará la cantidad de al menos 10 (diez) artículos y un máximo de 18 (dieciocho) artículos**, los cuales deberán mantener un porcentaje del 75% (setenta y cinco por ciento) de los Artículos a ser publicados en una Edición con Autor(es) y Coautor(es); Miembros del Consejo Editorial y Revisores de diferentes estados y países, con la representación de 5 (cinco) instituciones diferentes. Además, se busca la publicación de alegatos internacionales, que deberá alcanzar un monto del 15% (quince por ciento).

Hasta donde llega a la **periodicidad de la Revista Derecho, Cultura y Proceso** será cada 4 (cuatro) meses, lo que significa resaltar que se publicará 4 (cuatro) veces al año, es decir cada 3 (tres) meses, **así conteniendo 1 (uno) número por lo año, con 4 (cuatro) volumens.**

Sumário

Artículos, Opiniones y Reseñas

NÚMERO 1, VOLÚMEN 2, AÑO 2024.

<p><i>Ensaio de uma trilogia (parte 2) do Processo Civil Constitucionalizado e seus horizontes de possibilidades: entre as reflexionantes do direito e a onda renovatória da ciência processual e seus novos horizontes</i> Paulo Junior Trindade dos Santos</p>	Pag. 1-15.
<p><i>Reflexões de uma democracia radical e da construção de um cidadão ativo-responsivo (parte 2) – do policentrismo (Estado e Cidadãos Ativos e Responsivos e a radicalização democrática</i> Cesar Marció e Clovis Reis</p>	Pag. 16-34.
<p><i>La dimensión constitucional del principio de contradicción y sus reflejos en el derecho probatorio brasileño</i> Darci Guimarães Ribeiro</p>	Pag. 35-51.
<p><i>A democracia participativa e o papel do (novo) ativismo judicial na construção de direitos</i> Igor Vezentin Bordin</p>	Pag. 52- 112.
<p><i>Instrumentos Processuais Tributários como Mecanismo Garantidor de Direitos do Contribuinte</i> Mileni Valente dos Santos e Márcia Marcondes Diniz de Freitas</p>	Pag. 113- 142.
<p><i>Novos adornos da justiça e os impactos no modelo “civil law”</i> Mileni Valente dos Santos, Raquel Kasparly Boita e Joana Alice de Re</p>	Pag. 143-157.

<p><i>O Direito Penal do Inimigo como quebra do Estado de Direito: a normalização do Estado de Exceção</i> André Luís Callegari e Raul Marques Linhares</p>	Pag. 158- 174.
<p><i>Função Jurídico-Social da Mídia: o papel e a qualidade jurídica do conteúdo criminal divulgado pela mídia televisiva Brasileira</i> Juliana Barth Litivin e Gustavo André Olsson</p>	Pag. 175-206.
<p><i>As Sanções Administrativas Disciplinares nas Forças Armadas: a Discricionariiedade/Arbitrariiedade na Privação da Liberdade dos Militares frente ao Estado Democrático de Direito Constitucional</i> Daniel Iuri Valduga e Cesar Marció</p>	Pag. 207-240.
<p><i>Júri Simulado Como Estratégia de Ensino-Aprendizagem baseado na aquisição de Competências: uma Experiência Prática</i> Ricardo Emilio Zart e Marco André Serighelli</p>	Pag. 241-255.
<p><i>O sistema acusatório como direito fundamental do acusado e a (in) constitucionalidade da alteração do objeto do processo penal determinada de ofício pelo juiz – CPP e o art. 384</i> Everson Alves da Silva</p>	Pag. 256-279.

**ENSAIOS DE UMA TRILOGIA (PARTE 2) DO PROCESSO CIVIL
CONSTITUCIONALIZADO E SEUS HORIZONTES DE POSSIBILIDADES:
ALGUMAS REFLEXÕES A CERCA DA DEMOCRACIA CRÍTICA (PARTICIPATIVA,
INSURGENTE E RADICAL) A PARTIR DO PROCESSO JUDICIAL**

**ESSAYS OF A TRILOGY (PART 2) OF THE CONSTITUTIONALIZED CIVIL
PROCEDURE AND ITS HORIZONS OF POSSIBILITIES: SOME REFLECTIONS
ABOUT CRITICAL DEMOCRACY (PARTICIPATORY, INSURGENT AND RADICAL)
FROM THE JUDICIAL PROCESS**

Paulo Junior Trindade dos Santos¹

RESUMO:

A filosofia nasce nas obras de Plutarco, nos diálogos entre Cícero e Demóstenes, onde os debates públicos desenvolviam-se por diálogos concernentes aos problemas comuns, dando vazão à Democracia Participativa. O grande erro de Platão foi dizer que a filosofia resolvia tudo na sociedade; o que incidiu nas teorias sofísticas e valorativas, que nascem da invenção de um debate interminativo, dado por valorações limitadas por um positivismo argumentativo. Nesse sentido, é necessária uma teoria hermenêutica filosófica da argumentação, pois deixa as valorações de lado e adentra no existir, dado que na atualidade a Democracia está imersa em uma sociedade em um constante movimento (ou a sociedade está imersa em uma Democracia em constante movimento?). Diante de tais movimentos, os fundamentos da Democracia e os seus pilares básicos não podem restar submergidos por correntes positivistas formais, que buscam derrubá-la em prol de supostos bens maiores, que se assemelham à uma Democracia utilitarista e quantitativa. O discurso de “salvação” busca trazer respostas rápidas a problemas profundos, porém, a Democracia é um processo gradual, marcado pela legitimidade e pelo respeito à dignidade humana. Os riscos de ultrapassar os liames democráticos são sempre eminência fundamentados em subterfúgio de contingências sociais, como é exposto no quadro político-histórico dos tempos recentes. O Direito, no meio dessa contingência, por meio da

¹Advogado e Parecerista. Autor de Diversos Livros e Artigos Científicos. Palestrante e Professor do Programa de Pós-Graduação em Direito na UNOESC, com ênfase na incidência da horizontalização dos direitos fundamentais no direito privado. Pós-Doutor pela UNOESC (constitucionalismo pós-moderno e sistema jurídico em rede) e UNISINOS (direito, novas tecnologias e transdisciplinariedade), e ainda, é Doutor e Mestre em Direito Público pela UNISINOS (filosofia do direito processual como gênese do direito), ambas titulações se deram com Bolsa de fomento a pesquisa remuneradas pela CAPES - CNPq, detém graduação em Direito pela UNOESC (ativismo judicial contemporâneo). Áreas de atuação são o Direito Privado e o Direito Processual Civil, ambos com ênfase na constitucionalização do direito e na filosofia do direito. Advogado e Parecerista. Autor de Diversos Livros e Artigos Científicos. Palestrante e Professor do Programa de Pós-Graduação em Direito na UNOESC, com ênfase na incidência da horizontalização dos direitos fundamentais no direito privado. Pós-Doutor pela UNOESC (constitucionalismo pós-moderno e sistema jurídico em rede) e UNISINOS (direito, novas tecnologias e transdisciplinariedade), e ainda, é Doutor e Mestre em Direito Público pela UNISINOS (filosofia do direito processual como gênese do direito), ambas titulações se deram com Bolsa de fomento a pesquisa remuneradas pela CAPES - CNPq, detém graduação em Direito pela UNOESC (ativismo judicial contemporâneo). Áreas de atuação são o Direito Privado e o Direito Processual Civil, ambos com ênfase na constitucionalização do direito e na filosofia do direito. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9092-3391>

jurisdição, apresenta um meio efetivo de Democracia Participativa junto ao Processo, razão pela qual a reflexão entre Direito e Democracia é mais do que fundamental para o realce dos contornos Democráticos. Necessário resgatar a reflexão junto ao pensamento dos principais processualistas, os quais construíram a noção da Democracia junto ao processo. As metáforas vivas não são somente metáforas, pois existiram ao ocorrerem nos fenômenos e por isso a Democracia não entra em um consenso, pois é hermenêutica; está sempre aberta às confluências do mundo.

PALAVRAS-CHAVE:

Estado Democrático de Direito; Democracia; Processo; Instrumento Democrático; Contraditório.

1. INTRODUÇÃO

Como bem aponta Zagrebelsky (ZAGREBELSKY, 1996.P.10.), nosso tempo não é o da exaltação da Democracia, senão de sua crítica, a qual desmascara suas fraquezas, suas opacidades e seus enganos, na busca de uma Democracia como finalidade, e não somente como meio. No mesmo sentido, Jean Luc-Nancy (NANCY, 2010. P. 79.) assevera que Democracia é o nome de uma mutação da sociedade com respeito a seus fins históricos, como <ser de fins>, no sentido kantiano, de maneira que não é o nome de uma autogestão da humanidade racional como verdade definitiva no céu das ideias, mas sim o nome de uma humanidade que se encontra exposta à ausência de todo fim determinado.

Vivemos uma homogeneidade das esferas e da ordem, o que converteu a Democracia a uma forma de governo e um modo de vida social. Nas palavras de Rancière (RANCIÈRE, 2010. P.81.), para que exista verdadeira Democracia procedimental, é necessário que, no mínimo, certo grau de igualdade *em direitos* seja garantido aos cidadãos, pois este é o instrumento que necessitam ter para formar-se em juízo quanto à defesa de suas formações políticas na defesa de seus interesses e ideias.

Que a mudança é permanente e dificulta ações que tornam estático o que confluí, observa-se eminentemente. De fato, há uma história micro-macro-física-cósmica em que já aparece o princípio de evolução através de uma criação sucessiva de ordem sempre aumentada, de objetos sempre mais complexos e por isso improváveis e os acontecimentos não operam somente no nível do genótipo, mas também do fenótipo, pois a existência fenomenal é uma sucessão de acontecimentos: os aprendizados são frutos da educação parental e do contato entre o indivíduo e o ambiente (MORIN, 1977. P. 47-48.). De fato, em uma sociedade *ultracomplexa*, tanto em termos sociais, como em termos de adaptação e direito (CARBONNIER, 2001.), o verdadeiro desafio nesses termos é apresentar um *sentido de ordenação* que seja capaz de lidar

com as confluências sem que com isso obste seu desenvolvimento natural como *conflicto* e reivindicação de direitos através do reconhecimento.

O Processo e a Democracia denotam a abertura para os debates sociais, uma vez que a Democracia baseada em números sustenta em seus pilares uma igualdade que nega as confluências e a complexidade. O Judiciário é dotado de atividade capaz de contrapor os elementos danosos da Democracia Representativa, frente à corrupção e por questão de validade de atos antidemocráticos.

Nesse sentido, acerta Pontes de Miranda ao asseverar que a Democracia deve evitar arbitrariedades.

Dado que a qualidade dos elementos comunicativos restou perdida pela quantidade, tendo como sintomática a invasão de elementos corruptivos, a igualdade que outrora adornava os discursos - dada a semântica de cunho positivo que carrega - é trocada por uma igualdade de números, utilitarista, baseada na homogeneização da vida pela *segurança social*. A igualdade começa pelo acesso, pelo reconhecimento do *logos* em termos aristotélicos, o que antecede o debate construtivo, nesse sentido, o Judiciário é o elemento chave de uma Democracia, pois é capaz de escutar aqueles que ainda não possuem *logos* político.

O desafio para a Democracia, na qual o Direito insere-se como defesa e desdobramento, num local em que os limites de comunicação foram perdidos pela imensa quantidade de pessoas, bem como dos elementos corruptivos, haja a hibridização do sistema entre a democracia representativa e de outro uma democracia na qual o cidadão pode participar. Nesse segundo caso, o ser detém de igualdade e acesso, mas que isso não faz com que o ser faça parte desse sistema.

A Constituição Federal é um dos aportes para reconhecer a *existência*, entendida esta como o ser do ente homem (*Dasein*), a qual deve ser resgatada, em termos atuais de política, sociedade e complexidade, pela construção judicial. Os princípios e elementos fulcrais do Estado estão inertes, e devem eles ser construídos junto à realidade para fazer o ser existir. Para que ocorra o equilíbrio social no bojo político voltado ao ditame democrático deve haver reflexão e diálogo, sem que com isso se deixe de reconhecer a Filosofia Política.

O processo judicial faz reavivar a Democracia participativa pela reestruturação da Democracia representativa. Portanto, é um procedimento público no qual se torna politicamente em um espaço de debate Democrático, assim redimensionando o ser a um renovado espírito participativo. Também, por ser o processo um procedimento ele passa a ser uma fonte normativa criada pelas sentenças que se realizam judicialmente.

Nasce esta realidade conformativa com a possibilidade de participação popular através do processo, como meio de escuta daqueles que não possuem *logos* político, pois na atualidade o Processo é mais do que um instrumento jurídico delineado pela CF, sendo também um instrumento político, ou um instrumento revolucionário.

2. O PROCESSO E A DEMOCRACIA CRÍTICA: UMA RELAÇÃO NECESSÁRIA

Viver sob a Democracia crítica é negar a forma dogmática da Democracia, a qual, de um lado, não conhece os limites por acreditar possuir a verdade e outras, de outro, por não saber o que é verdade deduzem que tudo está permitido (ZAGREBELSKY, 1996.P.110.). A Democracia se exaspera em ser a melhor expressão que acompanha as contingências do ser para que ele se emancipe e que seja capaz de incessantemente reconhecer a parcela dos sem-parcela, pois por sempre se reinventar, o homem é conflito social e novas formas de expressão, que não pode oprimir o outro.

O processo judicial exige novas concepções capazes de atender de forma adequada às novas realidades sensíveis da sociedade, pela emancipação, o que demonstra ser imperiosa a necessidade de os processualistas evoluírem em suas concepções e regras tidas como imutáveis (RIBEIRO, 2004. P. 15.) para que seja possível superar o conceito tradicional do processo, baseado tradicionalmente como sequência de atos que se desenvolvem progressivamente com o objeto de resolver, mediante um juízo de autoridade o conflito posto à decisão (COUTURE, 1958. p. 122-123.); por uma renovada dimensão que torna o processo revolucionário (SATTA, 1971. p. 14.).

El proceso judicial es por su naturaleza público; políticamente es un espacio de debate democrático, y procesalmente un sistema jurídico en el que convergen situaciones jurídicas diversas, activas y pasivas, siendo las estelares las pasivas de cargas, para los sujetos procesales partes y los deberes-poderes para el sujeto procesal supraordinado, el juez, estando íncita la relación entre dichos sujetos en torno a un mismo objeto: la pretensión procesal. El proceso judicial es también desde la teoría del derecho, una fuente de creación de una norma jurídica, la sentencia judicial. (BEDOYA, 2017.)

(...)

Há mais. O processo é o canal por que se exerce a jurisdição: esta, por sua vez, inclui-se entre as manifestações essenciais do poder estatal. Não pode o processo, por conseguinte, deixar de constituir fenômeno politicamente relevante. As decisões dos juízes são decisões de órgãos do Estado, como as dos legisladores e as dos administradores: concorrem com umas e outras para a definição de rumos da sociedade politicamente organizada. A diferenciação entre essas categorias nasceu, firmou-se e desenvolveu-se menos como sinal de diversidade ontológica do que com opção de conveniência – inspirada provavelmente, de início, em considerações de ordem prática relacionadas com a necessidade da divisão do trabalho, que a crescente

complexidade social gerava, e depois também, nas sociedades que afastaram do absolutismo, em certa prevenção contra a excessiva concentração do poder, aliada à crença na eficácia de mecanismos de controle recíproco dos órgãos (impropriamente ditos poderes) do Estado. (MOREIRA, 1957. P. 20-21.)

Uma nova visão do processo transcende as teorias que delimitam este em ser o instrumento do direito substancial (nos termos de DINAMARCO, 1988. p. 116.) da jurisdição ou mera relação jurídica, pois o processo integrou-se ao sistema jurídico por meio das garantias processuais constitucionalizadas democraticamente.

Justifica-se essa atuação em razão de essa política atuar reconhecendo *pontualmente* as reivindicações sociais. Disso extrai-se que muitas das expressões de violências irracionais ocorram, pois são a única via para exprimir a dimensão que excede o particular. O *establishment* político somente reconhece plenamente a distância entre igualdade puramente formal e sua efetiva atualização ou realização; ao apoiar-se sobre uma base de universalidade, combate as diferenças por medidas jurídicas, psicológicas e sociais, que cingem os grupos em suas particularidades para solucionar *em parte* os problemas (Zizek, defesa da intolerância), o que elementiza a face de uma Democracia representativa homogeneizadora.

Com a manifestação de sociedades complexas² que exigem uma reinvenção das instituições como restabelecimento do mundo sensível em seu aspecto de civilização e respeito ao outro, com o objetivo de uma igualdade substancial pelo reconhecimento da existência, o Processo deve exasperar o fenômeno³ através da aproximação fenomênica pela hermenêutica filosófica, sendo nesse sentido os resquícios do positivismo e da produção de legislação como nocividade sistêmica no mundo, por não permitir essa exasperação. Enquanto apreensão do fenômeno social e cultural, o processo “es expresión del contexto en que se desarrolla” (FAVELA; KAPLAN, 1981. p. 140.), situação que é sentida na própria lei procesual, pois, conforme assevera Calamandrei (CALAMANDREI, 1960. p. 48-49.), o que dá a fisionomía típica ao processo não é a lei procesual, senão o costume que o põe em prática e que “consigue, por encima del querer del particular y por encima del querer del Estado dentro del propio proceso.” (BERNAL, 1943. p. 16-17.), no sentido de resolver o conflito.

²La sociedad moderna se caracteriza cada vez más por la diversidad de sus componentes. Representantes de los más distintos intereses étnicos, políticos, económicos, culturales, religiosos, nacionales, etc., conviven en las grandes ciudades, fenómeno éste que tiende hacia la formación de la *ciudad universal*. La convergencia de esos componentes sociales ante los tribunales de justicia representa un desafío para el sistema de comunicación procesal, el cual se ve compelido a armonizar los distintos universos significativos y constelaciones de valor de que aquellos son portadores en los canales comunes de diálogo que representan los diversos procedimientos judiciales. (SÁNCHEZ, 2012.)

³La vie collective d'un pays: también el proceso no es sino un aspecto de esta vida, y las leyes procesales no son otra cosa que una frágil red a través de cuyas mallas presiona y a veces desborda la realidad social. (CALAMANDREI, 1960. p. 49.)

Para OVIDIO BAPTISTA, é natural que a complexidade social exaspera a contingencia. Na medida em que aumentou o complexo legislativo, formados em áreas deficiente de formação jurídica, o legislador não teve opção senão transferir aos magistrados uma parcela do poder para compor antinomias e contradições do próprio sistema legislativo. O movimento da constitucionalização do Direito processual, que se verifica a partir do século XX, abre a lei para princípios, criando novas circunstanciais que fizeram com que os magistrados assumissem inevitáveis compromissos com opções valorativas. (BAPTISTA, 2009.p.274-2760

2.2. POR UMA NOVA VISÃO DO PROCESSO A PARTIR DA DEMOCRACIA CRÍTICA

As orientações políticas normalmente reconhecidas nos textos constitucionais refletem-se no processo, que está condicionado às orientações políticas dos textos constitucionais e para uma verdadeira tradução dos fenómenos sociais, devem unir-se mais amplamente à sociedade (FAVELA; KAPLAN, 1981. p. 140.), que exaspera o Dasein.

O Processo é a garantia de existência do Estado como unidade política organizada pelo Direito, junto à ideia fundamental que de “el orden jurídico vale por sí, debe valer como orden, independientemente de la bondad o - maldad de su contenido” (BERNAL, 1943. p. 15.). Por ser a ordem jurídica o elemento da manutenção do Estado Democrático de Direito, o processo não pode ser considerado uma simples abstração ou instrumento *ahistórico*, sem dimensões concretas. Sobretudo, unido à Democracia crítica, o processo deve ser considerado um instrumento jurídico resposta de um fenómeno social (democrático), sobre o qual influem, necessariamente, as condições sociais, económicas, políticas e culturais do contexto em que é concebido. Em um mundo no qual as relações sociais e económicas estão cada vez mais complexas (FAVELA; KAPLAN, 1981. p. 140.).

O Processo não deve ser tido como mera abstração elaborada pelo Poder Legislativo, mas sim deve ser ressaltada a sua realidade, de fazer nascer o direito como “meglio difendibile nella riflessione teoretica e nell’esperienza pratica una prospettica processuale,” (MORO, 2012. p. 14.), o que respeita o Dasein, e afasta a visão de que os “... que participan en él en concreto, y que no son muñecos mecánicos construidos en serie, sino hombres vivos, cada uno situado en su mundo individual y social, con sentimientos, intereses, opiniones y costumbres; estas últimas pueden ser, desafortunadamente, malas costumbres.” (CALAMANDREI, 1960. p. 55-56.).

A celebração do direito como experiência concreta é a superação da instituição jurídica fruto da neutralidade iluminista, que reduziu o político a jurídico substitui-se hoje a instrumentalização do jurídico pelo político (SILVA, 1997, p. 201.).

Como la función del gobierno incluye tanto el mantenimiento del equilibrio social como programas de transformación social, y no sólo lo uno o lo otro, los procesos legales muestran tanto la resolución de conflictos como la implementación de políticas, a menudo en combinaciones complejas y ambiguas. (DAMASKA, 1986. p. 28)

Para além da concepção clássica, o processo é por sua natureza, público, o que fundamenta em sua essência um espaço de debate democrático exercido pelo meio dialético do contraditório, onde são discutidos os diversos ângulos dos fatos e os desdobramentos do direito, cuja discussão legitima a atuação jurisdicional, que deve observar a defesa do direito unido à realidade sensível. A pretensão processual é o que une as partes e o juiz e o seu desvelar incide em uma fonte de criação de uma norma jurídica, a sentença judicial.

3. O PROCESSO COMO REFLEXO DA SOCIEDADE: A DEMOCRACIA CRÍTICA COMO FUNDAMENTO

O sistema processual de uma sociedade deve ser o reflexo de um Estado de Direito Democrático, pois uma das formas para conhecer se um Estado é Democrático é observar o modelo processual que ele possui, bem como o respeito que existe à sentença, bem como a motivação e a fundamentação que a envolvem (BENÍTEZ GIRALT, 2006. p. 80.). Uma sociedade muito conflitiva pode socorrer-se mais a jurisdição ou ser oprimida por ela, e uma qualidade de jurisdição muito baixa ou muito alta podem diminuir seu recurso a ela. A existência da jurisdição exige uma cultura jurisdicional, pois a jurisdição é uma função social (CALDANI, 2007. P. 13.).

As Constituições Democráticas reconhecem que o Direito emana do povo, ou seja, o povo é o legitimador do Direito, cujos objetivos devem ser compatibilizados com a Constituição garantista, que sem efetividade resulta em um não prosperar da Democracia, estabelecendo-se uma necessária conexão entre uma e outra, sobre a qual o Direito é construído. Nesse sentido, as sociedades mais conservadoras e evolutivas costumam a dar um maior protagonismo aos juízes, e as mais novas costumam a dar uma maior atenção aos legisladores e contratantes (CALDANI, 2007. P. 53.).

Dentro dessa concepção, retira-se principalmente que sem a participação da sociedade na construção do Direito não ocorre Democracia.

O Processo, como todos os campos do Direito, é permeado por esse sentido de Democracia fundada na participação do ser e concomitantemente ao fato de a democratização do Estado alçar o processo à condição de garantia constitucional, também a democratização da sociedade fá-lo-á instrumento de atuação política (PASSOS; GRINOVER; DINAMARCO; WATANABE, 1988. p. 95.), devendo ser reconhecida a efetivação e reconhecimento de direitos.

Diferentemente do reconhecimento do Direito em sentido *amplo* (legislação) o reconhecimento de um Direito criado a partir da situação fenomênica, com a observação da hermenêutica constitucional responde às exigências democráticas de participação dos cidadãos, que tende a “penetrar nos meandros processuais, onde as garantias constitucionalmente previstas dão ao individuo meios de assegurar que ele se confronte com o posto e busque um aprimoramento do debate democrático.” (RIBEIRO, 2010. p. 96.).

Esse quadro fica claro ao se considerar que “la jurisdicción surge como una necesidad a consecuencia de la restricción cada vez mayor de la acción directa de las partes” (MÉNDEZ, 1979. P. 117-118.), ou seja, a jurisdição por si já é uma resposta à ausência de participação do ser junto ao Estado.

En un ordenamiento democrático, la ley expresa (o debería expresar) una exigencia popular que vive en la conciencia de todos los integrantes de la sociedad, por lo tanto, la salvación de los regímenes democráticos radica en la circunstancia de que para hacer vivir una democracia no es suficiente la razón codificada por los preceptos de una Constitución Democrática, sino que se requiere detrás de la Ley Fundamental se encuentre la laboriosa presencia de las costumbres democráticas con las que se predenta y se sepa traducirla, día a día, en una concreta, razonada y razonable realidad. (CALAMANDREI, 1960. p. 56.)

As garantias processuais são exigências democráticas e o Processo deve sempre atuar no sentido de reformular seus sentidos na medida em que ocorrem os fluxos sociais. Em uma sociedade como a nossa, conforme exposto, é necessário que o Processo seja capaz de se adaptar às novas contensões e dar respostas de Direito que são capazes de tutelar o bem jurídico envolvido pelo conflito.

A influencia da política no Processo deve-se dar ao ressaltar a independência do juiz em respeito ao principio da divisão dos poderes (CALAMANDREI, 1960. p. 87.), pois o Juiz terá como dever “através do processo, realizará a participação efetiva da população frente as problemáticas individuais e sociais que venham a se por.” (THAMAY, 2011. p. 86.) E em decorrência do alto nível de participatividade por meio do processo, maior será a justiça. (THAMAY, 2011. p. 86.).

Conforme bem aponta Rosemiro Ferreira Leal (LEAL, 2016. P.62.), o processo é um bloco de condicionantes do exercício da jurisdição, na solução de conflitos e da validade da tutela judicacional, que, por sua vez, é o provimento construído pelos referentes normativos da estrutura institucional constitucionalizada do processo. Desta feita, importante que o precedente seja analisado junto com a (re)construção do fenômeno conflitual e seja desvelado diante ao jogo processual de perguntas e respostas firmados pelo contraditório como elemento democrático, ampliando o debate posto em discussão e na posterior motivação do juiz, ampliando e garantindo a aplicação dos princípios processuais que garantem a afirmação dos direitos fundamentais e da democracia junto ao Processo.

Supera-se a ideia de um Processo como condição de meio para a realização de direitos já formulados para a de um instrumento de formulação e de realização dos direitos (PASSOS; GRINOVER; DINAMARCO; WATANABE, 1988. p. 95). Complemente-se que o processo torna-se assim um misto de efetivação, realização e criação do direito, “o conceito de decisão no direito processual da modernidade, já constitucionalmente positivado por conteúdos proposicionais de operacionalização jurídica da Democracia.” (LEAL, 2002, p 28.).

Dessa forma, o processo incluso no modelo de Estado Democrático de Direito supera o que foi dilapidado nas Constituições Democráticas, obtendo-se na atualidade um processo justo como meio de realização da Democracia, como resultado de uma nova organização social-política.

3.1. DEMOCRACIA PARTICIPATIVA VIA PROCESSO JUDICIAL

Nas palavras de Ovídio Batista “Os instrumentos clássicos de controle da legitimidade democrática não guardam, ou nunca guardam, uma perfeita sintonia com a realidade de uma sociedade pluralista em que a democracia moderna transformou-se”, não mais configurando-se junto à uma limitada Democracia da representatividade, devem ser pensados novos termos ao Estado e, principalmente, ao Direito que manifesta a organização do ser no Estado.

Por uma Democracia participativa, o Poder Judiciário, através do processo, conflui *locus* de maior participação do ser “... da democracia vigente com vistas a proporcionar, ainda que de maneira singela, uma nova alternativa para o florescimento de um espírito participativo do indivíduo na concretização da democracia contemporânea” (RIBEIRO, 2010. P. 95-96.), no qual o indivíduo é figurante apenas como cidadão e onde o adjetivo de participação passa a ser o novo referencial em termos democráticos, inserção e (re)qualificação do povo, para além de mero ícone (RIBEIRO, 2010. P. 100.).

O Judiciário como instância do *escutar o que os membros da sociedade* têm a dizer, busca uma solução eficaz que, sendo colocada em prática, pode gerar, em decorrência do alto nível de participatividade, maior efetividade da justiça, realizando a função social de vários institutos de direito material para os cidadãos (THAMAY, 2011. p. 86-87.). A participação do cidadão pela busca da tutela jurídica “... dei nuovi diritti sta próprio um questa sua coerenza con il pluralismo delle nostre società, in cui i valori della persona umana, per potersi affermare compiutamente, debbono trovare un garante imparziale, in grado di ergersi al di sopra degli altri pubblici poteri.” (THAMAY, 2011. p. 86-87.).

Pelo que se observa, o direito desemboca das decisões políticas tomadas pelo Parlamento, tendo como trabalho a transição “de la política en derecho, el legislador no toma en consideración el caso particular, la lite ya surgida y preanunciada, el acto del conflicto individual,” (CALAMANDREI, 1960. p. 69-70.) o que ocorre “extrayendo de este diagnostico social, hecho no sobre el caso individual sino sobre un gran número de ellos, la previsión de que en el futuro ciertos comportamientos típicos pueden dar lugar a determinados conflictos de intereses entre los co-asociados, establece anticipadamente, de manera general a hipotética, aquello que debe valer como justo para todos los casos que tengan en concreto los caracteres del tipo abstractamente determinado (CALAMANDREI, 1960. p. 70.).

O instrumento de que se vale o poder político para assegurar a efetividade do modelo adotado é o direito⁴, pois o direito situa-se “... no mundo da cultura, é uma criação do homem, uma das muitas formas pelas quais tenta compreender o existente para sobre ele interagir, conformando-o e direcionando-o no sentido do atendimento de suas necessidades e realização de suas expectativas.” (PASSOS; DINAMARCO; WATANABE, 1988. p. 85-86.).

Inexiste pureza do direito, pois vê-se contaminado pelo político e o econômico, sendo assim, o processo como instrumento que “parece” ser neutro, estritamente técnico, carregando também está carregado de significação política e tem múltiplas implicações econômicas (PASSOS; DINAMARCO; WATANABE, 1988. p. 83.).

4. O PROCESSO REVOLUCIONÁRIO E A DEMOCRACIA CRÍTICA

Em épocas tranquilas e de estabilidade, em que quase todos os aspectos da vida estão correlacionados de um modo coerente, o problema de aplicação jurisdicional dos direitos aos

⁴Não prescinde ele, portanto, do homem. Nem para a sua formulação nem para sua efetivação. E o meio de que se vale o poder político para formular e realizar o direito é o processo, em suas várias manifestações. (PASSOS; DINAMARCO; WATANABE, 1988. p. 85-86.)

casos concretos, se fazem menos sensíveis; entretanto, se fazem mais numerosos o problema da individualização judicial do Direito, em época de profundas transformações sociais (SICHES, 1973. P. 13.).

Surge um **proceso revolucionário**, como “institución jurídico-política”. Solo así se podrá concebir —en el ámbito del enjuiciamiento— el principio supremo de la justicia, el cual, pasando de lo individual a lo personal, le posibilita al ciudadano una esfera de libertad para su defensa integral y efectiva” (BERTOLINO, 2003. p. 10-11.).

Sofre assim, o processo por sua evolução natural, que passa por uma revolução intrínseca e extrínseca, moldurada pela democracia participativa, vale aquí mencionar Satta, que: En efecto, de la acción la revolución se transporta al juicio, y la antítesis inconcialible se compone en la fórmula: juicio revolucionario, proceso revolucionario, tribunal revolucionario (SATTA, 1971. p. 14.).

O crescimento do Estado e a participação do ser na vida política consistem na politização da sociedade (ELLUL, 2008. p. 4.).

O processo como instrumento constitucional é realizador e formulador de direitos pois “a processualidade jurídica institucionalizadora e recreativa do acervo normativo do Estado democrático é que provocaria o salto para a pós-modernidade jurídica que requer não somente características de positividade (legalidade formal da modernidade), mas agregaria conteúdos jurídicos de testificação discursiva propiciadores de processual e incessante fiscalidade irrestrita, abstrata e concreta das bases de produção, legiferação e cumprimento (aplicação) do direito, que só assim se mostraria realizador do princípio da democracia.” (LEAL, 2002, p 28-29.).

A instrumentalidade processual constitucionalizada apresenta grande superação de um modelo clássico do Processo, tendo como um de seus pontos cruciais o livre acesso à justiça, o modo de ser do processo (passando do processo legal ao processo justo), a justiça nas decisões e a utilidade nas decisões, pois assim fazendo com que se advenha o revisionamento dos sistemas jurídicos atuais (RIBEIRO, 2010. p. 78.).

A instrumentalidade processual deve harmonizar seus conceitos à realidade constitucional e, mais do que isso, visualizar a jurisdição sob o prisma político, incorporando no exercício jurisdicional os princípios e valores que qualificam o processo como instrumento da democracia no Estado democrático de direito (ABREU, 2011. p. 75.).

Inquestionável falar-se em **proceso revolucionário**, pois este passou a ser “... um valioso instrumento público posto a serviço do povo para viabilizar a essência da democracia que está configurada nos direitos e garantias fundamentais.” (RIBEIRO, 2010. P. 103.).

Da conexão indissociável entre Direito e Política tem se que “...las concepciones políticas predeterminan los discursos jurídicos, la primera pregunta que tendríamos que hacernos es si la enseñanza del derecho hace expresos estos problemas. Sobre todo, si las distintas doctrinas jurídicas se conectan con determinadas visiones de mundo.”

O Processo não pode ser visto como procedimento, pois é um conceito próprio da função judicial “expresas de carácter instrumental la forma y el orden cronológico de las diversas actividad que deben ser realizadas por las personas que cooperan en la creación del acto final, la sucesión dialéctica de estas operaciones, jurídicamente reguladas en vista de ese fin, constituye un “procedimiento”. (CALAMANDREI, 1960. p. 50.).

Hoje se coloca, porém, o problema de se a definição do processo como procedimento com estrutura e desenvolvimento dialético não possa e não deva significar algo distinto e a mais, como “medio pacífico de debate dialéctico possibilitando que el hombre trabajara con ella en paz” (VELLOSO, 2005. p. 66.) em uma dimensão ética, superando-se assim o caráter totalitário⁵ “en el cual el juez lo puede todo y las partes son tratadas como cosas” (CALAMANDREI, 1960. p. 154.). En nuestra época el conflicto político se ha convertido definitivamente en la expresión fundamental de conflicto. (ELLUL, 2001. p. 11.).

5. CONCLUSÃO

Uma Democracia crítica deseja retirar o povo da passividade e também da mera reatividade. Aspira a converte-lo em uma força ativa capaz de iniciativas e, portanto, de projetos políticos elaborados por nada mais que ele mesmo. Um povo que seja sujeito da política, e não objeto ou instrumento (ZAGREBELSKY, 1996.P.114.).

O Processo como Democracia participativa transcende tudo o que o limita a ser um instrumento notadamente jurídico que o vê somente como resolução de conflitos ou como série de procedimentos no qual a jurisdição atua. As novas conjecturas sociais demonstram que a sociedade tornou um complexo e plural, superando o que era visto como mecânico.

A Democracia participativa não é anarquista (Democracia Radical), mas, sim, reflete diretamente no que diz respeito ao espírito participativo do cidadão (ativo). Supera-se a obscuridade do individualismo do Estado liberal de Direito e que este faz-se reativo posteriormente no Estado Social de Direito.

⁵Diferença entre proceso de carácter dialéctico e totalitário: En el proceso de carácter dialéctico, el fallo constituye la consecuencia que permanece incierta hasta el fin de la marcha del proceso; en el proceso totalitario, la marcha del proceso es la consecuencia de una resolución ya cierta desde el principio. (CALAMANDREI, 1960. p. 153-154.)

O Processo deve ser um ouvir e o escutar, reflexo do exercício necessário para que exista a dialética construtora, pois esta é capaz de desvelar os conflitos e legitimar a atuação da jurisdição, haja vista a filosofia prática exercitada pela democracia no debate frente ao jogo processual, realizada conjuntamente com a leitura constitucional, que serve para o resgate existencial e humano do ser, o qual foi construído metafisicamente como ente pela modernidade como Estado De Direito.

REFERÊNCIAS

ABREU, Pedro Manoel. **Novo Processo Civil Imantado pelo Constitucionalismo Contemporâneo**. V. 18, n. 31. Rio de Janeiro: Revista SJRJ, ago. 2011.

BENÍTEZ GIRALT, Rafael. *El papel del juez en la democracia*: un acercamiento teórico. 1ª Ed. San Salvador, El Salvador: Consejo Nacional de la Judicatura, Escuela de Capacitación Judicial (CNJ-ECJ), 2006.

BERNAL, Antonio Martínez. *La misión del proceso en el sistema del derecho*. Fecha de publicación. Editor/es: Murcia: Universidad de Murcia, 1943.

BERTOLINO, Pedro J.. *El Derecho al Proceso Judicial*. Bogotá: Editorial Temís S.A., 2003.

CALAMANDREI, Piero. **Proceso y Democracia**. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-America, 1960.

CALDANI, Miguel Angel Ciuro. *Filosofía de la Jurisdicción*. Con Especial Referencia a la Posible Constituion de un Tribunal Judicial del Mercosur. Primera Edición. Rosario: Fundaciones para las Investigaciones Jurídicas, 2007.

CARBONNIER, Jean. **Flexible Droit**. . Pour une sociologie du droit sans rigueur, 10ème éd., LGDJ, 2001.

COUTURE, Eduardo J. *Fundamentos del Derecho Procesal Civil*. Tercera Edición (Póstuma). Buenos Aires: Roque Depalma Editor, 1958.

BEDOYA, Julia Victoria Montaña. **Constitucionalización del Proceso Judicial Civil Panamericano**. Disponível em: <
http://www.institutoderechoprocesal.org/upload/biblio/contenidos/ponencia_IPDP_Bedoya_colombia.pdf>. Acessado em: 01-06-2017.

MOREIRA, José Carlos Barbosa. *Sobre a Multiplicidade de Perspectivas no Estudo do Processo*. In: *Revista Brasileira de Direito Processual*. V. 56. 4º Trimestre de 1987. Rio de Janeiro: Forense, 1957. P. 20-21

DAMASKA, Mirjan R.. *Las Caras de la Justicia y el Poder del Estado*. Análisis comparado del Proceso Legal. Santiago: Editorial Juridica del Chile, 1986.

DENTI, Vittorio. *Giustizia e Partecipazione dei Nuovi Diritti*. In: GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; WATANABE, Kazuo. (Orgs.). **Participação e Processo**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1988.

DINAMARCO, Cândido R. *Escopos Políticos do Processo*. In: GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; WATANABE, Kazuo. (Orgs.). **Participação e Processo**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1988.

ELLUL, Jacques. *Politización y Soluciones Políticas*. Traducido de, K. s. Templeton (Jr.) y B. M. Hartwell (comps.) The Politization of Society. In: Liberty Press, Indianapolis. Derechos cedidas por Liberty Fund, Inc., Indianapolis, EE.UU.

FAVELA, José Ovalle. *Sistemas Jurídicos y Políticos, Proceso y Sociedad*. In: KAPLAN, Marcos (Compilador). *Estado derecho y sociedade*. Serie J? Enseñanza del Derecho y Material Didáctico. Núm. 3. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, 1981.

LEAL, Rosemiro Pereira. **Teoria Geral do Processo**. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2016.

LEAL, Rosemiro Pereira. **Teoria Processual da Decisão Jurídica**. São Paulo: Editora Landy, 2002.

MÉNDEZ, Ramos Francisco. *Derecho y Proceso*. Barcelona: Librería Bosch, 1979.

MOREIRA, José Carlos Barbosa. *Sobre a Multiplicidade de Perspectivas no Estudo do Processo*. In: *Revista Brasileira de Direito Processual*. V. 56. 4º Trimestre de 1987. Rio de Janeiro: Forense, 1957.

MORIN, Edgar. **Cultura de Massas no Século XX: O espírito do tempo**, Necrose. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1977.

MORO, Paolo (Org.). **Il Diritto come Processo: Princìpi, regole e brocardi per la formazione critica del giurista**. Milano, Italy: FrancoAngeli S.R.L., 2012.

NANCY, Jean-Luc. **Democracia finita e infinita**. Em: AGAMBEN, Giorgio. *Democracia, en que estado?* Buenos Aires: Promete, 2010.

PASSOS, J. J. Calmon de. *Democracia, Participação e Processo*. In: GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; WATANABE, Kazuo. (Orgs.). **Participação e Processo**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1988.

RANCIÈRE, Jacques. **Las democracias contra la democracia**. Em: AGAMBEN, Giorgio. *Democracia, en que estado?* Buenos Aires: Promete, 2010.

RIBEIRO, Darci Guimarães. **Da Tutela Jurisdicional às Formas de Tutela**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010.

RIBEIRO, Darci Guimarães. **La pretensión Procesal y la Tutela Judicial Efectiva**. Barcelona: J.M. Bosch Editor, 2004.

SÁNCHEZ, Juan Marcos Rivero. **Proceso, Democracia y Humanización**. Ponencia presentada al Seminario Internacional de Derecho Comparado denominado: "Ziviljustizsysteme, Zivilgerichtsverfahren und Juristenberufe im internationalen Vergleich", dirigido por los profesores Dr. Peter Guilles y Dr. Takeshi Kojima y que tuvo lugar en la ciudad de Frankfurt a.M. en los meses de enero y febrero de 1992. Disponible em: <<http://www.cienciaspenales.org/REVISTA%2013/rivero13.htm>>. Acessado em: 05-08-2012.
SATTA, Salvatore. **Derecho Procesal Civil III**. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-America, 1971.

SICHES, Luis Recásens. *Nueva Filosofía de la Interpretación del Derecho*. Segunda Edición. México: Editorial Porrúa, S.A., 1973.

SILVA, Ovídio A. Baptista da. **Jurisdição e Execução na tradição romano-canônica**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997.

THAMAY, Rennan Faria. *A Democracia efetivada através do Processo Civil*. Lex Humana, v. 3, n. 2, 2011.

VELLOSO, Adolfo Alvarado. **Garantismo Procesal Contra Actuación Judicial de Oficio**. Valencia: Tirant lo Blanch, 2005.

ZAGREBELSKY, Gustavo. **La Crucifixión y La Democracia**. Barcelona: Editorial Ariel, 1996.

REFLEXÕES DE UMA DEMOCRACIA RADICAL E DA CONSTRUÇÃO DE UM CIDADÃO ATIVO RESPONSIVO (PARTE 2) - DA LEGITIMIDADE DEMOCRÁTICA DAS DECISÕES POLICÊNTRICAS COMO ENFRENTAMENTO PARTICIPATIVO DAS COMPLEXIDADES SOCIAIS

REFLECTIONS ON A RADICAL DEMOCRACY AND THE CONSTRUCTION OF AN ACTIVE RESPONSIVE CITIZEN (PART 2) - ON THE DEMOCRATIC LEGITIMATEITY OF POLYCENTRIC DECISIONS AS A PARTICIPATORY COPING WITH SOCIAL COMPLEXITIES

Cesar Marció¹
Clóvis Reis²

RESUMO:

a reflexão tem por objetivo demonstrar a importância de uma releitura constitucional dos mecanismos jurídicos que permeiam o Estado Pós-Moderno (neorevisionismo), redimensionando a ideia de democracia ao perpassar a democracia representativa (vertical/formal/procedimental) em busca de um modelo democrático mais participativo (horizontal/substancial/policêntrico), mecanismo necessário para o enfrentamento das complexidades sociais pós-modernas que, em um lastro significativo de conquistas históricas (direitos fundamentais), não mais concebem a estrutura constitucional apenas como uma carta (política) de boas intenções exigindo, nesse novo contexto, seu reconhecimento jurídico (força normativa da constituição) e sua efetiva concretização, tratando de uma materialização prática das garantias constitucionais pela efetiva implementação das necessidades humanas dos reais destinatários destas conquistas existenciais (históricas/sociais/jurídicas). Essa realidade (utópica!?) só será possível pela horizontalização democrática, momento em que, perpassando a ideia de separação e divisão de poderes, torna-se necessário reconhecer a importância do compartilhamento das responsabilidades/poderes. As decisões sociais deixam de ser verticalizadas (legitimidade formal – pautada apenas em autoridade e competência) e passam a ser horizontalizadas (legitimidade substancial – pautada, também e principalmente, no reconhecimento da participação democrática dos reais interessados e, em especial, na efetiva concretização dos direitos fundamentais).

PALAVRAS-CHAVE:

Neorevisionismo. Democracia participativa. Estado pós-moderno. Decisão Policêntrica.

¹Pós-doutorando pela FURB (Blumenau/SC) - área de concentração em Política Públicas. Doutor em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS/RS- Capes 6 - 2019). Mestre em Direito pela UNISINOS/RS (Capes 6 - 2013)

²Doutor em Comunicação, licenciado em Letras, bacharel em Jornalismo e em Direito, analista político na mídia regional, professor do Departamento de Comunicação, do Programa de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado) em Desenvolvimento Regional e do Programa de Pós-Graduação (Mestrado) em Direito da FURB - Universidade Regional de Blumenau. Sua produção acadêmica concentra-se nas áreas de Comunicação, Desenvolvimento Regional e Direito. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8131-9229>

1. INTRODUÇÃO

O presente estudo, tendo como mote o neorevisionismo, busca demonstrar a importância da filosofia sociopolítica adotada quando da estruturação formal de um modelo de Estado que, dimensionado pela filosofia³² política/jurídica a ser instituída no âmbito do Direito, influencia não só no reconhecimento da legitimidade (formal e/ou substancial!?) da efetivação prática das garantias constitucionais como, também, é responsável pela ampliação e/ou restrição das funções dos partícipes sociais.

O *Problema*, fruto da discussão proposta, reside nas seguintes indagações: as Decisões Centralizadoras (Verticais), independente da esfera de poder, possuem, por si só, legitimidade Democrática? As Decisões Policêntricas (Horizontais), propiciariam legitimidade democrática para a necessária efetivação das garantias constitucionais fruto dos direitos fundamentais? Como condição de possibilidade, o estudo busca enaltecer a legitimidade democrática participativa quando da concretização de direitos fundamentais, sendo este um importante canal de garantia/efetivação e/ou configuração/materialização de novos direitos. Nesse contexto, a Legitimidade seria construída/instituída não mais de forma vertical (Estado como único legitimado democrático), mas, sim, horizontal (pelas partes) no contexto fático fenomenológico de uma Decisão Policêntrica, esta como fruto da participação dos interessados no deslinde do feito que, fundamentada pelo resultado do objeto do debate social (policêntrico/horizontal e não monocrático/vertical), transformar-se-ia em um novo *locus* de efetiva e eficaz participação democrática, deixando o povo de ser mero ícone e/ou legitimador, transformando-se (quicá) no verdadeiro e tão sonhado cidadão ativo que, consciente de sua função social, passa a exercer seu poder em público e com conhecimento.

Para tanto, o estudo que movimenta o trabalho defende, no tocante a legitimidade, a compreensão de que a decisão social deve ser construída pelos novos atores sociais (protagonismo social) como fruto de um efetivo processo democrático, oportunizando um significativo aumento (elemento dialético) das condições de possibilidade de uma real participação cidadã na construção de resolução das complexidades sociais enfrentadas, em especial no tocante aos “conflitos” que

³La filosofía política tiene aquí un papel importante que desempeñar, no para decidir el significado verdadero de nociones como justicia, igualdad o libertad, sino en proponer diferentes interpretaciones de esas nociones. De esa manera proporcionará lenguajes, diversos y siempre en competencia, en los cuales construir un espectro de identidades políticas, diferentes modos de concebir nuestro rol de ciudadanos, y visualizar el tipo de comunidad política que deseamos constituir (CHANTALL, 1999. p. 40).

restam “escanteados” e/ou desnaturados pelos poderes constituídos.

Nesse contexto, o estudo busca demonstrar a necessidade de superação desse modelo de concentração do poder na figura distante e artificializada do Estado, evolução necessária à efetiva materialização das conquistas humanas (Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948) que, asseguradas na magna carta, restam concebidas como Direitos Fundamentais⁴ ³. Nessa nova fase jurídica a concepção democrática, perpassando expedientes formais⁵ e substanciais (Estado Moderno/Constitucional), é fruto de uma releitura (Estado Pós-Moderno) em que resta enaltecida a importância evolutiva da democracia participativa, expediente que amplia a participação social nas decisões de interesse coletivo/transindividual, dando azo a efetiva participação dos verdadeiros cidadãos em busca de novos direitos.

É com este jaez que o presente estudo, na parte final, explicitará a importância democrática de uma decisão legitimada pelo policentrismo⁶⁵, garantindo a efetiva participação dos destinatários no jogo democrático, o que passa a ser feito em espaços diversos dos tradicionalmente apresentados pela democracia representativa. Ampliada a participação democrática, a decisão social compartilhada apresenta-se como ferramenta de concretização de promessas constitucionais não cumpridas e, em especial, de efetivação de novos direitos, isso em virtude da falência/ineficácia/inefetividade dos poderes constituídos que, podendo concretizar os direitos reconhecidos como fundamentais, deixam de fazê-lo, quedando-se inertes em um lodaçal de corrupção. É nesse triste cenário vivenciado em um Estado de Modernidade tardia que a (re)democratização da sociedade, pelo reconhecimento das Decisões Sociais Compartilhadas,

⁴ La relevancia asumida por los derechos fundamentales hace de ellos un elemento que implica un orden político e institucional, que sin embargo mantiene la capacidad de desarrollarse iuxta propria principia, delineando de esta manera, no solo el perímetro dentro del que pueden legítimamente actuar los diferentes sujetos, sino indicando además la dirección del legítimo cambio (RODOTÀ, 2014. p. 18).

⁵ Pero frente a este sistema de la creación judicial de derecho, frente a esta justicia dinámica y romántica, los ordenamientos constitucionales fundados en la separación de poderes, outorgan la preferencia al sistema estático y “racionalizado” de la creación legislativa del derecho, que pretende realizar de manera absoluta la separación entre justicia y política (CALAMANDREI, 1960. p. 69).

⁶ Para melhor definir o conceito de decisão policêntrica, utiliza-se da definição realizada por Mariela Puga em sua tese de doutorado (PUGA, Mariela. Litigio estructural. 2013. 229 f. (Tesis Doctoral) -- Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2013) somada a concepção apresentada por José Rodrigo Rodriguez (RODRIGUEZ, José Rodrigo. Um novo ciclo autoritário: para uma democracia multinormativa. Em: STRECK, Lenio Luiz; ROCHA, Leonel Severo; ENGELMANN, Wilson (org.). Constituição, sistemas sociais e hermenêutica. Anuário do Programa de Pós-Graduação em Direito Unisinos, n. 14. São Leopoldo: Karywa, 2018. p. 100-126). Nesse contexto, compreende-se por decisão policêntrica a decisão que sai do centro tradicional de produção jurídica vertical (centralizadora), hoje saturado pelo solipsismo (motivação/argumentação), em busca de uma decisão participativa horizontal (descentralizadora), momento em que as partes e o juiz, quando do objeto do debate processual, legitimam democraticamente (pela fundamentação) o resultado fruto do contraditório e da ampla defesa.

apresenta-se como uma importante ferramenta em um verdadeiro Estado Democrático e, verdadeiramente, de Direito.

2. O ESTADO PÓS-MODERNO E A DEMOCRACIA HORIZONTAL

O denominado Estado Moderno, reconhecido inicialmente como um poder absoluto, depois aristocrático e, na sequência, dizem, democrático sofreu inúmeras transformações no que diz respeito as suas concepções políticas e jurídicas, em especial no tocante a ideia de democracia⁷. Apresentado/representado por conceitos e diretrizes diversas, fruto da conquista da sociedade civil organizada, muito embora tenha ensejado alterações na estrutura relativa aos espaços de desenvolvimento desse mecanismo de participação popular⁸, trabalha com um conceito de democracia, salvo melhor juízo, ainda pautado na ideia de povo legitimador⁹. Nesse sentido, é de extrema importância o conhecimento dessa ferramenta que, quando utilizada corretamente, pode ensejar a ampliação não só da competência dos poderes constituídos como, também e principalmente, da efetiva concretização dos direitos que são fruto dessas conquistas da modernidade¹⁰, bem como (e em especial) a construção de novos direitos gestados em uma estrutura de complexidades sociais compreendidas em um figura de Estado Pós-Moderno.

É com esse desiderato que o estudo apresenta como reestruturação democrática

⁷ As definições de democracia, como todos sabem, são muitas. Entre todas, prefiro aquela que apresenta a democracia como o “poder em público”. Uso essa expressão sintética para indicar todos aqueles expedientes institucionais que obrigam os governantes a tomarem as suas decisões as claras e permitem que os governados “vejam” como e onde as tomam [...]”. “A condição preliminar para o bom funcionamento de um regime democrático, parece afirmar Péricles, é o interesse dos cidadãos pela coisa pública e o bom conhecimento que deriva desse interesse (BOBBIO, 2000, p. 386 e 417).

⁸ Após a conquista do sufrágio universal, se ainda é possível falar de democratização, esta deveria revelar-se não tanto da passagem da democracia representativa para a democracia direta, como habitualmente se afirma, quanto na passagem da democracia política para a democracia social – não tanto na resposta à pergunta “Quem vota?” mas a resposta a esta outra pergunta: “Onde se vota? Em outros termos, quando se quer saber se houve um desenvolvimento da democracia num dado país o certo é procurar perceber se aumentou não o número dos que têm direito de participar nas decisões que lhes dizem respeito, mas os espaços nos quais podem exercer este direito (BOBBIO, 2000. p. 27/28).

⁹ O povo ativo elege seus representantes; do trabalho dos mesmos resultam (entre outras coisas) os textos das normas; estes são, por sua vez, implementados nas diferentes funções do aparelho de Estado; os destinatários, os atingidos por tais atos são potencialmente todos, a saber, o “povo” enquanto população. Tudo isso forma uma espécie de ciclo [Kreislaufl] de atos de legitimação, que em nenhum lugar pode ser interrompido (de modo não democrático). Esse é o lado democrático do que foi denominado estrutura de legitimação [...] É verdade que o ciclo de legitimação não foi interrompido a esta altura de forma não democrática, mas foi interrompido. Parece ser plausível nesse caso ver o papel do povo de outra maneira, como instância global de atribuição de legitimidade democrática. É nesse sentido que são proferidas e prolatadas decisões judiciais “em nome do povo (MULLER, 2003. p. 60).

¹⁰ Logo a democracia entendida como *garantista* significa o *Estado de Direito* munido tanto de direitos liberais (*direitos de*) como de direitos sociais (*direitos a*), próprios, estes últimos, dos Estados intervencionistas como o Brasil, não obstante, na prática, constituírem-se em promessas (retóricas) sonegadas. (grifo do autor) (ROSA, 2005. p. 12).

(neorevisionismo) a ideia¹¹ de uma democracia participativa horizontalizada, expediente que legitimaria (como decisão social) a construção de respostas transindividuais fundamentadas fática e fenomenologicamente quando do objeto do debate social não, somente, argumentadas e/ou motivadas técnica, formal e procedimentalmente pelos poderes constituídos. Trata-se do(a) real reconhecimento/concretização da soberania popular que, mitigada pelos direitos fundamentais inerentes aos comandos constitucionais (democracia horizontal), tem como mote a legitimação de decisões sociais estruturantes, eis que fruto de debates policêntricos que, pelo diálogo descentralizado (poder/responsabilidade social transindividual) oportunizem respostas (construção compartilhada) pautadas na contribuição jurídica dos destinatários (interessados), deixando ela de ser uma função (exclusiva) dos poderes constituídos para transformar-se em atividade configurada e conduzida pelos fatos e fundamentos desvelados pela hermenêutica filosófica e não mais pela simples vontade abstrata e descontextualizada (solipsista) dos poderes constituídos (limites à discricionariedade e à arbitrariedade).

Para tanto, necessário se faz (evitando protagonismos) reposicionar os sujeitos desse processo de construção social, momento em que as respostas, como narrado, perpassando a centralidade estatal, devem (horizontalizadas) reconhecer as conflitividades como policêntricas (substanciais/transindividuais) e não apenas dual (formais/procedimentais individualizadas).

Os procedimentalistas¹², muito embora reconheçam a importância da democracia participativa (perpassando a democracia formal¹³) matém (de forma vertical) a legitimidade do

¹¹ Mas senhores, os que madrugam no ler, convém madrugarem também no pensar. Vulgar é o ler, raro o refletir. O saber não está na ciência alheia, que se absorve, mas, principalmente, nas idéias próprias, que se geram dos conhecimentos absorvidos, mediante a transmutação, por que passam, no espírito que os assimila. Um sabedor não é armário de sabedoria armazenada, mas transformador reflexivo de aquisições digeridas [...] Já se vê quando vai do saber aparente ao saber real. O saber de aparência crê e ostenta saber tudo. O saber de realidade, quanto mais real, mais desconfia, assim do que vai apreendendo, como do que elabora (BARBOSA, 2007. p. 44).

¹² Muito embora procedimentalistas e substancialistas reconheçam no Poder Judiciário uma função estratégica nas Constituições do pós-guerra, a corrente procedimentalista, capitaneada por autores como Habermas e Garapon, apresenta consideráveis divergências com a tese substancialista, sustentada por autores como Cappelletti, em alguma medida por Dworkin e no Brasil explícita ou implicitamente, por juristas como Paulo Bonavides, Celso A. B. de Mello, Eros Grau, Fábio Comparato, Clemerson Cleve, entre outros (STRECK, 2000, p. 40). Por tudo isso, o processo hoje só pode ser compreendido dentro de sua dimensão democrática, como espaço público para os debates, razão pela qual conceituamos processo como *“um espaço discursivo intersubjetivo de feições públicas e políticas, na busca de valores socialmente relevantes e que somente pode ser compreendido numa perspectiva constitucionalmente dialógica entre os vários sujeitos envolvidos”*. Enfim, podemos concluir com Trocker que o contraditório, modernamente, deixou de ser puramente *“la difesa intesain seno negativo”* e passou a significar a *“influenza intensa como ‘Mitwirkungsbefugnis’ (Zeuner) o ‘Einwirkungsmöglichkeit’ (Baur), ossia come diritto o possibilità di incidere attivamente sullo svolgimento e sull’esito del giudizio”* (RIBEIRO, 2013. p. 45).

¹³ Uma vez conquistado o direito à participação política, o cidadão das democracias mais avançadas percebeu que a esfera política está por sua vez incluída numa esfera muito mais ampla, a esfera da sociedade em seu conjunto, e que não existe decisão política que não esteja condicionada ou inclusive determinada por aquilo que acontece na sociedade

resultado a ser construído (criação do direito) como fruto dos poderes constituídos¹⁴, aceitando, portanto, a discricionariedade e, por sua vez, as arbitrariedades fruto do Protagonismo do Estado.

Objetivando superar esse protagonismo estatal o estudo compreende a necessidade de que as decisões (estruturantes/policêntricas) sejam fruto de um debate social substancial (diálogo fático/fenomenológico) que, pela democracia¹⁵ horizontalizada (poder/responsabilidade compartilhado(a))¹⁶, legitime o resultado da resposta construída por ser ela, agora, policêntrica (*auctoritas*). Diante do exposto restam necessárias transformações políticas e jurídicas permeadas por uma releitura constitucional, momento em que as decisões gestadas no Estado Pós-Moderno devem valorizar a relação existente entre a criação, interpretação e concretização (contextualizada) do ordenamento jurídico vigente, levando em consideração a ideia de legitimidade democrática¹⁷

civil. Portanto, uma coisa é a democratização da direção política, o que ocorreu com a instituição dos parlamentos, outra coisa é a democratização da sociedade (BOBBIO, 2010. p. 156).

¹⁴ Quanto ao primeiro campo de investigação, desejo antes de tudo recordar que a própria expressão direito judiciário (“*judiciary law*”) foi usada há mais de século e meio pelo grande filósofo e jurista Jeremy Bentham para definir (e condenar) o fato de que, no ordenamento inglês, “*embora o juiz, como se diz, nominalmente não faça senão declarar o direito existente, pode-se afirmar ser em realidade criador do direito*”. A reprovação de Bentham era motivada pelo fato de que ele via (e acentuava) sobretudo o “vícios” do direito judiciário: sua incerteza, obscuridade, confusão e dificuldade de verificação [...]. Não há dúvida de que é essencialmente democrático o sistema de governo no qual o povo tem o “sentimento de participação”. Mas tal sentimento pode ser facilmente desviado por legisladores e aparelhos burocráticos longínquos e inacessíveis, enquanto, pelo contraditório, constitui característica *quo ad substantiam* da jurisdição, como se viu no § 11, desenvolver-se em direta conexão com as partes interessadas, que têm o exclusivo poder de iniciar o processo jurisdicional e determinar o seu conteúdo, o processo jurisdicional é até o mais participatório de todos os processos da atividade pública” (CAPELETTI, 1999. p. 17-18 e 100).

¹⁵ Ele, o processo, se constitui o mais valioso elemento vivificador das aspirações de uma sociedade reprimida de justiça social, pois encontra no irrestrito acesso ao judiciário, no contraditório, na publicidade e na fundamentação os mais altos desígnios da verdadeira democracia. É através dele, o processo, que “os cidadãos revelam ser *sujeitos práticos* justamente pela práxis: como atores que estão a cada dia dispostos a lutar pela honestidade e pelo tratamento materialmente igual das pessoas no Estado e na sociedade (RIBEIRO, 2010. p. 106).

¹⁶ A hermenêutica dos textos – exercício cotidiano do jurista – contribui eficazmente para essa ligação intertemporal: não é o juiz chamado a decidir casos de hoje com a ajuda de textos de ontem, tendo simultaneamente em mente o precedente que a sua decisão poder representar para amanhã? Reinterpretando doutrinas antigas a luz de questões de hoje, dá vida a soluções que não tinham esgotado todas as suas promessas; traçando novas vias com a ajuda de textos normativos, restitui a tradição a sua verdadeira dimensão: o poder de transmitir mundos possíveis [...]. Dar lugar ao *Kairos*, o instante criador, no seio do tempo social, é reconhecer que o tempo em uma sociedade aberta não é regular e uniforme; é admitir que ele seja percorrido de hesitações, atravessado de incertezas, empurrado por acontecimentos imprevistos, e isso nomeadamente porque reconhece o conflito que não procura ocultar. A democracia, como é sabido desde Claude Lefort, é o regime marcado pela indeterminação das duas certezas e que, conseqüentemente, faz das duas divisões uma força – o impulso necessário à procura deliberativa e ininterrupta do bem comum (OST, 1999. p. 32).

¹⁷ A nossa insistência em discutir o paradigma da “processualização contextualizada” explica-se pelo fato de ser amplamente aceite hoje em dia e de muitas características empíricas da regulação jurídica contemporânea darem crédito às suas análises. A vigilância impõe-se tanto mais quanto partilhemos as premissas dessa abordagem: já o dissemos, o direito é processual por natureza – verdade que se confirma ainda mais num complexo político em que o “indecidível faz sentido” (incerteza científica e indeterminação política). Conseqüentemente, a questão pertinente não é saber se o direito é processual ou não, mas antes “saber que versão do modelo processual nos parece mais fiel aos ideais de emancipação que continuam a animar o projeto democrático [...] Referida essas promessas, as de um tempo longo que instituí o futuro comum, a participação dos cidadãos revelar-se-á uma reinvenção bem vinda das instituições democráticas; sem elas, fechada no universo normalizado de um vida social sem conflito (aparente), sem princípio e

não só dos poderes contituídos, mas, em especial, dos novos atores sociais.

Para o presente estudo a legitimidade democrática, de forma diversa dos modelos apresentados até o presente momento, resta deslocada da figura (única e exclusiva) da autoridade competente (poderes constituídos) para o reconhecimento dos fundamentos que permeiam uma Decisão Social Policêntrica, momento em que o resultado produzido pelo objeto do debate social, para que reste legitimado, deve ser fruto do efetivo reconhecimento/participação das destinatários, sendo ele não só o novo *locus* da participação democrática mas, em especial, o fundamento de uma decisão horizontalizada. Trata-se da Transição da Entrega de uma Tutela Verticalizada do Estado (Legislativo/Executivo/Judiciário) para a Construção de uma Resposta Social estruturada/reconhecida/legitimada pelos partícipes sociais.

Nesse contexto democrático as Decisões Sociais (Compartilhadas), deixando de ser apenas um instrumento jurídico arcaico/servo das vontades (Silogismo/Motivação/Argumentação/Discrecionabilidade/Arbitrariedade) transforma-se em um fenômeno social/político/jurídico¹⁸, momento em que a simples legalidade e/ou competência formal (que quando abstratas ensejam solipsismos), sem serem espancados do sistema, cedem espaço para uma legitimidade, não dos poderes constituídos, mas, da decisão social que, deixando sua verticalidade, resta construída por uma Decisão Horizontalizada, sistemática fundamentada pelo debate social. Para tanto, a democracia participativa apresenta-se, no Estado Pós-moderno, como um importante legitimador desse novo modelo de construção social de um direito vivo¹⁹, momento em que as Decisões Sociais Estruturantes transformam-se em um valioso elemento vivificador das aspirações de uma sociedade, apresentando-se como um importante *locus* de

horizonte, a processualização constitui a base do tempo subdeterminado do mercado [...] Platão acrescenta: “quando se delibera sobre a política, onde tudo se assenta na justiça e na temperança, temos razões para admitir toda a gente, pois é preciso que toda a gente participe na virtude civil; caso contrário, não há cidade (OST, 1999. p. 422-423).

¹⁸ [...] cumple misión jurídica (como instrumento para la realización del derecho objetivo en caso de litigio), política (como garantía del justiciable y, a fin de cuentas, de la libertad) y social (al contribuir a la pacífica convivencia de los habitantes de un Estado y a equilibrar sus fuerzas en la empresa de obtener justicia), no es, sin embargo, un remedio mágico que sirva para todo e del que quepa esperar milagros. Al contrario, el proceso, que es no ya útil, sino indispensable e insustituible dentro de determinados límites, o sea de aquellos que son consubstanciales con su función peculiar, resulta inútil, perturbador y hasta peligroso cuando, por cualquier causa, se le hace traspasar sus fronteras naturales (ALCOLA-ZAMORA, 1991. p. 233-234).

¹⁹ O Processo não deve ser visto de forma rigorosa como mera abstração elaborada pelo Poder Legislativo, deve-se realmente ressaltar a sua realidade, que com esta faz nascer o direito que se representa como “[...] *meglio difendibile nella riflessione teoretica e nell’esperienza pratica una prospettica processuale*”. MORO, Paolo (org.). **Il diritto come processo**: principi, regole e brocardi per la formazione critica del giurista. Milano Franco Angeli S.R.L., 2012. p. 14.

reconhecimento da dinâmica social²⁰ dimensionada pelas partes/destinatários quando de um verdadeiro (não simulado) jogo democrático uma vez que nele passa a existir um equilíbrio de forças entre as partes (descentralização do(as) poder/responsabilidades), ensejando uma necessária reestruturação social.

A instrumentalidade burocrática, pautada pelo formalismo racional do Estado Moderno e substancial do Estado Constitucional, muito embora os avanços deste último modelo, mantém equidistante a relação intersubjetiva da vontade geral (bem comum) criando uma relação sujeito/objeto, em especial pelo fato de os poderes constituídos, utilizando-se do silogismo e/ou da filosofia da consciência, ao materializar a “Entrega de uma Tutela Estatal Centralizadora”, oportuniza uma instrumentalização vertical mecanizada/”neutra”/descontextualizada. É em busca de uma reestruturação social que exsurge a democracia participativa com o intento de, perpassando o instrumentalismo formal/procedimental, contextualizar/democratizar (concretização dos comandos constitucionais) as decisões sociais, permitindo (nelas/por elas) a construção de uma relação humanizada sujeito/sujeito, em que as partes tornam-se responsáveis pela construção horizontal de um direito de solidariedade (dialogado/policêntrico) restando necessário, para tanto, uma ruptura conflitiva (de preocupações duais para soluções transindividuais).

3. DECISÕES SOCIAIS (POLICÊNTRICAS): A CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO DE SOLIDARIEDADE PELA RUPTURA CONFLITIVA (DUAL/TRANSINDIVIDUAL)

Esse novo contexto social, plasmado por uma ótica democrática de viés participativo, traz a lume os ideais sociais/coletivos/transindividuais (direitos de solidariedade) como reflexo de uma busca horizontalizada permeada pelos anseios de sujeitos ativos, deslocando o protagonismo dos Poderes Constituídos para o Protagonismo dos Novos Atores Sociais que, sendo parte interessada (ativa/responsiva), concretizam direitos de forma dinâmica ao oportunizarem Decisões Estruturantes (FISS, 1979)²¹ quando da construção de resoluções sociais policêntricas. A

²⁰ Superação do entendimento do processo como garantia de direitos individuais, alçado ele a instrumento político de participação na formulação do direito pelos corpos intermediários e de provocação da atuação dos agentes públicos e privados no tocante aos interesses coletivos ou transindividuais por cuja satisfação foram responsáveis (PASSOS, 1988. p. 95-96).

²¹ Por otro lado, se observa una tendencia que, quizá bajo la influencia de la teoría norteamericana, o la mera pervivencia de viejas doctrinas judiciales que promovían una fuerte deferencia a los poderes políticos, parte de privilegiar el paradigma del litigio bipolar, y delimitar la jurisdicción estructural cuando es el Estado el demandado. El límite propuesto coincide con los confines de las estructuras u organizaciones estatales legalmente predeterminadas.

Democracia Participativa em sua ressignificação propõe o rompimento do sistema pautado em silogismos/solipsismos concedendo posição de destaque aos partícipes sociais.

Para Miguel Reale²² as experiências históricas são elementos importantíssimos no desvelar das realidades sociais em busca de novos direitos, uma vez que materializadas pelos reais interessados quando de sua efetiva participação democrática, ou seja, pelo modelo proposto restariam superadas as dialéticas sofistas fruto dos silogismos pautados pela *pseudo* imparcialidade/neutralidade próprios de uma relação sujeito/objeto gestada no Estado Moderno. Pela participação (diálogo contextualizado), exsurge a possibilidade de uma significativa

A esta posición la identificaré como la posición “formalista”. [...] Hemos advertido que hay, al menos, dos concepciones en danza respecto a la amplitud de la jurisdicción estructural. Mientras la concepción vinculada a los doctrinarios norteamericanos (según se los reseña el capítulo II) se muestra más restrictiva, circunscribiendo el conflicto estructural a los límites de las agencias estatales o a las leyes propias del Estado de Bienestar o de sus instituciones (formalista), otra concepción de derecho público (amplia) es sustentada por una amplia tendencia jurisprudencial ejemplificada en la reseña del punto de éste capítulo. Esta última admite racionalizar el conflicto estructural en formas más amplias. En este marco se observan, en efecto, casos estructurales entre particulares, y casos que involucran a un Estado que no ofrece organizaciones públicas o agencias protectivas predispuestas. En estos últimos casos, la pasividad estatal es reconstruida como un “agravio” estructural, y el relato causal que se presenta responde a todas las caracterizaciones presentadas en el Capítulo I, parágrafos 5 y 6 de esta tesis. En particular, he intentado subrayar que el fenómeno que se observa como litigio estructural está siendo la puerta de entrada de concepciones de lo público que no son necesariamente estatales, al menos hasta su instauración judicial. En los casos en que esas concepciones se presentan como estatales, la jurisdicción estructural (en cuanto artífice performativo del relato estructural) aparece cumpliendo un rol protagónico en la definición y/o redefinición de las capacidades y competencias del Estado. En otras palabras, se mostró que los relatos estructurales ofrecen pretensiones regulativas desde la justicia, las cuales no sólo reafirman valores y formas de organización estatal de lo público, sino que, además, pueden construir y redefinir los alcances de lo público dentro y fuera del Estado. [...] Más allá de esta confrontación doctrinal, es necesario dar a la crítica que llamo formalista, una atención correlativa al peso que ella tiene en nuestro sentido común jurídico. La crítica formalista carga con la fuerza persuasiva de la idea de la “escasez de recursos” del Estado como hecho dado. Es importante notar que una vez aceptada la idea de que los recursos del estado son “escasos”, resulta impertinente discutir la posibilidad de una jurisdicción estructural distributiva sobre lo que ya no existe, o existe escasamente (en relación a lo que se necesita). Ahora bien, el asunto dirimente es que la idea de escasez carga en sí mismo una petición de principios. En efecto, aceptar que “no hay recursos”, significa, lógicamente, naturalizar ciertos límites sobre lo distribuable, y con ello, en forma substantiva, legitimar el status quo distributivo de fuente legislativa o administrativa. Más aún, supondría imponer ese status quo distributivo por sobre una razonable, o pacíficamente aceptada, crítica constitucional a la distribución dada. Supondría, en fin, censurar las pretensiones regulativas-distributivas que prescriben los derechos constitucionales (según la interpretación judicial) frente al canon distributivo impuesto por el legislador. En síntesis, es cerrar el debate antes de empezar. Ahora bien, si tanto el argumento de las formas predispuestas del Estado, o la apelación a la escasez, son peticiones de principios, ellas necesitan algo más para trascender ese carácter. Ese algo más no viene adjunto a ninguna de ellas, a menos que las pretensiones formalistas sean leídas, como en el próximo apartado, en clave organicista (PUGA, 2013, p. 168-169, 181 e 191-192)

²² La dialettica processuale resulta, pertanto, fonte di diritto; ma la stessa dialettica processuale non permette soltanto di addivenire alla definizione giuridica del caso, stabilendo il cosiddetto diritto sulla cosa; questa è funzionalistica anche, e soprattutto, alla determinazione della norma della norma giuridica pre- posta al caso in giudizio (tanto da non rappresentare il processo negli angusti spazi dall'applicazione della regola pre-esistente al caso controverso, si ritiene, vice-versa, che proprio nel processo, caratterizzato dall'incedere dialettico, non solo si scorga e si individui la norma regolatrice, ma anche che nello stesso processo, in grazie all'attività dialettica delle parti ivi coinvolte, la norma venga posta, ovvero creata (MORO, 2012, p. 92).

contribuição popular na unidade constituída a partir da correspondência²³ que une os partícipes quando da construção da decisão (policêntrica), permitindo a necessária humanização do direito (solidariedade) em busca de novos modelos de solução de conflitos²⁴, próprios de uma relação sujeito/sujeito travadas no mundo real²⁵ que, na quase totalidade das vezes, resta equidistante dos gabinetes e telas que permeiam o aclamado mundo digital.

Diante do exposto, a Democracia Pós-Moderna apresenta o conflito como sendo o gatilho para construção horizontal e participativa de novos direitos, momento em que os partícipes deixam de apostar na visão democrática vertical, modelo em que o Estado seria o único e exclusivo responsável pela solução do litígio. O novo contexto democrático impele às partes o dever de chamar para si o protagonismo²⁶ da solução do feito momento em que, pelo diálogo (jogo com regras baseadas em perguntas e respostas²⁷), as partes restam legitimadas a construir decisões fundamentadas pela reconfiguração jurídica, procedimento que impactará/construirá um resultado responsivo, configuração muito diversa da proposta pelo Estado Moderno. Neste as partes, na qualidade de mero espectador/consumidor²⁸ declinavam para um terceiro, o Estado, a legitimidade

²³ O conceito de procedimento com participação em contraditório está umbilicalmente ligado à necessidade de legitimação do poder pela participação. Em outras palavras, o procedimento que garante a participação (logicamente a participação efetiva e adequada), legitima o exercício do poder. Ademais, dizendo-se que o processo é todo procedimento realizado em contraditório, permite-se que se rompa com o preconceituoso vício metodológico consistente em confirmá-lo nos quadrantes do instrumento da jurisdição (MARINONI, 1993, p. 156-158).

²⁴ Convivir sólo es posible porque compartimos un mundo y compartimos un mundo porque lo hemos construido dialógicamente. Sin diálogo no hay mundo y sin mundo no hay diálogo. Diálogo y mundo son coetáneos. Sin embargo, la transparencia dialógica del mundo también permite que el logos sirva para ocultar al ser. Esto ocurre cuando las motivaciones del diálogo están determinadas por proyectos subjetivos, es decir, cuando el diálogo decae en lucha por el dominio (ESCOBAR, 2007, p. 60-61).

²⁵ La comprensión en las humanidades toma por contexto la «experiencia vivida» y la comprensión que no tiene relación con la experiencia vivida no es adecuada para los estudios humanos (Geisteswissenschaften). Un acercamiento interpretativo que ignora la historicidad de la experiencia vivida y aplica categorías intemporales a los objetos históricos sólo puede afirmar ser «objetiva» con ironía, ya que desde el principio ha distorsionado el fenómeno (PALMER, 2002, p. 167).

²⁶ En un ordenamiento democrático, la ley expresa (o debería expresar) una exigencia popular que vive en la conciencia de todos los integrantes de la sociedad, por lo tanto, la salvación de los regímenes democráticos radica en la circunstancia de que para hacer vivir una democracia no es suficiente la razón codificada por los preceptos de una Constitución Democrática, sino que se requiere detrás de la Ley Fundamental se encuentre la laboriosa presencia de las costumbres democráticas con las que se pretenda y se sepa traducirla, día a día, en una concreta, razonada y razonable realidad (CALAMANDREI, 1960, p. 56 e 86-87).

²⁷ La estructura dialéctica de la experiencia en general, y de la experiencia hermenéutica en particular, se refleja en la estructura pregunta respuesta de todo diálogo verdadero. Pero hay que recelar de concebir la dialéctica en términos de Persona a persona en lugar de en términos del tema. La importancia del tema en el diálogo surgirá en el análisis (PALMER, 2002, p. 279-281).

²⁸ Conforme ensina-nos Hannah Arendt, o Poder legitimado somente existe na medida em que os indivíduos se reúnem e desejam viver juntos. Nada é mais perigoso do que a confusão entre Poder e Legitimação. O Poder instituído, dessa forma, não é o que deturpa, mas sim a retirada do espírito participativo por via do poder comum que nele subsiste. A democracia se encontra assim como uma tarefa sem fim no sentido de, a cada instância do Poder, superar uma nova

da decisão, procedimento que propiciava decisões distantes da realidade fática algo que, muito embora a evolução apresentada pelo Estado Constitucional (substancialista), resta ainda presente diante da inexpressiva participação democrática dos destinatários das promessas constitucionais (SANTOS, 2020).

A Democracia, em um Estado Pós-Moderno, destoando dos modelos anteriores, deve superar o “não tão antigo adágio popular” fruto do senso comum teórico pautado em direitos subjetivos: *dai-me os fatos que lhe dou o direito*. O jogo democrático participativo não deve permitir uma simples análise científica abstrata e verticalizada (ciência dogmática/silogística e/ou práxis argumentativa/solipsista) de um modelo de Estado Centralizador pautado em positivismos e/ou em uma filosofia da consciência, uma vez que a legitimidade democrática exige, nesse novo contexto histórico pós- guerras, a compreensão fática e fenomenológica das complexidades sociais, o que deve ser feito no bojo do objeto do debate social desvelando, nele, os fundamentos necessários à resolução coletiva/transindividual do feito em busca de uma resposta com coerência e integridade²⁹ (decisão policêntrica horizontal).

Para tanto resta premente enaltecer a importância da linguagem, sendo ela a responsável por permitir a compreensão autêntica, ontológica, fática e fenomenológica³⁰ quando antecedida pela pré-compreensão consciente uma vez que “*la dialéctica de la pregunta y la respuesta lleva a cabo una fusión de horizontes*” (PALMER, 2002, p. 286). A democratização das decisões sociais (Estado Pós-Moderno), transcende o interesse dual das partes, impactando na concepção de um direito transindividual (direito de solidariedade – terceira dimensão), tornando os cidadãos ativos, ou seja, partícipes que, conscientes de sua responsabilidade social, possibilitarão a necessária descentralização do poder.

La organización política del Estado de acuerdo a los principios democráticos es así acordada en garantía de los derechos de participación política igual: de los ciudadanos y de la libertad que exige que las decisiones que vinculen a la comunidad provengan de ella misma: la opción por el Estado democrático forma también parte del núcleo del pacto por el Estado de derecho porque la democracia responde a las exigencias de la relatividad y

ou possível instância da dominação. Essa separação dentro da figura do Estado ocorre mediante a dialética da forma e da força, que existe nos Estados onde os cidadãos tem o poder para efetivar essa separação (ARENDDT, 2016).

²⁹ [...] metodo di migliore ricostruzione della verità dei fatti, non come garanzia fine a sé stessa in contrasto con la ricerca della verità, essa ha lo scopo di migliorare la quantità di informazioni, e prove attraverso le quali il giudice deve accertare la verità dei fatti (BERTOLINO, 2006, f. 105).

³⁰ Por tanto, el contradictorio es indispensable en el proceso, no para exacerbar la litigiosidad de las partes o para dar oportunidad a los abogados para hacer ostentación de su elocuencia, sino en interés de la justicia y del juez, ya que precisamente en la contraposición dialéctica de las defensas contrarias encuentra fácilmente el medio más adecuado para descubrir toda la verdad, iluminada bajo sus más diversos aspectos (CALAMANDREI, 1960, p. 157).

pluralidad de los valores existentes en el entorno social y en la propia constitución o a la pluralidad de puntos de vista externos (PEÑA FREIRE, 1997, p. 66).

As decisões sociais, nessa nova estrutura, devem ser ampliadas na medida em que atendem às pluralidades existenciais como fruto hermenêutico dos Fenômenos Conflitológicos de Interesses, sistemática que se expressa como elemento transformador de uma cidadania formal/substancial (democracia vertical) em um modelo participativo (democracia horizontal) na medida em que resta materializado pelo espírito inovador dos partícipes sociais (verdadeiros cidadãos) ampliando o espaço (debate social) para a construção democrática (diálogo contextualizado/concretizador dos comandos constitucionais) de uma decisão compartilhada/policêntrica, pautada em direitos fundamentais.

Nesse contexto, apenas com as transformações fruto de uma realidade social pós-moderna, oportunizada por novos atores, é que ocorrerão as necessárias transformações sociais, políticas e jurídicas, o que deve ser feito em busca (neorevisionismo) de e/ou por uma nova ordem democrática (participativa) que oportunize novos centros de discussão social em que as demandas restem materializadas por questões que devem abandonar a figura de um Estado, Indivíduo e/ou Grupos centralizadores (conflitos duais – democracia vertical). A pluralização dos conflitos existenciais exige uma democracia que, perpassando a representativa (de caráter vertical) dos Estados Moderno (formal/procedimental) e Constitucional (material/substancial), oportunize o reconhecimento das necessidades humanas como conquistas históricas da humanidade que devem ser concretizadas independente das vontades e/ou interesses solipsistas, discricionárias(os) e/ou arbitrárias(os) dos poderes constituídos.

Para a releitura proposta, os direitos fundamentais devem ser reconhecidos como elementos essenciais que configuram/legitimam as decisões que, deixando o reducionismo matemático, exigem participação coletiva/transindividual no deslinde do feito, sob pena de restar questionada a legitimidade/validade/eficácia da decisão a ser tomada. Com esse desiderato, resta premente a efetivação prática das políticas públicas que, deixando o caráter de meras(os) promessas/programas abstratas/futuros, devem ser concretizadas como conquistas (fundamento) fruto da participação cidadã e não mera entrega (volitiva/argumentativa) do Estado.

O objetivo descrito depende da necessária descentralização da política que, deixando a exclusividade do palco democrático tradicional (voto), desembocará em um novo cenário (debate social), estrutura em que o Protagonismo passa a ser do Cidadão Ativo Responsivo (Decisão Social) que, pela ressignificação da política e seus espaços de poder desvela, pela busca de decisões

estruturantes/policêntricas (fruto de uma hermenêutica filosófica, fática e fenomenológica), os reais elementos de configuração/resolução dos problemas sociais que restam, nesse novo contexto, configurados pela pluralidade existencial.

O Homem, imerso em um novo contexto de mundo (significativas e novas complexidades), passa a exigir um modelo democrático em que (deixando a qualidade de povo ícone/legitimador – conflitividade dual) lhe resta assegurado uma efetiva participação política, momento em que (sem abandonar a democracia representativa vertical – forma e procedimento) passa a alçar voos em uma reestruturação democrática que se pretende horizontal, o que deve fazer ao exigir que suas manifestações (debate social) sejam concebidas/compreendidas como fundamento da decisão, sendo que a legitimidade desta não mais deve ser assegurada pela simples determinação Estatal (vertical), assumindo um papel preponderante (democrático), apresentando-se como um novo espaço de exercício político pelos verdadeiros cidadãos (novos atores sociais – conflitividade policêntrica) que, conscientes de seu papel social, político e, em especial, jurídico exigem reconhecimento, momento em que as decisões, deixando de ser mero *dicere* e/ou *facere*, restam legitimadas pela participação cidadã (*auctoritas*).

É nesse contexto que, no Estado Pós-moderno, a democracia participativa (RIBEIRO, 2010, p. 106)³¹ surge como importante ferramenta para o exercício da cidadania, devendo ser exercida por um cidadão ativo³² que, consciente de sua importância e relevância na construção de uma nova realidade existencial, cobra do Estado a efetivação das promessas constitucionais (materialização dos direitos e garantias fundamentais pela implementação de políticas públicas transindividuais e não dual), exercendo papel proativo na tomada das decisões, estas concebidas em um ambiente de reestruturação, como já narrado, política, social e, em especial, jurídica (SANTOS, 2020).

O reflexo dessa releitura democrática é inevitável, pois acarreta uma nova cultura marcada pela efetiva participação de uma sociedade plural, reestruturação que exige constante renovação do

³¹ [...] la democracia —siempre en sentido amplio y apuntalada a su vez por los límites y controles al poder que agrega el Estado de Derecho— aporta valores que pueden afirmarse desde la seguridad que brinda una Constitución que reciba o está alineada al derecho internacional de los derechos humanos. En consecuencia, queda el sistema orientado hacia el ser humano, hallando su protección la vida, la libertad, la dignidad, la igualdad, la seguridad, la paz, el diálogo, el respeto a la ley y los restantes derechos inherentes a la naturaleza humana (CALVINHO, 2013, p. 216)

³² A afirmação do singular e em seguida as condições de criações coletivas, interpessoais ou verdadeiramente sociais, que dizem respeito a essa afirmação. O sujeito não está no cerne do eu. Para que ele exista, é necessário haver conflitualidade e individuação, depois reconhecimento do outro como sujeito e a criação de um espaço institucional democrático, espaço de direitos e garantias. O sujeito define-se como a reivindicação pelo indivíduo ou grupo de seu direito de ser um ator singular; essa finalidade não é porém, dada diretamente no princípio, ela só vai constituir pela conflitualidade e pela instituição de instituições que garantam os direitos de todos (TOURRAINE, 2004. p. 141).

debate para a efetivação contínua³³ dos elementos que permeiam o desenvolvimento social³⁴, transitando de um direito estático (*lex - dual*) para um direito vivo e dinâmico/participativo³⁵ (*ius - transindividual*).

A proposta de democracia participativa, pautada pelo neorevisionismo, propugna uma emancipação do indivíduo³⁶ que, deixando a qualidade de súdito (consumidor de um direito estático), reconstruindo pactos sociais compreende-se como um sujeito autônomo/cidadão (sujeito de direitos) que busca responsabilizar-se pelos resultados de seus feitos, ou seja, significa a transformação do sujeito como massa (povo ícone/legitimador) em um sujeito consciente de seu espaço democrático³⁷, muito embora deixe de fazê-lo nas vias tradicionais (política partidária) e passe a fazê-lo em novos ambientes de participação (pós-moderna/democrática) (OST, 2017, p. 45-47). É nesse ambiente de coletivização transindividual (direito de solidariedade) que a Filosofia Hermenêutica permite o desvelar interpretativo do *ser* pela linguagem³⁸⁴³, o que é feito pela compreensão fática/fenomenológica pautada na reconfiguração democrática própria de um novo contexto intersubjetivo (relação sujeito/sujeito), só possível com a superação da suposta simplicidade pregada por um contexto social forjado pelos ideais do Estado Moderno (dialética assujeitadora fruto de uma relação sujeito/objeto)³⁹. Assim, nesse novo contexto democrático (policêntrico), resta oportunizada a reconstrução da legitimidade das decisões sociais pela ágora

³³ No Estado de Direito, os direitos são idilicamente enumerados. A democracia precisa inventá-los na indeterminação da história e na permanência dos conflitos (WARAT, 1955, p. 87-88).

³⁴ [...] movimiento, en continuo esfuerzo de superación, un sistema dinámico animado por el perdurable estímulo de mejorarse y de superar al adversario en la bondad de los programas y su eficacia persuasiva (CALAMANDREI, 1960, p. 156).

³⁵ [...] la lucha por la democracia participativa evitará la castración de la democracia representativa. Sólo en este sentido pueden ser defendidas las promesas de la modernidad, de ahora en adelante, en términos postmodernos (SANTOS, 2001, p. 251).

³⁶ Ver: WOLKMER, Antônio Carlos. Ideologia, Estado e direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003; e MULLER, Friederich. Quem é o povo. A questão fundamental da democracia. 3. ed. São Paulo, 2003.

³⁷ Mientras que la voluntad de todos no representa más que la suma o la media de las voluntades individuales, la voluntad general implica la superación o la transformación de estas voluntades individuales; cambiando de nivel pasan a ser del todo —el todo de la ciudad que, al tiempo, supera e integra—. En la medida en que tiene éxito esta «autosuperación», el soberano aparece al tiempo como interno y externo a cada sujeto (algo que explica que en el contrato social cada uno contrate también consigo mismo), y la obediencia al Derecho pasa a ser una manifestación de libertad 57. Estamos entonces a cien leguas de un moralismo complaciente con el bien común; se trata de una condición de posibilidad: sin esta construcción social en dos niveles, sin este desdoblamiento y esta referencia a un tercero, no hay sociedad política («ciudad»), sino un simple agregado destinado a perseguir fines particulares (OST, p. 40-42, 2017).

³⁸ [...] o homem tem um mundo e vive num mundo por causa da linguagem (PALMER, 1969, p. 210).

³⁹ Es el preguntar que pregunta más allá de todo lo presente, abriéndose a lo posible, el decir, que busca las palabras para lo que no se puede decir, hasta que palabrea, y es como respuesta, y es siempre de nuevo la esperanza que todavía nos está colmada y no llena de esperanza; hablando con Heráclito: sólo quien es consciente de lo inesperado y de lo que no se puede esperar encontrará colmadas sus esperanzas (GADAMER, 1995, p. 185).

(diálogo⁴⁰ horizontalizado pelo debate social e não mais pela simples autoridade procedimental própria de democracias representativas/verticalizadas) fruto de uma linguagem⁴¹ propiciada por uma relação intersubjetiva (sujeito/sujeito)⁴² 47. Esse exercício democrático (debate processual) é necessário para que o paradigma teórico linguístico seja superado, uma vez que a verdade não é alcançada, como proposto no Estado Moderno, de forma metodológica/verticalizada, mas, sim, de forma dialética/horizontalizada (verdade como antítese do método).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pelo fato de o pensamento jurídico ser muito maior do que supunham os operadores modernos do direito, a certeza resta plasmada como um produto fictício/artificial da racionalidade política e jurídica da época. Como reflexo dessa forma de pensar o direito, a função estatal restou subsumida na rasa aplicação (imparcial/”neutra”/descontextualizada) da lei que, supostamente, já apresentava resolução para os problemas sociais que seriam enfrentados⁴³.

Importante registrar que as certezas (verdades inautênticas) construídas pelo Estado Moderno não se coadunam com os conflitos sociais contemporâneos, eis que estes não se limitam a uma reprodução do suporte fático contido nas regras, mas, consubstanciam novos fenômenos fruto de uma vivência prática/social que exige novos mecanismos de resolução (dinamicidade), oportunizando uma construção compartilhada/contextualizada/policêntrica de soluções da complexidades. Para tanto, conforme demonstrado no decorrer do estudo, os procedimentos herdados dos últimos séculos, carregados de ideologias, já não mais correspondem às necessidades sociais destinadas à uma Decisão Estruturante/Policêntrica (democrática/horizontalizada) que, nos moldes do previsto constitucionalmente, deve ser o

⁴⁰ Convivir sólo es posible porque compartimos un mundo y compartimos un mundo porque lo hemos construido dialógicamente. Sin diálogo no hay mundo y sin mundo no hay diálogo. Diálogo y mundo son coetáneos. Sin embargo, la transparencia dialógica del mundo también permite que el logos sirva para ocultar al ser. Esto ocurre cuando las motivaciones del diálogo están determinadas por proyectos subjetivos, es decir, cuando el diálogo decae en lucha por el dominio (ESCOBAR, 2007, p. 60-61).

⁴¹ El lenguaje es así el verdadero centro del ser humano si se contempla en el ámbito que sólo él llena: el ámbito de la convivencia humana, el ámbito del entendimiento, del consenso siempre mayor, que es tan imprescindible para la vida humana como el aire que respiramos. El hombre es realmente, como dijo Aristóteles, el ser dotado de lenguaje. Todo lo humano debemos hacerlo pasar por el lenguaje (GADAMER, 1998, p. 152).

⁴² [...] constitui em um princípio no sentido que requer e implica o envolvimento do sujeito no processo do filosofar. Por isso não pode, ao final do processo, subsumir a subjetividade [...] (ROHDEN, p. 193, 2004).

⁴³ Pensar jurídicamente es generar un impulso superador de la incertidumbre, remontando las oscilaciones de lo problemático” (GARCÍA, 2012, p. 100-101).

elemento de efetivação/constituição de direitos aos/pelos cidadãos.

É com esse desiderato que a reestruturação democrática (política, social e jurídica), objetivando atender de forma adequada às novas realidades sensíveis da sociedade, deve rever suas concepções de legitimidade, perpassando a estrutura mecânica (formal/científica/procedimental)⁴⁴ forjada por Kelsen⁴⁵ (distante das realidades vividas⁴⁶) em busca da necessária e efetiva valorização da historicidade dos direitos fundamentais que, garantidos constitucionalmente e despindo-se dos protagonismos centralizadores (privativismo/publicismo), propiciará uma horizontalização democrática (neorevisionismo) responsável pela resolução das complexidades Pós-Modernas, impulsionando, construindo e desenvolvendo instrumentos participativos (contextualização da vida pelo compartilhar das responsabilidades/poderes) para a construção dialogada das decisões sociais que, fundamentadas pelos direitos e garantias constitucionais, passam a concretizar (verdades autênticas) as promessas não cumpridas.

Essa Decisão Social (Democrática/Horizontal/Participativa), expandida pela reestruturação democrática, resta legitimada pela reconfiguração da participação dos cidadãos⁴⁷ (*auctoritas*) e, deixando de ser mera solução de contendas individuais e/ou de grupos (Estado Moderno), assume uma perspectiva (Estado Pós-moderno) coletivizada/transindividual enaltecendo, nesse contexto, a força normativa da constituição ao transformá-la em um poderoso instrumento jurídico a disposição dos cidadãos.

⁴⁴ O estudo do Direito por metodologias de uma ciência jurídica normativista é que vem causando, no rolar dos séculos, maior obscurantismo e dificuldades à compreensão da teoria jurídica da democracia. Aliás, Feyerabend, ao escrever pioneiramente contra os metodologismos da anti-ciência (ciência arcaica) em debate por anos a fio com Lakatos, iniciou uma vigorosa denúncia contra a maior das ditaduras atuais, a tirania científica (LEAL, p. 142-143, 2002).

⁴⁵ [...] num esforço contínuo de secularização (dessacralização) do saber atualmente assumido pelo discurso do direito parlamentar-legislado que, com Kelsen, se completou com o reforço da afirmação da legalidade positivada como fonte de poder normativo de uma justiça temporal imperativa e encampadora dos estiques dissimuladores da eticidade da tradição [...] A apropriação desses conteúdos pela razão prescritiva (razão natural, subjetiva, objetiva, histórica), transplantados para o discurso das legislações do Estado Laico, de modo incluso, ambíguo, polissêmico, dissimulado, anômico e antinômico, é que caracteriza a modernidade não resolvida e exposta a choques de valores (dogmas) que, em face da desintegração social provocada, assumem nomes de violência social, exclusão, marginalidade, fome, miserabilização, terrorismo, criminalidade acentuada (LEAL, 2002, p. 34).

⁴⁶ A instituição constitucionalizada do Estado democrático de direito põe-se em construção continuada pela comunidade jurídica, uma vez que não é um projeto congenitamente acabado, mas uma proposição suscetível de revisibilidade constante pelo devido processo constitucional que é o recinto de fixação jurídico-principiológica instituinte dos direitos fundamentais como ponto de partida da teorização jurídica da democracia para a criação normativa de direitos a se efetivaram processualmente no mundo vivente (LEAL, 2002, p. 31).

⁴⁷ [...] fica porém evidente que o pressuposto básico para o buscado não apenas na formação juridicamente perfeita do dispositivo estatal mas, fundamentalmente, no estabelecimento de condições sócio-culturais que possibilitem o surgimento de verdadeiros e autênticos cidadãos (SILVA, 1988, p. 108).

REFERÊNCIAS

ALCOLA-ZAMORA, Niceto. **Proceso, autocomposición y autodefensa**: contribución al estudio de los fines del proceso. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM, 1991.

ARENDDT, Hannah. **Entre passado e futuro**. São Paulo: Perspectiva, 2016.

ARENHART, Sérgio Cruz; JOBIM, Marco Félix (org.). **Processos estruturais**. Salvador: JusPodivm, 2017; PUGA, Mariela. **Litigio estructural**. 2013. 329 f. (Tesis Doctoral) -- Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2013. BARBOSA, Rui. **Oração aos moços**. São Paulo: Martin Claret, 2007.

BERTOLINO, Giulia. **Giusto processo civile e giusta decisione**. 2006. f. 105. (Tese Doutoral) -- Alma Mater Studiorum –Università di Bologna Corso di Dottorato in Diritto Processuale Civile, Bologna, 2006. Disponível em: http://amsdottorato.cib.unibo.it/119/1/TESI_DI_OTTORATO_Giusto_processo_civile_e_giusta_decisione.pdf. Acessado em: 08 dez. 2018.

BOBBIO, Norberto. **Estado governo e sociedade**: por uma teoria geral da política. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 2010.

_____. **Liberdade e democracia**. 4. ed. São Paulo: Brasiliense, 2000.

_____. **Teoria geral da política**: a filosofia política e as lições dos clássicos. Rio de Janeiro: Campus, 2000.

CALAMANDREI, Piero. **Proceso y democracia**. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-America, 1960.

CALVINHO, Gustavo. **El proceso a partir del hombre y la libertad**. [s.l.], 2013. p. 216. Disponível em: <http://www.adolfoalvarado.com.ar>. Acessado em: 08 maio 2018.

CAPPELLETTI, Mauro. **Juízes legisladores?** Porto Alegre: Sergio Fabris Editor. 1999.

CHANTALL, Moufe. **El retorno de lo político**. Buenos Aires: Paidós, 1999.

DINAMARCO, Cândido R. Escopos Políticos do processo. *In*: GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; WATANABE, Kazuo (org.). **Participação e processo**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988.

ESCOBAR, Jorge Armando Reyes. Diálogo y phronesis en el pensamiento de H. G. Gadamer: meditación sobre algunas de sus aporías. *In*: CAMPOS, Raúl Alcalá; ESCOBAR, Jorge Armando Reyes (coord.). **Gadamer y las Humanidades**. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2007. v. 2: Filosofía, Historia, ciencias sociales

FISS, Owen. The forms of justice. **Harvard Law Review**, [S.l.], v. 93, n. 1. 1979; JOBIM,

Marco Félix. **Medidas estructurantes:** da Suprema Corte Estadunidense ao Supremo Tribunal Federal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013.

GADAMER, Hans Georg. **El giro hermenéutico.** Madrid: Catedra, 1995.

_____. **Verdad y metodo.** 8. ed. Salamanca: Ediciones Sígueme, 1999. t. 1.

GARCÍA, Jesús Ignacio Martínez. Derecho e incertidumbre. **Anuario de Filosofía del Derecho,** [S.l.], n. 28, p. 97-118, 2012.

LEAL, Rosemiro Pereira. **Teoria processual da decisão jurídica.** São Paulo: Landy, 2002.

MARINONI, Luiz Guilherme. **Novas linhas do processo civil.** São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993.

MORO, Paolo (org.). **Il diritto come processo:** princípi, regole e brocardi per la formazione critica del giurista. Milano: Franco Angeli S.R.L., 2012.

MULLER, Friederich. **Quem é o povo.** A questão fundamental da democracia. 3. ed. São Paulo: Max Limonad, 2003.

OST, François. Para qué sirve el derecho? Para contar hasta tres. **Doxa:** Cuadernos de Filosofía del Derecho, Alicante, n. 40, p. 15-48, 2017.

_____. **O tempo do direito.** Tradução de Maria Fernanda Oliveira. Lisboa: Instituto Piaget: Éditions Odile Jacob, 1999.

PALMER, Richard E. **Hermeneutica.** Lisboa: Edições 70, 1969.

_____. Richard. **Qué es la hermenéutica.** Madrid: Arco, 2002.

PEÑA FREIRE, Antonio Manuel. **La garantía en el Estado Constitucional de derecho.** Madrid: Trotta, 1997. (Colección Estructuras y Procesos).

PUGA, Mariela. **Litigio estructural.** 2013. (Tesis Doctoral) -- Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2013.

RIBEIRO, Darci Guimarães. A dimensão constitucional do contraditório e seus reflexos no projeto do novo CPC. *In:* STRECK, Lenio Luiz; ROCHA, Leonel Severo; ENGELMANN, Wilson (org.). **Constituição, sistemas sociais e hermenêutica:** Anuário do Programa de Pós-Graduação em Direito da UNISINOS: mestrado e doutorado. n. 10. Porto Alegre: Livraria do Advogado, São Leopoldo: UNISINOS,

RIBEIRO, Darci Guimarães. **Da tutela jurisdicional às formas de tutela.** Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010.

RODOTÀ, Stefano. **El derecho a tener derechos.** Madrid: Trotta, 2014.

RODRIGUEZ, José Rodrigo. **Um novo ciclo autoritário**: para uma democracia multinormativa. Em: STRECK, Lenio Luiz; ROCHA, Leonel Severo; ENGELMANN, Wilson (org.).

Constituição, sistemas sociais e hermenêutica. Anuário do Programa de Pós-Graduação em Direito Unisinos, n. 14. São Leopoldo: Karywa, 2018.

ROHDEN, Luiz. Hermenêutica filosófica uma configuração entre amizade aristotélica e a dialética dialógica. **Revista de Filosofia Síntese**, Belo Horizonte, v. 31, n. 100, 2004.

ROSA, Alexandre Morais da. **Garantismo jurídico e controle de constitucionalidade material**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.

SANTOS, Boaventura Sousa. La transición postmoderna: derecho y política. **Doxa**: Cuadernos de Filosofía del Derecho, Alicante, n. 06, p. 223-263, 2001.

SANTOS, Paulo Junior Trindade dos Santos. **Filosofia do direito processual (da jurisdição ao processo)**: o fenômeno conflitológico de interesses como gênese do Direito. Tomo I. 1. ed. Rio de Janeiro: Pembroke Collins, 2020.

SANTOS, Paulo Junior Trindade dos Santos. **Filosofia do direito processual (da jurisdição ao processo)**: o fenômeno conflitológico de interesses como gênese do Direito. Tomo II. 1. ed. Rio de Janeiro: Pembroke Collins, 2020.

SANTOS, Paulo Junior Trindade, MARCIÓ, Cesar. **Processo civil constitucionalizado e seus horizontes de possibilidades**: interação entre confito, democracia, neorevisionismo e policentrismo. Joaçaba: Editora Unoesc, 2021.

SILVA, Ovídio Baptista Araújo da. Democracia moderna e processo civil. *In*: GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel; WATANABE, Kazuo (org.).

Participação e processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988.

STRECK, Lenio Luiz. **Hermenêutica jurídica e(m) crise**: uma exploração hermenêutica da construção do direito. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000.

TOURRAINE, Alain; KHOSROKHAVAR, Farhad. **A busca de si**: diálogo sobre o sujeito. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004

WARAT, Luis Alberto. **Introdução geral ao direito III**: O direito não estudado pela teoria jurídica moderna. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1955. p. 87-88.

WOLKMER, Antônio Carlos. **Ideologia, Estado e Direito**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.

LA DIMENSIÓN CONSTITUCIONAL DEL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN Y SUS REFLEJOS EN EL DERECHO PROBATORIO BRASILEÑO

THE CONSTITUTIONAL DIMENSION OF THE PRINCIPLE OF CONTRADICTION AND ITS REFLECTIONS IN THE BRAZILIAN PROBATORY DERECHO

Darci Guimarães Ribeiro¹

1. EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN EN EL ESTADO CONSTITUCIONAL

Este principio² también es conocido como principio de la *bilateralidad de la audiencia* (WYNESS MILLAR, 1945, p. 47) o, como prefieren los alemanes, el *derecho a ser oído legalmente*³, o simplemente *igualdad* (COUTURE, 1988, p. 183)⁴, traducido en el brocardo latino por *audiatur et altera pars*. Él es una garantía fundamental de la justicia, elevado en dogma constitucional en la mayoría de los países y se manifiesta, también, como un principio del Estado de Derecho⁵. Podemos encontrarlo, *e. g.*, en la *Costituzione della Repubblica*

¹Abogado. Pós-Doctor por la Università degli Studi di Firenze. Doctor en Derecho por la Universitat de Barcelona. Especialista y Master por la Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC/RS). Profesor Catedrático de Derecho Procesal Civil de la UNISINOS y PUC/RS. Profesor del Programa de Post-Grado en Derecho de la UNISINOS (Master, Doctorado y Pós-Doctorado). Miembro del Instituto Brasileño de Derecho Procesal Civil. Miembro de la Academia Brasileña de Derecho Procesal. Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Civil. Miembro de la *International Association of Procedural Law*. Miembro representante del Brasil en el Proyecto Internacional de Investigación del Ministerio de Educación y Cultura – MEC – de España.

² Para un estudio más profundizado sobre la teoría de los principios procesales en las doctrinas alemana, italiana, francesa y española, JOAN PICÓ I JUNOY (2003, cap. I, n° 1, p. 43 y ss). Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-3688-5501>

³ Conforme art. 103, I de la Grundgesetz (Ley Fundamental de la República Federal de Alemania) que dice: “Artículo 103 (Derechos fundamentales del acusado) 1. Todos tienen el derecho de ser oídos ante los tribunales; (...)”.

⁴ Sobre las relaciones entre el principio de contradicción y el principio de igualdad de armas (*Waffengleichheit*), consultar NELSON NERY JUNIOR (2013, p. 255 e 256).

⁵ En este particular, conviene destacar las palabras de OTHMAR JAUERNIG (2002, p. 167), para quien el derecho a ser oído es el “‘principio processual mais importante’ e elemento irrenunciável de todo o ordenamento processual de Estado de Direito, (...)”, también, de STEFAN LEIBLÉ (1999, p. 152/153), según las cuales “El Tribunal Federal de Constitucionalidad lo deriva del principio de Estado de Derecho (art. 20 párr. 3 LF, 28 párr. 1). (...) También es propio de un procedimiento justo, que se le dé en general oportunidad a las partes de expresarse. El derecho a ser oído legalmente, es decir a ser oído por el juez, es por ello el más importante principio procesal y una parte irrenunciable de todo orden procesal de un Estado de Derecho”. En el Brasil, igualmente sostiene esta idea, NELSON NERY JUNIOR (2013, n° 24, p. 220).

Italiana, art. 24, 2^o⁶; en la *Constitución Española*, art. 24, 1^o⁷, en la *Grundgesetz*, art. 103, 1^o⁸, bien como en el art. 6^o de la *Convention Européenne des Droits de L'Homme* que trata del *Droit à un procès équitable*⁹. En el Brasil, este principio tiene guarida en el núm. LV, del art. 5^o de la *Constitución Federal*¹⁰.

Ese principio es tan esencial en el derecho brasileño que la propia *Constitución Federal* procura igualar la condición de acceso al proceso a las partes, dando en provecho de aquellos que no dispongan de recursos para los gastos de la demanda, los favores de la *asistencia judicial gratuita*¹¹, núm. LXXIV, del art. 5^o de la *Constitución Federal*¹², sea a través de la defensoría pública, art. 134 da *Constitución Federal*¹³, o no. Pero, no se puede negar que desde mucho tiempo este principio tiene insistentemente cedido lugar a una nueva exigencia legal surgida con la modernidad: la efectividad de la prestación jurisdiccional.

La desvalorización del principio de contradicción comienza a partir del final del siglo

⁶ “(...) *La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. (...)*”. El propio *Codice di procedura civile Italiano*, en su art. 101, define el principio de contradicción, cuando dice expresamente: “*Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti (p. c. 633, 697, 700, 703, 712), non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata (p. c. 164) e non è comparsa (p. c. 181, 291)*”. Ese principio es tan influyente en la legislación italiana que, en el proceso de ejecución forzada, el juez de la ejecución, regla general, no puede dictar ninguna medida judicial sin antes oír las partes, e. g., arts. 530, 552, 569, 590, 596, 600, 612 e 624.

⁷ “1. *Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. 2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. (...)*”. Para entender el alcance establecido por el Tribunal Constitucional Español a ese principio, consultar obligatoriamente JOAN PICÓ I JUNOY (2012, p. 159 y ss.).

⁸ “1. *Todos tienen el derecho de ser oídos ante los tribunales; (...)*” (MARTINS, 2005, p. 193).

⁹ “*Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. (...)*”. Sobre la Corte Europea de los Derechos Humanos, consultar www.echr.coe.int/

¹⁰ “*LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes*”.

¹¹ En el Brasil, la asistencia judicial gratuita está prevista en la ley n° 1.060/1950. Sobre la asistencia judicial en el derecho brasileño, consultar la obra de ÂNGELO MARANINCHI GIANNAKOS (2008). En Colombia, el actual Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012, en su artículo 10, prevé que: “*Artículo 10. Gratuidad. El servicio de justicia que presta el Estado será gratuito, sin perjuicio del arancel judicial y de las costas procesales*”. En el igual sentido del texto JORGE PEYRANO (1978, p. 148). El conocido autor rosarino incluso sostiene incorporar “*legalmente soluciones derivadas del referido concepto de ‘socialización del proceso civil’*”, para, puntualmente, corregir distorsiones del sistema (JORGE PEYRANO, 1978, p. 151).

¹² “*LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos*”. En España, así como en el Brasil, este instituto también está expreso en la *Constitución*, art. 119: “*La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar*”. También en la *Ley de Enjuiciamiento Civil* n° 1/2000, art. 394, III, 3, y principalmente en la *Ley de Asistencia Jurídica Gratuita*, n° 1/1996, de 10 de enero, alterada en 23 de febrero de 2013.

¹³ “*Art. 134. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdiccional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV*”.

XIX, según el valioso estudio de PICARDI (2008, p. 137), vez que el espíritu positivista impone “*o exaurimento da função axiológica do princípio do contraditório*”.

Sin embargo, a partir de la mitad del siglo XX, este principio vuelve a ser revalorizado, especialmente a través de CARNELUTTI (1949, p. 168), SATTA (1949, p. 281) y especialmente FAZZALARI (1958, p. 861)¹⁴, en la medida en que quedó evidenciado, aún más, el carácter dialéctico, dialógico del proceso, en una relación simbiótica entre partes y juez. Desde esta perspectiva, pues, es oportuno destacar la acertada advertencia realizada por CARLOS ALBERTO ALVARO DE OLIVEIRA (2009, p. 133), según la cual el principio de contradicción es “*um poderoso fator de contenção do arbítrio do juiz*”.

2. LA DIALÉCTICA PROCESAL Y EL CONTRADICTORIO

El referido principio presenta como característica el hecho de que el juez, teniendo el deber de ser imparcial, no puede juzgar la demanda sin que tenga antes oído actor y reo, o sea, deberá conceder a las partes la posibilidad de que expongan sus razones con la ayuda de la prueba y conforme su derecho, pues, doctrina CHIOVENDA (1969, p. 100): “*Como quem reclama justiça, devem as partes colocar-se no processo em absoluta paridade de condições*”. Eso trae como consecuencia necesaria la igualdad de tratamiento entre las partes, en todo el curso del proceso, no limitándose solamente a la formación de la *litis contestatio*¹⁵. Es lo que

¹⁴ La idea central de este autor, hoy bastante difundida, es aquella según la cual el proceso nada más es que el procedimiento en contradicción.

¹⁵ En ese sentido, JORGE PEYRANO (1978 p. 146) y EISNER (nº 4, p. 53). Sobre la *litis contestatio*, conviene destacar que en el período formulario, para llegar a la *condemnatio*, las partes deberían realizar antes un *pacto procesal delante de testigos* denominado *litis contestatio* (*litis* es igual a litigio, y *con-testatio* es igual a ‘con testigos’, ya que, según IHERING (1998, p. 115), *testis* significa “*el que asiste*”. De ese modo, *litis contestatio* significa, de acuerdo con SCIALOJA (1954, p. 157), “*invocar testigos para que certifiquen la existencia de la litis y el contenido de ella*”, que era el punto culminante y la esencia misma de esa forma de procedimiento. Para ROYO (1997, p. 96/97), el pacto procesal (*litis contestatio*) incluía acuerdos sobre: “*El juez que habría de dictaminar; la aceptación previa de la sentencia y la definición del asunto que enfrentara a las partes: la aportación de los datos en que cada uno apoyara la calidad de su poder sobre el asunto controvertido y sus implicaciones. Como consecuencia del acuerdo de las partes, el pretor habría de redactar un pequeño documento conocido como ‘formula’. De ese documento se puede afirmar con seguridad que se trata de: a) una orden imperativa del pretor dirigida al elegido como juez mediante la que le ordena: - que actúe como juez en ese caso, - que condene o no a una de las partes en función de la investigación (prueba) de los hechos que subyacen al conflicto; b) un escrito cuya estructura sintáctica es igual a la de la norma abstracta; c) una norma substantiva para las partes en cuanto incluye las afirmaciones, excepciones y argumentos contradictorios incluidos en el acuerdo de la ‘litis contestatio’; y d) una orden de condena o no, según un criterio alternativo: - sea a la devolución de cosa o a una actividad en favor de la otra parte (...), - sea al pago de una cantidad de dinero: o concreta, fijada previamente, o a concretar según apreciación del juez*”. Una vez realizado el pacto procesal delante de testigos, el juez debería únicamente decir el derecho, pues, de acuerdo con la opinión de IHERING (1998, p. 137), “*el juez del derecho antiguo no impone nada al demandado, no le da ninguna orden en nombre del Estado: no hace más que dar á las partes el auxilio de sus conocimientos jurídicos. El idioma ha expresado exactamente la relación que existe entre*

se desprende del *caput* del art. 5º de la Constitución Federal de Brasil cuando la misma declara expresamente que “*Todos são iguais perante à lei, (...)*”, bien como del art. 7º del CPC¹⁶. Empero esa igualdad entre las partes, en el decir de COUTURE (1988, p. 185), “*no es una igualdad numérica, sino una razonable igualdad de posibilidades en el ejercicio de la acción y de la defensa*”.

La importancia de ese principio está directamente relacionada a la dialéctica del proceso y al concepto de *litis* (SANTOS, 2020)¹⁷. Cuanto a la dialéctica es sabido que el proceso contemporáneo es un proceso de partes¹⁸, donde hay una *tese* (afirmación del actor), una *antítesis* (negación del reo) y, finalmente, una *síntesis* (sentencia del juez). De ahí la importancia de las partes, sea para iniciar y fijar los límites de la controversia, sea para desenvolverla, a punto de CARNELUTTI (1971, p. 104) demostrar que “*es un hecho que ‘las partes no son juzgadas si no ayudan a juzgar’*”, tanto por las pruebas que presenten cuanto por el comportamiento que desarrollan; esta es la razón por la cual se dice que las partes, en relación al juez, no tienen papel de antagonistas, sino de colaboradoras¹⁹. Y, en el que dice respecto a la

la acción del juez y la del demandante. El juez debe únicamente decir el derecho ('dicere'); de aquí su nombre de 'judex', y lo hace dando su consejo ('sententia')”. Pues, según el autor, “*la raíz 'dic' significa en latín, como en sánscrito y en griego (deicunmi), señalar, mostrar (por ejemplo, 'dicas causa, digitus, indicare'); 'dicere', decir, es mostrar verbalmente*” (1998, p. 129). Para profundizar mejor en el estudio de la influencia de la *litis contestatio* en las diversas legislaciones, principalmente la española, vid. por todos, FAIRÉN GUILLÉN (1953, principalmente p. 35 y ss).

¹⁶ “*art. 7º. É assegurado às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres, e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório*”.

¹⁷ La *litis* como característica de la jurisdicción fue creada por CARNELUTTI. Dentro de las obras doctrinarias de CARNELUTTI (1944, p. 12; 1942, p. 34), podemos distinguir, en ese particular, dos fases: la primera en que el autor entendía como jurisdiccional tanto el proceso de declaración, como el proceso de ejecución, porque, según su concepto, la *resistencia* es el elemento que califica la *litis*, y esa puede *discutir* o *lesionar* la pretensión, generando, por consiguiente, una *pretensión discutida* o una *pretensión insatisfecha*, en el primer caso estamos delante del proceso de declaración y, en el segundo, delante del proceso de ejecución. El autor confirma esta idea en su conocida discusión con Calamandrei, al decir que existe *litis* “*quando taluno pretende la tutela di un suo interesse in contrasto con l'interesse di un altro e questi vi resiste mediante la lesione dell'interesse o mediante la contestazione della pretesa*” (CARNELUTTI, 1939, p. 29). Posteriormente, en su segunda fase, cuando escribió su magnífica obra intitulada *Diritto e Processo*, en el año de 1958, trajo para dentro de la jurisdicción el proceso voluntario, diciendo literalmente: “*La jurisdicción voluntaria 'es verdaderamente jurisdicción' resulta tanto del fin como del medio: del fin, porque ella constituye, lo mismo que la jurisdicción contenciosa, un remedio contra la desobediencia, aun cuando en potencia más bien que en acto; del medio, porque la reacción se cumple mediante la declaración de certeza, respecto de la cual ya sabemos que consiste en una elección oficial que se sustituye a la elección del particular; y precisamente en una elección hecha super partes y por eso imparcial” (CARNELUTTI, 1971, p. 74).*

¹⁸ Esa concepción tuvo origen en la Revolución Francesa, en la medida en que los poderes de los magistrados fueron reducidos y, por consiguiente, hubo un aumento de los poderes de las partes, conforme apunta MERRYMAN (1994, p. 78). Actualmente con la influencia del Estado Democrático de Derecho en el proceso esta visión viene ganando cada vez más fuerza. En ese particular conviene citar por todos la obra de DIERLE NUNES (2008, p. 201 y ss).

¹⁹ Esa idea hoy está muy presente en el derecho brasileño. Ya en 1990, ADA PELLEGRINI GRINOVER (1990, p. 02), identificaba el procedimiento con “*um processo jurisdiccional de estrutura cooperatória*”. Modernamente

litis²⁰, el principio de contradicción solamente tiene razón de ser si hubiere un conflicto de intereses. Por ello, para CHIOVENDA (1969, p. 293), “*a demanda judicial existe no momento em que se comunica regularmente à outra parte; nesse momento existe a relação processual*”²¹, pues, de lo contrario, como ocurre en la jurisdicción voluntaria, según doctrina dominante, no hay litis, ni partes²², visto que la relación procesal presenta solamente un polo, lo que lógicamente hace con que inexistan un tratamiento igualitario, porque la igualdad de tratamiento presupone partes antagónicas. Tanto es verdadero que los alemanes tienen un proverbio que dice: “*Eines mannes red ist keine red, der richter soll die dell verhoeren beed*” (La alegación de un solo hombre no es alegación; el juez debe oír a ambas partes) (WYNESS MILLAR, 1945, p. 47; RIBEIRO; SANTOS, 2020).

Ese principio confiere el derecho subjetivo a las partes para que puedan ser oídas en juicio. Su objetivación procesal está ubicada en la citación. Por ello, el vicio en la citación es uno de los más graves de todo proceso, vez que ataca directamente el contradictorio y, en el derecho brasileño, jamás puede subsanarse, pudiendo ser atacado a través de la *querela nullitatis*²³. Si, por negligencia de la parte, ella no comparecer al juicio, en hipótesis alguna

esta visión se difundió bastante, como podemos percibir en la obra de DANIEL MITIDIERO (2009) (existe una versión en castellano: *Colaboración en el proceso civil*, Lima: Communitas, 2009), FREDIE DIDIER JÚNIOR (2010) y LORENA MIRANDA SANTOS BARREIROS (2013). El desarrollo de esta idea llegó a tal punto que absurdamente el nuevo Código Procesal Civil Brasileño estableció que actor y reo deben cooperar entre sí, conforme explícitamente prevé el art. 6º, según el cual: “*Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva*”. Pero contradictoriamente el art. 379 del mismo CPC establece que las partes tienen “*o direito de não produzir prova contra si própria*”. Vale decir, ¿cómo una parte debe colaborar con el juez si tiene el derecho de no producir prueba contra si propia? En el actualísimo Código General del Proceso de Colombia, que entró en vigor en enero de 2014, esta materia está prevista en el art. 78, nº 8, cuando trata de los deberes de las partes y sus apoderados, determinando a ellos: “*Prestar al juez su colaboración para la práctica de pruebas y diligencias*”.

²⁰Al que parece, la litis es el concepto que mayor influencia presenta en los institutos procesales, v. g., en el concepto de jurisdicción, de relación jurídica, de partes, de sentencia, de cosa juzgada, etc., tanto que CARNELUTTI (1971, p. 63) dice, “*en el fondo, todos, más o menos, tenían la intuición de que si no existiese la litis no existiría el proceso civil*”.

²¹ Ese posicionamiento equivocado de Chiovenda que coloca la citación como presupuesto procesal de existencia, vide, otrosí, influenció algunos autores brasileños, entre ellos ARRUDA ALVIM (1991, p. 302); TERESA ALVIM PINTO (1987, p. 15), a desconsideraren el art. 239 del actual CPC Brasileño, que considera la citación como un requisito indispensable para “*a validade do processo*” y no para la existencia del mismo. En ese sentido JORGE L. DALL’AGNOL (1988, especialmente en el nº 2.2, p. 33); ARAKEN ASSIS (1989, nº 5.6, p. 37) y GALENO LACERDA (1985, p. 75).

²²En ese sentido, en el Brasil, tenemos ARRUDA ALVIM (1991, p. 111); FREDERICO MARQUES (1990, p. 89); LOPES DA COSTA (1946, p. 160-1); MOACYR A. SANTOS (1990, p. 79); HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (2007, p. 44); ERNANE FIDÉLIS (1996, p. 16). En sentido contrario, EDSON PRATA, *Jurisdicção voluntária*, 1979, p. 58. Es interesante notar el posicionamiento de CHIOVENDA (1971, p. 18), cuando critica los autores que defienden la ausencia de controversia, contenciosidad como característica de la jurisdicción voluntaria, diciendo: “*Pode haver processo sem controvérsia (é o que acontece sempre no processo à revelia)*”.

²³ Sobre el origen de la *querela nullitatis* y su desarrollo en la doctrina, consultar fundamentalmente CALAMANDREI (1945, p. 161 hasta 176), y en el derecho brasileño OVÍDIO B. DA SILVA (2001, p. 81 hasta 92).

queda violado el principio, pues el contradictorio se establece por la *oportunidad* de defensa y no por la defensa en sí misma²⁴.

A pesar de ciertos principios procesales presentaren, en ciertas circunstancias, excepciones, el contradictorio es absoluto y no admite excepción, debiendo siempre ser respetado, so pena de nulidad del proceso, incluso en el ámbito administrativo, conforme determinación de la propia Constitución Federal, art. 5º, inc. LV, anteriormente citado. Por ser inseparable de la administración de la justicia, constitucionalmente organizada, WYNESS MILLAR (1945, p. 47) considera ese principio como “*el más destacado de los principios cuestionados*”, mientras CALAMANDREI (1965, p. 681) lo define como “*la più pregiata e tipica del processo moderno*”. Sin embargo eso no significa decir que el mismo no pueda presentarse en el proceso de forma *previa, diferida* o *eventual*, como más adelante analizaremos.

Cumple resaltar, finalmente, que el contradictorio se establece entre las partes en el proceso y no con el juez. Ese fue el principal argumento utilizado por el Supremo Tribunal Federal por ocasión del juzgamiento de la Acción Directa de Inconstitucionalidad – ADI 1.105-7/DF, para declarar la inconstitucionalidad del nº IX del artículo 7.º de la Ley 8.906/94 (Estatuto de la Abogacía y el Colegio de Abogados de Brasil)²⁵.

3. ESPECIES DE CONTRADICTORIO

Durante los años de desarrollo del estudio de ese principio, su aplicación fue encontrando diversas formas de realización hasta el punto de presentarse, actualmente, una clasificación de dicho principio en *previo, diferido* o *eventual*.

²⁴También en ese diapasón, LINO PALACIO (2003, p. 66), para quien el contradictorio “*no exige la efectividad del ejercicio de tal derecho, razón por la cual éste no puede invocarse cuando la parte interesada no lo hizo valer, por omisión o negligencia, los medios de defensa, pruebas o recursos de que dispuso en su momento*”. Igualmente JORGE PEYRANO (1978, p. 156), para quien “*el proceso contumacial, en cambio, no es un caso de restricción del contradictorio, sino un supuesto de no aprovechamiento de la oportunidad de ser oído que otorga aquél*”.

²⁵ En el mismo sentido es el juzgamiento de la ADI 1.127, rel. p/ac. Min. Ricardo Lewandowski, j. 17.5.2006, plenário, DJE 11.6.2010, según el cual “*a sustentação oral pelo advogado, após o voto do Relator, afronta o devido processo legal, além de poder causar tumulto processual, uma vez que o contraditório se estabelece entre as partes*”. En sentido contrario, entendiendo que el contradictorio también se establece con el juez, MARINONI y MITIDIERO (2012, p. 648), cuando afirman que “*o juiz encontra-se igualmente sujeito ao contraditório*”. La justicia común, por su vez, sigue el modelo apuntado por la Corte Suprema, pues el abogado, delante del tribunal, solamente puede hablar antes del voto del juez relator, mientras que en la justicia laboral el abogado habla después del voto del juez relator. Este punto de vista será mejor desarrollado más adelante dentro de la fase constitucional.

En la primera hipótesis, *previo*, el contradictorio presentase en su acepción clásica, *audiatur et altera pars*, vale decir, el juez oye ambas las partes para, posteriormente, decidir, como suele ocurrir en todos los procesos.

En el caso de ser *diferido* el contradictorio, el juez primero decide, asegurando el bien de la vida, para solamente después realizarlo, como puede ocurrir, por ejemplo, en la adopción de una medida cautelar *inaudita altera parte*, o sea, el juez adopta la medida cautelar sin oír, inicialmente, el demandado, postergando, así, el contradictorio para el momento siguiente²⁶.

En la última hipótesis, *eventual*, el contradictorio solamente ocurrirá si el interesado proponer una demanda para ampliar o finalizar la cognición realizada en el proceso anterior, o sea, el contradictorio irá ocurrir en otro proceso en la eventualidad del interesado así lo requerir, como irá ocurrir en el instituto conocido en el derecho brasileño como *estabilidad de la tutela anticipada satisfactiva*, hoy comprendida en el art. 304 del Código Procesal Civil²⁷.

4. LA EVOLUCIÓN DEL PRINCIPIO: DE LA FASE FORMAL A LA CONSTITUCIONAL

El contradictorio, en mi opinión, puede ser más bien comprendido levándose en consideración su desarrollo a través de los tiempos, vale decir, a lo largo de tres fases distintas. La primera, que denomino *formal* y está caracterizada por la *necesidad de informar*; la segunda, *material* que caracterizase por la *posibilidad de participación* y la tercera, *constitucional*, identificada por el *derecho de influenciar*.

²⁶ Para JORGE PEYRANO (1978, p. 155), esas situaciones “no son excepciones al contradictorio, sino meras restricciones temporales a su vigencia”.

²⁷ “Art. 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. §1º No caso previsto no caput, o processo será extinto. §2º Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada satisfativa estabilizada nos termos do caput. §3º A tutela antecipada conservará seus efeitos, enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação de que trata o §2º. §4º Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida, para instruir a petição inicial da ação a que se refere o §2º, prevento o juízo em que a tutela satisfativa foi concedida. §5º O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, previsto no §2º deste artigo, extingue-se após dois anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo, nos termos do §1º”. Sobre el tema consultar, en castellano, el estudio de JOSÉ ROBERTO BEDAQUE (2010, p. 241) que hace una trayectoria histórica del instituto apuntando justificativas, pues, según el autor: “Lo que se pretende, por razones eminentemente pragmáticas – pero no destituidas de análisis teórico – es dejar que las propias partes decidan sobre la conveniencia o no, de la instauración del procedimiento de la demanda y su definición en términos tradicionales, con actividades instructorias de las partes y cognición previa y completa del juez con la correspondiente sentencia de mérito”, “Estabilización de la tutela anticipada”.

4.1. LAS FASES FORMAL Y MATERIAL

La primera y segunda fase son bien conocidas y pueden ser identificadas a través de ese tropo: el contradictorio es como una moneda que presenta, en uno de los lados, la *necesidad de informar* y, en el otro, la *posibilidad de participación*²⁸. La suma de ese binomio designa, para COUTURE (1988, p. 150), las garantías del *due process of law*, pues, según él, es necesario que: “a) el demandado haya tenido debida noticia, la que puede ser actual o implícita; b) que se le haya dado una razonable oportunidad de comparecer y exponer sus derechos”²⁹.

La redacción de ese principio contenida en varios códigos procesales remonta a esta fase, pese el valor de la doctrina que insistentemente tiene direccionado sus esfuerzos para ampliar su alcance. Entre las legislaciones extranjeras, podemos citar el art. 101 del *Codice di Procedura Civile Italiano*³⁰, el art. 278, III, de la ZPO alemana³¹, bien como el art. 16 do *Nouveau Code de Procédure Civile Français*³², y los arts. 171³³ y 133, n° 5³⁴ y 8³⁵ del actualísimo Código General del Proceso de Colombia, entre otras.

4.2. LA FASE CONSTITUCIONAL

La tercera y actual fase, que denomino *constitucional* y está reconocida en el *derecho de influenciar*, o, como quiere N. TROCKER (1974, p. 371), en el “*principio di partecipazione*”,

²⁸ Esta visión formal y material del contradictorio, según destaca PROTO PISANI (1996, p. 224), está vinculada “*alla ideologia liberale*” y, mientras “*frutto di una concezione liberal-individualistica della realtà presuppone che all’eguaglianza formale delle parti corrisponda l’eguaglianza sostanziale*”.

²⁹ También en ese sentido y con mucha profundidad DINAMARCO (2002, p. 124 y ss); NELSON NERY JUNIOR (2013, p. 222) y ADA PELLEGRINI GRINOVER (1990, p. 17 e 18).

³⁰ “*Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa*”.

³¹ “*El tribunal puede basar su decisión en un punto de vista jurídico que la parte ha pasado por alto de forma perceptible o ha considerado irrelevante, en cuanto no se refiera únicamente a una reclamación de orden accesorio, sólo si ha dado ocasión para la declaración sobre él*”, Código Procesal Civil Alemán, traducción Emilio Eiranova Encinas, 2001, p. 83.

³² “*Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations*”.

³³ “*Artículo 171. Juez que debe practicar las pruebas. El juez practicará personalmente todas las pruebas. Si no lo pudiere hacer por razón de territorio o por otras causas, podrá hacerlo a través de videoconferencia, teleconferencia o de cualquier otro medio de comunicación que garantice la intermediación, concentración y contradicción*”.

³⁴ El proceso será nulo: “*5. Cuando se omiten las oportunidades para solicitar, decretar o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo con la ley sea obligatoria*”.

³⁵ El proceso será nulo: “*8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, (...)*”.

puede ser bien aprehendida por medio de las decisiones del Tribunal Constitucional Federal Alemán (*Bundesverfassungsgericht*), en especial esta, según la cual: “*Essa oitiva é, assim, primeiramente, pressuposto de uma decisão correta. Além disso, a dignidade da pessoa exige que não se disponha sobre seu direito de maneira leviana, com base [somente] na autoridade [estatal]: o indivíduo não só deve ser o objeto da decisão do juiz, como deve ser ouvido antes de uma decisão que envolva seus direitos, a fim de poder ter influência sobre o processo e o seu resultado (BVerfGE 7, 53 [57]; 7, 275 [279])*” (MARTINS, 2005, p. 915, subrayamos).

A partir de la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán, la doctrina, en los más diversos países, pasó a ampliar significativamente ese principio³⁶. Esa garantía constitucional de poder influenciar significa, en las palabras de ANTONIO CABRAL (2010, p. 114), “*qualquer condicionamento significativo à conduta dos demais sujeitos do processo, realizado a partir de posições críticas ou omissões conclusivas, transmitidas comunicativamente e que, caso não existissem, poderiam, mantidas as demais condições, motivar o sujeito condicionado a agir de modo diverso*”.

Existe mayor proximidad del principio de contradicción con el principio dispositivo³⁷, y no lo dispensa en aquellos procesos con acentuada carga de inquisitorio³⁸. En ese sentido ya se manifestó la *Corte di Cassazione* de Italia, al reconocer que “*la procedibilità ex officio (...) non esclude l’esigenza della tutela del diritto di difesa dei soggetti interessati e, como mezzo a fine, dell’attuazione del contraddittorio*” (TROCKER, 1974, p. 387).

Es cierto que el derecho constitucional de acción y de defensa ya no pueden más ser estudiados y aplicados sin la debida correspondencia con el principio constitucional de contradicción, razón por la cual esta tríade constitucional puede ser resumida, en las palabras de MARTINETTO (1959, p. 460), “*nella costante possibilità di partecipare attivamente allo svolgimento del processo cooperando sia alla ricerca dei fatti ed alla raccolta delle prove, sia alla elaborazione e formazione del convincimento del giudice*”.

Parece oportuno, sobre el particular, analizar de manera concreta cuando el principio de contradicción será más efectivo, vale decir, cuando él realmente cumple su papel de *interferir* en la decisión, en el resultado del recurso, levándose en consideración la realidad hoy vivida en los tribunales brasileños. ¿Será más efectivo si realizado antes o después del voto del juez-

³⁶ Sobre el tema, consultar obligatoriamente el excelente artículo de ANTONIO CABRAL, 2005, p. 453.

³⁷ Conforme PEYRANO (1978, p. 148) y JOSÉ M.R. TESHEINER (1993, p. 41).

³⁸ Conuerdan con ese entendimiento V. DENTI (1967, p. 395 y ss); CAPPELLETTI (1962, p. 352, nota 30) y TROCKER (1974, p. 373 hasta 379).

relator del recurso en el tribunal³⁹? Teóricamente será más eficaz si realizado antes del juzgamiento proferido por el juez-relator, pues así concretamente el abogado cuando hable oralmente delante del tribunal podrá influenciar la decisión del juez-relator. Pero, en realidad, la decisión ya está hecha mucho antes del juzgamiento ser realizado. De ahí que algunos tribunales, especialmente el Tribunal Regional Laboral, en Rio Grande del Sur, permitan que los abogados hagan su defensa oral después del ‘voto’ del juez-relator, eso es, el abogado habla y contesta todos los argumentos utilizados por el juez-relator en su decisión, permitiendo así una interferencia mayor en el destino del recurso, ya que conoce los argumentos que fueron utilizados para rechazar el recurso, pudiendo así, incluso, convencer los demás jueces que participan del juzgamiento.

Por todo eso, el proceso hoy solamente puede ser comprendido dentro de su dimensión democrática, como un espacio público para los debates⁴⁰, razón por la cual conceptuamos proceso actualmente como *‘un espacio discursivo intersubjetivo de índole pública y política, en la búsqueda de valores socialmente relevantes y que solamente puede ser comprendido en una perspectiva constitucionalmente dialógica entre los varios sujetos envueltos’*.

En definitivo, podemos concluir con TROCKER (1974, p. 371) que el contradictorio, modernamente, dejó de ser puramente *“la difesa intesa in senso negativo”* y pasó a significar la *“influenza intesa come ‘Mitwirkungsbefugnis’ (ZEUNER) o ‘Einwirkungsmöglichkeit’ (BAUR), ossia come diritto o possibilità di incidere attivamente sullo svolgimento e sull’esito del giudizio”*.

5. LOS REFLEJOS DEL PRINCIPIO EN EL DERECHO PROBATORIO BRASILEÑO

La prueba, como es sabido, está umbilicalmente ligada al principio de contradicción, razón por la cual su precisa comprensión exige, en ese momento, un análisis mayor⁴¹.

³⁹ De acuerdo con la Ley Interna del Tribunal de Justicia del Río Grande del Sur, art 17, el órgano encargado de juzgar la apelación se llama ‘Cámara’ y es compuesta por cuatro jueces, siendo que solamente tres participarán del juzgamiento. Uno de ellos, el denominado ‘relator’, art. 169, es el encargado de leer el recurso y dictar primero su ‘voto’ (las decisiones de los jueces en el tribunal se llaman ‘voto’). En el derecho brasileño el ‘relator’ primero hace un resumen de todo el proceso, después el abogado hace su defensa oralmente, luego a seguir el ‘relator’ lee su decisión, para, finalmente, los dos otros jueces decidieren.

⁴⁰ Por espacio o esfera pública debemos comprender, según HABERMAS (1997, p. 92), el siguiente: *“A esfera pública constitui principalmente uma ‘estrutura comunicacional’ do agir orientado pelo entendimento, a qual tem a ver com o ‘espaço social’ gerado no agir comunicativo, não com as ‘funções’ nem com o ‘conteúdo’ da comunicação cotidiana”*.

⁴¹ Sobre el principio del contradictorio, consultar mi escrito en *Provas Atípicas*, 1998, p. 30 a 35. Para mejor profundizar las matrices histórico-culturales del contradictorio, ver por todos PICARDI (2008, p. 127 a 143).

El contradictorio es condición de validez de las pruebas, porque toda y cualquier actividad instructoria tiene que ser producida en contradicción, razón por la cual sobrelleva el principio de inmediación como una garantía constitucional del proceso⁴², pues, segundo ISIDORO EISNER (1963, p. 33), la inmediación es: “*el principio en virtud del cual se procura asegurar que el juez o tribunal se halle en permanente e íntima vinculación personal con los sujetos y elementos que intervienen en el proceso, recibiendo directamente las alegaciones de las partes y las aportaciones probatorias; a fin de que pueda conocer en toda su significación el material de la causa, desde el principio de ella, quien a su término ha de pronunciar la sentencia que la resuelva*”⁴³. Esa inmediación existe tanto de las partes en relación al juez como del juez en relación a las partes. En el primer caso, la prueba es inválida sin la presencia de las partes; es lo que los alemanes llaman de *Parteiöffentlichkeit* (TROCKER, 1990, p. 553), pues, si el magistrado, mismo de oficio, recoger la prueba y no comunicar a las partes para que efectivamente ellas puedan influenciarlo, esa prueba está manchada, eso es, inválida para producir efectos objetivos sobre la sentencia⁴⁴, e. g., la inspección ocular. En la segunda hipótesis, esclarece N. TROCKER (1974, p. 553) que “*la assunzione delle prove deve avvenire davanti all’organo giudicante*”⁴⁵, so pena de ser considerada inválida, en la medida en que el magistrado es el destinatario directo de la prueba; y, por el criterio subjetivo, es él quien deberá formar su convicción interior, que solamente podrá ser adquirida mediante la percepción⁴⁶, conforme art. 371 del CPC⁴⁷. De ahí concluir ADA PELLEGRINI GRINOVER (1990, p. 22)

⁴² De igual modo SUSANA OROMÍ I VALL-LLOVERA (2013, p. 218), cuando afirma que el principio de inmediación se configura, así, “*como una garantía constitucional del proceso civil con el claro objetivo de salvaguardar los derechos fundamentales de las partes en juicio*”.

⁴³ Sobre el tema consultar obligatoriamente el artículo de SANTIAGO PEREIRA CAMPOS (2011, p. 265 a 294) y JORGE PEYRANO (2010, §6º, p. 59 y s, especialmente, p. 73 hasta 81).

⁴⁴ En ese sentido, citando jurisprudencia de los tribunales alemanes, TROCKER (1990, p. 536, nota 40) y ADA PELLEGRINI GRINOVER (1990, p. 24). La *Ley de Enjuiciamiento civil Española 1/2000* establece regla expresa respecto al tema en el art. 289, que dice literalmente: “*Las pruebas se practicarán contradictoriamente en vista pública, o con publicidad y documentación similares si no se llevasen a efecto en la sede del tribunal*”. En igual sentido, el art. 415, 1, del CPC Portugués que dice: “*Salvo disposição em contrário, não são admitidas nem produzidas provas sem audiência contraditória da parte a quem hajam de ser opostas*”. En cierta medida el actualísimo *Código General del Proceso* de Colombia, de 2012, vincula la prueba al debido proceso legal en su art. 14, cuando afirma: “*(...) Es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso*”.

⁴⁵ En igual sentido, ADA PELLEGRINI (1990, p. 22 y ss).

⁴⁶ De igual modo MALATESTA (1945, p. 71), cuando afirma “*Así como las facultades de la percepción son las fuentes subjetivas de la certeza, así las pruebas son el modo de manifestación de la fuente objetiva que es la verdad*”. Apuntando una enormidad de autores alemanes que sostienen que la percepción es la única vía para la prueba de los hechos, CARNELUTTI (1955, p. 53, nota 74), que indica Stein como uno de los más destacados, por cuanto el autor alemán afirma que: “*La percepción es la única vía para la prueba de los hechos*” (CARNELUTTI, 1955, p. 53, nota 74).

⁴⁷ “*Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento*”.

que “tanto será viciada a prova que for colhida sem a presença do juiz, como o será a prova que for colhida pelo juiz, sem a presença das partes”.

Cumple destacar en ese momento la distinción entre el principio de contradicción y de la amplia defensa⁴⁸, que la propia Constitución hace, pues, entre un principio y otro, utiliza la conjunción copulativa “y”, que sugiere suma, acrecimos⁴⁹. En el proceso civil, no existe amplia defensa, solamente en el proceso penal, pues en ese tenemos la defensa considerada *técnica* y la defensa considerada *personal*. La defensa técnica es aquella hecha por profesional legalmente habilitado, según el art. 263 del Código Procesal Penal⁵⁰, y, mismo que el acusado no la quiera, el Estado está obligado a asegurarla, es irrenunciable⁵¹. Con acierto dice JUAN MONTERO AROCA (1976, p. 241): “Para la sociedad el derecho de éste ser oído es inviolable, para el acusado se trata de un derecho irrenunciable”. La defensa personal es hecha por el acusado, y esa, por si sola, no tiene gran importancia, pues la propia confesión del acusado no sirve para fundamentar la condenación⁵². Además, los efectos de la rebeldía son contrarios al principio de la amplia defensa. En el proceso civil rige el contradictorio, en la medida en que se puede aplicar la rebeldía, art. 344 del nuevo CPC⁵³.

La importancia del principio de contradicción ya se revela en las normas fundamentales del proceso civil contenidas en el Libro I, Cap. I del nuevo CPC, vale decir, de doce (12) normas

⁴⁸ Para profundizar las relaciones entre el derecho a la defensa y el derecho a la prueba, consultar JOAN PICÓ, *El derecho a la prueba en el proceso civil*, 1996, p. 35 y s. Esta relevante relación también es sostenida por el autor en *El juez y la prueba*, 2007, p. 118 (Esta obra fue traducida para el portugués por Darci G. Ribeiro, *O juiz e a prova*, 2015, p. 103).

⁴⁹ Constitución Federal de Brasil, art. 5º, LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”. (subrayamos)

⁵⁰ “Art. 263. Se o acusado não o tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz, ressalvado o seu direito de, a todo tempo, nomear outro de sua confiança, ou a si mesmo defender-se, caso tenha habilitação. (...)”.

⁵¹ En ese sentido, JUAN MONTERO AROCA (1976, p. 241), diciendo que ella es “la verdadera defensa, la técnica, la realizada por abogado es, en general, irrenunciable”.

⁵² Ya decidió exactamente en ese sentido el Supremo Tribunal Federal, en el Recurso Criminal nº 91.838, Rel. Min. Soares Muñoz, in *Revista dos Tribunais* 540/414 e 415.

⁵³ “Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. En igual sentido, el art. 59 y 60 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Sobre el tema, consultar obligatoriamente los Comentarios al referido Código de Arazi, Bermejo, De Lázari, Falcón, Kaminker Oteiza y Rojas, 2009, p. 142 hasta 147.

existentes tres (3) se refieren al referido principio⁵⁴, los arts. 7⁵⁵, 9⁵⁶ y 10⁵⁷. Esa es la razón por la cual el art. 369 del CPC, no solamente reproduce literalmente el antiguo art. 332 del CPC revocado, sino que va más allá, destacando incluso la denominada fase constitucional, al afirmar literalmente que: “*As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz*” (subrayamos).

Considero oportuno destacar ahora, la aplicación de ese principio cuando estamos delante de una prueba documental (clasificada como ‘preconstituída’) o testifical (clasificada como ‘casual’, ‘constituyenda’), pues las pruebas documentales son esencialmente ‘preconstituídas’ (*Evidence existing before the trial, Vorbereiteter Beweis*). Eso equivale decir que un documento, una prueba documental es creada, constituida fuera del proceso, razón por la cual el contradictorio solamente se establece en virtud de la obligatoria comunicación a la parte contraria para, queriendo, impugnarla mediante los mecanismos legales, vale decir, el contradictorio no se establece en el plan de la existencia, en el plan de la creación de la prueba, sino en el plan de la validez de esa en juicio. Jamás una prueba documental será construida dentro del proceso con base en el principio de contradicción, eso ocurre, por obvio, con las pruebas ‘casuais’ o ‘constituendas’, es decir, aquellas que son creadas en el curso del proceso, como ocurre, v. g, con la prueba testifical, y muchas veces con la pericial, etc. En esas el contradictorio acontece exclusivamente en el plan de la existencia, en el plan de la creación de la prueba que es realizada en juicio. Por ello, jamás un juez podrá no aceptar una grabación clandestina con base en la violación del referido principio⁵⁸.

En ese exacto sentido, es la redacción del art. 415, 2, del CPC Portugués, que dice: “*Quanto às provas constituendas, a parte é notificada, quando não for revel, para todos os atos de preparação e produção da prova, e é admitida a intervir nesses atos nos termos da lei;*

⁵⁴ Para un análisis más profundado del principio con respecto a la prueba en el nuevo CPC, consultar mi escrito en GUIMARÃES (2014, p. 133 hasta 153).

⁵⁵ “art. 7º. É assegurado às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres, e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório”.

⁵⁶ “Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. (...)”.

⁵⁷ “Art. 10. O juiz não pode decidir, em qualquer grau de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

⁵⁸ Sobre la clasificación de las pruebas, especialmente en preconstituída y casual, consultar mi escrito en GUIMARÃES (1998, p. 70 y s, especialmente p. 74).

relativamente às provas pré-constituídas, deve facultar-se à parte a impugnação, tanto da respetiva admissão como da sua força probatória”.

REFERÊNCIAS

- ADA PELLEGRINI GRINOVER. *Novas Tendências do Direito Processual*, Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1990.
- ÂNGELO MARANINCHI GIANNAKOS, *Assistência Judiciária no Direito Brasileiro*, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008.
- ANTONIO CABRAL, Il principio del contraddittorio come diritto d’influenza e dovere di dibattito. In: *Rivista di Diritto Processuale*, Anno LX, n° 2, aprile-giugno, 2010.
- ANTONIO CABRAL. *Nulidades no processo moderno: contraditório, influência e validade ‘prima facie’ dos atos processuais*, Rio de Janeiro: Forense, 2ª ed., 2010.
- ARAKEN ASSIS, *Cumulação de Ações*, São Paulo: RT, 1989.
- ARRUDA ALVIM, *Manual de Direito Processual Civil*. São Paulo: RT, 1991.
- CALAMANDREI, *La casación civil*, Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina, 1945.
- CALAMANDREI. *Processo e Democrazia*. In: *Opere Giuridiche*. Napoli: Morano, 1965.
- CAPPELLETTI, *La testimonianza della parte nel sistema dell’oralità*. Milano: Giuffrè, 1962.
- CARLOS ALBERTO ALVARO DE OLIVEIRA. *Do formalismo no processo civil*, São Paulo: Saraiva, 2009, 3ª ed.
- CARNELUTTI, *La Prueba Civil*. Buenos Aires: Arayú, 1955.
- CARNELUTTI. *Derecho y proceso*. Tradução: Santiago Sentís Melendo. Buenos Aires: EJE, 1971.
- CARNELUTTI. *Instituciones del nuevo proceso civil italiano*. Trad. de Jaime Guasp. Barcelona: Bosch, 1942.
- CARNELUTTI. *Jurisdição e processo*. Coord. Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Trad. por Luís Alberto Reichelt. Rio de Janeiro: Forense, 2008.
- CARNELUTTI. *La pretensión procesal y la tutela judicial efectiva*, Barcelona: Bosch, 2004.
- CARNELUTTI. *Lite e processo*. In: *Studi di Diritto Processuale*. Padova: Cedam, 1939.
- CARNELUTTI. *Rivista di Diritto Processuale Civile*, Editore: Cedam, in Bologna, 1949.

CARNELUTTI. *Sistema de derecho procesal civil*. Trad. Niceto Alcalá-Zamora y Castillo e Santiago Sentís Melendo. Buenos Aires: Uthea, 1944.

COUTURE, Eduardo J. *Fundamentos del derecho procesal civil*. Buenos Aires: Depalma, 1988.

CHIOVENDA. *Instituições de direito processual civil*. Trad. J. Guimarães Menegale. São Paulo: Saraiva, 1969.

DANIEL MITIDIERO. *Colaboração no processo civil*, São Paulo: RT, 2009

DIERLE NUNES, *Processo jurisdicional democrático*, Curitiba: Juruá, 2008.

EDSON PRATA, *Jurisdição voluntária*, São Paulo: LEUD, 1979.

EISNER, Principios Procesales. In *Revista de Estudios Procesales*, nº 4, p. 53.

ERNANE FIDÉLIS, *Manual de Direito Processual Civil*, São Paulo: Saraiva, 1996.

FAIRÉN GUILLÉN. *El juicio ordinario y los plenarios rápidos*. Barcelona: Bosch, 1953.

FAZZALARI. *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, Editore: Giuffrè, Torino, 1958

FREDERICO MARQUES, *Manual de Direito Processual Civil*, São Paulo: Saraiva, 1990.

FREDIE DIDIER JÚNIOR, *Fundamentos do principio da cooperação no direito processual civil português*, Coimbra: Coimbra, 2010

GALENO LACERDA, *Despacho Saneador*, Porto Alegre: Sergio Fabris, 1985.

HABERMAS. *Direito e Democracia: entre facticidade e validade*. Trad. Flavio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1997, v. II.

HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, *Curso de Direito Processual Civil*, Rio de Janeiro: Forense, 2007.

IHERING. *El espíritu del derecho romano*. Tradução: Enrique Príncipe y Satorres. Granada: Comares, 1998.

ISIDORO EISNER. *La intermediación en el proceso*, Buenos Aires: Depalma, 1963.

JOAN PICÓ I JUNOY, *El principio de la buena fe procesal*, Barcelona: Bosch, 2003.

JOAN PICÓ I JUNOY, *Las garantías constitucionales del proceso*, Barcelona: Bosch, 2012.

JOAN PICÓ, *El derecho a la prueba en el proceso civil*, Barcelona: Bosch, 1996.

JOAN PICÓ. *El juez y la prueba*. Barcelona: Bosch, 2007.

JORGE L. DALL'AGNOL, *Pressupostos Processuais*, Porto Alegre: LEJUR, 1988.

JORGE PEYRANO, *El Proceso Civil*. Buenos Aires: Astrea, 1978.

JORGE PEYRANO. *Nuevas tácticas procesales*, Rosario: Nova Tesis, 2010.

JOSÉ M.R. TESHEINER, *Elementos para uma Teoria Geral do Processo*. São Paulo: Saraiva, 1993.

JOSÉ ROBERTO BEDAQUE. Estudios sobre las medidas cautelares. Coord. Renzo Cavani Brain. Lima: Normas Legales, 2010.

JUAN MONTERO AROCA. Introducción al derecho procesal, Madrid: Tecnos, 1976.

LINO PALACIO. Manual de derecho procesal civil, Buenos Aires: Abeledo Perrot, 17^a ed., 2003.

LOPES DA COSTA, *Direito Processual Civil Brasileiro*, Rio de Janeiro: J. Konfino, 1946,.

LORENA MIRANDA SANTOS BARREIROS, *Fundamentos constitucionais do principio da cooperação procesual*, Salvador: Juspodium, 2013.

MALATESTA. *Lógica de las pruebas en materia criminal*. Buenos Aires: General Lavalle, 1945.

MARINONI y MITIDIERO. Curso de direito constitucional, RT, 2012.

MARTINETTO. Contraddittorio (Principio del). In: *Novissimo Digesto Italiano*, Torino: Utet, 1959, vol. IV.

MARTINS, Leonardo (Org.). Cinquenta Anos de Jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal Alemão. Tradução: Beatriz Hennig, Leonardo Martins, Mariana Bigelli de Carvalho, Tereza Maria de Castro, Vivianne Gerales Ferreira. Montevideo: Fundación Konrad-Adenauer, 2005.

MERRYMAN, *La Tradición Jurídica Romano-Canonica*. México: Fondo de Cultura Económica, 1994.

MOACYR A. SANTOS, *Primeira Linhas de Direito Processual Civil*, São Paulo: Saraiva, 1990.

NELSON NERY JUNIOR, *Princípios do Processo Civil na Constituição Federal*. São Paulo: RT, 2013.

OTHMAR JAUERNIG, *Direito Processual Civil*. Trad. F. Silveira Ramos. Coimbra: Almedina, 2002.

OVÍDIO B. DA SILVA, *Sobrevivência da 'querela nullitatis'*. In: Da Sentença Liminar à Nulidade da Sentença, Rio de Janeiro: Forense, 2001.

PICARDI, *Audiatur et altera pars: as matrizes histórico-culturais do contraditório*. In: Jurisdição e Processo. Rio de Janeiro: Forense, 2008.

PROTO PISANI. *Lezioni di diritto processuale civile*, Napoli: Jovene, 1996.

RIBEIRO, Darci G. *O juiz e a prova*. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015.

RIBEIRO, Darci G. *Provas Atípicas*, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998.

RIBEIRO, Darci Guimarães; SANTOS, Paulo Junior Trindade. *Do debate processual e do desenvolvimento do processo: o contraditório como direito fundamental ao justo processo*. In: Revista Eletrônica de Direito Processual – REDEP, Ano 14, Volume 21, Número 1, Janeiro/abril 2020.

ROYO. *Palabras con poder*. Barcelona: Marcial Pons, 1997.

SANTIAGO PEREIRA CAMPOS. *Mecanismos legales para garantizar la efectiva aplicación del principio de inmediación en el proceso por audiencias*. In: Modernización de la Justicia Civil. Coord. por Santiago Pereira Campos. Montevideo: Universidad de Montevideo, 2011.

SANTOS, Paulo Junior Trindade dos. *Filosofia do direito processual (da jurisdição ao processo): o fenômeno conflitológico de interesses como gênese do Direito*. Tomo II. 1. ed. Rio de Janeiro: Pembroke Collins, 2020.

SCIALOJA. *Procedimiento civil romano*. Tradução: Santiago Sentís Melendo e Marino Ayerra Redin. Buenos Aires: EJE, 1954.

STEFAN LEIBLE, *Proceso Civil Alemán*. Trad. Rodolfo E. Witthaus. Colombia: Biblioteca Jurídica Diké e Konrad Adenauer Stiftung, 1999.

SUSANA OROMÍ I VALL-LLOVERA. *El principio de inmediación como garantía constitucional del proceso civil*. In: Principios y Garantías Procesales: *Liber Amicorum* en homenaje a la Profesora M^a Victoria Berzosa Francos. Coord. Joan Picó i Junoy. Barcelona: Bosch, 2013.

TERESA ALVIM PINTO, *Nulidades da Sentença*, São Paulo: RT, 1987.

TROCKER, *Processo Civile e Costituzione: problemi di diritto tedesco e italiano*. Milano: Giuffrè, 1974.

V. DENTI, *Perizie, nullità processuali e contraddittorio*, in Rivista di Diritto Processuale, 1967.

WYNESS MILLAR, Robert. *Los principios formativos del procedimiento civil*. Trad. Catalina Grossmann. Buenos Aires: Ediar, 1945.

A DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E O PAPEL DO (NOVO) ATIVISMO JUDICIAL NA CONSTRUÇÃO DE DIREITOS

PARTICIPATORY DEMOCRACY AND THE ROLE OF (NEW) JUDICIAL ACTIVISM IN RIGHTS BUILDING

Igor Vezentin Bordin¹

RESUMO:

A problemática central consiste em investigar se a democracia participativa é a alternativa necessária para suprir a lacuna deixada pela ausência de participação das partes na criação de direitos. Nesse sentido, restou necessário o estudo dos modelos de estado, modelos de democracia, modelos de ativismo judicial e a participação reativa do cidadão estão relacionados a essa questão. Sendo analisados os diferentes modelos de ativismo judicial, considerando suas abordagens e repercussões. Sendo que o embasamento metodológico e teórico, terá como princípio norteador as análises feitas por filósofos e juristas, assim resultando em uma do ativismo judicial na construção de direitos, utilizando-se da influência do contraditório e do princípio dispositivo para a criação de novos direitos, com destino a uma jurisdição pós-moderna.

PALAVRAS-CHAVE:

Contraditório; Ativismo judicial; Democracia.

ABSTRACT:

The central issue consists of investigating whether participatory democracy is the necessary alternative to fill the gap left by the absence of involvement from parties in the creation of rights. In this regard, the study of state models, democracy models, judicial activism models, and the citizen's reactive participation is necessary and relevant to this question. Different models of judicial activism are analyzed, considering their approaches and repercussions. The methodological and theoretical foundation will be guided by analyses conducted by philosophers and jurists, resulting in an exploration of judicial activism in rights building. The influence of adversarial proceedings and the adversarial principle will be utilized for the creation of new rights, underpinning a post-modern jurisdictional approach.

KEYWORDS:

Contradictory; Judicial activism; Democracy.

1. INTRODUÇÃO

¹Pós-Graduando pela ESMESC e Graduando pela Unoesc.

O presente trabalho propõe uma análise profunda sobre a criação de direitos por meio do (novo) ativismo judicial, explorando sua relação intrínseca que alcança desde os modelos de estado, os modelos de democracia e aos modelos de ativismo judicial. Além disso, será realizada a abordagem específica da democracia participativa na participação reativa do cidadão como um fator relevante nesse contexto.

Nos últimos anos, observamos um aumento significativo da atuação do Poder Judiciário na criação e interpretação de normas jurídicas as mais variadas áreas, indo muitas vezes além de sua função (típica) tradicional de aplicação das leis. Esse fenômeno – conhecido como ativismo judicial –, tem despertado debates nas mais diferentes e variadas esferas da sociedade, questionando os limites e o papel dos magistrados na formulação de políticas públicas e na garantia dos direitos fundamentais.

Nesse sentido, a primeira parte buscará contextualizar o tema, discutindo os diversos modelos de estado e de democracia existentes e suas derradeiras implicações para a construção do ativismo judicial. Serão explorados os conceitos de estado liberal, estado social e estado constitucional, destacando suas características, bem como o impacto desses modelos no âmbito da criação de direitos. Em seguida, será abordado os principais tópicos acerca dos princípios constitucionais e sua relação com a criação/participação de novos direitos e sua relação com o ativismo judicial. Ainda, será analisado especificamente as diversas espécies de ativismo, além de buscar compreender a excessiva judicialização da vida perante o Poder Judiciário.

Por fim, será discutido como o ativismo judicial pode ser entendido como uma forma de participação política que busca suprir eventuais lacunas deixadas pelo processo legislativo tradicional, por meio do princípio dispositivo e o contraditório. Ademais, será discutido acerca da participação reativa do cidadão como uma resposta ao ativismo judicial e sua influência no processo de criação de novos direitos. Discutiremos como os cidadãos têm se mobilizado para contestar decisões judiciais, seja por meio de manifestações, movimentos sociais ou processos políticos, buscando influenciar o debate público e a agenda jurídica.

Diante desse panorama, espera-se que este estudo contribua para uma reflexão aprofundada sobre os impactos do ativismo judicial na criação de novos direitos, considerando a participação reativa do cidadão. Ao compreendermos melhor essas

dinâmicas, estaremos aptos a discutir de forma mais fundamentada os desafios e as perspectivas que surgem nesse contexto, fomentando um debate construtivo e informado.

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DOS MODELOS DE DEMOCRACIA

2.1. DA CONSTRUÇÃO DO ESTADO

Para a construção do Estado Democrático de Direito, em especial no tocante aos modelos de Estado Constitucional – com a tripartição dos poderes - é de suma importância o estudo

As guerras e as revoluções sempre foram grandes marcos para o homem e consequentemente forte influência à construção do Estado, seja ele absolutista, liberal, social, e democrático, todos tendo como ponto em comum o Contrato Social, fruto do acordo mútuo dos indivíduos, em sua grande maioria. Em paralelo com a pactuação do “contrato”, a idealização dos direitos fundamentais do homem, e a sua construção histórica sofreram alterações, ou seja, desde o nascimento dos direitos, eles foram moldados cada qual com o seu período histórico.

Para a construção do Estado Democrático de Direito, em especial no tocante aos modelos de Estado Constitucional – com a tripartição dos poderes - é de suma importância o estudo da evolução histórica do Estado, sendo a passagem do estado medieval para o Estado Moderno, e a sua “consequente” formulação/consagração no Estado Democrático de Direito. Contudo, muito embora ainda não democrático, necessário se faz compreender o início da construção pactual do Estado, inicialmente absolutista proposto por Thomas Hobbes, caracterizando assim a figura de uma proposta de modelo hobbesiano ao Estado, fundado na tese contratualista/positiva do Estado.

Na teorização do Estado Hobbesiano, a figura do Estado, ou melhor, a essência do Estado, transforma-se na figura mitológica do Leviatã (garantidor da paz e da defesa), consequentemente a materialização do poder do soberano, esse, sendo o único ser abaixo do Deus imortal, e constituído a partir de um contrato social, dessa forma, o soberano não pode ficar sujeito as leis civis, bem como, não poderá fazer qualquer pacto com seus súditos, eis que mesmo os que discordaram da pactuação, devem aceitar o soberano.

Além disto, Thomas Hobbes (2012, p. 142) descreve que:

Quando alguns homens, desobedecendo a seu soberano, pretendem um novo pacto, não com os homens, mas com Deus, isso também é injusto, pois não existe pacto com Deus, senão por intermédio de seus mediadores, que representam a pessoa divina; isso só podem ser feitos pelo lugar-tenente de Deus, que, abaixo dele, é o soberano.

O Leviatã, designado como um “Deus mortal”, é tratado com superioridade, na qual o povo deverá respeitar tudo o que este ser – que se encontra abaixo do “Deus imortal” – impõe, eis que aquele, entrega a paz e a segurança a vida dos homens. Fazendo que ao mesmo tempo que o povo visse como um Deus, a outra face, escondia o monstro. Em relação ao empoderamento do soberano, a figura de sua superioridade é compreendida com características de que não poderá ser punido por qualquer súdito, nem injuriado por qualquer um, bem como, poderá prescrever regras a todos os homens, estas regras, englobam, os bens, as ações (STRECK, 2014, p. 24).

Essa construção se dá em relação ao Estado de Natureza, em que a razão tomaria conta dos homens, os sentimentos e as sensações o controlariam, e a anarquia prevaleceria, gerando a fantasia de que tudo estaria em “harmonia” para o homem, mas ao Estado, o completo caos. Fruto disso, o Estado, acaba tornando-se a soberania em relação aos outros, e conseqüentemente o seu completo controle, pois a necessidade de segurança, e o medo pela morte, os indivíduos abrem mão de seus direitos.

Quanto as duas dualidades, insta destacar que o aquele se refere “ao puro Estado natural, em que não existem leis matrimoniais, nem leis referentes à educação das crianças, mas apenas a natural, e a atração natural ente os sexos, entre o pai e a mãe e por seus filhos” (HOBBS, 2012, p. 162). E este, “pode ser compreendido em razão de uma hipótese lógica negativa, eis que o Estado de natureza, representa um estado pré-político e social do homem, não atribuindo totalmente a qualificação de um ideal de homem ‘selvagem’” (STRECK, 2014, p. 23).

Ainda, é de destacar que Hobbes, no que tange ao Estado de Natureza que não há a caracterização/presença da sociabilidade, tendo em vista a guerra de todos contra todos. Assim, a agressão, seja ela real ou possível, dá início ao medo, e em seguida desperta o impulso para sair do medo imposto mediante um pacto de renúncia de (cada) indivíduo aos seus próprios direitos naturais (GINZURG, 2014, p. 19). Por fim, ele entende que o

Estado Civil organiza a vida em sociedade para que deste modo o cidadão desfrute de suas “liberdades”, sendo que o Estado representa a vontade do indivíduo.

Tratando das teses contratuais para formação do Estado Moderno, o modelo apresentado por John Locke, demonstra que o Estado não existe pelo motivo de o “homem ser o lobo do próprio homem” (LEAL; LEAL, 2018), mas que o homem em seu Estado de Natureza, não mais vive em guerra, pois ainda detém suas liberdades e igualdades. Evidenciando que aquele que desfruta no Estado de Natureza, vive com a razão, sem a presença de qualquer governo.

Já na concepção de John Locke (2014, p. 38):

O Estado de Natureza caracteriza-se pela situação que os homens vivem de acordo com a razão, sem um superior que lhes seja comum no planeta com autoridade para proferir julgamentos entre eles. O emprego da força, no entanto, seja um plano declarado de força de uma pessoa sobre outra, caracteriza o Estado de Guerra.

Como se não bastasse, especificamente quando ao Estado de Natureza, o autor defende que é o estado de perfeita liberdade para regular suas ações e dessa maneira dispor de suas posses, bem como julgarem dentro dos limites da “lei na natureza”. Sendo que é um estado de igualdades, em que é recíproco todo o poder e jurisdição (LOCKE, 1998, p. 382). Por outro lado, como destaca Leonel Mello (2008, p. 86), ao referir-se ao Estado de Natureza como sendo “relativamente pacífico, não está isento de inconvenientes, como a violação da propriedade (vida, liberdade e bens), eis que para Locke, é ser principal expoente, a propriedade.

A priorização da propriedade é o mais forte objeto evidenciado no modelo liberalista, caracterizando o principal eixo social para a construção do poder estatal, o individualismo liberal. Devendo o Estado preservar tais direitos e limites sobre a propriedade privada e a liberdade, constituindo assim, um elo civil com os outros homens (STRECK; MORAIS, 2014, p. 26), sendo que na Teoria Lockean a propriedade privada representa o motivo da união da sociedade dos homens, vinculando o capitalismo e a filosofia moderna (MARCARO, 2018, p. 149).

Para a construção do Estado proposto por Locke, buscando sua fruição, é construído um modelo tripartido de poder, sendo, Legislativo (figura superior as demais), Executivo e Federativo (não havendo a figura propriamente dita do judiciário). Assim, a

Assembleia (o todo) deverá expor à vontade em leis, e não mais o único soberano, distinguindo-se totalmente do anterior modelo absolutista proposto, todavia, o Estado Liberal nasce com seus direitos naturais limitados a vida e, principalmente, a propriedade privada.

Não obstante, quem faria parte dessa Assembleia era apenas aqueles que detinham a propriedade/fortuna, pois estes, eram filhos da “democracia”, ou seja, homens livres. Sendo aquele, o Poder Político, o poder que todo homem tem, e que renuncia em favor da sociedade, demonstrando dessa maneira, que a sociedade poderá nomeá-lo para comandá-los, com uma grande confiança que o poder será exercido para o povo, e consequentemente, na proteção da propriedade (LOCKE, 2014, p. 134).

De forma contrária ao primeiro modelo apresentado, Jean-Jacques Rousseau (2013, p. 21) defende que o poder deve estar em todo o povo, na vontade geral/comum, não havendo a guerra de todos contra todos, mas, Estado contra Estado, eis que o homem é detentor da liberdade civil, não mais daquela que é fruto do Estado de Guerra. Assim, homem nenhum possui autoridade natural sobre seu semelhante, pois a união dos homens em estado igualitário engrandece a força do Estado, tornando-os tais, os verdadeiros soberanos em um Estado Social.

Inclusive, em um comparativo ao estado absolutista – proposto por Hobbes –, Rousseau apresenta um ideal de que no Estado de Natureza os homens seriam bons e dessa maneira viveriam em paz, ou seja, nasceria honesto, incorruptível pelas mazelas da sociedade, moralmente correto, sendo que seriam maus apenas no momento/início da “divisão do trabalho e da propriedade privada” ocasionando na diferença entre os homens (em sentido macro), os corrompendo (RECIO; NASCIMENTO, 2012, p. 10).

O Estado de Natureza de Rousseau, é aquele em que o homem é naturalmente bom, em sua essência, eis que viveria de forma isolada dos demais, e feliz. Entretanto, quando alguém limita sua propriedade e o classifica, esse Estado, encontra-se fadado ao seu fracasso, ao seu fim. A constituição da propriedade privada é o motor gerador de desigualdades e violência, pois o “homem nasce bom, e a sociedade o corrompe”.

Assim, o Pacto Social apresentado pelo autor, é de que, os indivíduos larguem o estado de natureza e viabilizem a liberdade civil, mas, o Estado deverá realizar estritamente a vontade de todos. Mostrando que pacto é formado pelo povo livre. Fruto

dessa razão, a vontade geral não poderá ser representada, em razão disso, também não poderá ser alienada, assim sendo, temos que a vontade não se representa.

Pois, para que ocorra uma amarra entre liberdade e cumprimento do contrato social, Rousseau propõe que o homem deve seguir a comunidade, ou seja, ocorreria uma espécie de “alienação”, vinculando os homens em uma só unidade. Ele, o povo/homem, cedendo completamente, dar-se-á a igualdade entre todos, pois todos perdendo tudo, todos, em comunidade, ganham. Reduzindo a uma vontade geral, em uma unidade comum.

Nestas condições haverá um casamento perfeito entre a liberdade e obediência. Obedecer às leis prescritas é um ato de liberdade, sendo que de acordo com Alysso Leandro Marcaro (2018, p. 203):

(...) um povo, portanto, só será livre quando tiver todas as condições de elaborar suas leis num clima de qualidade, de tal modo que a obediência a essas mesmas leis signifique, na verdade, uma submissão à deliberação de si mesmo e de cada cidadão, como partes do poder soberano.

Ao fazê-lo, Rousseau acredita que a legitimidade da existência de uma sociedade em que as pessoas determinam o poder, não está apenas vinculada ao momento de sua inauguração, mas é recriada a cada momento pelos mecanismos que permitem a realização de uma sociedade efetiva, abrindo espaço para demandas da sociedade em construção. Tendo em vista que a participação das pessoas fortalece a legitimidade nacional.

Um ponto necessário de análise é que John Locke, traz um ideal de democracia representativa de forma político-parlamentar, enquanto Rousseau sedimenta a democracia direta/participativa (em busca do Estado Social). A democracia direta traz consigo a participação no poder de todos os cidadãos em momentos de tomada de decisão (horizontalidade); a democracia representativa, é a construção do voto/escolha de determinadas pessoas (de forma verticalizada), para que essas, possam agir em nome de todos diante o Estado; de forma rasa construindo os direitos de cima para baixo (ROUSSEAU, 2013, p. 73).

Dessa premissa democrática, faz-se necessário, o estudo da democracia constitucional e algumas de suas modelações, ante isso, é sistematicamente cabível o

entendimento do gênero, para que posteriormente a compreensão das suas espécies seja possível. Mas, não menos importante, a compreensão de constituição. O Estado para que não ocorra a anarquia, de maneira geral, seja por um poder absoluto, liberal ou social, institui leis, para assegurar seus direitos fundamentais, nesse sentido, estabelecer uma Constituição como lei máxima, é ponto essencial. Para um jurisconsulto, constituição seria o pacto entre o rei (soberano) e o povo, que estabeleça os preceitos do governo e de sua legislação; mas, para um governo republicano, é a lei fundamental na qual baseia-se a estruturação do Estado (LASALLE, 2014, p. 7).

Assim, é possível constatar que o Estado Moderno em busca de sua “evolução” ao Estado Pós-Moderno, acaba deixando cidadão que apenas um ícone/legitimador, para a ser agora um novo sujeito de direito (ativo) que urge pela democracia participativa, ou seja, em compartilhar o poder que deve estar descentralizado perante todo o povo (MARCÍÓ; SANTOS, 2021, p. 93). A democracia participativa e a cidadania ativa ampliam o processo civil e exigem um juiz responsivo e ativo, eis que a politização e a juridicização da vida dinamizam o processo.

Assim, em vez de ter um protagonista central, há uma governança processual equilibrada entre as partes, garantindo liberdade e igualdade processuais, principalmente no que se refere ao Poder Judiciário (SANTOS, 2020, p. 321. Além disso, Hannah Arendt (2016, p. 20), pontua que:

A politização da vida, não afasta as polarizações geradas pela democracia participativa, posto que é superada pela democratização da democracia em um modelo da normativa Constitucional aberta, atentando-se e respeitando os contextos e a sobreposição dos textos.

Diante disso, a democracia participativa influenciada diretamente pelo sistema de partidos (o que não é o mérito do presente trabalho), com o sufrágio universal e a representação proporcional, atribui a democracia representativa olhares mais nítidos no que tange ao ideal de participação. Assim, como já salientado anteriormente, as primeiras demonstrações de participação se deram através dos institutos da iniciativa popular, referendo popular, o plebiscito e a ação popular. Por fim, a Constituição Federal de 1988 consagrou ainda, no corpo legal, outras formas, descritas nos art. 10, 11, 31, 37, 74, 194, 206 e 216 (SILVA, 2016, p. 143).

Nessa toada, retomando à construção do modelo democrático constitucional, a estipulação do pacto constitucional – descrito anteriormente – se converte em poder, esse poder estabelece limites e vínculos, como são os direitos fundamentais, em sentido diverso, filósofos entendem que essas constituições não são pactos compartilhados pelo povo inteiro como manifestações de uma vontade, mas sim, pactos de não agressão e solidariedade (FERRAJOLI, 2012, p. 8 e 81). Nessa linha, o Estado não interfere diretamente na economia, bem como, na esfera de direitos do povo, apenas, tenta garantir a convivência pacífica, tolerância e o respeito aos direitos políticos na dinâmica democrática.

Adquirindo forma democrática constitucional, inicialmente formal e substancial, sendo esta, amparada pelas normas substanciais tratando sobre “o que pode” e “que não pode ser” decidido, já aquela, discute as normas procedimentais diante do “quem” e do “como”. Desta forma, a discussão começa a compreender novas dimensões constitucionais, tomando assim, quatro formas: política, civil, liberal e social – pontuando claramente as classes de direito fundamentais – sendo as duas primeiras formais, e as finais com características substanciais.

Noutro giro, esse modelo democrático deve ser projetado no processo, superando a fase moderna conceitual e individualista, fazendo com que a construção do direito se dê pela participação das partes, pois o cidadão ativo encontra no Estado Ativo-Responsivo – o que será explorado posteriormente – a sua legitimidade fecundada na construção do diálogo processual. Após toda a construção democrática do Estado, cumulado com as modulações do Direito ao longo do tempo, é oportuno reconhecer que as dimensões dos Direitos, que também sofreram alterações ao longo do perpassar da história, eis que derivam muitas vezes do modo de construção da Constituição de determinado tempo, ora, pacto social, formulado por aqueles escolhidos pelo povo, ora em meio ao bem-estar social.

2.2. AS GERAÇÕES DE DIREITOS

Nenhum direito será fundamental até o final dos tempos, a cada período, a cada momento da história, a conceituação de tempo é alterada, ou seja, não é fixa. O maior exemplo disso, se dá com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, a Convenção

sobre os Direitos Políticos da Mulher, bem como, a Declaração dos Direitos da Criança, é nítido e possível vislumbrar que no futuro a gama de direitos será bem maior que a atual, eis que há presença de novos sujeitos, clamando/reivindicando tais garantias (BOBBIO, 2004, p. 79).

Outra consideração que deve ser apreciada, é em relação aos Direitos Humanos e aos direitos fundamentais, sendo eles diferentes entre si, ou seja, não são equivalentes. Os direitos humanos guardam a relação quase que estrita com o meio internacional, pois há o reconhecimento do ser humano como adquirente de posições jurídicas relevantes, havendo ou não vinculação com a ordem constitucional, mas, que aspiram para todos os povos. De outro lado, os direitos fundamentais são aqueles direitos aplicados ao homem – como pessoa humana – reconhecidos e consequentemente positivados pelo direito constitucional do Estado (SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2015, p. 482).

No que tange ao direito constitucional, ou seja, principalmente ao constitucionalismo moderno, temos como grandes marcos a constituição americana (1787) e a francesa (1791), que, respectivamente, incorporaram a “Bill of Rights” e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, sendo aprovadas em 1789 (MORAES, 1998, p. 16). Ainda, é de se notar que à elaboração das primeiras normas, às constituições modernas do dia de hoje, estão ligadas diretamente a satisfação do poder e na defesa dos direitos fundamentais.

A doutrina clássica, no estudo da evolução dos direitos fundamentais refere-se a gerações de direitos, inicialmente de primeira, segunda e terceira gerações, todavia, a doutrina moderna admite a figuração de uma quarta e quinta geração de direitos fundamentais, não bastando, ainda é possível, reconhecer/presenciar a teorização de uma sexta dimensão (SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2015, p. 496). Sendo que, a utilização do termo “gerações”, é para auxiliar na interpretação, no sentido de progressão, e não de substituição.

Contudo, essa divisão em gerações, tem sua fonte histórica originária na Revolução Francesa, com as máximas da “Liberté, Egalité, Fraternité” (liberdade, igualdade e fraternidade), podendo, respectivamente aos temas/lemas da revolução, como sendo os direitos de primeira geração (civis e políticos) geram vínculo com a liberdade,

já os direitos de segunda geração (direitos sociais), corresponderiam a igualdade, e o direito de solidariedade (direitos de terceira geração), condizem com a fraternidade.

Sobretudo, os direitos fundamentais nascem com o intento de proteger os direitos objetivos e subjetivos, que conseqüentemente irão nortear o meio jurídico social, sendo o principal aquele relacionado ao poder público. Salienta-se que como princípios nascem para um ideal público/social, e conseqüentemente, surgem subprincípios que irão nortear as relações (SANTOS, 2018, p. 38) entre particulares. Havendo a necessidade de compreender de forma não mais superficial, mas sim, de forma construtiva de cada dimensão, que servirá posteriormente, como base as vindouras.

Quanto a pormenorização dos direitos e suas gerações ou dimensões, Ingo Wolfgang Sarlet (2007, p. 55), fundamenta que:

Em que pese o dissídio na esfera terminológica, verifica-se crescente convergência de opiniões no que concerne à idéia que norteia a concepção das três (ou quatro, se assim preferirmos) dimensões dos direitos fundamentais, no sentido de que estes, tendo tido sua trajetória existencial inaugurada com o reconhecimento formal nas primeiras Constituições escritas dos clássicos direitos de matriz liberal-burguesa, se encontram em constante processo de transformação, culminando com a recepção, nos catálogos constitucionais e na seara do Direito Internacional, de múltiplas e diferenciadas posições jurídicas, cujo conteúdo é tão variável quanto as transformações ocorridas na realidade social, política, cultural e econômica ao longo dos tempos. Assim sendo, a teoria dimensional dos direitos fundamentais não aponta, tão-somente, para o caráter cumulativo do processo evolutivo e para a natureza complementar de todos os direitos fundamentais, mas afirma, para além disso, sua unidade e indivisibilidade no contexto do direito constitucional interno e, de modo especial, na esfera do moderno Direito Internacional dos Direitos Humanos.

Os direitos de primeira geração ou dimensão, são apresentados como os direitos fundamentais de liberdade que estão pautados nas constituições democráticas, englobando liberdades civis e políticas, assim disponíveis a todos. Além do mais, estes se referem às liberdades negativas clássicas que enfatizam os princípios da liberdade e definem os direitos civis e políticos. Surgiram no final do século XVIII e representaram a reação do estado liberal ao absolutismo que prevalecia no século XIX e os primeiros estágios do constitucionalismo.

Primordialmente, os direitos de primeira dimensão são conhecidos com “status constitucional material e formal”, estando presentes nas primeiras constituições escritas, na qual teve como grande marco, meados do século XVIII. Assim, é possível extrair uma

fase pré-histórica, uma segunda fase, com a doutrina jusnaturalista, e por último, que consagrou tais direitos, a fase da constitucionalização (SARLET, 2012, p. 25). Exemplo de dimensão primária é encontrado no artigo 5º, caput, da Constituição da República do Brasil de 1988, que normatiza a igualdade de todos perante a lei, e as garantias a vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade.

Nesse sentido, Paulo Bonavides destaca que a primeira dimensão dos direitos fundamentais representa com precisão os direitos civis e políticos correspondentes às fases iniciais do constitucionalismo ocidental, mas (apesar de algumas diferenças substantivas) o inventário constitucional atual continua a integrar, demonstrando a natureza cumulativa e o aprofundamento do direito fundamental (BONAVIDES, 1993).

Por outro lado, a segunda dimensão ou geração, de direitos, pautada nos direitos sociais, e culturais, tem como principal pilar de estruturação o bem-estar social do indivíduo. Outorgando ao sujeito, as prestações sociais (estatais) básicas, seja a educação, assistência social, saúde e trabalho. Essas prestações para serem realmente efetivadas, necessitam da intervenção do Estado, detentor de maior poder pecuniário, para criar e executar.

Assim, diferente dos direitos de primeira geração, em vez de negar a ação do Estado, buscam o fornecimento de políticas públicas que abordem direitos positivos e imponham obrigações de ação aos Estados que alcancem os mais variados direitos. Frisasse que o principal anseio dos direitos fundamentais de segunda geração, é buscar a correção do Estado ao “povo”, tentando demonstrar um ideal de preocupação em possuir uma igualdade, ou seja, a liberdade real para todos os partícipes.

Ainda, podendo vincular com a matéria de liberdades positivas, sociais, culturais, econômicas, trabalho e seguro social (STRECK; MORAIS, 2014, p. 97). Dessa maneira “[...] a situação na qual um sujeito tem a possibilidade de orientar seu próprio querer no sentido de uma finalidade, de tomar decisões, sem ser determinado pelo querer de outros” (BOBBIO, 1997, p. 51).

Como destacado anteriormente, mas em paralelo, os direitos de primeira geração têm como principal objetivo, acima de tudo, limitar o poder do Estado e permitir que os cidadãos participem dos assuntos públicos. Já os direitos de segunda geração possuem um objetivo diferente, eles fornecem aos Estados diretrizes, obrigações e mandatos para

permitir que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida e um grau de dignidade como pré-requisito para o exercício de sua liberdade. Nesse sentido, os direitos fundamentais de segunda geração atuam como alavancas ou catapultas que podem impulsionar o desenvolvimento humano e criar as condições básicas para que possamos realmente desfrutar das tão necessárias liberdades (MARMELSTEIN, 2008, p. 50).

Já os direitos de terceira dimensão ou geração, tratam diretamente no que tange a coletividade, universalidade/fraternidade, eis que os direitos não serão mais unicamente ao indivíduo, mas a todo o grupo em que ele está inserido, constituído como direitos de solidariedade. Estes direitos, englobam o direito ao desenvolvimento, ao meio ambiente protegido, liberdade a informação, à qualidade de vida etc. Nessa senda, é perceptível o impacto tecnológico agindo no grupo social do homem, fruto do processo de descolonização do pós-guerra, gerando reflexos nas esferas fundamentais dimensão (SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2015, p. 502).

Em sentido oposto as demais dimensões, essa última, retira todo o foco dos particulares, e ampliando nitidamente os horizontes em relação a figura da sociedade, direcionando os direitos fundamentais para um olhar coletivo, ou seja, uma efetiva universalização de tais garantias, buscando a consequente evolução coletiva (STRECK; MORAIS, 2014, p. 98). Tendo como característica genérica a titularidade difusa ou coletiva, levando em consideração a qualidade/desenvolvimento coletiva(o) (MENDES; BRANCO, 2017, p. 129).

Feitos tais apontamentos, podemos concluir o alcance dessa dimensão, em razão da característica de transindividualismo, que exigem esforços e responsabilidade em escala mundial, em busca de sua efetivação (MEDEIROS, 2004, p. 74-75). Dessa maneira, os direitos de terceira geração ou dimensão são caracterizados por terem como sujeitos ativos uma titularidade difusa ou coletiva, uma vez que não se concentram exclusivamente no indivíduo, mas abrangem toda a coletividade ou um grupo específico.

Como pontuado e argumentado anteriormente, a doutrina majoritária entende existir além das três dimensões/gerações “bases”, outras duas, sendo dessa forma, a quarta dimensão, aquela que enfrentará as matérias relacionadas a engenharia genética e sua manipulação avançada, com redimensionamento de conceitos e limites referentes a biotecnologia (BOBBIO, 2006, p. 25). E por fim, o direito de quinta dimensão temos a

propositura de duas correntes, uma referindo a evolução cibernética cumulada com suas tecnologias, e a corrente que se refere ao direito a paz.

Brevemente, insta destacar a divergência doutrinária acerca dos direitos de quarta dimensão, tendo em vista em Noberto Bobbio refere-se aos direitos relacionados a engenharia genética. Já Paulo Bonavides faz menção direta a globalização política, com ênfase na democracia, à informação e ao pluralismo (BONAVIDES, 2006, p. 571-572). E por fim, mas não menos importante, Marcelo Novelino destaca que os direitos fundamentais de quarta dimensão englobam a perspectiva futura da cidadania e representam a última etapa da consolidação do Estado social, sendo essenciais para a concretização e validade da globalização política (NOVELINO, 2008, p. 229).

No tocante aos direitos de quinta dimensão, o jusfilósofo Antonio Carlos Wolkmer (2013), refere-se tal geração, ao vínculo tecnológico e aos desafios que a sociedade está passível de enfrentar, com a formação de um ciberespaço, e da realidade virtual. O século XXI é/será marcado pela transição de uma sociedade industrial, para uma sociedade cibernética em constante desenvolvimento, ainda, havendo pendências em relação a construções normativas visando regularizar o tema tecnológico.

Todavia, é importante ressaltar que a classificação das gerações ou dimensões dos direitos fundamentais mencionada acima é um método puramente acadêmico. Os direitos humanos não devem ser rigidamente divididos em categorias separadas, pois essa classificação reflete apenas a valorização de certos direitos em diferentes momentos históricos.

Entre as dimensões/gerações de direitos apresentadas até então, devemos destacar aquela que se relaciona ao direito de solidariedade, esta, responsável pela vida comunitária do homem. Na concepção de liberdade temos dois conceitos, liberdade positiva e negativa, gerenciando assim sua forma de atuação no Estado Democrático de Direito (BERLIN, 1969, p. 11). O direito de solidariedade, atinge a todos, englobando aquele conhecido como “bom homem”, ao homem que aguarda seu julgamento criminal, eis que a figura dessa dimensão, garante a aplicação dos demais direitos fundamentais estampados na Constituição.

Esses princípios/direitos fundamentais abrem uma discussão acerca da legitimidade, eficácia e efetividade de tais normas, seja em sua aplicação, ou definição,

pois, surge a cada nova geração de direitos, uma “nova” forma de legitimidade. Uma vez que, esses novos direitos procuram transformar as carências humanas construídas ao longo do tempo, em uma espécie de seguridade jurídica, demonstrando uma grande crise relacionada aos valores da vida e aos seus legitimados (WOLKMER, 2001, p. 321-322).

De toda forma, o número crescente ou decrescente de dimensões dos direitos fundamentais não implica, por si só, uma maior relevância teórica e prática. No entanto, pode ser utilizado como recurso didático para ilustrar o caráter cumulativo e em constante evolução desses direitos, revelando sua natureza essencialmente histórica e relativa. Não se pode ignorar a discussão em torno das tensões e conflitos entre os direitos de diferentes gerações, os quais não apenas se encontram no campo doutrinário, mas também se fundamentam em distinções presentes nos textos constitucionais e na perspectiva de aplicação e interpretação dos direitos pelos tribunais, entre outros aspectos relevantes (SARLET, 2016).

2.3. DOS MODELOS DE DEMOCRACIA

Em face de todo o exposto, tendo em vista o caminhar da presente pesquisa que até então perpassou pela construção do Estado e em paralelo a fundamentação das gerações/dimensões de direitos, é de destacar o(s) modelo(s) de Estado democrático(s). Dentre os mais variados modelos de democracia: direta, representativa, participativa, deliberativa, liberal, social e entre outras. É necessário delimitar esse tema tão amplo, na qual limitarei em construir os modelos direto, representativo e participativo, posto a necessidade de buscar uma nova ressignificação a este último.

Como já destacado anteriormente, com o passar do tempo a complexidade do Estado vem aumentando, com a finalidade de se adequar as demandas sociais sejam elas políticas ou da própria vida. Nesse sentido, e como já realizado anteriormente, onde foi demonstrado o avanço do Estado absolutista ao Estado social de Rousseau, insta destacar as (des)ilusões conceituais da democracia ao longo dos séculos. Saliento a importância histórica de sua conceituação, mas com a finalidade de evitar dualidades, haverá pequenos recortes temporais.

A democracia passou por uma extensa jornada desde o seu surgimento na Grécia Antiga e agora se encontra em uma encruzilhada, apresentando várias possibilidades de

direção. As transformações históricas complexas da democracia e de outros regimes políticos concorrentes exigem uma reflexão mais aprofundada, a fim de atender às demandas do presente de forma diferenciada. A construção de sociedades democráticas requer, dentre diversos aspectos, a corajosa e realista criação de modelos de democracia viáveis às respectivas sociedades.

Nos ensinamentos de Darcy Azambuja (2008, p. 242) ao descrever o tema, salienta que a filosofia acompanhada da ciência política descreve que a democracia vive períodos confusos, começando pela própria etimologia da palavra. Ainda, destaca que que aquelas ciências acadêmicas (filosóficas e sociológicas), com base em ensinamentos anteriores avançam em oferecer possibilidades de entender como é o como poderá ser a democracia.

Inicialmente, e de conversão majoritária da doutrina, a palavra e o conceito de democracia nascem na cultura grega, significando-a como o “poder do povo” entendida como o “poder exercido pelo povo”. Assim, nesse momento histórico, temos que: “Um povo é a associação de indivíduos que vivem de modo permanente sob o mesmo governo” (HAESART, 1956, p. 19). Aqui, como já ocorreu anteriormente (tópico 1.1 do presente trabalho), há a distinção entre quem era ou não povo na democracia ateniense, ou seja, não eram todos, mas cerca de aproximadamente 6 mil pessoas.

Tal argumentação encontra respaldo nos estudos de Fustel de Coulanges (1890, p. 179):

Para ser considerado povo, apesar de serem mais de 90 mil pessoas livres, incluindo mulheres e crianças que se referem a 60 mil pessoas, era necessário que o homem comprovasse estar no gozo dos direitos políticos, não dever nada ao tesouro público, ser legitimamente casado, ter bons costumes, possuir bens de raiz na Ática, ter cumprido os deveres para com seu pai e mãe, ter feito todas as expedições militares para as quais fora convocado e não ter arremessado o escudo em qualquer combate (não ser covarde).

A chamada democracia grega, muito semelhante as aristocracias, eram exercidas de maneira direta pelo “povo”, sendo possível apenas em razão da pequena extensão territorial dos Estados – leia-se cidades –, possibilitando assim a reunião em assembleias públicas para resolver assuntos importantes que eram demandados. Diante disso, é possível constatar os primórdios da democracia direta, em virtude dos poucos assuntos (paz,

guerras, julgamento de crimes...), o que com o passar do tempo e o aumento da complexidade social, tornou-se impraticável para não se dizer impossível.

De acordo com as novas necessidades/complexidades sociais existentes no mundo, urge na Europa, coexistente ao modelo de John Locke, o parlamento nacional e a eleição de representantes para a tomada de decisões, ou seja, a democracia representativa ganha suas primeiras formas. Eis que o povo não decide diretamente sobre as coisas públicas, do governo, mas sim, os representantes eleitos (AZAMBUJA, 2008, p. 250). Contudo, remanesce vivo nos textos legais três possibilidade de participação e atuação democrática no Estado Moderno.

José Afonso da Silva faz uma crítica a tal modelo democrático, pois “toda democracia importa na participação do povo no processo do poder, nem toda democracia é participativa, no sentido contemporâneo da expressão” (SILVA, 2016, p. 139). Assim, apesar de ocorrer a escolha pelos representantes eleitos, membros do Poder Executivo e do Legislativo, o cidadão/povo participa diretamente da democracia nos casos de referendo, plebiscito e iniciativa popular. Tais instrumentos são resquícios do que foi uma vez o exercício direto de participação no Estado.

Nesse sentido a Constituição de 1988 em seu art. 1º, parágrafo único, combina ambos, a participação direta e a representação, figurando os princípios fundamentais da ordem democrática para que ocorra os desdobramentos necessários para o seu funcionamento.

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição (BRASIL, 1988).

Em que pese a existência de uma participação social, mesmo que breve, devemos nos atentar no que se refere ao procedimento democrático, eis que as diversas opiniões e posições presentes na sociedade bebem da fonte dos procedimentos eleitorais (votação e a discussão em assembleia) (MIGLIANO, 2006, p. 12). Dessa maneira, a democracia só pode ser mantida se houver o respeito às normas que regulamentam os processos pelos

quais os conflitos pela conquista do poder político e pela defesa dos interesses das partes são solucionados.

Como destaca Luiz Felipe Miguel, a democracia não é apenas forma, método, como os Atenienses louvavam, tendo em vista que no mundo ocidental tornou-se “o horizonte normativo da prática e do discurso político” (MIGUEL, 2005). Tal argumento e apontamento efeito pelo autor toma destaque quando ocorre a análise do paralelo, ou seja, a liberdade de expressão popular acerca dos negócios públicos em geral.

Observando a principal característica da democracia representativa, o sistema de eleição de representantes tem ligação direta com o tamanho territorial e populacional, ou seja, quanto maior e mais complexa mais dificultoso é a implementação/utilização da democracia direta (DAHL, 2008, p. 71-72). Assim, para que todos os “cidadãos” possam participar, a eleição/escolha de seus representantes – para as Assembleias – se torna inevitável, com fim de tornar legítima a participação popular.

Tendo em vista a escolha de seus representantes – após o processo eleitoral –, que por sua vez, possuem total independência de como votar e expressar suas opiniões diante do parlamento. Observa-se que a existência de certo distanciamento entre a vontade do governo e a vontade do povo, devendo aquela não estar sujeita as paixões e (des)ilusões decorrentes de situações efêmeras, conforme ensina Bernard Manin (1995):

O processo eletivo resulta na atribuição de autoridade a determinados indivíduos para que governem sobre outros: o poder não é conferido por direito divino, nascimento, riqueza ou saber, mas unicamente pelo consentimento dos governados. A eleição reflete o princípio fundamental do pensamento político moderno, de que nenhum título de origem sobrenatural ou superioridade natural dá a uma pessoa o direito de impor sua vontade a outras. A eleição é um método de escolha dos que devem governar e de legitimação de seu poder.

Considerando o avanço histórico, mas ainda bebendo de fontes anteriores, bem como seus aprendizados, a democracia participativa surge em razão da crescente insatisfação com a democracia representativa, vista por muitos como elitista e distante dos cidadãos comuns. Em síntese, a democracia participativa busca aumentar o envolvimento dos cidadãos na tomada de decisões políticas, proporcionando mais oportunidades ao povo, em conjunto as tomadas de decisão. Inclusive, busca o consenso

e ignora os conflitos e as diferenças que existem dentro de uma sociedade, tende a suprimir a política.

Nessa perspectiva, todos os conflitos sociais são vistos como problemas a serem resolvidos de maneira técnica, sem levar em consideração as questões mais profundas que estão por trás desses conflitos (SANTOS, 2020, p. 50). Além do mais, o modelo de participação política promovido pelo Estado liberal, que deu origem à democracia representativa/indireta, desafiando as concepções burguesas, foi gradualmente ganhando força. Isso resultou na criação de novos grupos dentro da sociedade civil, que além dos detentores de propriedade, passaram a incluir outros indivíduos, resultando na expansão da cidadania também para os proletários.

Essa situação levou a um aumento significativo tanto no número quanto na forma de participação democrática. Uma conquista fundamental desse processo de ampliação em direção à democracia representativa e participativa foi, sem dúvida, o direito ao sufrágio universal, especialmente a sua extensão a novos espaços públicos, indo além da democratização do Estado e alcançando a democratização da sociedade como um todo, consoante explicação de Norberto Bobbio (2000, p. 67):

Em outras palavras, podemos dizer que o que acontece hoje ao desenvolvimento da democracia não pode ser interpretado como a afirmação de um novo tipo de democracia, mas deve ser entendido como a ocupação, pelas formas ainda mais tradicionais de democracia, como é a democracia representativa, de novos espaços, isto é de espaços até agora dominados por organizações do tipo hierárquico ou burocrático.

O conceito participativo que emergiu nesta década apresentou uma combinação de significados diversos. Em sua essência, a participação estava intrinsecamente ligada à esfera popular. O ideário participativo, entendido como participação popular, não estava relacionado às eleições ou às instituições do governo representativo. Além disso, não tinha uma conotação liberal no sentido de invocar um direito que abrangesse o envolvimento livre de todos os cidadãos, independentemente de sua posição nas classes sociais.

No contexto do modelo da democracia participativa, são propostos e defendidos novos tipos de espaços políticos que os autores consideram essenciais para promover uma transformação significativa da democracia representativa. No intuito de buscar maior

legitimidade democrática, à míngua dos ditames constitucionais que prevê a participação direta (art. 14 da Constituição Federal) do povo na construção legislativa apenas nos casos de plebiscito, referendo e por último iniciativa popular, o povo vem ampliando o acesso à justiça em busca da concretização de seus direitos (RIBEIRO; SCALABRIN, 2009). Nessa toada, a participação passa a ser o novo referencial democrático, assim, nos termos propostos por Bonavides (2003, p. 281), o povo deixa de ser um mero ícone, passando ser o ator principal e não mero coadjuvante, reivindicando constantemente uma sociedade livre, solidária e justa.

Uma democracia participativa eficaz pode operar em paralelo com a democracia representativa, uma vez que, assim como a morte é necessária para a vida, conferindo-lhe significado e especificidade, a esfera política é uma instância que, em seu sentido mais profundo, molda a vida social, ou seja, estabelece limites, impõe restrições e possibilita sua existência (MAFFESOLI, 2005). Todavia, há a necessidade de superar a política centrada exclusivamente no Poder Legislativo, reconhecendo a politicidade existencial em si por meio de um modelo de Estado Ativo-Responsivo.

Noutro giro, embora os destaques ao povo e a sua busca pela legitimação democrática, fruto disso, outro ator surge em meio a isso, clamando por atenção, em que pese não gozando de “legitimidade popular” pautada pelo voto, o Poder Judiciário ganha destaque. Diante isso, é de se destacar que o acesso ao poder judiciário é irrestrito, conforme preceitua o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, bastando mera lesão ou ameaça a direito, dessa forma, servindo ao povo como instrumento para viabilização e concretização dos direitos e garantias fundamentais (RIBEIRO; SCALABRIN, 2009, p. 163).

Embora a previsão constitucional, verifica-se que o texto legislativo propriamente dito, possui seu balizamento por meio da interpretação no âmbito do poder judiciário, em busca da concretização dos direitos daquele que corre a seus braços. Contudo, essa maneira de dizer/aplicar o direito, é fortemente vinculada a escolhas políticas, para tanto devem estar inseridos na Constituição. Por fim, para melhorar a governabilidade democrática deve-se postular que o sistema judicial seja democrático, de maneira que a sociedade seja parte e faça parte dessa política (SANTOS, 2020, p. 20).

Dessa forma, o processo assume um papel fundamental e se torna de grande importância na contemporaneidade, especialmente durante a transição para um Estado Ativo-Responsivo, onde a política é centralizada na Democracia Participativa. Os cidadãos ativos buscam o reconhecimento e a emancipação por meio do Processo Civil, por meio da governança processual. No entanto, no atual modelo de Estado constitucional democrático, em países como o Brasil, onde o Estado Social não foi plenamente implementado, a falta de eficiência e, em alguns casos, a ausência de políticas públicas resultaram em uma busca excessiva pela garantia dos direitos fundamentais estabelecidos constitucionalmente através do Poder Judiciário.

Assim, resta de maneira clara a contribuição para a alegada morosidade que permeia esse sistema. Como resultado, diversas medidas têm sido adotadas com o objetivo de reduzir a quantidade de demandas judiciais, e entre elas destaca-se a ideia desenvolvida pela atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) de mutação constitucional. Embora esse tema não seja o foco deste trabalho, é importante ressaltar que essa abordagem tem levado a uma significativa mudança no papel do Poder Judiciário.

Nesse sentido, o professor Lênio Streck (2010, p. 93) afirma que as condições de possibilidade da própria decisão jurídica acabam por ser uma questão que envolve a democracia.

3. DO ATIVISMO JUDICIAL E A JUDICIALIZAÇÃO

Conforme já evidenciado com a construção do Estado Moderno e a sistemática dos direitos fundamentais, bem como a sua aplicação ao longo do tempo, que porventura geram em sua grande maioria novas interpretações para os princípios aplicados as mais variadas demandas da sociedade, resta clara presença do instituto do ativismo judicial. Contudo, antes de adentrar as minúcias do tema central do presente trabalho, eis que será o gatilho para a efetivação e construção de novos direitos, resta necessário apresentar os conceitos criados pela doutrina ao longo do tempo.

Assim, ainda no que tange ao Estado de Direito, Canotilho destaca que a Constituição se torna um instrumento de direção social e uma forma racionalizada de direito (CANOTILHO, 2001). Ademais, é possível constatar que ao longo do tempo,

somado com as mudanças da própria sociedade, que demandam a adequação/alteração do texto legislativo, o Poder Judiciário também vem sofrendo transformações, principalmente no que tange a sua atuação, não necessária na forma de julgar, mas sim, na fundamentação de seus julgamentos. Fruto disso, resta a evidência de que a Constituição de 1988 ocasionou na “criação” de duas expressões ligadas diretamente a atividade jurisdicional, o ativismo judicial, e a judicialização (política, da vida...).

Insta destacar que o Poder Judiciário é legitimado pelo Estado na função jurisdicional, que atualmente envolve não apenas a atividade de julgar (*ius dicere*), mas também a de criar o direito (*ius facere*). Assim, o Judiciário não se limita a interpretar o mundo jurídico, mas também a influenciá-lo com os fenômenos apresentados para análise (SANTOS, 2020, p. 60). Em linhas gerais, os órgãos do Poder Judiciário têm por função solucionar conflitos de interesses, chamando assim a função jurisdicional (jurisdição), que será realizada por meio do processo judicial. Estes conflitos, resumidamente, são solucionados por meio de ordens legais (leis, costumes, jurisprudência, doutrina) disposta no corpo das decisões judiciais emanadas do exercício jurisdicional (SILVA, 2016, p. 559).

A tripartição dos poderes foi um dos fundamentos essenciais para a construção do Estado Democrático de Direito, sendo que a Lei não é mais suficiente para orientar integralmente as decisões do juiz neste contexto. Ocorre que com o passar do tempo, mas há a necessidade de jurisdionalização da vida, fazendo com que o judiciário assuma uma posição que não era ocupada no Brasil, tendo em vista a exigência/necessidade jurídica com a finalidade de que ocorra o balanceamento do social com o jurídico, bem como em relação à política (englobando aqui o Executivo e o Legislativo). Dessa forma, por meio do processo é buscado a legitimação da atuação da Jurisdição (MARCÍO; SANTOS, 2021, p. 108).

Sem a necessidade de causar maiores aprofundamentos, mas tendo em vista maiores estudos acerca da judicialização da vida, nada mais justo que uma breve introdução em relação ao tema, contudo, sem as discussões sociológicas, filosóficas e até mesmo metafísicas. Sendo que a vida, no texto constitucional, não é considerada apenas biologicamente, tendo em vista a sua incessante autoatividade funcional dos seres vivos propriamente dito. Nesse sentido, para o texto legislativo todo ser dotado de vida é

individual, como sendo aquele não pode se dividir, sem deixar de ser (SILVA, 2016, p. 199).

3.1. A RESSIGNIFICAÇÃO DO ESTADO CONSTITUCIONAL

Em que pese os direitos fundamentais estarem em constante evolução/mutação, para que, como o direito, se molde a realidade dos fatos, temos a possibilidade de vislumbrar três gerações já sedimentadas no mundo jurídico, pelas mais diversas e respeitáveis doutrinas. Abrindo espaço para o aprofundamento na discussão do que se relaciona ao contraditório, perpassando pela figura daquelas.

O estudo de qualquer matéria de Direito, deve ser analisado nos liames dos direitos fundamentais, tendo a necessidade de percorrer além dos contextos históricos, por suas dimensões/gerações, para que assim, possamos atribuir a melhor proteção e a sua determinada/efetiva concretização. Sendo que os direitos, os princípios e o texto da Carta Magna possuem apenas carga valorativa, assim, ficando a encargo do juiz deverá analisar no momento da aplicação do direito (SANTOS, 2018, p. 40), o que deverá ser aplicado ou não as partes.

Seguindo o que já foi exposto, os direitos fundamentais podem ser classificados e/ou distribuídos da seguinte forma: de primeira geração são aqueles relacionados as liberdades civis e políticas; os de segunda geração possuem forte amparo aos direitos sociais, com a construção do bem-estar social; assim, os direitos de terceira geração estão amparados pela coletividade do indivíduo, em busca da solidariedade (BULOS, 2015, p. 528).

A incessante busca pelo “welfare state”, na qual, em uma tradução literal, o Estado Assistencial, tem seu grande marco de crescimento/força no pós-guerra, e nas crises de 1930, mesmo sendo que sua construção constitucional tenha sido por volta da segunda década do século XX. Na qual foi evidenciado com a nova ordem política, e a constante luta por direitos individuais e coletivos, em razão daquele modelo de vivenciado na época, a transição do sistema agrário para o industrial, gerando em pouco tempo, um problema de “(in)segurança” social (STRECK; MORAIS, 2014, p. 53).

Possuindo a construção histórica desde os primórdios da figuração do Estado pós-moderno, que logo será ultrapassado ao Estado Contemporâneo, o ideal de bem-estar

social nunca esteve tão presente, e paralelamente a isso, tão necessário na vida do homem “participe” do Estado, eis que se trata de um direito de terceira dimensão. Assim, angariando uma nova razão para o crescimento, e a busca do processo intervencionista do Estado, eis que “Indissociáveis de uma redefinição do liame político, ou seja, da relação entre governantes e governados, e de modo mais geral, da consistência do liame social, ou seja, da relação dos indivíduos com a coletividade [...]” (CHEVALLIER, 2009, p. 181).

Nesta linha, os direitos de terceira geração/dimensão, criam um conteúdo pautado na universalização, não apenas como projeção, mas como comunhão dos direitos de solidariedade, com vinculação à paz internacional/social (BOBBIO, 2004, p. 10). Diante disso, o desenvolvimento coletivo torna-se cada vez mais forte, angariando outras áreas antes não alcançadas, posteriormente pela quarta, e quinta geração de direitos fundamentais.

No tocante a apresentação destas gerações/dimensões de direitos, é possível a construção/evolução em outras duas gerações, a quarta e a quinta, sendo aquela interligada diretamente a globalização da política, e esta, a normatividade jurídica ao direito à paz (mundial). Toda essa modelação natural dos direitos fundamentais, demonstrando ainda mais, que os direitos não nascem todos de uma vez, permitindo assim novas “liberdades”.

Em que pese o Estado Pós-Moderno estar focado na coletividade/bem-estar social, tem-se em sentido contrário a racionalização do poder, na construção do Estado Constitucional. Vejamos que, naquele, temos as pretensões universais da humanidade, em um grande grau de emergência aos direitos humanos, e neste, uma proposta de juridicização hierárquica da política, nascida do projeto liberal revolucionário, presente em John Locke (STRECK; MORAIS, 2014, p. 92 e 97).

Em uma linha tênue, e de forma sintática, os direitos de quinta geração trazem à tona diversas manifestações podendo ser aquelas ligadas ao mundo virtual (Wolkmer), ou, a paz em toda humanidade, como descrita por Bonavides (2003, p. 579-593). Nota-se que, tais gerações estão estampadas claramente no art. 5º da Constituição Federal, e ao longo de seus incisos, sendo que, nestes últimos, a possibilidade de encontrar subprincípios, como contraditório, ampla defesa, e o devido processo legal. Ainda, é de

distinguir, que estes, fazem parte do corpo principiológico do Direito Processual Civil (ÁVILA, 2011, p. 99).

Importante salientar, que estas gerações de direitos, servem como pilares/orientação para a construção/estruturação dos princípios fundamentais em uma carta constitucional, sendo muitas vezes possível, ocorrer a distinção entre direitos e garantias fundamentais, pois “no texto da lei fundamental, as disposições meramente declaratórias, que são as que imprimem existência legal aos direitos reconhecidos, e as disposições assecuratórias, que são as que, em defesa dos direitos, limitam o poder” (BARBOSA, 1978, p. 121). Sendo essa distinção claramente perceptível na elaboração normativa. Um modelo disso, é a Carta Magna de 1988 da República Federativa do Brasil, em que tais direitos são distribuídos ao longo do texto legislativo em “Títulos”.

Com a efetiva anexação destes princípios ao sistema do Estado, se dá com a força normativa da Constituição, constituindo a eficácia e a aplicabilidade dos direitos fundamentais. Em que pese estarem descritos na norma suprema (a Constituição), o juiz ao aplicar/declarar determinado princípio, dá a ele uma carga valorativa diferente, isso se molda ao longo do tempo, mudando de tempos em tempos, por exemplo, no sistema brasileiro, temos o modo de direito forjado para resolver disputas interindividuais (STRECK, 2014, p. 35).

Assim, a aplicabilidade e interpretação do direito a diversas causas, a diversas pessoas, a diversas lides, o juiz dependerá, e dará um sentido diverso a norma, a partir de uma fundamentação acerca do direito trazido pelos destinatários. Destaca-se que não há especificamente o direito, mais sim um texto que representa o direito (SANTOS, 2018, p. 40). Direcionando ao sistema constitucional e processual brasileiro, o legislador pátrio instituiu na Constituição os princípios fundamentais, todavia, estes precisam ser afunilados para que ocorrerá a sua devida efetividade, ou seja, as mais diversas áreas, introduziram princípios/regras norteadoras, visando construir balizas para a aplicação do direito, e a sua conseqüente hermenêutica jurídica.

Estas condições, ou, princípios limitadores, também podem possuir previsão no texto magno, como o princípio do contraditório, defesa e ação. Sendo que o contraditório, protegerá tanto o direito de ambos os litigantes, torna-se assim uma espécie de garantia as partes, pois o princípio do contraditório é uma das principais garantias da tutela

jurisdiccional, não podendo ser comparado com a ampla defesa, sendo este, inserido em todas as Constituições brasileiras.

No tocante ao (sub)princípio do contraditório, este, é vinculado diretamente aos direitos fundamentais de primeira e quarta dimensão, em razão de sua proteção a igualdade, à informação, e globalização política do Estado. Pois, como estabelecido no art. 5º, §1º da CF, os direitos fundamentais têm, e devem ser aplicados de forma imediata (SARLET, 2012, p. 53), respingando de igual forma ao Direito Processual Civil.

Com efeito, - que será discutido profundamente no próximo capítulo – no artigo 9º do Código de Processo Civil o legislador prevê um “contraditório forte” em razão da palavra “previamente”, assim a parte terá o direito de se manifestar/utilizar de todos os meios necessários para a sua defesa, antes de proferida qualquer decisão. Destaca-se que está é regra, cabendo conforme previsto no parágrafo único deste artigo as múltiplas exceções (tutela de urgência, evidência e procedimento de monitória). Verifica-se na dinâmica processual, que o processo civil apresentou inicialmente um perfil rígido, que sedimentou de uma vez por todas o mecanismo de proteção para os direitos do contraditório, incluindo também contra o Estado (MARCIÓ; SANTOS, 2021, p. 90).

A efetiva aplicação do contraditório permite/garante ao litigante participar durante a marcha processual, e por óbvio, nas decisões proferidas pelo magistrado. Certamente, caberá ao juiz oportunizar o momento adequado para que a parte se manifeste, fiscalizando e influenciando na resolução do litígio, impondo antes de elaborar suas decisões, “consultar” as partes para que tomem uma posição (SANTOS, 2018, p. 82).

Como já exposto, os princípios fundamentais irão ser aplicados em todas as esferas, sendo que, o sistema adotado no Brasil, é o da tripartição dos poderes, cabendo ao Poder Judiciário, proteger e garantir a aplicação dos direitos fundamentais, sejam eles materiais ou formais (GONET BRANCO; MENDES, 2016, p. 141). Mesmo que, havendo a falta de comando legislativo, ou seja, mesmo com a omissão/ignorância de texto legislativo específico, os direitos fundamentais devem ser aplicados e respeitados. E em razão disso “estes direitos e garantias fundamentais, por sua vez, somente ganham vida através do mais afinado instrumento democrático: o processo” (RIBEIRO; SCALABRIN, 2009, p. 166).

O processo é o centro da formação do direito a partir do caso-problema, uma vez que a interpretação e compreensão dos fatos são essenciais para se alcançar uma decisão justa. Isso porque o mundo jurídico não se limita apenas à lei, mas também abrange as circunstâncias fáticas e sociais que envolvem cada caso. Nesse sentido, a hermenêutica se mostra fundamental para a formação do direito, permitindo que a interpretação dos fatos leve à compreensão mais profunda do caso e, conseqüentemente, à tomada de decisão mais adequada (SANTOS, 2020, p. 23).

Ora, como destaca Lênio Streck (2011, p. 317), os princípios funcionarão como uma forma de blindar as arbitrariedades direcionando o intérprete ao melhor caminho, de acordo com o que é estabelecido indiretamente pelo povo, tendo em vista que se amolda ao cotidiano. Inclusive, o Direito – logicamente – não consegue atender determinadas demandas, pois a lide imposta ao órgão julgador não está(ria) prevista no ordenamento, impondo conseqüentemente a uma crise no modelo de Direito nos mais determinados tribunais e doutrinas, em razão de que esperam algo “desenhado” já para a resolução do conflito. O principal motivo disso encontra-se respaldo em uma breve análise das partes, no seu individualismo, em que estariam acima do direito da comunidade.

Em razão da constante individualização, e da (des)evolução da sociedade, as dimensões/gerações de direitos merecem atenção, eis geram a necessidade/preocupação com os direitos meta/transindividuais, pautando na importância de um contraditório forte, em razão da lide imposta. Com a fortificação constante destes direitos coletivos (abraçando os direitos individuais), podemos estabelecer a construção dos direitos meta/transindividuais, na qual detemos que estes podem ser compreendidos como direitos coletivos em sentido amplo “lato sensu”, em razão de que pertencem a grupos/classes, por vezes indetermináveis, que não são passíveis de disposição individual, em razão de sua indivisibilidade (MASSON; ANDRADE, 2015, p. 44).

Assim, de forma sistemática os direitos fundamentais, quando aplicados geram princípios, e estes, quando utilizados, precisam “beber” da fonte dos direitos fundamentais primários, ou seja, um necessita do outro. Mas, não é possível aplicar como regra unânime, eis que por traz das regras existem condições substanciais relativas à estruturação dos poderes, encontrando-se limitadas a legitimação substancial, pois as leis

podem estar apenas legitimadas formalmente, e não substancialmente (FERRAJOLI, 2002, p. 688).

A Carta Magna de 1988, no tocante a legitimidade impões duas condições em relação a construção da “democracia política” e o “Estado de Direito”, sejam estes requisitos formais ou substanciais de validade. Podendo haver uma grosseira comparação com antigos sistemas jurídicos mencionados anteriormente, eis que mesmo a democracia mais perfeita, precisa de um limitador, para que possam determinar quem pode decidir, e de que maneira.

O Estado poderá ter seus caminhos alterados, ou seja, o povo possui o poder-dever de ditar – de acordo com a vontade da maioria – as estruturas políticas vigentes, eis que é o legítimo destinatário dos direitos políticos, inclusive possuindo a prerrogativa (democrática) de alterar os que o representam. Essa estrutura assegura direitos ao povo, como fruto da democracia, que é feita para todos e exercitável por todos, assim, caracterizando a soberania popular, de acordo com o art. 14 da Constituição Federal (RIBEIRO; SCALABRIN, 2009, p. 158).

Desta maneira, temos que o Estado Democrático de Direito em sua incansável busca pela construção do Estado Social, ainda com seu modelo intervencionista, sendo economicamente, ou por meios judiciais, é perceptível verificar que os direitos coletivos surgem efetivamente no traçado normativo, mas em que pese já desenhados, torna-se conveniente, verificar que a função social do Estado ainda fora cumprida (STRECK, 2014, p. 38).

Buscando fundamentar a entrega e legitimação da efetivação do Estado, Bonavides destaca que “a democracia participativa é a verdadeira democracia, onde o adjetivo participação passa a ser o novo referencial em termos democráticos” (BONAVIDES, 2003), isso porque, converge para se tornar o ator principal do teatro democrático, e não mais mero coadjuvante, reivindicando diariamente sua posição perante a sociedade (RIBEIRO; SCALABRIN, 2009, p. 163).

No que tange a legitimação do cidadão no exercício democrático (MARCÍO; SANTOS, 2021, p. 102):

a Democracia que acaba por deturpar a posição do cidadão se mostra sombra daquela tida como o projeto democrático, e que é sentido quando somente o

poder de voto é concedido ao sujeito. O voto, em que pese sua importância histórica, não pode ser visto como o único meio democrático de participação na construção social. Uma vez que o sujeito se transforma constantemente e ganha força de potência, novas ferramentas devem sempre ser estruturadas.

É perceptível que a figura da democracia possui nobres objetivos sejam eles políticos, sociais e até mesmo econômicos, conteúdo, em linhas gerais, limita o cidadão (micro) e ao povo (macro) apenas o voto, desamparando a efetiva participação na construção social (MARCÍO e SANTOS (2021, p. 107).

3.2. ATIVISMO JUDICIAL

No que se refere ao ativismo judicial, propriamente dito, este se destaca por uma postura interpretativa e ampla do texto constitucional – em sua grande maioria, tendo em vista as diversas interpretações dos mais variados textos legais do ordenamento jurídico (brasileiro) –, eis que tal instituto está logicamente interligado a uma participação ativa do Poder Judiciário, principalmente em razão de sua função típica. Assim, buscando maior efetivação dos valores “constitucionais” influenciado diretamente pelos demais poderes (Executivo e Legislativo).

Acerca das funções do Estado, temos segundo a doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello que: (i) a função legislativa é a função que o Estado exerce por meio de normas gerais a inovação da/na ordem jurídica; (ii) no que tange a função jurisdicional, é a exercida por meio das decisões que resolvem as controvérsias com força de “coisa julgada”; (iii) por fim, a função administrativa é condicionada a estrutura e regime hierárquicos no sistema constitucional, sendo submissos ao controle de legalidade pelo poder Judiciário (MELLO, 2016, p. 35).

Por conseguinte, o conceito de Estado de Direito, retirado da Carta Magna e complementado por José J. G. Canotilho, é possível atribuir um meio de direção social e ao mesmo tempo uma forma de política. Inclusive, O Estado Democrático Constitucional é um Estado fundado na própria normatividade jurídica principalmente em relação aos direitos fundamentais e uma planificação dos problemas sociais e econômicos (CANOTILHO, 2001, p. 48).

Historicamente, a democracia representativa era centrada no poder legislativo como único responsável pela representação política na sociedade. No entanto, essa perspectiva acaba por restringir a participação popular em outras esferas do poder estatal. É como se o Parlamento aprisionasse a própria democracia representativa ao limitar sua amplitude e alcance na sociedade (SANTOS, 2020, p. 273).

Diante disso, a conceituação de ativismo judicial, apresenta “problemas” em sua idealização, tendo em vista a vasta variedade de escritores e pensadores que dissertam acerca do tema, eis que tentam adequar a sua teoria a uma conceituação mais próxima de suas argumentações, em consideração as diversas aplicações teóricas e doutrinária para a palavra em si, o que infelizmente se tornou rotineira e comum nos últimos tempos. Ademais, a sua frequente utilização vem caracterizando quase que de maneira automática, a visão de um comportamento judicial negativo.

Nessa toda, Luiz Roberto Barroso defende que o ativismo judicial está associado a uma participação mais ampla e conseqüentemente mais intensa do Poder Judiciário na concretização/efetivação dos valores e fins constitucionais, contudo, repercutido na esfera dos outros Poderes (BARROSO, 2012). Ademais, no intuito de superar a famigerada democracia representativa, é necessário entregar ao cidadão (legitimador, que passa a ser ativo) os instrumentos para fazer com que sua voz ganhe força, o meio para isso encontra respaldo no Poder Judiciário, utilizando-se do Processo. Razão essa, é apresentada uma nova concepção de movimentos sociais, que acabam ocasionando “conflitos” (MARCÍO; SANTOS, 2021, p. 101).

Não obstante as várias definições de ativismo judicial, cita-se aquela proposta por Thamy Progrebinschi, a qual defende que o juiz é considerado ativista quando, exercendo suas funções: “a) questiona e revê decisões dos demais poderes; b) controla e promove políticas públicas; c) não identifica necessariamente a coerência do Direito e o princípio da segurança jurídica como limites de sua atividade” (POGREBINSCHI, 2000).

É importante observar que o fenômeno do ativismo judicial consiste em uma política jurisdicional que se manifesta na tomada de decisão dos juízes. Com o tempo, esse fenômeno evoluiu em decorrência das mudanças nas teorias processuais, reformas nos códigos e do aumento da participação do cidadão. Como resultado, houve uma reformulação do sujeito, que agora é visto como um agente ativo no processo de

construção do direito. Dessa forma, o ativismo judicial se torna uma ferramenta para reivindicação de direitos e contribui para a construção de uma sociedade mais justa e democrática (SANTOS, 2020, p. 32).

Por outro lado, Elival da Silva Ramos (2010, p. 129 e 136) apresenta uma argumentação mais radical acerca do tema, pois defende que o ativismo se trata do exercício da função jurisdicional além dos limites anteriormente impostos ao Poder Judiciário. Ao passo que há o avanço do judiciário sobre os demais poderes, ou melhor apresentando, uma “desarmonia técnica” entre a divisão dos poderes, ocorre a presença de problemas, principalmente em relação a figura do ativismo. Ainda, no que se refere a esses problemas, o autor destaca a presença de três características como sendo, o controle de constitucionalidade, as omissões legislativas e a ambiguidade do direito.

Acerca dos instrumentos hábeis ao cidadão ativo, temos que “uma das formas idôneas para o atendimento de tais postulações é o acesso ao Poder Judiciário, e, pelo filtro da Constituição, a legitimidade do manejo do processo” (MARCÍO; SANTOS, 2021, p. 102). Por fim, defende que ativismo judicial se refere ao exercício da função jurisdicional além dos limites estabelecidos pelo próprio sistema legal. É a responsabilidade institucional do Poder Judiciário resolver litígios de natureza subjetiva (conflitos de interesses) e controvérsias jurídicas de natureza objetiva (conflitos normativos) (RAMOS, 2010, p. 308).

Assim, é possível constatar certo avanço/expansão do Poder Judiciário, confundindo-se, claro, com a figura do ativismo judicial, eis que não apresentam grandes distinções técnicas passíveis de contribuir para uma diferenciação clara da relação. Além do mais, é de enfatizar a linha conceitual de associação do ativismo à criação de direito pelo juiz, ou seja, o exercício do poder legislativo pelo judiciário, em todos os graus de jurisdição. Sendo que a abordagem ativista do Poder Judiciário é evidente quando se trata de invalidar atos emitidos pelos Poderes Legislativo e Executivo, com o objetivo de proteger os direitos dos cidadãos (SANTOS, 2020, p. 264).

Tal situação é fundamentada pelo fato de que estando o juiz diante de um caso em que não há uma resposta normativa – clara e precisa –, deve ele procurar no Direito uma resolução de mérito para a lide imposta, sendo que se necessário deverá utilizar de outros métodos interpretativos que permitirão a escolha de um sentido normativo adequado

(CAPPELLETTI, 1999). Quer dizer que embora a decisão (judicial) não possua plena aceitação pelos jurisdicionados, o fato a ser destacado, é que o texto constitucional interfere significativamente na intensidade do exercício do ativismo pelo magistrado.

De posse da expressão “Estado Jurislador”, Georghio Tomelin (2018, P. 38 e 40) destaca que o crescente envolvimento do judiciário brasileiro nas jurisdições ao longo das décadas nos permite, hoje, falar sobre as jurisdições brasileiras. Sendo que além da interferência entre os poderes que pode ser vista como uma violação do princípio da separação de poderes, parte do trabalho legislativo (a atividade de fazer novas leis) é substituída pelo trabalho de interpretação.

Ademais, o poder judiciário possui grande vantagem comparado aos demais poderes do Estado, tendo em vista ser mais legitimado para a concretização dos anseios da modernidade. Tal vantagem encontra respaldo nos princípios do “acesso à justiça”, no contraditório, na publicidade e na própria fundamentação, garantias constitucionais do próprio Estado Democrático de Direito, a soma desses princípios resultará na substituição do sistema da administração pública através da decisão proferida pelo juiz (RIBEIRO; SCALABRIN, 2009, p. 165).

Em suma, temos que o ativismo judicial é uma abordagem adotada pelos magistrados no desempenho de suas funções jurisdicionais, que visa a regulamentação de condutas sociais ou estatais que não foram previamente regulamentadas, sem depender da intervenção do Legislativo. Em alguns casos, essa abordagem pode ser usada para obrigar o Estado a implementar políticas públicas específicas (SANTOS, 2020, p. 265), o que já foi evidenciado, inclusive, em julgamentos pelo Supremo Tribunal Federal.

Assim, sabendo em linhas gerais a conceituação de tal instituto, Lênio Streck (2011, p. 589) pontua que “[...] um juiz ou tribunal pratica ativismo quando decide a partir de argumentos de política, de moral, enfim, quando o direito é substituído pelas convicções pessoais de cada magistrado (ou de um conjunto de magistrados)”. Dessa maneira, em que pese posteriormente ocorram novas indagações, a judicialização é um fenômeno que surge da interação entre os poderes do Estado. Isso pode ser visto como um deslocamento da tensão entre os Poderes Executivo e Legislativo em direção à justiça constitucional.

Todavía, embora a Lei escrita seja importante, não se pode afirmar que o direito se confunda necessariamente com ela. O juiz desempenha um papel fundamental na criação do direito, contribuindo para seu aperfeiçoamento e sua continuidade ao longo do tempo. Dessa forma, é preciso reconhecer a importância da função criadora do juiz na ordem jurídica (SANTOS, 2020, p. 276). Contudo, Capeletti destaca que interpretar a lei, é também a criação da lei, sendo que “a única diferença possível entre jurisdição e legislação não é, portanto, de natureza, mas sobretudo de frequência ou quantidade, ou seja, de grau” (CAPPELLETTI, 1999, p. 26).

Assim, a importância do ativismo judicial se torna clara e amplamente evidente, uma vez que os juízes passam a atender às demandas da sociedade na esfera de decisões e opções comunitárias que não foram satisfeitas pelo Parlamento. É óbvio que essa atividade proativa rompe com a rígida separação dos poderes e chega à atual divisão dos poderes. A criação, portanto, pode ocorrer tanto pela interpretação - decidir o sentido entre os sentidos - quanto pela jurisdição - produção de um texto.

Quanto as funções primordiais, insta destacar que:

Uma das funções primordiais do juiz é produzir direito, principalmente quando o Parlamento falha em sua função legislativa e a ordem jurídica sofre as consequências. Dessa forma, as decisões judiciais são responsáveis pela proteção dos direitos subjetivos, refletidos como objeto do processo formal e substancial (SANTOS, 2020, p. 281).

Ao passo que o de caráter processual não necessariamente vai implicar esse tipo de tensão, o ativismo de caráter processual nem sempre implica tensão, pois muitas vezes a decisão ativista pode ser considerada correta pela maioria das pessoas (SMITH, 2002, p. 80). De acordo com o jurista Gary McDowell (1982, p. 5), é importante estabelecer limites processuais, com a utilização de “cercas processuais” para o exercício das funções do Poder Judiciário, especialmente no que diz respeito ao controle judicial de constitucionalidade, para garantir sua adequação constitucional.

Uma vez que a teoria clássica montesquiana emana que todo Poder – Legislativo, Executivo e, igualmente, o Judiciário –, se deixado sem controle externo, tenderá a expandir seu campo de influência à sua máxima efetividade. É por isso que, para ele, o “ativismo judicial não é tanto um caso de usurpação judicial como o é de abdicação

legislativa” (McDOWELL, 1982). Tendo em vista que o cidadão recorre ao judiciário em razão da ausência legislativa, bem como de políticas públicas decorrentes do executivo.

Por outro lado, insta destacar que o ativismo judicial processual não se refere a decisões judiciais sobre assuntos exclusivos das deliberações democráticas. Em vez disso, refere-se ao excesso do Poder Judiciário no exercício da jurisdição constitucional, na definição de sua competência e dos efeitos de suas decisões. Inclusive, o foco não é na decisão específica tomada pelo Judiciário em uma demanda. Em vez disso, refere-se ao fato de que, ao julgar uma demanda, o Judiciário pode ter ampliado arbitrariamente seu campo de decidibilidade e concentrado mais poder do que lhe foi atribuído pela Constituição.

Portanto, o ativismo judicial processual ou formal ocorre quando o Poder Judiciário desrespeita as regras técnicas ou procedimentais para o exercício da jurisdição, em desequilíbrio com o princípio da separação dos poderes. Já o ativismo judicial material ou clássico ocorre quando o Poder Judiciário se manifesta indevidamente sobre o mérito de questões que são da competência de outros poderes.

Noutro giro, os estudiosos que classificam a presença/existência de um ativismo Diálogo defendem como ferramenta para promover a igualdade de oportunidades e buscar a efetivação dos direitos fundamentais. E esse entendimento é fruto de ressalvas à justiça a partir das observações do protagonista ou dos casos que lhe são apresentados. Cabe ressaltar que muitos casos têm causado grande instabilidade social por serem fatos que a própria lei não consegue resolver. Um caso bem definido e destinado ao bem-estar da comunidade, bem como ao benefício de todas as partes envolvidas, pode ser interpretado como um exemplo para outros, sejam em condições iguais ou semelhantes.

Razão essa, perdura tendo em vista que os direitos não perduram sem garantias, sendo que estão diretamente relacionadas à possibilidade de usar o judiciário como ferramenta para garantir esses direitos, e independente da vontade política e legislativa (OLIVEIRA; DIAS, 2017, p. 168). Nessa perspectiva, vemos que a atuação do judiciário, seja pelo exercício do controle constitucional, seja pela atividade jurisdicional, é um mecanismo que contribui para a efetivação dos direitos, principalmente quando são constantemente atacados por serem imperativos em seus mandamentos.

Dessa maneira é possível verificar que as demandas que acabam chegando ao judiciário, fruto da já comentada inércia dos demais poderes – aqui entra a ausência de “manifestações” do poder executivo e do legislativo – e desse modo, acaba aflorando o ativismo judicial dialógico. Ademais, insta salientar que a nomenclatura “dialógica” advém do diálogo de todos os envolvidos, que será explorado posteriormente, a fim de que seja encontrada a melhor resolução para a lide.

Além do mais, Streck, Tassinari e Lepper (2015, p. 51-61) advertem que “o aplauso de hoje do ativismo jurídico pode ter sua antítese amanhã, quando os que hoje festejam se sentem prejudicados”. Assim, se o sistema de justiça resolve uma questão política, e questões dessa natureza são onipresentes, em algum momento alguém se sentirá injustiçado.

Tendo em vista que com o avanço da democracia e a crescente subjetivização do indivíduo, a participação torna-se cada vez mais necessária e legítima. Nesse contexto, o processo judicial assume o papel de politização da existência, permitindo que a sociedade se envolva na defesa de seus direitos e interesses (SANTOS, 2020, p. 312).

3.3. JUDICIALIZAÇÃO (DA VIDA)

É importante destacar a distinção entre os conceitos de juridicização e ativismo. Enquanto – em uma breve conceituação – a juridicização é um fenômeno que ocorre naturalmente dentro do desenho institucional do sistema jurídico, o ativismo é uma atitude que envolve uma escolha específica e proativa de interpretação. Portanto, a juridicização é uma consequência inevitável da organização do sistema jurídico, enquanto o ativismo é uma escolha consciente dos atores envolvidos no processo interpretativo (SANTOS, 2020, p. 284).

Acerca da juridicização, Lênio Streck em conjunto com José Luis Bolzan de Moraes (2004, p. 165), ensina que:

Já no Estado Democrático de Direito, próprio do constitucionalismo do pós-guerra, tem-se nitidamente o deslocamento dessa esfera de tensão, passando do Poder Executivo e do Poder Legislativo para o Poder Judiciário, mormente nos países com Constituições dirigentes, onde os Tribunais Constitucionais proporcionam aquilo que muitos autores chamam de ‘juridicização da política’.

Noutro giro, embora os destaques anteriores ao povo, buscando sua legitimação democrática, fruto disso, outro ator surge em meio a isso, clamando por atenção, em que pese não gozando de “legitimidade popular” pautada pelo voto, o Poder Judiciário ganha destaque. Diante disso, é de se destacar que o acesso ao poder judiciário é irrestrito, conforme preceitua o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, bastando mera lesão ou ameaça a direito, dessa forma, servindo ao povo como instrumento para viabilização e concretização dos direitos e garantias fundamentais (RIBEIRO e SCALABRIN, 2009, p. 163).

Sendo que não obstante as construções conceituais acerca do ativismo (judicial), a questão referente a judicialização está ligada diretamente ao funcionamento das instituições, dentro dos moldes já apresentados, aqueles entabulados pelo Constituição. Luiz R. Barroso prescreve que a judicialização da política é forjada a partir de três fatores: a redemocratização, o constitucionalismo abrangente e a incorporação de um sistema de constitucionalidade (BARROSO, 2012).

Assim como já pontuado anteriormente, o ativismo judicial age como um método específico de interpretar o texto constitucional, aumentando o seu alcance e o seu sentido, extraindo dessa maneira as potencialidades da Constituição. Contudo, tais nuances não permitem distinguir ativismo judicial e a judicialização, eis que este se trata de um produto das transformações do Direito, tanto que quando ocorre a passagem do Estado Social para o Estado Democrático, ocorre o transporte do polo de tensão do Executivo para o Poder Judiciário (STRECK, 2011, p. 190).

Segundo Vanice Regina Lírio do Valle (2009, p. 32), o pós-guerra de 1945 influenciou diretamente na legitimação dos direitos humanos, contribuindo para a concretização da judicialização do sistema político. Deste modo, temos uma maior participação do Estado perante a sociedade, posto a inércia dos demais Poderes do Estado, abrindo espaço para que o Poder Judiciário viesse a suprir as lacunas deixadas, exercendo dessa forma papel fundamentação na concretização dos mais variados direitos fundamentais.

Ademais, verifica-se que o Poder Judiciário tem o poder de criar normas individuais que visam solucionar casos concretos, sejam eles coletivos ou individuais.

Essas normas são baseadas na Constituição, que estabelece princípios e regras que garantem a proteção dos direitos fundamentais e da dignidade humana. Assim, o Judiciário cumpre sua função de aplicar as leis e a Constituição, a fim de garantir a justiça e a proteção dos direitos humanos.

Por conseguinte, quanto maior for a possibilidade ou a necessidade de discutir judicialmente o fazer e o não fazer de uma ação governamental, maior será o grau de judicialização a ser analisado. Nesse sentido, é possível constatar a necessidade de responder aos contextos plurais das sociedades democráticas, nas quais o Poder Judiciário é cada vez mais solicitado a ir além da simples aplicação das normas jurídicas, urgindo dessa maneira “a terceira fase do ativismo judicial do reconhecimento da capacidade do juiz de decidir sobre fenômenos jurídicos com base na epistemologia constitucional” (SANTOS, 2020, p. 253).

Devido à sua abordagem positivista ultrapassada, o Poder Legislativo muitas vezes não consegue acompanhar o ritmo acelerado de evolução da sociedade. Como resultado, suas leis podem não estar atualizadas para lidar com as demandas e necessidades da sociedade contemporânea. O juiz atua em um campo de atuação que abrange questões de razoabilidade, opinião e persuasão, exercendo sua jurisdição em áreas diversas, tais como responsabilidade civil, proteção ambiental e direitos humanos. Adentrando em todas as dimensões de direitos, ou seja, as suas decisões englobam direitos de primeira a quinta dimensão.

No modelo de Estado Ativo-Responsivo (NONET; SLEZNICK, 2010, p. 34), temos que o Estado-Juiz opera diretamente em sua decisão a compreensão hermenêutica da análise do fenômeno conflitual, gerando conseqüentemente a fundamentação, tendo em vista que a governança processual é realizada entre as partes de maneira partilhada e de acordo com as suas próprias manifestações (incorporadas pela construção e desenvolvimento do processo). Em que pese nesse primeiro momento transparecer que esse modelo atinge somente as partes, subsiste ainda, o ideais de efetivação de políticas (públicas) e das garantias constitucionais do direito, ao passo da criação do direito, trazendo à baila a legitimidade democrática processual (SANTOS, 2020, p. 326).

Como já mencionado anteriormente, a responsabilidade sociopolítica do juiz é a principal razão para esse desprendimento, uma vez que, de acordo com o princípio "iura

novit curia", é ele quem cria o direito a partir dos fatos. No entanto, esses fatos não são meramente subsumidos a uma norma, mas sim reflexos da complexidade da vida que são trazidos ao Judiciário. Inclusive, a crescente juridicização da vida exige que o Direito seja repensado dentro da estrutura de poderes do Estado, visto que, em um Estado Ativo-Responsivo, o Judiciário também tem o papel de criar direito a partir dos conflitos de interesses que surgem no caso concreto.

A incessante politização da vida, o distanciamento dos representantes eleitos, a ausência de resposta aos problemas da sociedade pelo Legislativo e Executivo acaba “desbalanceando” diretamente as funções dos poderes, que deveriam ser harmônicos entre si, gerando a mudança daqueles com o poder judiciário, que é buscado diariamente pelos cidadãos. Assim, como elenca sabiamente Jacques Chevallier, “a multiplicação das ações levadas aos tribunais mostra que o juiz está encarregado nas sociedades contemporâneas de compor as diferenças de toda ordem, em vista a preservar os equilíbrios sociais”.

A judicialização, no seio da sociedade, embora seja o exercício de um direito, não se trata exatamente de uma solução, uma vez que provoca outros diversos dissabores, principalmente entre os poderes constituídos da república. Como destaca Tomelin, na qual salienta que no cenário jurídico brasileiro, de inércia do Legislativo, o ativismo judicial pode levar a conflitos entre os poderes da República. Algumas pessoas apontam a possibilidade de uma crise institucional em andamento, baseando esse raciocínio em um ativismo judicial considerado abusivo.

A compreensão clara da força vinculante e da eficácia imediata dos direitos fundamentais e de sua posição no topo da hierarquia das normas jurídicas reforçou a ideia de que os princípios que informam os direitos fundamentais também devem ser aplicados no direito privado. Isso fortaleceu a percepção de que os direitos fundamentais têm uma natureza objetiva, que obriga o Estado a respeitá-los e a garantir que sejam respeitados pelos indivíduos em suas relações entre si (MENDES; BRANCO, 2017, p. 167).

Por fim, um ponto importante a destacar fazendo relação entre a ativismo e a juridicização, é a de que no modelo de Estado Ativo-Responsivo, resta evidente a despolitização da Jurisdição ao nível de que o Processo acaba sendo politizado complemente/eficazmente. Insta destacar que a “potestas”, formada e constituída por

cidadãos ativos, onde temos que a governança processual das partes é gerada pela Constitucionalização do Direito e a conseqüente (re)democratização da democracia, em que pese a redundância (SANTOS, 2020, p. 314).

Nem sempre é fácil definir os limites de um direito fundamental, pois muitas vezes existem correntes doutrinárias divergentes sobre o assunto. Isso exige sensibilidade do operador jurídico, que deve permanecer fiel aos valores predominantes em sua sociedade e buscar soluções justas, técnicas e com respaldo social (MENDES; BRANCO, 2017, p. 170). Assim, com o objetivo de fornecer a tutela adequada aos cidadãos, o Judiciário cria o direito objetivo processual com base na dinâmica do processo e na responsabilidade sociopolítica. Isso é evidenciado na fundamentação da decisão, que é considerada como uma compreensão hermenêutica do caso, diferentemente do direito objetivo que é desmascarado pela jurisdição e pela politização da decisão tomada pelo juiz.

Dessa maneira, verifica-se que a atividade do Estado-Juiz não é tão somente a função jurisdicional, mas junto a atividade/função processual na administração da justiça, a garantia – ou assim se espera – de imposição de uma dinâmica processual pela colaboração reativa, contribuída e permeada pela legitimidade democrática processual. A politização da vida é via de possibilidade ao Processo e por sua dinâmica aderente da complexidade do mundo existencial acaba por efetuar-se em plena legitimidade democrática processual.

4. A LEGITIMAÇÃO DO CIDADÃO (ATIVO E A (RE)ESTRUTURAÇÃO DE NOVOS DIREITOS

Antes de aprofundar acerca da (re)estruturação de novos direitos, resta necessário esclarecer a maneira já destaca nos tópicos anteriores de participação do cidadão. Cidadão esse ativo, e diante das “omissões” legislativas e executivas, adentra ao judiciário em busca da concretização de seus direitos. Essa construção, é apresentada, e relembra principalmente na construção do Estado.

Sem maiores aprofundamentos, o estado absolutista ou como exposto, Estado Hobbesiano, o poder de julgar encontra-se enraizado em uma única figura – na obra utilizada para fundamentar tal modelo, o Leviatã – em que possui o dever de sanar qualquer dúvida ou litígio em relação as leis (civis e naturais). Em sentido oposto, a figura

do parlamentarismo, apresentado por Locke, fundamenta a existência do Legislativo, Executivo e Federativo, inexistindo o Judiciário como órgão específico.

Dessa maneira, é possível verificar a importância e a necessidade do Poder Judiciário ao longo da construção do Direito, do Estado propriamente dito, eis que na concepção administrativa e em suas funções típicas tem a missão de dizer o direito, solucionar conflitos com a aplicação lei. Lei essa que é criada pelo legislativo, e posteriormente aprovada pelo executivo. Sendo que nesses últimos dois poderes, as figuras são eleitas legitimamente pelo povo.

Diante disso, a figura da democracia ganha destaque, eis que legitimadora do Poder Executivo e do Legislativo, tendo em vista que o cidadão age diretamente na escolha de seus representantes, que irão atuar indiretamente a seu favor, pelo menos é o que se espera. Em que pese o avanço da “construção do Estado”, não necessariamente ao mesmo passo, as dimensões/gerações de direitos foram se amoldando de acordo com a necessidade da sociedade. Assim, sem maiores digressões acerca do tema, mas, destacando e dando ênfase aos direitos de segunda e terceira dimensão/geração, sendo que aqueles se encontram pautados no bem-estar social do indivíduo, já estes, se referem a coletividade/fraternidade, englobando todo o grupo em que o sujeito se encontra inserido.

Com o avanço da democracia e a crescente subjetivação do indivíduo, a participação torna-se cada vez mais necessária e legítima. Nesse contexto, o processo judicial assume o papel de politização da existência, permitindo que a sociedade se envolva na defesa de seus direitos e interesses.

Nessa toada, segundo o art. 5º, LV, da CF, "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, como meios os meios e recursos a ela inerentes" (BRASIL, 1988). Ou seja, como já destacado a carta magna já deixa claro, no rol do referido diploma a existência do contraditório, independentemente de eventual previsão em outro texto legal processual, sendo que atualmente, este, disciplina o processo civil como um todo.

De acordo com a doutrina tradicional, o princípio do contraditório possui dois elementos: (i) informação e (ii) possibilidade de reação. Diante disso, as partes devem ser devidamente comunicadas de todos os atos processuais, fazendo com que dessa maneira

seja oportunizada a possibilidade de reação acerca da informação apresentada ao processo, em atenção à defesa de seus interesses. Inclusive, tal "conceituação" é associada à necessidade de a parte ter conhecimento do trâmite processual, ou seja, do que está acontecendo no âmbito judicial em sua demanda, seja ela litigiosa ou não (NEVES, 2019, p. 175).

Por outro lado, e em que pese tais apontamentos, insta destacar que não basta apenas informar ou até mesmo permitir a reação da(s) parte(s), mas que a reação seja efetiva e que tenha influência na formação de convencimento do magistrado (GREGO, 2003, p. 539). Com efeito, a influência das partes deixa de ser mero desejo processual, para que se efetive de maneira essencial do contraditório, mesmo que inexistindo previsão expressa no texto legal, o art. 7º do Código de Processo Civil conduz o intérprete ao "exigir" que o juiz zele pelo efetivo contraditório, demonstrando grande relevância ao convencimento final no momento da prolação da sentença (em sua fundamentação).

De certo, a judicialização da vida, enquanto sociedade civilizada, toma destaque quando buscamos em nossas pretensões mais mezinhas e simples que sejam reconhecidas e validadas por normas jurídicas pré-estabelecidas no ordenamento, ou seja, a clara correspondência (imediate) entre a positivação de direito e a satisfação (felicidade). Além disso, trata-se de uma aposta na autonomia moral e na política individual, todavia, poderá se esvaír em razão da conformação de uma relação de subordinação da sociedade ativa ao Estado e seus agentes.

No contexto do Estado Ativo-Responsivo, a jurisdição assume um papel fundamental ao expressar o poder estatal por meio de sua dupla função. Por um lado, a função jurisdicional, ou auctoritas, centraliza o poder decisório e é legitimada e regulada pela função processual, que é delineada pela Administração da Justiça. Por outro lado, a potestas, que é compartilhada com as partes do processo, redimensiona a governabilidade processual e justifica o poder exercido pela jurisdição. Nesse sentido, a administração da justiça se torna uma peça-chave na construção da legitimidade e efetividade da atuação do Estado, ao assegurar a aplicação justa e equânime do direito (SANTOS, 2020, p. 27).

Em relação a Jurisdição, temos que quando houve sua aderência ao processo, que já estava bebendo da fonte do Estado Ativo-Responsivo, houve a superação dos revisionismos, da socialização e da sua publicização, característicos dos modelos

Processuais defendidos/incluídos nos modelos de Estado Liberal, Social e Democrático de Direitos, anteriormente expostos. Diante disso, resta evidente a superação do legalismo exegético tendo em vista a imposição mais do que presente da juridicização vida somada com a ampliação da interpretação.

4.1. PRINCÍPIO DISPOSITIVO E DO CONTRADITÓRIO

O que se verifica do ordenamento jurídico (processual) atual, especificamente aquele imposto pelo Código de Processo Civil de 2015, é que as partes devem corroborar de maneira eficiente nos autos processuais, na qual será exercida pela participação reativa das partes no processo, não se resumindo apenas na atuação do julgador, o que é encartado pelo famoso brocardo “nihil factum dabo tibi ius” (dá-me os fatos que te darei o direito). Destarte que a democracia substancial eleva os partícipes do jogo democrática ao nível de cidadãos ativos, dada a participação no processo (MULLER, 2013).

O lócus central do presente trabalho refere-se à participação das partes com a finalidade de obter/construir novos direitos a partir da decisão judicial, assim, o princípio da cooperação estampado atualmente no Código de Processo Civil, ganha destaque, tendo em vista que a cooperação entre as partes é voltada para a obtenção de uma decisão de mérito justa. Tal decisão é alcançada por meio da participação efetiva, de forma que o resultado da atuação "conjunta" leve a ao resultado pleiteado. Dispõe o artigo 9º que “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.”. Ainda que seu parágrafo único o excepcione, trata-se de garantir uma audiência prévia, cujo objetivo é esclarecer qualquer ação processual inesperada que possa ir contra os interesses pré-estabelecidos de qualquer uma das partes.

Na sequência, inova o artigo 10 ao prescrever que “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual tenha que decidir de ofício” (BRASIL, 2015). Com essa determinação, o dever do juiz de concretizar o contraditório formal e substancial é estabelecido na estrutura do direito processual. Isso significa que o juiz deve informar e possibilitar a participação da parte no processo, geralmente antes da tomada de decisão, inclusive sobre questões apreciáveis de ofício.

Nessa toada, e com a finalidade de evitar os avanços da Aristocracia Judicial, o Estado-Legislador, limita os poderes dos juízes a lei, com fulcro na legitimação social fruto da democracia representativa, na qual apresenta quase que uma ilusão da representação democrática da “maioria”. Eis que, de acordo com os ensinamentos de Jean Cruet (1938, p. 18):

Se na lei não está todo o direito, e se não está monopolizado pelo Estado todo o poder de coerção, há evidentemente um direito contra o soberano. E ahí temos os cidadãos sacudidos pelas forças contraditórias da sociedade, e tentados a todo momento a pôr o Estado no lugar da força dominante.

De modo que ao juiz fixa limitada a “dizer” o direito, sem nada a fazer, quase que uma versão “gourmetizada” do que era o juiz “boca da lei”. Contudo, o texto legislativo é a produção normativa do direito, na qual é produto oriundo do modelo democrático representativo, de outro lado, temos que a jurisdição é a produção normativa individual de acordo com a lide exposta.

No que se refere ao processo como procedimento contraditório, Daniel Amorim Neves (2019, p. 160), em sua obra, cita que Elio Fazzalari defende que o procedimento contém atos interligados de maneira lógica e regidos por determinadas normas. Todavia, para a prática de cada um dos atos processuais deve ser permitida a participação das partes em contraditório, fazendo com que ocorra a "paridade de armas". Em suma, tal ideal representa a projeção e de certa maneira, a concretização da exigência constitucional do contraditório.

O direito de ser convocado e de se manifestar sobre o objeto do processo, de forma dialética e por meio do debate processual, desempenha um papel essencial na legitimação democrática dos atos procedimentais. É por meio dessa participação que se garante a justa fundamentação dos atos processuais, assegurando a transparência e a imparcialidade do processo. A voz das partes é fundamental para a construção de um processo justo e equitativo, no qual as decisões sejam respaldadas democraticamente (SANTOS, 2020, p. 179).

A constitucionalização do contraditório justifica a possibilidade de alteração ou modificação do objeto do processo, desde que observado o princípio do contraditório constitucionalizado. Por meio da colaboração reativa, o Estado-Juiz pode tomar decisões

com base na compreensão hermenêutica, que surge a partir do jogo dialético-dialogal. Nesse contexto, as partes assumem o papel de protagonistas do processo, possibilitando uma participação ativa e influente na definição do objeto em discussão. Assim, o contraditório constitucionalizado reforça a importância da interação entre as partes, permitindo o pleno exercício de sua autonomia processual.

Já o princípio dispositivo pode ser compreendido da seguinte forma: o juiz é incumbido de proferir sua decisão com base nos fatos apresentados e comprovados pelas partes, estando restrito a não buscar fatos que não tenham sido alegados ou cuja prova não tenha sido requerida pelas partes. Esse princípio determina que a condução do processo e a produção de provas são de responsabilidade das partes, e não do juiz.

Nesse sentido, Ovídio Baptista Araújo da Silva (2003, p. 100) ensina que:

De acordo com o princípio dispositivo, o juiz encontra-se limitado à iniciativa das partes no que diz respeito à forma de condução do processo e aos meios para obter os fatos relevantes para a respectiva disputa judicial. Nesse contexto, cabe às partes determinarem de que maneira desejam que o caso seja conduzido, assim como os métodos e instrumentos utilizados para a obtenção das informações pertinentes àquela lide específica. Essa abordagem respeita a autonomia das partes na condução do processo e estabelece uma restrição ao poder do juiz em relação à sua iniciativa probatória.

Por fim, o princípio dispositivo representa a expressão da autonomia das partes no processo, não apenas como um limitador da decisão judicial com base na delimitação do objeto do processo e no debate processual, mas como uma manifestação da governança processual que amplia os horizontes do caso em questão. Através da compreensão hermenêutica, o processo judicial revela fenomenalmente o desvelamento do caso-problema. Assim, o processo jurisdicional pode ser utilizado para a criação de novos comandos jurídicos, sejam eles de natureza geral ou particular. Nessa acepção, a jurisdição é reconhecida como uma fonte jurídica ao lado da legislação (CARNELUTTI, 2006, p. 136).

Com isso poderá romper com o princípio da congruência e desenvolver-se com base no brocardo “*iura novit curia*”: a decisão será construída pelas partes e não pelo Juiz. Nesse mote apresenta como possibilidade a criação do direito pela construção das partes frente à colaboração reativa possibilitada pelo contraditório constitucionalizado, manifestando assim uma construção dialética do debate processual. O ato somente poderá

ser legitimado pela administração da justiça, onde opera com os princípios do dispositivo e do contraditório, princípios responsáveis por determinar a governança processual das partes em colaboração reativa.

A governança processual exercida pelas partes demonstra a colaboração reativa do cidadão, eis que na triangulação processual, haverá não apenas o magistrado julgando, mas outros “auxiliando” ativamente e responsivamente no julgamento. Assim, as partes propondo a formação e o desenvolvimento processual, havendo o conseqüente reflexo na administração da justiça, não tão somente em seu processo. Além do mais, tanto as partes quanto o juiz são responsáveis pela tramitação, impulso, término e criação do direito (SANTOS, 2020, p. 344).

O princípio da “iura novit curia” desempenha um papel relevante na dinâmica processual, permitindo a criação do direito objetivo processual. Por meio desse princípio, a separação entre fato e direito é superada, possibilitando a criação de novas normas através da fundamentação jurídica. A existência do espaço judicial, encontra sua justificação no amplo debate garantido pelo contraditório, o qual assegura a imparcialidade e tem como conseqüência a criação do direito por meio da fundamentação da decisão, refletindo na responsabilidade sociopolítica do juiz.

Em suma, é necessária a aproximação da democracia participativa e a função jurisdicional, atualizando os sentidos da democracia ativa acompanhada de um cidadão ativo, seja na função judicial ou processual (inclusive naquela), afastando de toda maneira a massa inerte da mera aplicação da lei. Tendo em vista que a cada dia que passa, mais a vida se torna judicializada, eis que as novas complexidades acontecem “fora da lei”, gerando novos conflitos, muitas vezes não amparados pelo texto legal.

Oposto a isso é o Processo que legitima a democracia participativa e projeta a politicidade da vida aos cidadãos. Portanto, a suposição normal é que mudanças na sociedade de algum modo produzem mudanças equivalentes na lei (FITZPATRICK, 2007, p. 191). Tal conceituação e “aplicação” ainda permanecem no ordenamento jurídico, inclusive após a reforma processual de 2015, conforme se verifica na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (NEVES, 2019, p. 801).

Ao mesmo tempo que temos o princípio do contraditório zelando pela participação das partes no trâmite processual, na qual se dará por meio da citação e intimação dos atos

processuais, o Capítulo I do Código de Processo Civil as normas fundamentais que devem ser observados ao longo do deslinde do feito. Assim, tendo em vista a necessidade construção da base conceitual legislativa do presente trabalho, principalmente no que tange a construção e efetivação de novos direitos, o princípio dispositivo, inquisitivo e a cooperação - que não se confunde com o contraditório - ganham espaço na celeuma processual.

De mais a mais - em relação ao contraditório - temos que a repercussão social é inevitável, uma vez que a reflexão promovida por um processo marcado pela colaboração e por um contraditório dialógico mantém atualizado o cerne da Democracia Participativa no Estado Democrático de Direito. Essa abordagem estimula a participação ativa dos envolvidos e proporciona uma análise contínua das questões relevantes para a sociedade. Por meio da interação entre as partes e da busca pelo consenso, contribui-se para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Assim, o processo jurídico se torna um espaço propício para a discussão democrática e o aprimoramento das normas jurídicas em benefício de todos os cidadãos (SANTOS, 2020, p. 194).

De certo que o sistema inquisitivo não é objeto do presente, todavia, possui tamanha importância que não deve ser deixada de lado, eis que o juiz é colocado como figura central do processo, mas, a qual buscamos defender, é a participação (re)ativa do cidadão na construção de novos direitos, contudo, o magistrado permanece como figura central, cabendo a ele a instrução e condução da provocação das partes (NEVES, 2019, p. 184). Acerca do posicionamento do juiz, verifica-se que está vinculado aos fatos descritos na causa de pedir, que será descrita de acordo com a vontade das partes.

Quanto a motivação e a fundamentação, embora possuam significados distintos, evidenciam a necessidade de exteriorizar as razões de decidir, não devendo juiz acrescentar aos relatos das partes a sua opinião no que tange a lide, devendo assim, aplicar o Direito, e não concretizar suas aspirações pessoais. Em relação ao tema, o art. 93, IX, da CF prescreve que todas as decisões proferidas, sejam elas em âmbito judicial ou administrativo, devem ser motivadas, ou seja, a tarefa de exteriorizar as razões do seu decidir, devem ser aplicadas a todas as espécies de decisões (NEVES, 2019, p. 185).

4.2. O (NOVO) ATIVISMO JUDICIAL NA CONSTRUÇÃO DE DIREITOS

Com a constitucionalização do processo, este passa a ser o palco central dos debates, tal dinâmica é fundamentada e "incentivada" pela democracia participativa. Tendo em vista que este modelo democrático invade a íntima natureza do processo e do juízo, em busca de salvaguardar o contraditório, bem como ampliar os momentos centrais da experiência processual (PICARDI, 2008, p. 140). Assim, a governabilidade processual, como já destacado, equipara o juiz às partes, eis que dessa forma, todos constroem a resolução da lide diante da reconfiguração do (princípio do) contraditório e do dispositivo.

Ainda, acerca do mencionado princípio (do dispositivo), a filosofia política destaca e dá forte ênfase à colaboração reativa das partes, ocasionando no famigerado contraditório constitucionalizado, influenciado pela boa-fé processual, a satisfatividade normativa. Desse modo, resta confirmado o mecanismo de proteção através da autonomia da vontade, tendo em vista que as partes apresentam à marcha processual os fatos da vida, que dão reflexo do acesso aos tribunais (judicização da vida) (SANTOS, 2020, p. 199). Já o princípio do contraditório proporciona um espaço de participação democrática no processo, permitindo que as partes exerçam ativamente a governança na construção da decisão.

Diante de tudo que foi apresentado, observa-se que o princípio do contraditório constitucionalizado está intrinsecamente ligado ao contexto social. Nesse sentido, o objeto do processo é remodelado e adquire relevância por meio do objeto do debate processual, e os atos processuais passam a ser reavaliados e redimensionados por meio da contradição.

Insta destacar que o direito não é mais de uns, o direito é de todos, pois atualmente, requer uma sociedade que pense e repense o direito postulado, apresentando/estudando os reflexos diretos e imediatos. Sendo que deste sujeito (democrático), é reconhecido, por óbvio, a busca por seus interesses, o que sediará efetivamente a mescla entre o processo e a democracia participativa, passando a jurisdição (centralização da figura do Estado-Juiz) ser mero coadjuvante.

A governabilidade das partes desempenha um papel crucial nas funções processuais, pois equipara o juiz aos demais participantes do processo, isso significa que todas as partes têm o poder de influenciar e direcionar o curso do processo de forma

significativa. O princípio da governabilidade visa assegurar que todas as partes tenham a oportunidade de participar ativamente, exercendo seus direitos processuais e apresentando seus argumentos de maneira equânime. A posição majoritária é no sentido de que o direito sustentado pelas partes não constitui parte integrante do objeto do processo nem impõe ao juiz obrigatoriedade em sua decisão de acolher ou rejeitar as pretensões apresentadas, embora seja necessário fundamentar as alegações formuladas pelas partes.

A tomada de decisão no âmbito da Administração da Justiça, vinculada à função jurisdicional, é construída com a participação ativa das partes. Nesse processo, o Estado-Juiz emite uma decisão fundamentada, levando em consideração as contribuições das partes de forma responsável. Essa decisão não se restringe apenas ao confronto entre as partes, mas ultrapassa os aspectos textuais, abrangendo também os contextuais. Conseqüentemente, ela pode gerar novos fenômenos e implicações além do escopo do litígio original.

Assim, fica evidente a possibilidade de criação do direito por meio da norma individual, por meio da compreensão hermenêutica aplicada ao desvelamento do fenômeno conflitual de interesses.

O processo como procedimento em contraditório: uma ideia simples e genial, que afasta do velho e inadequado cliché panteístico da relação jurídica processual, esquema estático que leva em conta a realidade, mas ao à explica. O contraditório, como estrutura dialética do processo, que comprova a autonomia deste em relação a seu resultado, porque ele (o contraditório) existe e se desenvolve, ainda que ao advenha de medida jurisdicional e é empregado mesmo para estabelecer se o provimento jurisdicional deve no caso concreto, ser emitido ou recusado (FAZZALARI, 2006, p. 5).

Dessa forma, a definição clássica do princípio dispositivo se fundamenta na premissa de que as partes exercem o controle sobre os fatos, enquanto o juiz detém o controle sobre o direito. Essa distinção nítida entre as questões de fato e as questões de direito evidencia a ruptura que deu origem à Ciência Processual.

Por meio da resignificação o princípio dispositivo ganha duas vertentes acerca da interpretação e experimentação relacionada ao princípio do contraditório. A primeira vertente, a positiva, assegura que a atividade/função jurisdicional pela manifestação das partes na colaboração (reativa), gerando dessa maneira a legitimidade democrática do

debate. Por outro lado, a vertente de sentido "negativo" (PICARDI, 2008, p. 138), na busca pela imparcialidade do juiz em relação ao objeto formal do processo, valoriza-se a manifestação e as alegações das partes, em conformidade com uma abordagem dedutiva da ciência jurídica.

Como já exposto em outros tópicos do presente trabalho, o Poder Legislativo limita o judiciário a sua função no momento da aplicação da lei. Além disso, o Código de Processo Civil estabelece restrições ao poder instrutivo do juiz, restringindo sua atuação ao papel de "dizer o direito" de acordo com o princípio da congruência. Isso significa que o juiz deve apresentar a qualidade jurídica da causa de acordo com o que as partes estabeleceram como objeto do processo, a fim de fundamentar sua decisão.

A garantia de um processo justo é fundamental para assegurar uma participação ativa e colaborativa das partes, permitindo um diálogo dialético que contribua para a compreensão do fenômeno conflituoso. Um processo justo busca criar um ambiente em que as partes possam interagir de maneira reativa, fornecendo informações relevantes e apresentando argumentos que possam auxiliar na revelação e compreensão plena do conflito em questão. Essa abordagem dialético-dialogal permite uma análise mais completa das questões envolvidas, buscando uma solução equitativa e justa para todas as partes envolvidas no processo (SANTOS, 2020, p. 153).

Assim, expandem-se os horizontes que possibilitam um amplo espaço de participação democrática, no qual as partes podem apresentar suas alegações e reivindicações que foram negligenciadas na demanda inicial. Isso abre espaço para que o objeto do processo seja modificado por meio de uma colaboração reativa, assegurada pelas manifestações das partes. Essa abertura permite uma revisão e inclusão de elementos relevantes, impulsionada pela interação ativa das partes envolvidas.

Em síntese, busca-se uma atuação conjunta e colaborativa para alcançar uma decisão judicial que promova a Democracia Participativa, por meio de um debate processual no qual as partes desempenhem um papel ativo como cidadãos engajados. Dessa forma, busca-se a participação do cidadão na busca pela proteção jurídica e na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Em que pese ter sido discutido anteriormente, insta destacar que o ativismo judicial dialógico defende a participação ativa do Poder Judiciário no diálogo e na

construção de soluções para questões complexas e controversas da sociedade. Nessa perspectiva, os juízes atuam como facilitadores do debate, buscando interpretar a Constituição e as leis de forma a promover a inclusão, a igualdade e o respeito aos direitos fundamentais.

Sendo que a principal justificativa é encontrada na necessidade de preencher lacunas normativas e responder a demandas contemporâneas que não foram previstas pelos legisladores. Tendo em vista que o direito existente pode ser insuficiente para lidar com novas realidades sociais, tecnológicas e culturais. Nesse sentido, os juízes podem desempenhar um papel fundamental ao interpretar a legislação de forma mais ampla e dialogar com outros atores sociais para encontrar a melhor solução para a lide apresentada.

Ainda, em que pese suprir lacunas legislativas não busca substituir a atuação propriamente dita do Poder Legislativo ou usurpar suas competências. Pelo contrário, ele complementa o trabalho legislativo ao lidar com situações em que os diplomas legais são omissos, contraditórios ou até mesmo insuficientes. No entanto, é importante mencionar que o ativismo judicial dialógico deve ser exercido dentro dos limites constitucionais.

O ativismo judicial processual refere-se à postura proativa dos juízes na condução do processo judicial, buscando garantir o efetivo acesso à justiça, a celeridade processual e a tutela dos direitos das partes envolvidas. Essa abordagem é fundamentada na ideia de que o Judiciário deve ter um papel ativo na promoção da justiça e na resolução de conflitos, além de ir além de um mero papel de árbitro passivo.

Na mesma toada acerca do ativismo, temo que uma das principais justificativas para o ativismo judicial processual é a necessidade de superar entraves e deficiências do sistema judiciário, como a morosidade e a burocracia excessiva. Buscando agilizar os procedimentos, eliminar obstáculos desnecessários e garantir o acesso rápido e eficiente à justiça para todos os cidadãos. Podendo contribuir para a proteção dos direitos individuais e coletivos, principalmente em situações em que há lacunas ou omissões na legislação.

Ademais, o ativismo judicial é justificado na fundamentação judicial, alcançando assim a responsabilidade sociopolítica, dado que *“El adagio en versión abreviada elimina lo referente a la actividad y esfera de incumbencia de las partes, centralizándose*

exclusivamente en el deber de la autoridad. De allí a sostener que es un límite o restricción al sistema dispositivo hay un corto trecho” (CALVINHO, 2023).

A presente argumentação busca ressaltar que o uso do aforismo representa uma estratégia adotada pelo ativismo judicial com o intuito de possibilitar ao juiz um papel ativo na criação do direito. O aforismo reconhece a legitimidade democrática inerente ao processo, conferindo ao juiz a prerrogativa de transcender as concepções clássicas dos princípios e institutos processuais. Ao superar o paradigma cartesiano lógico, fundamentado estritamente na lei, o juiz pode empregar o aforismo como instrumento para moldar o direito conforme as demandas e necessidades sociais contemporâneas.

O ativismo judicial defendido neste contexto não se trata do ativismo judicial centrado exclusivamente na jurisdição, mas sim de um ativismo judicial caracterizado pela politização das decisões, que encontra sua legitimidade no âmbito do processo civil e na governança processual exercida pelas partes. Esse modelo de ativismo judicial valoriza a dinamicidade do processo como um meio de formação e construção do direito objetivo processualizado. Assim, busca-se superar a visão de um poder judiciário protagonista, em favor de um sistema em que os cidadãos ativos assumem um papel central na tomada de decisões, promovendo uma maior participação democrática na definição do direito.

Os juízes, ao interpretar as leis de forma ampla e teleológica, podem adotar medidas que visem à efetivação dos direitos fundamentais, mesmo quando a legislação específica seja insuficiente ou desatualizada. Essa abordagem pode promover uma maior justiça social e a garantia dos direitos humanos. Eis que está relacionado à busca por soluções criativas e flexíveis para os casos em análise.

A fundamentação da decisão, construída por meio do debate processual de forma dialética, é garantida pela participação das partes no processo de governança, o qual legitima a função jurisdicional por meio da *auctoritas*. Nesse sentido, é possível modificar o objeto da controvérsia por meio da interpretação do direito, devendo essa alteração ser devidamente justificada no contexto do desvelamento do fenômeno em questão, assegurando-se a garantia do contraditório (SANTOS, 2020, p. 206).

A legitimação do cidadão ativo e a (re)estruturação de novos direitos são questões fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade justa e inclusiva, com o alcance

das demandas necessária. Através da legitimação democrática, os cidadãos são reconhecidos como participantes ativos na vida (política, social e econômica), implicando na garantia dos direitos civis, políticos e sociais, bem como na promoção da igualdade de oportunidades e na proteção dos direitos fundamentais.

Dessa maneira, envolve o reconhecimento de sua capacidade de exercer direitos e cumprir deveres dentro da sociedade. Isso inclui o direito de participar de eleições, de se manifestar livremente, de associar-se, de ter acesso à informação e de ser ouvido nas decisões que afetam sua vida. A participação ativa fortalece a democracia, permite a expressão de diferentes pontos de vista e contribui para a construção de políticas públicas mais efetivas e inclusivas.

Esse percurso trilhado pela dinamicidade processual desempenha um papel fundamental na formação da legitimidade democrática no processo, através da aplicação da compreensão hermenêutica na fundamentação das decisões judiciais. É por meio desse enfoque interpretativo que as normas jurídicas são adequadamente analisadas e contextualizadas, levando em consideração os valores e princípios fundamentais.

O princípio do *iura novit curia*, ao transitar da jurisdição para o processo, adquire uma legitimidade democrática por meio do diálogo dialético, que revela os conflitos de interesses, possibilitando uma compreensão hermenêutica expressa na fundamentação das decisões. Assim, o processo se torna o centro da politização da vida, culminando na criação do direito objetivo processual. Essa perspectiva reforça a importância da legitimidade democrática no âmbito processual.

Essa abordagem permite uma compreensão mais profunda dos casos, contribuindo para a construção de um direito justo e alinhado com as necessidades e demandas da sociedade. Assim, a fundamentação judicial desempenha um papel crucial na consolidação da legitimidade democrática no âmbito do processo, conferindo-lhe maior transparência, coerência e aderência aos princípios democráticos (SANTOS, 2020, p. 433).

A concepção de um Estado Constitucional, que prevalece sobre o Estado Ativo-Responsivo, implica na consolidação de um conjunto de direitos fundamentais que englobam não apenas as liberdades negativas, mas também os direitos sociais, estando esses últimos diretamente ligados a princípios essenciais.

Dessa maneira, a (re)estruturação de novos direitos é necessária para acompanhar as mudanças sociais, tecnológicas e culturais que ocorrem ao longo do tempo. Ademais, com o avanço da sociedade novos direitos podem surgir em resposta a demandas emergentes, como a proteção da privacidade digital, a igualdade de gênero, os direitos dos imigrantes, a preservação ambiental, entre outros. Inclusive, podem envolver a atualização e a ampliação dos direitos existentes.

Para que a legitimação do cidadão ativo e a (re)estruturação de novos direitos sejam efetivas, é necessário um engajamento político e social, bem como a participação da sociedade civil e de organizações não governamentais. O diálogo e o debate público são fundamentais para identificar as necessidades e demandas dos cidadãos e para promover mudanças legislativas e políticas que garantam a realização desses direitos.

Nessa toada, a relevância do princípio "iura novit curia" fica evidente com base no parágrafo apresentado: A criação do direito pelo juiz é uma decorrência natural do processo, uma vez que o juiz possui um conhecimento mais abrangente do direito em relação às partes. Essa responsabilidade sociopolítica do juiz, combinada com a governança processual, permite-lhe desempenhar um papel ativo na construção do direito, visando o bem-estar da sociedade.

Os princípios do dispositivo e do contraditório, ao serem constitucionalizados, promovem uma ruptura com essa perspectiva, pois a decisão judicial, fundamentada no diálogo e no contraditório, é construída de forma dinâmica. Nesse contexto, a legitimidade democrática do processo surge da interação entre as partes, que desempenham um papel ativo na formação da decisão, garantindo a participação democrática no âmbito judicial.

A constitucionalização dos institutos processuais desempenhou um papel significativo ao incorporar no processo o princípio da democracia participativa, reconhecendo as partes como agentes ativos na condução da ação judicial. Isso resultou na equiparação do juiz às partes, no que diz respeito ao poder exercido na relação jurídica processual. Nessa perspectiva, houve uma redefinição dos institutos processuais, como o contraditório, a congruência e o dispositivo, deixando claro que o processo contemporâneo não pode mais ser restrito a um objeto fixo, e a decisão judicial não pode ser meramente uma construção privada. Em vez disso, valoriza-se a função política do

juiz e a natureza pública do processo, refletindo a preocupação com a participação das partes e o interesse coletivo (SANTOS, 2020, p. 436).

De mais a mais, possuem papel fundamental na imparcialidade do Estado-Juiz, uma vez que possibilitam a participação colaborativa das partes no processo. Por meio da dinamicidade processual e da governança das partes, o processo se torna politizado, retirando a responsabilidade de criação do direito das mãos do Estado-Juiz e do Estado-Legislator. A compreensão hermenêutica ganha destaque nesse contexto, uma vez que a aplicação do princípio do “iura novit curia” é essencial para a formação do direito com base na dinâmica processual.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Inicialmente, fora proporcionada uma análise abrangente e aprofundada desde a criação do Estado, acompanhada da “evolução” da democracia, com a sua conseqüente influência na criação/necessidade de novos direitos, o que passou a ser influenciado – para o seu alcance – pelo ativismo judicial, tendo em vista a reativa do cidadão. A partir dessa investigação, fica evidente que a participação ativa no processo, por meio do contraditório, emerge como uma solução fundamental para os desafios enfrentados nesse contexto.

A compreensão dos diferentes modelos de estado revela-se imprescindível para o estudo do ativismo judicial. O estado absolutista, liberal, o estado social e o estado constitucional apresentam abordagens distintas em relação aos direitos e à atuação do Judiciário na criação e interpretação das normas. Esses modelos moldam a forma como os juízes exercem sua autoridade e influenciam diretamente a amplitude e os limites do ativismo judicial perante o processo judicial.

Além disso, a análise dos modelos de democracia é essencial para entender o papel do ativismo judicial no contexto político. As democracias representativa e participativa desempenham papel crucial na definição dos contornos e na legitimação das decisões judiciais que estabelecem e constroem novos direitos. Tendo em vista a participação ativa dos cidadãos no processo político é um elemento-chave para uma abordagem equilibrada e democrática do ativismo judicial.

No âmbito dos modelos de ativismo judicial, foram examinadas as diferentes abordagens adotadas pelos tribunais ao “criar” os direitos pleiteados pelas partes, restando evidente como o Poder Judiciário pode exercer um papel ativo na promoção e proteção dos direitos fundamentais, preenchendo lacunas legislativas e impulsionando mudanças sociais significativas, com o direito auxílio do cidadão.

Por fim, a participação reativa do cidadão foi abordada como uma resposta ao ativismo judicial, que é exercido através do contraditório. Os cidadãos têm a oportunidade de “contestar” – além de tantas outras manifestações ao longo de todo o trâmite processual – as decisões judiciais, promovendo o debate público, a influência política e a do próprio magistrado. A participação ativa dos cidadãos no processo é um elemento crucial para a construção de uma sociedade justa e democrática.

Dessa forma, resta clarividente que a participação ativa no processo, por meio do contraditório e na influência ao princípio dispositivo, surge como uma solução relevante e equilibrada para os desafios enfrentados na criação de direitos por meio do ativismo judicial. Posto a promoção de promover o diálogo, o debate e a participação informada das partes, como sendo fundamental para garantir a legitimidade das decisões judiciais e a construção de um ordenamento jurídico que reflita os valores e aspirações necessárias da sociedade.

Portanto, resta necessária a adoção de práticas que fortaleçam a participação dos cidadãos dentro do processo e na tomada de decisão, como a realização de audiências públicas, consultas populares e mecanismos de consulta prévia. Sendo possível fomentar um debate embasado que conseqüentemente irá refletir sobre as práticas judiciais e fortalecer o sistema democrático, garantindo a efetiva participação dos cidadãos no processo de construção e transformação de (novos) direitos.

REFERÊNCIAS

ARENDDT, Hannah. **Entre Passado e Futuro**. São Paulo: Perspectiva, 2016.

ÁVILA, Humberto. **Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos**. São Paulo; 12ª Edição, 2011.

AZAMBUJA, Darcy. **Teoria geral do Estado**. São Paulo: Globo, 4ª Edição, 2008.

BARBOSA, Ruy. **República: teoria e prática**. Petrópolis/Brasília: Vozes/Câmara dos Deputados, 1978.

BARROSO, Luís Roberto. **Judicialização, ativismo judicial e legitimidade democrática**. Thesis, Rio de Janeiro, v. 5, p. 23-32, 2012.

BERLIN, Isaiah. **Quatro Ensaios Sobre a Liberdade**. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2ª Edição, 1969.

BOBBIO, Norberto. **A Era dos Direitos**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

BOBBIO, Norberto. **Igualdade e Liberdade**. Rio de Janeiro: Ediouro, 2ª Edição, 1997.

BOBBIO, Norberto. **O Positivismo Jurídico: Lições de filosofia do Direito**. São Paulo: Editora Ícone, 2006.

BOBBIO, Norberto. **Teoria Geral da Política: a filosofia política e as lições dos clássicos**. Rio de Janeiro: Campus, 2000.

BONAVIDES, Paulo. *Curso de Direito Constitucional*. São Paulo: Editora Malheiros, 2006.

BONAVIDES, Paulo. **Teoria constitucional da democracia participativa: por um direito constitucional de luta e resistência, uma nova hermenêutica, por uma repolitização da legitimidade**. São Paulo: Malheiros, 2003.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, n. 191-A, p. 1, 5 out. 1988. Legislação Informatizada – Constituição de 1988 – Publicação Original. Disponível em: w2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-outubro-1988-322142-publicacaooriginal-1-pl.html. Acesso em: 05 jun. 2023.

BRASIL. Lei 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 1, 17 mar. 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm. Acesso: 05 jun. 2023.

BULOS, Uadi Lammêgo. **Curso de direito constitucional**. São Paulo: Saraiva, 9ª Edição, 2015.

CALVINHO, Gustavo. **La Regla Iura Novit Curia en Beneficio de los Litigantes**. Disponível em: <http://www.petruzzosc.com.ar/articulos/Iura%20novit%20curia.pdf>. Acesso: 05 jun. 2023.

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. **Constituição dirigente e vinculação do legislador: Contributo para a compreensão das normas constitucionais programáticas**. Imprensa: Coimbra, 2001.

CAPPELLETTI, Mauro. **Juízes legisladores?** Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1999.

CARNELUTTI, Francesco. **Teoria Geral do Direito.** São Paulo: Ambito Cultural, 2006.

CHEVALLIER, Jacques. **O Estado Pós-Moderno.** Belo Horizonte: Editora Fórum, 2009.

COULANGES, Fustel de. **La cité antique.** Étude sur le culte, le droit, les institutions de la Grèce et Rome. Paris: Chaette, 13ª Edição, 1890.

CRUET, Jean. **A Vida do Direito e a Inutilidade das Leis.** São Paulo: Ibero America, 1938.

DAHL, Robert A. **La Igualdad Política.** Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2008.

FAZZALARI, Elio. **Instituições de Direito Processual.** Campinas: Bookseller, 2006.

FERRAJOLI, Luigi. **Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal.** São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 3ª Edição, 2002.

FERRAJOLI, Luigi. **Garantismo:** Uma discussão sobre direito e democracia. São Paulo: Editora Lumen Juris, 2012.

FITZPATRICK, Peter. **A Mitologia na Lei Moderna.** São Leopoldo: Editora Unisinos, 2007.

GINZURG, Carlo. **Medo, reverência, terror:** Quatro ensaios de iconografia política. São Paulo: Companhia das Letras, 2014.

GONET BRANCO, Paulo Gustavo; MENDES, Gilmar Ferreira. **Curso de Direito Constitucional.** São Paulo: Saraiva, 12ª Edição, 2016.

GREGO, Leonardo. **Instituições de direito processual civil.** Rio de Janeiro: Dialética, 2003.

HAESART, Jean. **Sociologie Générale.** Bruxelas: Erasme, 1956.

HOBBS, Thomas. **Leviatã, ou Matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico.** São Paulo: Martin Claret, 2012.

LASSALLE, Ferdinand. **O que é uma Constituição?** São Paulo: Editora Pillares, 1ª Edição, 2014.

- LEAL, Mauro Lopes; LEAL, Julie Christie Damasceno. **O homem, lobo do próprio homem: diálogos entre Hobbes e Chalmers**. Revista Opinião Filosófica. 2018.
Disponível em:
<http://periodico.abavaresco.com.br/index.php/opiniaofilosofica/article/view/818>. Acesso em: 26 jan. 2023.
- LOCKE, John. **Segundo Tratado sobre o Governo Civil**. São Paulo: Edipro, 2014.
- LOCKE, John. **Dois tratados sobre o governo**. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
- MAFFESOLI, Michel. **A Transfiguração do Político: a tribalização do mundo**. Porto Alegre: Meridional, 2005.
- MANIN, Bernard. As metamorfoses do governo representativo. **Revista Brasileira de Ciências Sociais**, n. 29, 1995, p. 5-34. Disponível em:
http://anpocs.com/images/stories/RBCS/rbcs29_01.pdf. Acesso em: 23 mar. 23).
- MARCARO, Alysson Leandro. **Filosofia do Direito**. São Paulo: Editora Atlas, 6ª Edição, 2018.
- MARCIÓ, Cesar; SANTOS, Paulo Junior Trindade dos. **Processo civil constitucionalizado e seus horizontes de possibilidades: interação entre conflito, democracia, neorevisionismo e policentrismo**. Joaçaba: Editora Unoesc, 2021.
- MARMELSTEIN, George. **Curso de direitos fundamentais**. São Paulo: Atlas, 2008.
- MASSON, Cleber; ANDRADE; Adriano; ANDRADE, Landolfo. **Interesses difusos e coletivos esquematizado**. São Paulo: Editora Método, 5ª edição, 2015.
- McDOWELL, Gary L. **A Modest Remedy for Judicial Activism**. Public Interest, 67, 1982.
- MEDEIROS, Fernanda Luiza Fontoura de. **Meio ambiente: direito e dever fundamental**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004.
- MELLO, Celso Antônio Bandeira. **Curso de Direito Administrativo**. São Paulo: Malheiros, 2016.
- MELLO, Leonel Itaussu Almeida. John Locke e o individualismo liberal. In: **Os clássicos da política**, org. Francisco C. Weffort, Ática, São Paulo 2008.
- MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. **Curso de Direito Constitucional**. São Paulo: Saraiva, 2017.
- MIGLIANO, Arnaldo. **Democracia não é só procedimento**. Salvador: Editora Juruá, 2006.

MIGUEL, Luis Felipe. Teoria democrática atual: esboço de mapeamento. BIB - **Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências Sociais**, [S. l.], n. 59, p. 5–49, 2005. Disponível em: <https://bibanpocs.emnuvens.com.br/revista/article/view/280>. Acesso em: 23 mar. 2023.

MORAES, Alexandre de. **Direitos Humanos Fundamentais**. São Paulo: Editora Atlas, 2ª Edição, 1998.

MÜLLER, Friedich. **Quem é o Povo? A Questão Fundamental da Democracia**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013.

NASCIMENTO, Milton Meira do. **Rousseau: da servidão à liberdade**. In: Os clássicos da política, org. Francisco C. Weffort, Ática, São Paulo 2008.

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. **Manual de Direito Processual Civil: Volume Único**. Salvador: Editora JusPodivm, 2019.

NONET, Philippe; SLEZNICK, Philip. **Direito e Sociedade. A transição ao Sistema Jurídico Responsivo**. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2010.

NOVELINO, Marcelo. **Direito Constitucional**. São Paulo: Método, 2008.

OLIVEIRA, Emerson Ademir Borges de; DIAS, Jefferson Aparecido. **Jurisdição civil, ativismo**

PICARDI, Nicola. **Jurisdição e Processo**. Rio de Janeiro: Forense, 2008.

POGREBINSCHI, Thamy. **Ativismo Judicial e Direito: Considerações sobre o debate contemporâneo**. Direito, Estado e Sociedade, Rio de Janeiro: PUC-RIO, v. 9, n. 17, p. 121-143, ago/dez, 2000.

RAMOS, Elival da Silva. **Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos**. São Paulo: Saraiva, 2010.

RECIO, Encarnación Moya; NASCIMENTO, Paulo Roberto. **Introdução a Ciências Políticas: Teoria, Instituições e Autores Políticos**. São Paulo: Rede For, 2012.

RIBEIRO, Darci Guimarães; SCALABRIN, Felipe. **O papel do processo na construção da democracia: Para uma nova definição da democracia participativa**. Scientia Iuris, Londrina, v. 13, p. 155-168, nov. 2009.

ROUSSEAU, Jean-Jacques. **Do Contrato Social**. São Paulo: Editora Martin Claret, 2013.

SANTOS, Paulo Júnior Trindade dos. **Filosofia do direito processual (da jurisdição ao processo): o fenômeno conflitológico de interesses como gênese do Direito – Tomo I**. Rio de Janeiro: Pembroke Collins, 2020.

SANTOS, Paulo Júnior Trindade dos. **Filosofia do direito processual (da jurisdição ao processo): o fenômeno conflitológico de interesses como gênese do Direito – Tomo II.** Rio de Janeiro: Pembroke Collins, 2020.

SANTOS, Paulo Júnior Trindade dos; MARCIÓ, Cesar. **Processo Civil Constitucionalizado e seus horizontes de possibilidades:** interação entre conflito, democracia, neorevisionismo e policêntrismo. Joaçaba: Editora Unoesc, 2021.

SANTOS, Welder Queiroz dos. **Princípio do contraditório e vedação de decisão surpresa.** Rio de Janeiro: Editora Forense, 2018.

SARLET, Ingo Wolfgang. **A eficácia dos direitos fundamentais: Uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional.** Porto Alegre: Livraria do Advogado, 11ª Edição 2012.

SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. **Curso de Direito Constitucional.** São Paulo: Saraiva, 2015.

SARLET, Ingo Wolfgang. Mark Tushnet e as assim chamadas dimensões (gerações) de direitos - Journal of Institutional Studies - **Revista Estudos Institucionais**, vol. 2, 2, 2016 - 498/516.

SILVA, José Afonso. **Curso de Direito Constitucional Positivo.** São Paulo: Malheiros, 2016.

SILVA, Ovídio Baptista Araújo da. **Curso de Processo Civil.** São Paulo: Editora dos Tribunais, 2003.

SMITH, Stephen F. **Taking Lessons From the Left? Judicial Activism on the Right.** Georgetown Journal of Law & Public Policy. Inaugural. Washington, DC. Georgetown University Law Center, 2002-2003.

STRECK, Lênio Luiz. **Verdade e consenso:** constituição, hermenêutica e teorias discursivas. São Paulo: Saraiva, 2011.

STRECK, Lênio Luiz. **Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do Direito.** Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 11ª Edição, 2014.

STRECK, Lênio Luiz. **O que é isto – decido conforme minha consciência?** Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010.

STRECK, Lênio Luiz; MORAIS, Jose Luis Bolsan de. **Ciência Política & Teoria do Estado.** Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 8ª Edição, 2014.

STRECK, Lênio Luiz; TASSINARI, Clarissa; LEPPER, Adriano Obach. O problema do ativismo judicial: uma análise do caso MS3326. **Revista Brasileira de Políticas Públicas**, Brasília, v. 5, n. 2, p. 51-61, maio/ago. 2015. Disponível em: <https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/article/view/3139>. Acesso em: 05 jun. 2023.

TOMELIN, Georghio. **O Estado jurislador**. Belo Horizonte: Fórum, 2018.

VALLE, Vanice Regina Lírio do. **Ativismo jurisdicional e o Supremo Tribunal Federal**. Curitiba: Editora Juruá, 2009.

WOLKMER, Antonio Carlos. **Introdução aos fundamentos de uma teoria geral dos “novos” direitos**. 2013. Disponível em: <http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RevJur/article/view/593>. Acesso em: 12 fev. 2023.

WOLKMER, Antonio Carlos. **Pluralismo Jurídico: Fundamentos de uma nova cultura do Direito**. São Paulo: Editora Alfa Ômega, 2001.

INSTRUMENTOS PROCESSUAIS TRIBUTÁRIOS COMO MECANISMO GARANTIDOR DE DIREITOS DO CONTRIBUINTE

TAX PROCEDURAL INSTRUMENTS AS A MECHANISM TO GUARANTEE TAXPAYER RIGHTS

Mileni Valente dos Santos¹
Márcia Marcondes Diniz de Freitas²

RESUMO:

Concernente ao ramo do Direito Tributário, o estudo objetiva explorar os institutos processuais tributários a disposição do contribuinte e demais obrigados a partir de critérios de respeito e adequação aos princípios e garantias constitucionais. A pesquisa é motivada pelo alto número de debate judicial da matéria tributária, pois cerca de 40% dos processos em trâmite no Poder Judiciário discutem a exação. Muitas são as razões do conflito, desde excesso de rigor do Fisco até sonegação por parte do contribuinte, perpassando pela complexidade normativa do Sistema Tributário Nacional vigente. Para identificar tais particularidades, utilizou-se a metodologia qualitativa através de pesquisa bibliográfica em livros, revistas e artigos, bem como pela análise da legislação brasileira que regulamenta a matéria. Por meio da exposição de dados, das modalidades processuais tributárias e de julgados, verificou-se alguns fatores da natureza do conflito de interesses, constatando-se a importância do movimento de constitucionalização do processo para a concreta tutela dos direitos basilares ao Estado Democrático de Direito e a consequente efetividade da prestação jurisdicional como meio de se alcançar a justiça fiscal.

PALAVRAS-CHAVE:

Instrumentos Processuais Tributários; Direitos e garantias constitucionais; Direito à Jurisdição; Processo constitucionalizado.

1. INTRODUÇÃO

No Brasil tem-se, com base no Relatório Justiça em Números 2022 (ano base 2021), 77,3 milhões de processos acumulados (Conselho Nacional de Justiça - CNJ, 2022b, p. 104), dos quais aproximadamente 40% são de natureza tributária (CNJ, 2022c, p. 6). Nota-se, por meio de tais números, a comprovação do alto índice de conflito entre Estado e contribuinte, pois é assegurado ao sujeito passivo da relação jurídico tributária o direito de acesso à jurisdição, seja para se defender na execução, ou para pleitear em sede de conhecimento. Muitos

¹Mestranda com Bolsa no Mestrado em Direito do PPG Direito Unoesc. Discente do Curso de Direito da Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC. E-mail: mileni.valente@gmail.com

²Docente do Curso de Direito da Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC. Mestre no Mestrado Profissional em Administração pela Unoesc. Coordenadora do Núcleo de Inovação Tecnológica da Unoesc. E-mail: marcia.freitas@unoesc.edu.br

são os aspectos que podem oportunizar a efetivação desse direito, de modo que torna tal problemática um amplo campo para pesquisa e aprofundamento, pois os instrumentos processuais tributários são o meio de desenvolver o conflito e alcançar a justiça tributária.

Com base nesse cenário, a pesquisa volta-se aos princípios fundamentais basilares ao processo tributário utilizados como argumento para combater as faltas cometidas no exercício do poder de império da administração pública, apresentando as ações processuais tributárias judiciais à disposição do contribuinte, identificando as mais utilizadas e suas motivações, contudo, sem enfrentar as violações aos princípios fundamentais materiais. Para tanto, fez-se uso da metodologia qualitativa.

Ademais, frisa-se que a pesquisa está dividida em quatro capítulos além desta introdução. O segundo tópico propicia um apanhado geral acerca dos princípios e garantias constitucionais nas relações processuais, tal como trabalha particularidades acerca do Sistema Tributário Nacional. Na terceira seção serão apresentadas as modalidades de ações processuais que dispõe o contribuinte para defender-se e questionar os contornos da exação. O quarto título, por sua vez, trata da efetividade da prestação jurisdicional por meio da exposição do cenário factual abordando dados e julgados. Por conseguinte, serão tecidas as considerações finais.

2. PRINCÍPIOS E GARANTIAS CONSTITUCIONAIS APLICÁVEIS AO DIREITO PROCESSUAL TRIBUTÁRIO E ASPECTOS SOBRE O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL

Para o presente estudo, inicialmente, é necessário entender a importância da aplicabilidade dos princípios nas relações processuais, tal como sua distinção para com as garantias constitucionais, pois relacionam-se com o constitucionalismo e o Estado Social de Direito. Dito isso, primeiramente será abordado a diferenciação entre princípios e regras, mas como tal temática não é de entendimento pacífico, buscou-se apresentar, de modo breve, linhas destoantes para demonstrar a complexidade do assunto. Em seguida tratar-se-á dos princípios e garantias aplicáveis ao processo tributário, para posteriormente trabalhar particularidades acerca do Sistema Tributário Nacional.

2.1. PRINCÍPIOS E REGRAS CONSTITUCIONAIS E TRIBUTÁRIAS

Desse modo, passa-se a exposição da distinção entre princípios e regras. Sobre esse aspecto, Alexy (2008, p. 90-91) afirma que a principal diferença se encontra no fato de princípios serem mandamentos de otimização, isto é, exigirem que algo seja realizado na maior medida praticável em alinhamento com as possibilidades fáticas e jurídicas, assim são caracterizados por possuírem graus de satisfação. Inobstante isso, há uma distinção qualitativa para com as regras, e não de grau, pois estas contêm determinações de cumprimento pleno, ou são satisfeitas ou não.

Sobre antinomias, considerando a conjectura de unidade do ordenamento jurídico e a coerência interna entre normas, devem ser observados os critérios de especialidade, hierarquia e temporalidade para solucionar conflitos dessa natureza (Oliveira, 2022, p. 99). Portanto, um conflito entre regras resolve-se pela cláusula de exclusão, ou pela declaração de invalidez de umas das normas, logo, é um critério de validade (Alexy, 2008, p. 92-96).

Em contrapartida, no conflito entre princípios é determinada com base no seu peso, assim entendido as relações de preferência e proporcionalidade de um princípio em face do outro no caso concreto (Alexy, 2008, p. 92-96). Nesse sentido, tendo em vista que a Constituição arrola princípios em diferentes direções que possuem o mesmo valor jurídico e status hierárquico, eventualmente há colisões entre eles, cabendo ao intérprete arazoar a realidade por meio dos princípios, e não apenas realizar uma subsunção do fato ao modelo legal em abstrato (Oliveira, 2022, p. 98).

Por outro enfoque, ao tratar dessa questão, Streck (2017, p. 582; 593; 598) sustenta que não há regra sem um princípio instituidor, e que o princípio só existe a partir de uma regra, sendo por meio da aplicação principiológica a possibilidade da não aplicação da regra a determinado caso. A concretização do Direito deve ser conduzida por princípios, que são a resposta correta e adequada ao caso concreto, pois enquanto as regras são uma modalidade objetiva da solução da lide, regrado o que pode ou não ser feito e de que maneira, os princípios autorizam essas determinações, devendo ser encontrado o princípio que institui legitimamente a regra para que ocorra a correta fundamentação.

Tanto os princípios quanto às regras são condições que possibilitam a normatividade, essa entendida como o resultado da interpretação da regra jurídica. Em outras palavras, há orientação principiológica que fundamenta a regra, e a interpretação desta resulta na norma, assim, esta ocorre apenas na aplicação ao caso concreto pois trata-se de um conceito interpretativo e não semântico (Streck, 2017, p. 586).

No âmbito do processo tributário a definição de princípios é encontrada em Nunes (2022, p. 36), que descreve tais normas como aquelas com conteúdo manifestamente declaratório de faculdades do indivíduo, ademais, também classifica as características instrumentais como garantias do processo tributário, vez em que se destinam a autoridades públicas competentes para gerir controvérsias processuais. Em complemento a isso, Carneiro (2018, p. 344) define como princípios-garantia a proteção conferida ao contribuinte em face do abuso do poder de tributar do Estado. Isso deve-se pois se procura promover ao processo, concomitantemente, instrumentos de proteção de direitos e equilíbrio para o justo arranjo dos bens da vida (Nunes, 2022, p. 36).

Dito isso, como bem define Oliveira (2022, p. 102) “[...] os Princípios Constitucionais tributários constituem verdadeiras limitações ao exercício do Poder Tributário, uma vez que se trata de especiais manifestações dos direitos e garantias fundamentais do cidadão contribuinte”. Assim, haja vista a lustrada necessidade de observar os princípios na relação jurídico tributária, se faz necessário pormenorizar os mais significativos princípios para a presente pesquisa, sendo selecionados aqueles que relacionam o contencioso tributário às garantias processuais, pois estas amparam o contribuinte.

Com efeito, inicialmente tem-se o princípio do direito à jurisdição, com previsão no artigo 5º, XXXV da Constituição Federal (Brasil, 1988), que trata da mais elementar e fundamental garantia jurídica, que pode ser conceituada como o “direito de ter direito” (Machado, 2017, p. 476). Simultaneamente, “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”, tal redação é do inciso LIV do artigo 5º da Carta Magna (Brasil, 1988), que positivou o princípio do devido processo legal. Tal axioma impossibilita a exigência de obrigações tributárias sem regras pré estabelecidas compatíveis com a Constituição, pois é fundamental em um regime democrático a existência de vedações a arbitrariedades e ao autoritarismo estatal (Nunes, 2022, p. 40).

Em vista disso, salienta-se que o contraditório e a ampla defesa, garantias arroladas no inciso LV do artigo 5º (Brasil, 1988), são assegurados aos litigantes, tanto no procedimento administrativo quanto no processo judicial. Assim, tem-se que contraditório é dar ciência de todos os atos procedimentais a todas as partes. Tal prerrogativa possui estreita ligação com a ampla defesa, vez que as partes podem alegar licitamente tudo o que seja útil na defesa da sua pretensão posta em juízo (Machado, 2017, p. 476). Dessarte, cabe dizer que atos subsequentes aos efeitos resultantes do comprometimento do direito de defesa assegurado pelo contraditório e ampla defesa irão padecer de nulidade (Paulsen, 2023, p. 94).

Ademais, é importante mencionar o princípio da legalidade, também conhecido como reserva legal, pois “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (Brasil, 1988)”. Para José Afonso da Silva (2005, p. 121), tal princípio é basilar do Estado Democrático de Direito, pois sujeita-se à igualdade e à justiça, não apenas quanto ao seu conteúdo formal abstrato, mas também a sua função de regulamentação fundamental que se origina de um procedimento constitucional qualificado.

Ainda, correlacionado ao direito tributário, veda a criação ou majoração de tributo sem previsão legislativa prévia (Moraes, 2023, p. 1.034). Assim, acresce pontuar que esse princípio atua como um limitador do poder de tributar, pois deve ocorrer o fato descrito em sua hipótese para tornar exigível o tributo especificado em seu mandamento (Monteiro, 2012, p. 37). Para além disso, no âmbito processual, o processo é centrado pela legislação, mas não apenas por ela, pois ainda que a lei exerça o papel de maior importância no ordenamento jurídico, outras também são as fontes do Direito Tributário, tais como a doutrina e a jurisprudência, embora com limites não tão amplos (Amaro, 2014, p. 189-190).

Outrossim, o inciso IX do artigo 93 da Constituição traz outras duas importantes garantias ao processo, a garantia do dever de fundamentação das decisões e a garantia de publicidade sob pena de nulidade, respeitado o direito à intimidade do interessado no sigilo, desde que resguardado o interesse público à informação (Brasil, 1988). A fundamentação das decisões deve-se ao direito de contestação em outra instância, pois não conhecer os argumentos de fato e de direito, tal como desconhecer se todos os argumentos apresentados foram apreciados pelo julgador são aspectos que afetariam a ampla defesa. Ademais, ambas garantias se relacionam com a viabilidade do controle social dos atos decisórios processuais sobre a aplicação da lei, sendo considerado um importante instrumento para a democracia (Nunes, 2022, p. 53-55).

Também o texto constitucional, no inciso LXXVIII do artigo 5º, previu a garantia à razoável duração do processo por meios que viabilizem a celeridade de tramitação (Brasil, 1988). Relacionado diretamente ao princípio da eficiência, tem por finalidade obrigar resultados satisfatórios e rápidos, pois sua inobservância pode culminar nos efeitos relativos a decadência, prescrição, preempção e preclusão (Carraza; De Melo, 2020, p. 271). Além do exposto, há também o princípio dispositivo e o princípio da inércia da jurisdição, que são conjugados de modo a asseverar a presunção de imparcialidade do juízo, vez em que o processo tem início por iniciativa das partes, e limita-se ao que foi requerido por estes (Nunes, 2022, p. 45).

Mister ressaltar que tais princípios, arrolados pela Carta Magna, também estão dispostos no capítulo inaugural do Código de Processo Civil, demonstrando o objetivo de constitucionalização do processo, pois as garantias de justiça descritas na Constituição transcendem o processo e refletem-se no Direito como um todo, oportunizando um processo democrático e participativo que atenda as complexidades sociais que permeiam o caso concreto (Santos; Marció, 2021, p. 131-132). Portanto, todos os princípios e garantias arrolados devem necessariamente ser oportunizados no processo judicial ao mesmo tempo, na maior medida possível, visto que se complementam, para que de modo coerente seja alcançada a justiça fiscal.

2.2. SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL E SUAS DISSENSÕES

Paralelamente, passamos a exposição do Sistema Tributário Nacional, assim entendido como a organização, por meio da Constituição Federal e legislações, das relações entre o Estado, os tributos e o contribuinte. Portanto, pretende-se explanar nas linhas seguintes as razões que o justificam, pontuando os principais assuntos de natureza tributária que podem ser objeto de litígio, assim como sua complexidade e correlação com o mundo fático. Definido isso, a conceituação de Sistema Tributário Nacional é verificada em Carneiro (2018, p. 342), sendo compreendido como um “[...] conjunto harmônico, interdependente, lógico e coerente de normas tributárias, destinadas a implementar uniformemente no âmbito do território brasileiro a tributação, respeitando o pacto federativo [...]”, desse modo, possibilita prover todos os entes de receita.

Isso deve-se pois o Brasil é um Estado Democrático e Social que possui o encargo de garantir as liberdades individuais, e igualmente, tem o dever prestacional positivo, sendo necessário recursos financeiros para desempenhar suas funções (Fachin, 2019, p. 3). Assim, justifica-se a estruturação de um Sistema Tributário Nacional a necessidade de uma fonte de custeio para a execução das atividades e gastos, pois em que pese a existência da forma direta de exploração de atividade econômica pelo Estado, esta é excepcional, pois a regra é a arrecadação fiscal (Brazuna, 2021, p. 10).

Entretanto, a dotação de renda frente a grande quantidade de entes federativos não é equitativa, ou seja, significa reconhecer a existência de um federalismo assimétrico por meio de um tratamento diferenciado de arrecadação, tanto por meio das normas permissivas ligadas a competência, como também pelas normas proibitivas, referentes às limitações constitucionais ao poder de tributar (Carneiro, 2018, p. 342). Isto posto, pontua-se que a base normativa do

Sistema Tributário Nacional possui ampla previsão constitucional, possuindo artigos que regulam o assunto positivados como cláusulas pétreas (Dib; De Lima, 2018, p. 569). Em regra, a Constituição Federal não institui tributos, mas sim reparte a competência entre os entes federativos, permitindo que estes instituem os tributos, desde que observem o princípio da reserva legal, e também regula as limitações constitucionais ao poder de tributar (Moraes, 2023, p. 1015).

A Lei nº 5.172/66 (Brasil, 1966), conhecida como Código Tributário Nacional, originalmente foi editada como lei ordinária, sendo recepcionada pela Constituição de 1988 com o status legal de lei complementar, de modo que atualmente seu conteúdo somente pode ser alterado por lei complementar federal. Destaca-se que o referido Código institui normas gerais tributárias que devem ser observadas por todos os entes federados no manejo das suas competências (Machado Segundo, 2018, p. 143).

Além do amparo constitucional e legal, há uma extensa criação normativa para regulamentar a matéria tributária. Tal fato pode ser visualizado pelo estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação - IBPT (Amaral; Olenike; Amaral; Yazbek; Steinbruch, 2022, p. 2; 3; 4; 5), que apurou 7.129.074 normas editadas em todo o país desde a promulgação da Constituição Federal, desse total, foram 466.561 normas tributárias editadas, e desse número, 32.460 normas tributárias estavam em vigor em 30 de setembro de 2022, data base da pesquisa do instituto. Isso deve-se à necessidade de normas específicas para instituir e regular as espécies de tributos frente ao expressivo número de sujeitos ativos da obrigação tributária: União, Distrito Federal, 26 Estados e 5.570 Municípios (Dib; De Lima, 2018, p. 569-570). Outrossim, evidencia-se que a legislação tributária compreende não apenas a regulamentação estrita das leis, como também atos do poder executivo, como instruções normativas, portarias e decretos.

Nesse ponto, “quando não ofendem reserva legal absoluta ou relativa, nem contrariam o conteúdo das leis, os atos normativos infralegais têm tanta **eficácia normativa** quanto às normas superiores, vinculando a Administração e os contribuintes (Paulsen, 2023, p. 92, grifo do autor)”. Assim, tendo em vista a relação antagonica entre o Fisco e o contribuinte, isto é, a atividade de arrecadação do Estado e a possibilidade de o contribuinte questionar os liames dessa cobrança frente a complexidade normativa da matéria tributária, sobretudo no Poder Judiciário, o resultado é um expressivo contencioso tributário.

Em vista disso, cita-se que o Sistema Judiciário Brasileiro possui, com base no Relatório Justiça em Números 2022 (ano base 2021), 77,3 milhões dos processos em tramitação

aguardando alguma solução definitiva (CNJ, 2022b, p. 104). Desse número, aproximadamente 40% são de natureza tributária (CNJ, 2022c, p. 6). O que se vê é a comprovação de alto índice de conflito entre Estado e contribuinte. Vários são os motivos do contencioso tributário, sendo expressivo a presença da cultura de controle jurisdicional dos conflitos no Brasil, sobretudo com a constitucionalização do processo, e parte disso deve-se pelo reconhecimento de onipotência do legislador, pois as leis que são promulgadas somente possuem validade quando estiverem alinhadas a Constituição, e não por estarem vigentes (Santos; Marció, 2021, p. 129-130).

Assim, imperfeições na elaboração, interpretação e aplicação da norma tributária por parte da administração deixam lacunas na orientação ao contribuinte, e motivam o litígio por tais razões (CNJ, 2022a, p. 274). No mesmo sentido os quesitos transparência ativa e gestão fiscal são mal executados, gerando desconfiança ao contribuinte, pois as falhas quanto ao esclarecimento da legislação mitigam o acesso à informação, e os mecanismos de satisfação do crédito tributário são sanções coercitivas (CNJ, 2022d, p. 50; 51; 88). Faltam regras regulamentadoras da transação por efeito do princípio da indisponibilidade do interesse público, pois quando a lei autoriza a aplicação desse instituto, a margem para negociação é pequena, o que não incentiva os contribuintes a aderirem (Nunes, 2022, p. 177).

Outrossim, há deficiências quanto a harmonia normativa e a uniformização da interpretação, revisão e proposição legal pelos aplicadores, pois em que pese a existência de mandamentos constitucionais, notadamente os artigos 102, parágrafo 2º, e 103-A (Brasil, 1988), determinando que súmulas vinculantes e decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo em ação direta de constitucionalidade e inconstitucionalidade produzem eficácia erga omnes e vinculante aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, em todas as esferas, 59% dos servidores dos órgãos administrativos, maioria no âmbito municipal, responderam que não se enquadram na determinação constitucional supracitada por ausência de vinculação normativa (CNJ, 2022d, p. 24; 25).

Corroborando com o exposto o percentual de 48,2% quanto a modificação das decisões administrativas na primeira instância judicial, em contraste a um baixo percentual de 7% de reforma entre as decisões de primeira e segunda instâncias (CNJ, 2022d, p. 32). Assim, constata-se que a falta da aplicabilidade dos precedentes, além de ferir o princípio da igualdade, pois concede trato diferenciado ao contribuinte que litiga, ocasiona acúmulo de ações evitáveis.

Outro fator que merece destaque refere-se à especialização dos julgadores, elemento que contribui para a qualidade e celeridade das decisões proferidas, pois varas especializadas

utilizam cerca de metade do tempo para executar a mesma atividade jurisdicional que a vara generalista, no entanto, a maioria dos tribunais apresentam número igual ou inferior a cinco magistrados com algum grau de especialização em matéria tributária (CNJ, 2022d, p. 72).

Inobstante o exposto, embora as dificuldades enfrentadas devido ao grande número do contencioso, ainda assim o processo é o meio mais eficaz para questionar a relação jurídico tributária. Isso decorre, pois, a discussão pelo Judiciário pode ser democrática, visto que podem as partes administrar a concorrência de interesses e argumentar acerca de questões não amparadas pela legislação. Ademais, a extensão das funções do Estado Social amplia o controle jurisdicional, pois pelo processo ocorre intervenções na economia e nos direitos sociais, de modo que os assuntos que se tornam objeto de apreço processual passam a apresentar grande relevância social (Santos; Marció, 2021, p. 129-130).

Por conseguinte, depreende-se que os aspectos trabalhados não esgotam a complexidade do Sistema Tributário Nacional, mas visam apontar algumas das principais temáticas que são essenciais à compreensão do objeto do presente artigo, pois esta é uma matéria intrincada que afeta o patrimônio do contribuinte. Frente a isso, constata-se um Sistema Tributário pautado em uma complexa estrutura normativa, com um grande número de tributos, inter-relacionado com a atividade administrativa vinculada e a necessidade por parte do Estado em auferir receita, fatores que tornam o direito tributário litigioso, vez em que o contribuinte tem respaldado seu contraditório e pode questionar o poder de império por meio do processo, seja o administrativo, ou o judicial, temática que será abordada no capítulo seguinte.

3. AÇÕES PROCESSUAIS TRIBUTÁRIAS

Neste capítulo tratar-se-á sobre o processo judicial no âmbito do Direito Tributário por meio da exposição dos aspectos mais significativos das ações processuais que são regidas pela lei do mandado de segurança (Lei Federal nº 12.016/2009), lei de execução fiscal (Lei Federal nº 6.830/80), medida cautelar fiscal (Lei Federal nº 8.397/92), e subsidiária ou supletivamente pelas regras do Código de Processo Civil. Sublinha-se que o processo se divide em administrativo, com trâmite na própria Administração, e o judicial, que tramita no Poder Judiciário, mas que por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição o contribuinte não precisa recorrer à esfera administrativa antes de adentrar na via judicial, pois considera que os atos administrativos se sujeitam ao controle jurisdicional. Entretanto, deve ficar claro que a

escolha pela esfera judiciária importa em renúncia às instâncias administrativas no que concerne à matéria debatida judicialmente.

Assim, tal temática, objetivo central do presente estudo, será melhor explorada nos subtópicos seguintes, abordando as modalidades judiciais, pois todas as ações possuem particularidades que se adequam ao caso prático e satisfazem as necessidades do jurisdicionado, seja para declarar um direito ou para anular um ato praticado pela administração, pois de igual forma é assegurado ao contribuinte a prerrogativa de debater o assunto protegendo suas garantias constitucionais.

3.1. PROCESSOS JUDICIAIS POR INICIATIVA DO FISCO E MECANISMOS DE DEFESA DO CONTRIBUINTE

Neste subtópico será explanado acerca dos mecanismos de defesa que dispõe o jurisdicionado para questionar a execução fiscal, espécie de execução por quantia certa fundamentado em título extrajudicial, pontuando as diferenciações quanto aos procedimentos incidentes e de defesa, assim como o momento de utilização. Contudo, o objetivo não é detalhar as peculiaridades ou esgotar a temática, mas sim apontar elementos pertinentes à discussão relativa às garantias constitucionais e estabelecer um paralelo para com os princípios processuais.

Assim, ao contrário do processo judicial de conhecimento, no processo de execução não ocorre a composição de litígio, mas sim pleiteia-se providências concretas para que o direito constituído pelo título executivo se torne efetivo, enquanto que na modalidade de conhecimento busca-se questionar a ocorrência dos fatos ou o significado jurídico destes, pedindo para que o juízo declare qual parte detém a razão, possibilitando também o requerimento de tutelas provisórias de urgência e evidência (Machado, 2017, p. 478).

Avançando após esclarecer tal classificação, o procedimento executivo é regulado pela Lei nº 6.830/80 (Brasil, 1980), conhecida como Lei da Execução Fiscal (LEF), que dispõe de modo geral sobre o procedimento especial de cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública e das suas respectivas autarquias, de modo que a constituição definitiva do crédito tributário ocorre com o vencimento, sendo subsequentemente inscrito o devedor em dívida ativa, momento em que o Fisco constitui um título executivo extrajudicial que o possibilita cobrar judicialmente através da execução fiscal, buscando a satisfação compulsória do crédito (Paulsen; Ávila; Sliwka, 2018, p. 346).

A Certidão de Dívida Ativa (CDA) gera efeitos imediatos ao contribuinte, notadamente a inscrição em cadastros de proteção ao crédito, restrição a benefícios concernentes à concessão de garantias, créditos, incentivos fiscais, assim como a inviabilidade de participação em licitações, convênios e contratos com a administração pública. O Fisco promove a cobrança administrativa por meio da notificação do contribuinte para o pagamento, que se não realizado possibilita o ajuizamento da execução fiscal. Em regra, essa cobrança judicial é feita por meio de petição inicial simplificada no foro de domicílio do devedor, e instruída com a CDA, sendo o executado citado para pagar a dívida e os acréscimos legais ou garantir a execução no prazo de cinco dias (Cavalcanti, 2022, p. 250).

Em a Fazenda Pública não conseguindo dar andamento na execução fiscal devido ao comportamento do executado, poderá, por simples peticionamento, solicitar o redirecionamento da execução para o responsável tributário previsto no artigo 135 do Código Tributário Nacional (Brasil, 1966). Desse modo, percebe-se que o fato motivador do redirecionamento é superveniente ao ato de inscrição em dívida ativa, pois se não o fosse, o processo não deveria ser protocolado, sendo necessário apenas aditar a certidão de inscrição em dívida ativa para constar os dados dos corresponsáveis (Nunes, 2022, p. 216). Sobreleva-se que o redirecionamento para pessoas físicas ou jurídicas não indicadas na CDA como devedoras, possui como requisito o Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica em respeito aos princípios do contraditório e a ampla defesa (Paulsen, 2023, p. 262).

Conjuntamente, a medida cautelar fiscal, regulada pela Lei n. 8.397/92 (Brasil, 1992), visa garantir o pagamento do crédito constituído e exigível, salvo exceções que possibilitam o ajuizamento antes do lançamento, frente ao receio da não satisfação do crédito em razão da constatação de comportamento temerário do requerido. Ademais, como medida cautelar, a ação poderá se dar em caráter preparatório de ação principal, ou incidental em ação preexistente, não podendo ser ajuizada se pendente processo administrativo sobre o respectivo tributo (Nunes, 2022, p. 208).

Todavia, evidencia-se que o disciplinamento jurídico da execução fiscal e da cautelar não têm por finalidade o adimplemento do crédito incondicionalmente, pois as regras instruem limites de coerção frente a presunção relativa de veracidade do título executivo, visto que o crédito executado pode não ter a dimensão que lhe foi atribuída pelo exequente. Assim, revela-se que o procedimento é exercido por meio da tutela jurisdicional, mediado, em tese, por um terceiro imparcial que tem por objetivo garantir que a expropriação dos bens do executado não

seja desproporcional, abusiva, ou em desrespeito aos princípios constitucionais (Machado Segundo, 2023, p. 214). Por tais razões, pode o requerido defender-se.

Como mencionado, a medida cautelar fiscal é uma providência que visa garantir o pagamento do crédito constituído ou em meios de constituição, e o mecanismo de defesa que dispõe o requerido, com fundamento no artigo 335 e seguintes do Código de Processo Civil (Brasil, 2015) e artigo 8º da Lei 8.397/92, é a contestação no prazo de quinze dias contados da juntada do mandado cumprido (Brasil, 1992). Nessa resposta pode alegar toda matéria útil à defesa e requerer a produção das provas que considerar cabível, sendo precedido por audiência de instrução e julgamento. Em que pese a nomenclatura “contestação”, outras modalidades de resposta são viáveis, pois o silêncio resulta nos efeitos da revelia e autoriza o julgamento antecipado da lide (Nunes, 2022, p. 210).

No campo da execução fiscal, o executado será citado para em cinco dias pagar a dívida ou garantir a execução, sendo certo que ao promover a garantia por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, nomeação de seus bens à penhora ou indicação de bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda, no prazo seguinte de trinta dias poderá, com fundamento no artigo 914 e seguintes do Código de Processo Civil (Brasil, 2015) e artigo 16 da Lei nº 6.830/80, opor embargos à execução fiscal (Brasil, 1980). Assim, “os **embargos à execução fiscal** podem ser opostos pelo devedor citado na execução (embargos do devedor) ou por terceiro prejudicado pela execução (embargos de terceiro) (Paulsen, 2023, p. 263, grifo do autor)”. Nesse sentido, explicita-se que por força do princípio da fungibilidade, os embargos de terceiros apresentados equivocadamente, se tempestivos e garantirem o juízo, devem ser recebidos como embargos do devedor (Paulsen, 2023, p.264).

Outrossim, podendo ser aduzida toda matéria de defesa, trata-se de ação autônoma, apenas aos autos do processo executivo, que não suspende a execução, devendo haver pedido expresso que fundamente e comprove risco de dano de difícil ou incerta reparação para a concessão de tal efeito, e uma vez opostos, compete ao Juízo deliberar sobre os argumentos levantados pela defesa para definir se o crédito inscrito em dívida ativa é realmente existente, válido, líquido e certo. Também importa lembrar que até o julgamento de mérito dos embargos é possibilitado à Fazenda Pública substituir a certidão de dívida ativa para a correção de erro material ou formal, salvo se a retificação for para alterar o sujeito passivo indicado como devedor (Brazuna, 2021, p. 135).

Tendo em vista a proliferação de execuções fiscais descabidas instruídas por créditos inexistentes ou advindos de processos administrativos eivados de nulidades, desenvolveu-se,

em decorrência de entendimento doutrinário e jurisprudencial, uma espécie de defesa apresentada pelo executado antes ou independente de garantir o juízo (Machado Segundo, 2023, p. 241). Trata-se da exceção de pré-executividade que possui fundamento no parágrafo único do artigo 803 do Código de Processo Civil (Brasil, 2015) e na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça: “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Brasil, 2009)”. Podendo ser arguida a qualquer momento, ainda que preclusos os embargos, constitui simples petição dentro dos autos da execução e possui como argumento vício ou impedimento que pode ser identificado de pronto, tais como a ausência de alguma das condições da ação, de pressuposto processual, prescrição ou decadência, causas suspensivas da exigibilidade ou extintivas do crédito (Paulsen, 2023, p. 263).

Além dos mecanismos já expostos, compensa salientar que entre o intervalo em que o sujeito passivo é inscrito em dívida ativa e a propositura da ação de execução fiscal, como não se pode compelir a Fazenda Pública a exercer o seu direito de ação, o contribuinte encontra-se impedido de discutir a relação jurídica tributária pois inexistente execução fiscal para se defender (Gobatto, 2014, p. 14). Do exposto, como há impossibilidade de indicar bens à penhora, caso seja indeferido os efeitos de suspensão do crédito tributário em sede de tutela antecipada, o contribuinte é privado de certidões positivas com efeito de negativa e fica sujeito aos efeitos restritivos de direitos decorrentes do inadimplemento (Machado Segundo, 2023, p. 259).

Em tal cenário, pode-se fazer uso da ação cautelar de caução fundamentada nos artigos 303 e 304 do Código de Processo Civil (Brasil, 2015), pela qual se pleiteia a antecipação da penhora para emissão das certidões de regularidade fiscal. Assim, a cautelar pode ser preparatória a uma ação anulatória cujo debate circunde a validade do débito, e quando sobrevier a execução formalizar-se-ia a garantia já conferida ao juízo e o contribuinte já poderia opor embargos, ou alternativamente, poderia suspender a execução e processar a anulatória como se fosse o processo de embargos (Machado Segundo, 2023, p. 260).

Portanto, frente ao aludido e conforme a proposta do artigo, destaca-se que os princípios e garantias constitucionais privilegiados nas modalidades de defesa a cobrança executiva demonstram a importância do devido processo legal, pois a exação deve observar a legalidade procedimental para que possa privar alguém de sua propriedade (Nunes, 2022, p. 210). Isso revela que os contornos da ampla defesa, a depender da modalidade processual, e o contraditório aparelham a troca de informações e de pontos de vista sobre a interpretação e a aplicação da legislação tributária, coroando o devido processo legal (Brazuna, 2021, p. 131).

Notável também é a aplicação do princípio da adequação e da necessidade sob o enfoque do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, pois deve-se primar por decisões que resguardem a atividade arrecadatória do Estado sem abdicar da proteção ao contribuinte, e isso relaciona-se com a capacidade contributiva e a adequada tutela aos direitos fundamentais, de modo que a indisponibilidade do patrimônio do contribuinte deve ser proporcional ao crédito discutido e arrazoado pelos princípios aqui arrolados a depender das peculiaridades do caso (Cavalcanti, 2022, p. 120; 265).

Dessarte, do todo extrai-se o direito de ser processado, isto é, o direito de acesso à jurisdição tanto para o autor quanto o réu, sobretudo quando o Poder Público é parte. A saber, no passado o detentor do poder de Estado exigia unilateralmente e ilimitadamente a quantidade que considerava devida sem que houvesse um terceiro imparcial para intermediar a cobrança. Hodiernamente, o contribuinte tem o direito de ser acionado pela administração, seja em sede executiva ou cautelar, pois a Carta Constitucional tutela os direitos do particular (Machado Segundo, 2023, p. 45). Portanto, o controle jurisdicional deve ser definido pela aplicabilidade dos princípios fundamentais explanados para que de modo justo e equilibrado seja questionada a relação jurídico tributária.

3.2. PROCESSOS JUDICIAIS TRIBUTÁRIOS POR INICIATIVA DO CONTRIBUINTE

O subtópico em apreço visa continuar o debate sobre os instrumentos processuais tributários que dispõe o contribuinte para questionar a exação, adentrando nas ações de conhecimento. De igual forma, objetiva-se sobrevoar brevemente acerca da utilização e características relevantes das modalidades processuais dessa natureza, associando com os princípios frente a observação das garantias constitucionais.

Desse modo, oportuno dizer que a tutela jurisdicional pode ser executiva, cautelar e de conhecimento, sendo certo que a Fazenda Pública apenas pode fazer uso das duas primeiras modalidades, haja vista que pode editar atos administrativos e constituir seus próprios títulos executivos. Como neste subtópico será trabalhado as ações de conhecimento, cabe lembrar que essa espécie de tutela autoriza o Poder Judiciário, por meio da aferição dos fatos e interpretação das normas, a decidir acerca da (in)existência do direito subjetivo invocado pela parte no caso concreto, seja declarado, condenando ou (des)constituindo tais direitos (Machado Segundo, 2023, p. 211-212).

Posto isso, passamos a exposição das ações de conhecimento. Tendo em vista a semelhança da ação anulatória para com a declaratória, ambas serão explanadas conjuntamente. Assim, a ação declaratória de existência ou inexistência de relação jurídica tributária, com fundamento legal no inciso I do artigo 19 do Código de Processo Civil (Brasil, 2015), visa a obtenção de certeza jurídica do fato e das consequências a este relacionada geralmente antes da constituição do crédito, pois com o trânsito em julgado a decisão que aproxima ou afasta o contribuinte da norma ou obrigação debatida é oponível ao Fisco (Gobatto, 2014, p. 15). Similarmente, a ação anulatória, com regramento no artigo 38 da Lei 6.830/80 (Brasil, 1980), intenta atacar ato da administração pública, comumente o lançamento, discutindo sua validade. O crédito pode padecer de vício formal quanto ao cumprimento da legalidade no ato de inscrição, ou poderá ser um vício material que representa incertezas sobre a validade jurídica do tributo (Nunes, 2022, p. 271).

Ambas seguem o rito ordinário e dispõem da defesa de modo amplo, visto que são cabíveis todos os meios de provas admitidos. Ainda, através de requerimento de tutela antecipatória de urgência, evidência ou depósito, a parte requerente poderá pleitear a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tanto para que na eventualidade do lançamento a exigibilidade do crédito permaneça suspensa em face da ação declaratória, quanto para que o crédito debatido não seja compulsoriamente exigido frente a ação anulatória. Contudo, cumpre destacar que não é condição de procedibilidade da ação, mas uma faculdade do requerente (Paulsen, 2023, p. 268).

Continuando na exposição dos institutos processuais, além dos princípios e garantias constitucionais explanados no primeiro tópico da pesquisa, que se prestam a operacionalizar a atividade jurisdicional, a efetivação do sistema de direitos fundamentais também é amparada por ações constitucionais tipificadas na Carta Magna, dentre elas, o mandado de segurança, objeto das linhas seguintes.

Nessa toada, José Afonso da Silva (2005, p. 447) elucida que o mandado de segurança é um remédio constitucional, com natureza de ação civil, disponível para titulares de direito líquido e certo, ameaçado de lesão ou lesado, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Com fundamento jurídico no inciso LXIX do artigo 5º da Constituição Federal (Brasil, 1988) e no artigo 1º da Lei Federal nº 12.016/09 (Brasil, 2009), propõem-se manter a atividade estatal dentro dos contornos da legalidade. Ressalta-se que a fungibilidade não é admitida, e o seu cabimento é

residual, somente impetrado quando o direito líquido e certo não é amparado por Habeas Corpus ou Habeas Data (Quintanilha; Pereira, 2022, p. 13).

Também há o mandado de segurança coletivo, fundamentado no inciso LXX do artigo 5º da Constituição Federal (Brasil, 1988) e no artigo 21 da Lei 12.016/09 (Brasil, 2009), podendo ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, ou por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há no mínimo um ano. Manejado por substituição processual, é um mecanismo que se destaca pois evita que inúmeros mandados de segurança individuais e semelhantes sejam impetrados e eventualmente julgados de modo diverso, possibilitando a defesa de direitos de pessoas que não buscariam a tutela jurisdicional por desinformação ou pelo ônus de uma demanda judicial, conferindo força e utilidade para as entidades coletivas não dotadas de poder estatal e contribuindo para a efetividade do regime democrático (Machado Segundo, 2023, p. 363).

Sobre direito líquido e certo, Moraes (2023, p. 214) esclarece que são resultados do fato certo, isto é, o evento capaz de ser comprovado de plano por meio de documentação inequívoca, pois o direito é sempre líquido e certo, e o fato pode ser objeto de interpretação do direito, considerando questão de complexidade jurídica aquele que carece de adequada interpretação para o justo enquadramento. Frente a isso deriva-se a necessidade de a ação fundar-se em prova pré constituída, pois o direito subjetivo líquido e certo não comporta dilação probatória por conta do rito célere que lhe foi conferido (Gobatto, 2014, p. 21). Aliás, quanto à autoridade coatora, deve-se analisar a legislação de cada ente político com o fito de identificar quem é o responsável pelo lançamento (Paulsen; Ávila; Sliwka, 2018, p. 773).

Mister se faz esclarecer que o mandado de segurança possui larga utilização em matéria tributária, pois presta-se para basilar a legalidade, e não raro os tributos são exigidos sem a observação das anterioridades, da hipótese de incidência ou de pessoas abrangidas pela imunidade, e como são violações evidentes ao ordenamento jurídico não necessitam de dilação probatória. No entanto, ainda que o mandado de segurança seja utilizado para a declaração do direito à compensação do tributo, acentua-se que sua aplicação não é cabível para compensar o valor do tributo debatido, ou para convalidar a compensação, justamente devido à necessidade de dilação probatória (Quintanilha; Pereira, 2022, p. 10; 16).

Ainda, a liminar, tal como a medida cautelar ou antecipação de tutela em outras ações, não impede o lançamento, pois este é realizado para evitar a decadência, mas possibilita a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ou da execução fiscal (Paulsen; Ávila; Sliwka,

2018, p. 775-776). Portanto, é uma medida que possui caráter acautelatório e provisório utilizado para assegurar a eficácia da sentença e evitar danos irreparáveis ao impetrante, sendo condicionada a comprovação da relevância do fundamento, isto é, a fumaça do bom direito, compreendida na fundamentação que convença o juízo a conceder a segurança, e a possibilidade de ineficácia da medida, ou em outras palavras, o perigo da demora (Machado Segundo, 2023, p. 372).

Para mais, o instituto em apreço poderá ser preventivo, devendo o impetrante comprovar um ato ou uma omissão concreta que lhe cause justo receio de sofrer uma violação de direito líquido e certo por parte da autoridade impetrada, ou repressivo de uma ilegalidade já cometida, nesse último caso, deverá observar o prazo decadencial de 120 dias contados da ciência do ato impugnado (Moraes, 2023, p. 212). Em matéria tributária, a modalidade preventiva será utilizada para resguardar um futuro lançamento ou auto de infração indevido, enquanto que o repressivo deverá ser impetrado após a constituição e lançamento do tributo. Em que pese a semelhança do momento de propositura, diferencia-se, tanto da declaratória quanto da anulatória, justamente no que tange ao caráter especial, isto é, o preenchimento dos requisitos de ameaça de lesão por autoridade pública, direito líquido, certo e comprovado (Gobatto, 2014, p. 14).

Além dos institutos já expostos, outro instrumento processual à disposição do contribuinte é a ação de consignação em pagamento, que possui disciplinamento legal no artigo 539 e seguintes do Código de Processo Civil (Brasil, 2015) e hipóteses de cabimento nos incisos do artigo 164 do Código Tributário Nacional (Brasil, 1966). Assim, poderá o sujeito passivo do tributo consignar o pagamento quando há subordinação do recebimento ao cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal ou ao pagamento de outro tributo ou cumprimento de obrigação acessória, tal como na recusa de recebimento e na exigência de tributo idêntico sobre um mesmo fato gerador por mais de um ente (Brasil, 1966). Acresce a impossibilidade de consignação para o adimplemento por meio diverso de pagamento, como dação em pagamento e compensação, tal como para afastar exigências ilegais impostas como condição para o exercício de outros direitos, pois pretende-se com essa modalidade processual ter respaldado a tutela do direito de pagar uma dívida, e pagar ao credor correto (Machado Segundo, 2023, p. 481; 484).

Outrossim, o último instituto processual a ser explanado é a repetição de indébito tributário, ação ordinária que possui fundamento nos incisos do artigo 165 do Código Tributário Nacional (Brasil, 1966), em que o sujeito passivo, demonstrando ter pago indevidamente o

tributo, solicita a condenação da parte ativa da relação jurídico tributária para que devolva o valor (Paulsen; Ávila; Sliwka, 2018, p. 782-783). Quanto à legitimidade para ingressar com a ação, nos tributos diretos pertence ao contribuinte tido como responsável pelo ônus econômico do fato gerador, enquanto nos tributos indiretos, em que a obrigação de pagamento é transferida a terceiro diverso, a legitimidade recai sobre quem comprova ter assumido o pagamento ou possua autorização por aquele para pleitear a restituição (Cavalcanti, 2022, p. 482-483).

Também deve-se observar o prazo de cinco anos contados do pagamento indevido para pleitear a repetição, seja administrativa ou judicialmente. Caso o requerimento administrativo seja indeferido, o contribuinte ainda dispõe do prazo prescricional de dois anos para solicitar a anulação da ação administrativa e a condenação do Fisco à restituição. Ademais, tal ação não comporta antecipação de tutela (Paulsen, 2023, p. 270). Contudo, o tempo de tramitação do processo e a devolução através do regime de pagamento por meio de precatórios por vezes desestimula o pleito, mas inobstante isso, em alternativa pode o contribuinte optar pela compensação, possibilitando mais efetividade ao processo (Nunes, 2022, p. 282).

Como se observa, o contencioso tributário permeia predileções pecuniárias em ambos os polos, de modo que o interesse de agir do contribuinte tem fundamento na desigualdade da relação tributária ante a compulsoriedade da obrigação imposta, algo que afeta os direitos a propriedade, intimidade e à privacidade do sujeito passivo. A vista disso, o arcabouço de proteção do contribuinte, viabilizado sobretudo pelos mecanismos processuais frente ao direito constitucional de petição, deve garantir a isonomia, vedação ao confisco, necessária observância da capacidade contributiva e segurança jurídica (Cavalcanti, 2022, p. 470; 481).

Ante o exposto, tem-se que com as ações trabalhadas é respaldado ao contribuinte a fiel aplicação dos princípios norteadores da administração pública arrolados no artigo 37 da Carta Magna (Brasil, 1988), notadamente a legalidade, vez em que a exação deve estar fundada em lei compatível com os preceitos constitucionais tributários, e a moralidade, esta relacionada com a vedação ao enriquecimento sem causa, um dos mais importantes axiomas jurídicos (Nunes, 2022, p. 282). Igualmente, encontram-se respaldados os princípios da inafastabilidade da jurisdição, do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, tal como a possibilidade de cumular os pedidos das ações ordinárias arroladas, fator que contribui para economia processual devido a utilização de meios menos onerosos e mais simples, conferindo maior efetividade ao processo (Machado Segundo, 2023, p. 32; 33; 44).

Portanto, defronte ao capítulo em apreço, constata-se que a aplicação dos princípios fundamentais baliza a atividade arrecadatária do Estado, e a utilização dos institutos processuais

conferem possibilidades efetivas de proteção, pois ainda que o Poder Judiciário esteja sobrecarregado, o conflito é mediado por uma figura alheia e imparcial com autoridade para fazer cessar a lesividade do lançamento questionado.

4. A EFETIVA TUTELA JURISDICIONAL DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRIBUINTE NO PROCESSO TRIBUTÁRIO

Este último capítulo versa acerca do cenário factual da prestação jurisdicional tributária, fechando o trabalho por meio do apontamento de porcentagens sobre a utilização dos institutos processuais, para em seguida abordar julgados cuja base de fundamentação relaciona-se aos princípios e garantias fundamentais processuais. Sobretudo, objetiva-se constatar a efetividade da tutela jurisdicional no processo tributário, pois importa considerar que, pelo fato de haver monopolizado para si a jurisdição, ao Estado incumbe que o retorno prestacional seja efetivo, célere, adequado, útil e em conformidade com os princípios basilares do Estado Democrático de Direito.

4.1. DADOS DAS AÇÕES TRIBUTÁRIAS NO BRASIL

Como se viu, o Sistema Tributário Brasileiro é complexo, possui uma pluralidade de tributos e muitos entes tributantes, cada um com prerrogativa para confeccionar a sua própria legislação pertinente a matéria, algo que resulta em uma estrutura normativa emaranhada que causa insegurança jurídica e litígio. Frente a isso, o contribuinte tem respaldado seu direito de controle jurisdicional para revisar atos da administração, motivo pelo qual propõe-se expor dados das ações tributárias no Brasil.

Conforme citado anteriormente, o Relatório Justiça em Números 2022 (ano base 2021) constatou que existem 77,3 milhões dos processos em tramitação aguardando alguma solução definitiva (CNJ, 2022b, p. 104). Desse número, aproximadamente 40% são de natureza tributária (CNJ, 2022c, p. 6). Outrossim, o contencioso tributário brasileiro alcançou, conforme estimativas nos 3 níveis federativos nas esferas judicial e administrativo em 2019, data da última pesquisa que apurou valores, 5,44 trilhões de reais, valor equivalente a 75% do Produto Interno Bruto (PIB), principal medida de desempenho econômico de um país. Do total, a via judicial responde por 74% do estoque do contencioso total, ao somar 4,01 trilhões de reais discutidos em processos (Núcleo de Tributação do Insper, 2021, p. 7).

Avançando no debate, afere-se que historicamente as execuções fiscais tem figurado como o principal fator de morosidade, apresentando 34,7% do total de casos pendentes e 65% das execuções pendentes no Poder Judiciário, com taxa de congestionamento de 89,7% e tempo médio de tramitação de 6 anos e 11 meses (CNJ, 2022b, p. 170; 171; 175; 310). Ademais, a maioria das execuções fiscais são ajuizadas pela União e Estados, demonstrando que os mais de cinco mil municípios têm pouca influência no estoque de processos fiscais, mas paralelamente, o tributo que possui o maior índice, 25% de discussão no Poder Judiciário, é o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (CNJ, 2022d, p. 61).

Sobre esse aspecto, foi identificado que a decretação de indisponibilidade de bens ocorreu em 12,6% das execuções fiscais, das quais 9% foram julgadas extintas pela satisfação do débito. Além disso, em apenas 2% das execuções fiscais houve expropriação de bens (CNJ, 2022a, p. 273). Posta assim a questão, nota-se a ineficácia das execuções fiscais, tanto pela não localização do executado ou de bens suscetíveis à penhora, quanto pela larga e automática imposição dessa medida (Machado Segundo, 2023, p. 270).

Sobreleva-se, no entanto, que a cobrança executiva não destina-se apenas para aumentar os recursos financeiros do Estado, mas também para promover a justiça tributária entre os contribuintes, pois o insucesso no adimplemento do tributo agrava a injusta distribuição da carga tributária brasileira, afetando os princípios da igualdade e da capacidade contributiva, pois ao passo que há contribuintes que honram com a obrigação fiscal, há sonegadores, inadimplentes e desidiosos para com o erário (Cavalcanti, 2022, p. 243). Frente a isso, além de melhor aparelhar o Poder Judiciário com servidores públicos, a execução fiscal deveria ser reestruturada, de modo a impor para Fazenda exequente, e não ao Judiciário, a função de localizar bens penhoráveis, pois assim somente ações viáveis seriam propostas, também exigindo que o ente notifique previamente o contribuinte antes de inscrever em dívida ativa e executar diferenças em tributos submetidos a lançamento por homologação, atitude que evitaria execuções de tributos já pagos ou compensados (Machado Segundo, 2023, p. 272).

Inobstante isso, ainda que as execuções fiscais representem o maior índice de processos de natureza tributária no Poder Judiciário, há ações de iniciativa do contribuinte. Desse modo, os embargos à execução fiscal são 5,4% dos processos judiciais tributários, dos quais 8,2% foram precedidos por exceção de pré-executividade. Em que pese a ausência de ônus, tais números demonstram que a exceção de pré-executividade é pouco utilizada como meio de defesa (CNJ, 2022a, p. 272). Lado outro, compreende-se que o mandado de segurança, com 21% do total, é o tipo de ação judicial mais utilizado pelos contribuintes e a julgada mais

rapidamente, sendo seguido pela ação declaratória com 13%, pela repetição de indébito com 12%, e pelo baixo percentual de processos que envolvem a compensação, apenas 0,77% (CNJ, 2022d, p. 64; 114). Nesse ponto, importa dizer que não foram encontrados dados detalhados acerca do tempo de tramitação das ações de conhecimento.

Por essa perspectiva, importa frisar que o mandado de segurança é a ação de conhecimento mais utilizada pois presta-se para combater atos de autoridades públicas que violam a legalidade, e sendo o tributo derivado de exigência legal e reclamado por agentes públicos por meio de procedimentos administrativos, torna tal instrumento processual o mais eficaz em matéria tributária, sobretudo frente a rigidez do Sistema Tributário Nacional e a grande quantidade de leis locais que precisam estar alinhadas a Constituição Federal (Nunes, 2022, p. 241).

Quanto aos recursos, 93% das apelações mantiveram a decisão de mérito proferida em primeira instância. E quanto aos recursos repetitivos, desde a sua introdução foram afetados 556 temas tributários pelos Tribunais Superiores (STF e STJ), e julgados 427. Nesse período 487.476 processos foram sobrestados, dos quais apenas 127.510 foram julgados. Portanto, embora tenham julgado 77% dos temas tributários repetitivos, apenas 26,2% dos processos sobrestados foram julgados. Ainda assim, o estoque de processos tributários, no período estudado, no STJ (2016 a 2021) foi reduzido em 37,3%, e no STF (2017 a 2020) em 49,1% (CNJ, 2022d, p. 104; 106; 108).

Dessarte, infere-se a importância de apurar a quantidade do contencioso tributário como um aparato para percepção da qualidade do sistema tributário de um país, pois a carga processual emana reflexos na economia no que concerne a posição competitiva do país em relação ao resto do mundo, pois afeta a segurança jurídica para possíveis investidores (Núcleo de Tributação do Insper, 2021, p. 2). Paralelamente, o processo representa uma dinamicidade capaz de tutelar complexidades sociais não amparadas pelas regras, tal como possibilita ao contribuinte questionar atos de império do Estado, concretizando os preceitos constitucionais e tornando o processo um espaço político para debates democráticos (Santos; Marció, 2021, p. 175).

Com efeito, a alta litigiosidade demonstra a problemática do atual Sistema Tributário Brasileiro, que circunda a alta carga tributária, a complexidade, excessividade e burocracia das normas tributárias, assim como equívocos na interpretação e orientação ao contribuinte, fatores que resultam em insegurança jurídica, algo que desestimula o exercício da atividade econômica e descredibiliza o Estado. Por tais razões o contribuinte se vê obrigado a movimentar o

Judiciário, e o processo, mais que um mecanismo de fomento à democracia, é o único meio que dispõe o jurisdicionado para questionar a exação, pois conforme exposto no subtópico 2.2 do presente trabalho, cerca da metade das decisões administrativas levadas a pleito judicial são revertidas.

4.2. DECISÕES AFETAS A BASE PRINCIPIOLÓGICA

Continuando a breve investigação acerca da efetiva tutela jurisdicional, o atual subtópico pretende abordar julgados cuja fundamentação principal relacionam-se com os princípios e garantias fundamentais processuais abordadas no segundo capítulo da presente pesquisa, para assim visualizar na prática a aplicabilidade de tais axiomas nos institutos processuais tributários. Isso pois, o fenômeno da constitucionalização dos direitos e das garantias processuais evidencia o caráter público do processo, pois a Constituição delimita a estruturação normativa a ser observada em todos os tipos processuais, visto que a realização da justiça é uma premissa eminentemente social, sendo consagrado em normas processuais constitucionais (Santos, Marció, 2021, p. 148). Dessa forma, busca-se apresentar a síntese da matéria que circunda os pedidos e os argumentos, providos com base na argumentação de violação ou não observância de princípios e garantias processuais, utilizados pelos magistrados.

Iniciou-se a busca por julgados pelo portal de jurisprudências do Supremo Tribunal Federal, contudo, não logrou-se êxito em encontrar julgados cujas decisões sejam pautadas nos princípios processuais fundamentais básicos, pois a Corte reunida em Tribunal Pleno, no Agravo em Recurso Extraordinário nº 748371 RG/MT, firmou a Tese 660 em que inadmite repercussão geral nos recursos cuja fundamentação se volte para a “violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada (Brasil, 2013)”. Desse modo, todos os resultados apontaram para o desprovimento com base na referida tese.

Em seguida, na data de 24 de setembro de 2023, buscou-se por julgados no portal de jurisprudências no Superior Tribunal de Justiça utilizando as palavras-chave “princípios garantias processo tributário”. Dentre os resultados da pesquisa destaca-se o Recurso Especial nº 1.306.400-RJ, em que a Segunda Turma proveu por unanimidade a extinção de execução fiscal ajuizada antes do término do processo administrativo de impugnação ao lançamento, considerado a CDA nula, vez em que a interposição de recurso administrativo suspende a

exigibilidade do crédito, impedindo sua constituição definitiva e a fluência do prazo prescricional enquanto pendente de decisão definitiva, o que também ocasiona na falta de direito de ação para a Fazenda Pública. Além disso, e nos termos do Relator, sua decisão foi pautada nos princípios constitucionais tributários, combinados com as normas do Código Tributário Nacional e com as garantias mínimas do "Estatuto do Contribuinte" (Brasil, 2012).

No julgado em análise, em que pese não haver menção a base principiológica, nota-se que a decisão está alinhada ao princípio da legalidade, pois o regime de garantias constitucionais condiciona a atividade administrativa para evitar arbitrariedades. Nesse sentido, quando se sentir lesado pode o contribuinte submeter os atos administrativos ao controle jurisdicional, que irá aferir se os limites de razoabilidade, logicidade e congruência foram observados ante as normas legais (Silva, 2005, p. 427-428). Essa ponderação, no caso concreto, deve ser observada especialmente quando princípios, regras e garantias se entrelaçam dando a entender que irão colidir uns com os outros se não forem harmonizados, pois oportuniza que a decisão seja sensata e coerente (Nunes, 2022, p. 34).

Ainda, no Superior Tribunal de Justiça também encontrou-se o Recurso Especial nº 1.611.966-RJ, em que a Segunda Turma, por unanimidade, frente a recusa do juízo em comunicar a decisão que defere o pedido de indisponibilidade de bens aos órgãos e entidades de registro, proveu o pedido da Fazenda Nacional para considerar tal prática um dever do juízo, conforme dispõe o artigo 185-A do Código Tributário Nacional (Brasil, 1966), sendo essa uma obrigação processual imposta ao Estado/Juiz em observância aos princípios da Celeridade e da Economia Processual (Brasil, 2016). Nesse ponto, cumpre lembrar que a aplicação dos princípios é para todas as partes envolvidas no processo, de modo que também pode o Fisco pleitear respaldo de seu crédito, fazendo uso da argumentação principiológica, pela via judicial.

No mesmo sentido é o interessante Mandado de Segurança encontrado no dia 26 de setembro de 2023, em que foi realizada pesquisa no site do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, porém, desta vez utilizou-se as palavras chave “princípios garantias tributário” “não penal”. Assim, foi impetrada a apreciação de pedidos administrativos formulados em 2014 e 2015 em que o contribuinte solicitou o ressarcimento de créditos relativos às contribuições do PIS e da COFINS. Na primeira instância foi parcialmente deferida a segurança para a parte autora, e por força do reexame necessário chegou a Egrégia Corte. A 1ª Turma, por unanimidade, negou provimento à remessa obrigatória mantendo os argumentos da sentença, quais sejam, o princípio da eficiência, contido no artigo 37 da Constituição (Brasil, 1988), e o

princípio da razoável duração do processo administrativo conforme o emprego dos meios que garantam a celeridade de sua tramitação (Santa Catarina, 2020).

Com base nesses dois julgados que operaram sobre a duração processual razoável, celeridade e economia processual, tem-se que a prestação jurisdicional deve ocorrer em tempo hábil para garantir o pleno gozo do direito pleiteado (Silva, 2005, p. 432). Porquanto, a demora abusiva na conclusão do feito viola o Estado de Direito, a dignidade da pessoa humana e a efetividade da proteção judicial, pois a prestação jurisdicional ineficiente por ser excessivamente vagarosa equivale a negar o acesso à justiça. Em vista disso, evidencia-se que a demora abusiva na solução dos processos, sejam os judiciais ou os administrativos, fomentam o conflito e a perturbação social, causando insegurança jurídica incompatível aos valores democráticos (Nunes, 2022, p. 56).

Além do já exposto, pesquisou-se também no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Dos resultados obtidos com as palavras-chave mencionadas o único que possui relação com o objeto do presente estudo é a Apelação Cível nº 5039727-09.2017.4.04.9999/RS, em que a Egrégia 2ª Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação. No recurso em análise, a apelante Fazenda Nacional, inconformada, agravou a sentença de primeiro grau que declarou que estando prescrito o principal o acessório deve seguir a mesma sorte sob a alegação de que a multa lançada de ofício pelo não cumprimento da obrigação acessória, consistente na entrega tempestiva da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, possui prazo prescricional diverso da obrigação principal, motivo pelo qual não estava prescrito (Rio Grande do Sul, 2018).

O Juízo considerou que quando há lançamento de ofício a constituição do crédito se dá por meio de Processo Administrativo Fiscal, em que o Fisco tem o dever de notificar o sujeito passivo para que efetue o pagamento ou exerça seu direito de defesa. Por considerar a inexistência de provas de que tenha sido assegurado ao contribuinte o contraditório no âmbito da Administração, mostra-se nulo o processo administrativo, contaminando de nulidade a Certidão de Dívida Ativa que aparelha a execução fiscal, em razão da ausência de notificação do contribuinte quando do lançamento de ofício (Rio Grande do Sul, 2018).

A decisão encontra-se em consonância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois visa assegurar a efetiva ciência do contribuinte acerca dos atos do processo administrativo de controle de legalidade do lançamento, viabilizando a utilização dos meios de defesa cabíveis, funções que são intrínsecas ao devido processo legal e os trâmites a ele inerentes. Frente a isso, extrai-se que alguns dos princípios estudados também orientam o

procedimento administrativo para que o pleito, em ambas esferas, desenvolva-se de maneira equilibrada e razoável (Machado Segundo, 2023, 33-34).

Por conseguinte, exprime-se que o direito fundamental de ação e de petição propiciam a participação ativa das partes na composição da decisão judicial, reafirmando o processo civil como uma dimensão democrática, alinhando isso para com a constitucionalização do Direito, fator que assegura uma eficiente proteção dos direitos humanos e fundamentais através dos institutos processuais. Posto isso, a juridicização da vida, mais que tutelar os interesses do contribuinte, reconhece uma cidadania ativa em uma governança estatal que supera a interpretação da previsão legislativa e judicial através do reconhecimento e proteção dos direitos e garantias constitucionais nos fenômenos conflituais nascidos dos diversos contextos sociais (Santos, Marció, 2021, p. 131-135).

Também, não se pode perder de vista que o tributo é retornado para sociedade com o fito de concretização dos direitos sociais, e mesmo a deficiência na prestação dos serviços públicos não outorga o inadimplemento das obrigações fiscais, pois do contrário resultaria em um Estado sem regras (Cavalcanti, 2022, p. 243). Portanto, como se observou, a base principiológica processual confere ao sujeito passivo da relação jurídico tributária a garantia de que poderá questionar a legalidade da medida exercida pelo Estado, de modo a desenvolver a lide conforme o disciplinamento constitucional, todavia, outros são os entraves para a efetividade da tutela jurisdicional, pois os órgãos julgadores estão sobrecarregados e carentes de servidores especializados na matéria tributária.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo trata dos princípios fundamentais basilares ao processo tributário utilizados como argumento para combater as faltas cometidas no exercício do poder de império da administração pública. Para tanto foram levantados os autores como Robert Alexy, Lênio Streck, José Afonso da Silva, Paulo Júnior Trindade dos Santos e Cesar Marció, Hugo de Brito Machado Segundo, Leandro Paulsen e Cleucio Santos Nunes. A construção do referencial teórico se pautou em um tripé temático, qual seja, os princípios e garantias constitucionais aplicáveis ao direito processual tributário, as ações processuais tributárias propriamente ditas e a efetividade da tutela jurisdicional por meio do apontamento de porcentagens e julgados que apresentam aspectos sobre o sistema tributário nacional.

A partir dos estudos infere-se que as garantias constitucionais do contribuinte são aplicadas nos institutos processuais tributários. Contudo, foram encontrados relevantes particularidades que auxiliam a entender a alta litigiosidade, sobretudo aspectos voltados para o tratamento dos pleitos tributários. Dentre eles cita-se a grande quantidade de execuções fiscais, apresentando 34,7% do total de casos tributários pendentes no Poder Judiciário, com taxa de congestionamento de 89,7%, em contraponto a sua pouca efetividade, pois apenas 9% do total dos processos dessa natureza foram julgados extintos pela satisfação do débito. Outro fator que impressiona é a alta reversibilidade das decisões administrativas, marcada pelo percentual de 48,2%, em contraste a um baixo percentual de 7% de reforma entre as decisões de primeira e segunda instâncias judiciais, demonstrando a falta da aplicabilidade dos precedentes em metade das esferas administrativas do país.

Do exposto, em que pese o sobrecarregamento do Poder Judiciário, 77,3 milhões de processos acumulados dos quais aproximadamente 40% são de natureza tributária, não se observa qual outro caminho poderia adotar o contribuinte para ter protegido suas garantias constitucionais que não a tutela jurisdicional, haja vista a pouca aplicabilidade dos meios alternativos de resolução de conflitos ante a indisponibilidade do interesse público, e o condão que possui o processo para desenvolver o conflito de modo democrático. Frente a isso, destaca-se que o acesso à Justiça inclui uma prestação jurisdicional em tempo hábil para garantir o pleno gozo do direito pleiteado, contudo, como afere-se com os dados expostos ao longo do artigo, a morosidade do aparato judiciário frustra a efetividade da tutela solicitada, de modo que não basta uma acepção meramente formal de um direito ou garantia constitucional se a máquina é demorada.

Desse modo, deve-se promover alterações nas legislações materiais que visem facilitar a compreensão e aplicação da norma tributária, pois como demonstrado, atualmente é complexa, excessiva e burocrática, causando equívocos na interpretação e orientação ao contribuinte, demonstrando que há falhas significativas no atual Sistema Tributário Brasileiro. Tal como, é necessário reformas nos Tribunais, ampliando o acesso à Justiça e tornando mais célere a prestação jurisdicional pelo movimento de constitucionalização do processo, concretizando a tutela dos direitos basilares ao Estado Democrático de Direito e a consequente efetividade da prestação jurisdicional como meio de se alcançar a justiça fiscal.

Lado outro, as limitações deste estudo residem na amplitude social, cultural e geográfica do país, pois utilizou apenas decisões do Superior Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Federal da 4ª Região, não sendo possível trabalhar questões regionalizadas, vez em que o direito

é uma ciência humana que evolui e precisa adequar-se às relações contemporâneas. Além disso, não foi possível abordar os princípios tributários materiais, também instrumentos muito importantes no trato jurídico tributário entre o Estado e o contribuinte. Logo, sugere-se novas pesquisas para complementar e especificar os obstáculos para a constitucionalização do processo e efetivação dos direitos do contribuinte.

REFERÊNCIAS

ALEXY, Robert. **Teoria dos Direitos Fundamentais**. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008.

AMARAL, Gilberto Luiz do; OLENIKE, João Eloi; AMARAL, Letícia M. Fernandes do; YAZBEK, Cristiano Lisboa; STEINBRUCH, Fernando. **Quantidade de normas editadas no Brasil**: 34 anos da Constituição Federal de 1988. Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação: Curitiba, out. 2022. Disponível em: <https://ibpt.com.br/quantidade-de-normas-editadas-no-brasil-34-anos-da-constituicao-federal-de-1988/>. Acesso em: 09 abr. 2023.

AMARO, Luciano. **Direito tributário brasileiro**. ed. 20. São Paulo: Saraiva, 2014.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República da Casa Civil, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 11 nov. 2022.

_____. Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 25 out. 1966. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compilado.htm. Acesso em: 11 nov. 2022.

_____. Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980. Dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 22 set. 1980. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6830.htm. Acesso em: 11 nov. 2022.

_____. Lei n. 8.397, de 6 de janeiro de 1992. Institui medida cautelar fiscal e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 6 jan. 1992. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8397.htm. Acesso em: 22 nov. 2022.

_____. Lei n. 12.016 de 7 de agosto de 2009. Disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 7 ago. 2009. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12016.htm. Acesso em: 22 nov. 2022.

_____. Lei n. 13.105 de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 16 mar. 2015. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113105.htm. Acesso em: 28 out. 2023.

_____. Superior Tribunal de Justiça. REsp n. 1.306.400-RJ. Segunda Turma. Relator: Ministro Castro Meira. Decisão em 28 ago. 2012. **Diário de Justiça Eletrônico**, Brasília, DF, 4 set. 2012. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201102124759&dt_publicacao=04/09/2012. Acesso em: 15 out. 2023.

_____. Superior Tribunal de Justiça. REsp n. 1.611.966-RJ. Segunda Turma. Relator: Ministro Herman Benjamin. Decisão em 23 ago. 2016. **Diário de Justiça Eletrônico**, Brasília, DF, 13 set. 2016. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201601776400&dt_publicacao=13/09/2016. Acesso em 15 out. 2023.

_____. Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 393. Primeira Seção em 23 set. 2009. **Diário de Justiça Eletrônico**, Brasília, DF, 07 out. 2009. Disponível em: <https://scon.stj.jus.br/SCON/sumstj/toc.jsp?livre=%27393%27.num.&O=JT>. Acesso em: 28 ago. 2023.

_____. Supremo Tribunal Federal. Repercussão Geral no ARE n. 748.371-MT. Tribunal Pleno. Relator: Ministro Gilmar Mendes. Decisão em 06 jun. 2013. **Diário de Justiça Eletrônico**, Brasília, DF, 01 ago. 2013. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=4237636>. Acesso em: 15 out. 2023.

BRAZUNA, José Luis Ribeiro. **Direito tributário aplicado**. ed. 2. rev. e atual. São Paulo: Almedina, 2021.

CARNEIRO, Claudio. **Processo tributário: administrativo e judicial**. ed. 5. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

CARRAZZA, Elizabeth Nazar; DE MELO, Fábio Soares. Razoável duração do processo contencioso administrativo tributário. Considerações relevantes. **Revista de Direito Brasileira**, Florianópolis, v. 26, n. 10, p. 263-276, maio/ago. 2020. Disponível em: <https://indexlaw.org/index.php/rdb/article/view/6813>. Acesso em: 19 mar. 2023.

CAVALCANTI, Eduardo Muniz Machado. **Processo tributário**. ed. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2022.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. **Diagnóstico do contencioso judicial tributário brasileiro**: relatório final de pesquisa. Brasília: CNJ, 2022a. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/02/relatorio-contencioso-tributario-final-v10-2.pdf>. Acesso em: 06 ago. 2023.

_____. **Justiça em números 2022**. Brasília: CNJ, 2022b. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/09/justica-em-numeros-2022-1.pdf>. Acesso em 06 ago. 2023.

_____. **Sistematização do diagnóstico do contencioso judicial tributário**: aportes iniciais; Coordenação Marcus Livio Gomes, Trícia Navarro Xavier Cabral; Organização Doris Canen, Eduardo Sousa Pacheco Cruz Silva, Manoel Tavares de Menezes Netto. Brasília: CNJ, 2022c. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/02/sistematizacao-do-diagnostico-do-contencioso-judicial-tributario-aportes-iniciais-v10-2.pdf>. Acesso em: 15 out. 2023.

_____. **Sistematização do diagnóstico do contencioso tributário nacional**: contencioso judicial tributário; Coordenação Marcus Livio Gomes, Trícia Navarro Xavier Cabral e Eduardo Sousa Pacheco Cruz Silva. Brasília: CNJ, 2022d. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/08/sistematizacao-do-diagnostico-do-contencioso-tributario-nacional-v-eletronica.pdf>. Acesso em: 06 ago. 2023.

DIB, Natália Brasil; DE LIMA, Sérgio Fernando Ferreira. Aspectos da resiliência do sistema tributário brasileiro. **Revista Quaestio Iuris**, Rio de Janeiro, v. 11, n. 1, p. 559-575, 2018. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/quaestioiuris/article/view/26918/23326>. Acesso em: 06 abr. 2023.

FACHIN, Laura Stefenon. Eficiência e Equidade: uma análise do direito tributário brasileiro na perspectiva da tributação ótima. **Revista Pensamento Jurídico**, São Paulo, v. 13, n. 2, jul./dez. 2019. Disponível em: <https://fadisp.com.br/revista/ojs/index.php/pensamentojuridico/article/view/179/236#>. Acesso em: 13 mar. 2023.

GOBATTO, Andreia Fortes Almeida. **Mandado de segurança em matéria tributária**, 2014. Monografia (Especialização em Direito Tributário) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2014. Disponível em: <https://ariel.pucsp.br/bitstream/handle/33362/1/ANDREIA%20FORTES%20ALMEIDA%20GOBATTO.pdf>. Acesso em 15 jul 2023.

MACHADO, Hugo de Brito. **Curso de direito tributário**. ed 38. São Paulo: Malheiros, 2017.

MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. **Código tributário nacional**. ed. 7. São Paulo: Atlas, 2018.

_____. **Processo tributário**. ed.15. Barueri [SP]: Atlas, 2023.

MONTEIRO, Eduardo Martins Neiva. **O conselho administrativo de recursos fiscais (CARF)**: estrutura, funcionamento e importância na resolução de conflitos tributários federais, 2012. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade Católica de Pernambuco, Recife, 2012. Disponível em: <http://tede2.unicap.br:8080/handle/tede/493>. Acesso em 21 maio 2023.

MORAES, Alexandre de. **Direito constitucional**. ed 39. Barueri [SP]: Atlas, 2023.

NÚCLEO de Tributação do Insper. **Contencioso Tributário no Brasil**. Relatório 2020, ano de referência 2019. São Paulo, jan. 2021. Disponível em: https://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2021/01/Contencioso_tributario_relatorio2020_vf10.pdf. Acesso em: 15 out. 2023.

NUNES, Cleucio Santos. **Curso Completo de Direito Processual Tributário**. ed 5. São Paulo: SaraivaJur, 2022.

OLIVEIRA, Carlos Eduardo Pereira. Validade jurídica do Princípio Solve et Repete à luz dos Princípios Constitucionais da Legalidade e Devido Processo Legal. **Revista Tributária e de Finanças Públicas**, São Paulo, v. 150, a. 29, p. 93-110, 2022. Disponível em: <https://rtrib.abdt.org.br/index.php/rftp/article/view/496>. Acesso em: 28 mar. 2023.

PAULSEN, Leandro. **Curso de Direito Tributário Completo**. ed. 14. São Paulo: SaraivaJur, 2023.

_____. ÁVILA, René Bergmann. SLIWKA, Ingrid Schroder. **Leis de processo tributário comentadas: processo administrativo fiscal, protesto extrajudicial de títulos e execução fiscal**. ed. 9. São Paulo: Saraiva Educação, 2018.

RIO GRANDE DO SUL (Estado). Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Apelação Cível n. 5039727-09.2017.4.04.9999/RS. Segunda Turma. Relatora: Desembargadora Federal Luciane Amaral Corrêa Münch. Julgamento em 02 mar. 2018. Diário da Justiça Eletrônico, Porto Alegre, 02 mar. 2018. Disponível em: <https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/citacao.php?doc=TRF414686616>. Acesso em: 15 out. 2023.

SANTA CATARINA (Estado). Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Remessa Necessária Cível n. 5004488-12.2016.4.04.7207. Primeira Turma. Relator: Desembargador Federal Alexandre Gonçalves Lippel. Julgamento em 07 dez. 2020. Diário da Justiça Eletrônico, Florianópolis, 07 dez. 2020. Disponível em: <https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa/citacao.php?doc=TRF423748283>. Acesso em: 15 out. 2023.

SANTOS, Paulo Júnior Trindade dos; MARCIÓ, Cesar. **Processo civil constitucionalizado e seus horizontes de possibilidades: interação entre conflito, democracia, neorevisionismo e policêntrismo**. Joaçaba, SC: Editora Unoesc, 2021. Disponível em: <https://pergamum.unoesc.edu.br/pergamumweb/vinculos/000114/00011414.pdf>. Acesso em: 17 set. 2023.

SILVA, José Afonso da. **Curso de direito constitucional positivo**. ed. 25. São Paulo: Malheiros, 2005.

STRECK, Lenio Luiz. **Verdade e consenso**. ed. 6 rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2017.

QUINTANILHA, Gabriel Sant'Anna; PEREIRA, Felipe Carvalho. **Mandado de Segurança no Direito Tributário**. ed. 3. São Paulo: SaraivaJur, 2022.

NOVOS ADORNOS DA JUSTIÇA E OS IMPACTOS NO MODELO “CIVIL LAW”

NEW ADORNMENTS OF JUSTICE AND THE IMPACTS ON THE “CIVIL LAW” MODEL

Mileni Valente dos Santos¹
Raquel Kasparly Boita²
Joana Alice de Re³

RESUMO:

O presente trabalho visa estudar os novos adornos da justiça brasileira e identificar seus impactos na resolução dos conflitos e meios de acesso à justiça. Para tanto, utilizou-se a metodologia qualitativa, em que se realizaram pesquisas em artigos científicos, doutrinas, obras bibliográficas e capítulos de livros como meio de compreensão e análise de teorias do Direito. Verificou-se que a utilização de novas ferramentas têm sido algo positivo para resolução de conflitos e diminuição da demanda de ajuizamento de ações, e ainda, que a utilização de jurisprudenciais e precedentes tem sido alternativa para melhorar a morosidade do judiciário, efetivando a superação da dicotomia entre “civil law” e “common law”. Conclui-se que, o poder judiciário brasileiro, gradativamente, tem passado por transformações em sua dinâmica, impactando na dicotomia entre “civil law” e “common law”. Porém, apesar de tais impactos, não se demonstra uma efetividade para transformar completamente o sistema judiciário brasileiro, apesar de novas formas de composição de lides e julgamentos estarem baseando-se em alternativas de resolução.

PALAVRAS-CHAVE:

conflito; inovação; jurisdição; acesso à justiça.

1. INTRODUÇÃO

O advento da Constituição de 1988 buscou propor um rol de direitos fundamentais permitindo um Estado mais democrático, refletindo no direito processual brasileiro. Tem-se o acesso à justiça previsto como garantia constitucional, contudo, diante desta garantia surgiu uma grande demanda de litígios, o que por sua vez, ocasionou uma crise de congestionamento no Poder Judiciário.

Nesse contexto, com a necessidade de acesso à Justiça como garantia à promoção da ordem jurídica justa e a fim de combater a morosidade instalada no Poder Judiciário surgem meios alternativos para solução de conflitos, proposto pelo Código de Processo Civil de 2015.

¹Mestranda em Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Unoesc e Graduada e Egressa pela Unoesc.

²Graduada pela Unoesc.

³Graduada pela Unoesc.

Com a recente transformação no sistema processual a justiça estatal adjudicada pelo juiz deixa de ser o único meio adequado para a solução dos conflitos, abrindo-se portas para um acesso à justiça de direito multifacetado. Assim, com o surgimento de novos meios de solução de conflitos a solução judicial passa a ser exercida como *ultima ratio* (Zanetti; Cabral, 2018).

Diante da constitucionalização do direito, dos novos métodos de resolução de conflitos e jurisprudencialização do direito, verifica-se que o sistema de “civil law” aproxima-se do common law, superando a dicotomia existente no direito e criando uma justiça mais dinâmica e ampla. Vê-se um sistema brasileiro que dá absoluto valor à jurisprudência como fonte permanente de produção do direito vivo, além de dar primazia a outros meios para solucionar conflitos, superando o sistema de aplicação exclusiva da lei (Duarte, 2018, p.6).

A partir dessa perspectiva, o presente trabalho tem como escopo analisar os meios alternativos de solução de conflitos em uma justiça multifacetada, bem como, realizar um estudo acerca da superação do sistema “civil law” e verificar como a transformação no sistema processual supera a dicotomia entre este sistema com o “common law”.

Tendo em vista, a implementação de uma justiça multifacetada e os impactos no sistema “civil law” adotado no Brasil, a pesquisa se justifica pela necessidade de buscar melhorias no sistema judicial e de enxergar que a dicotomia entre o sistema “civil law” e “common law” está superada, estabelecendo uma adequação entre o acesso à justiça e a utilização de meios alternativos de solução de conflitos, a fim de implementar soluções mais céleres e justas. Ou ainda, se a demanda for ao judiciário que os litígios possam ser resolvidos de forma padronizada, impedindo que causas iguais recebam tratamentos diferentes, gerando uma uniformização de entendimentos.

2. A APLICAÇÃO DA JUSTIÇA MULTIFACETADA NO ORDENAMENTO JURÍDICO

Juntamente com a consolidação dos Estados modernos desenvolveu-se a ideia de que a alternativa para a solução justa de controvérsias seria aquela advinda da jurisdição e do processo judicial, ou seja, a oportunizada pelo próprio Estado. Contudo, nos últimos 40 anos esse método tem sido questionado, no sentido de indagar-se se o processo judicial estatal é o único legitimado e o mais adequado meio para compor a justiça, e se não existiriam outras formas de alcançá-la por meio da autonomia da sociedade (SILVA, 2021, p. 29).

Assim, importante se faz esclarecer o que significa o referido acesso à justiça. Na concepção de Mauro Cappelletti e Bryant Garth (1988, p. 8), autores cuja obra é um marco no Direito Processual Civil, tal conceito possui duas finalidades básicas, quer sejam possibilitar a reivindicação de direitos e também, ou alternativamente, resolver seus litígios. Nesse sentido, e na acepção dos autores, o sistema deve ser acessível a todos que dele precisarem, e deve produzir resultados que sejam individuais e socialmente justos. Para mais, com o objetivo de alcançar esse ideal, foram analisados os principais obstáculos criados pelos sistemas judiciários ao acesso à justiça, propondo três soluções práticas para esses problemas, conhecida como teoria das ondas de acesso à justiça.

Com base na análise de Bernardes e Carneiro (2018, p. 196), “A primeira onda diz respeito à assistência judiciária gratuita, em que as pessoas que não possuem condições de arcar com advogados e os custos do processo, o Estado iria proporcionar o acesso à demanda jurisdicional de forma gratuita.” A segunda onda refere-se aos direitos difusos e coletivos, e de acordo com os aludidos autores, relaciona-se a direitos que envolvem várias pessoas em um mesmo caso concreto, em que todas poderão ser representadas de maneira que o processo aconteça do melhor modo e que as partes possam alcançar a justiça.

Por conseguinte, quanto a terceira onda, Cappelletti e Garth (1988, p. 67-68) conferem um enfoque mais amplo a justiça:

Essa “terceira onda” de reforma inclui a advocacia, judicial ou extrajudicial, seja por meio de advogados particulares ou públicos, mas vai além. Ela centra sua atenção no conjunto geral de instituições e mecanismos, pessoas e procedimentos utilizados para processar e mesmo prevenir disputas nas sociedades modernas. Nós o denominamos “enfoque do acesso à justiça” por sua abrangência. Seu método não consiste em abandonar as técnicas das duas primeiras ondas de reforma, mas em tratá-las como apenas algumas de uma série de possibilidades para melhorar o acesso.

Portanto, percebe-se que a terceira onda, ao citar alternativas de justiça, confere um vasto campo de possibilidades para o exercício de resolução de conflitos, (Almeida, 2012, p. 89). Ademais, Griebler e Serrer (2022, p. 171) ressaltam tratar-se da criação e efetivação das formas alternativas para resolução das demandas, e de um Sistema Multiportas de Justiça competente para abranger as questões conflitantes e contribuir para a superação da crise do judiciário, garantindo o pleno e eficaz acesso à justiça.

No Brasil, a Constituição Federal (Brasil, 1988) elenca o acesso à justiça no artigo 5º, inciso XXXV, definindo que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Ao fazer isso o texto constitucional reconheceu tal premissa como um direito

fundamental que visa garantir e não apenas declarar direitos. Enfatizando esses aspectos, Martins e Pompeu (2015, p. 573) afirmam que ao classificar esse princípio como fundamental, acabou por torná-lo um direito individual igualmente relevante aos outros direitos e garantias fundamentais necessários para conferir eficiência ao Estado Democrático de Direito e seus fundamentos.

Para mais nesse sentido, Fux (2022, p. 74), ao falar sobre o acesso à justiça, declara que “a moderna ciência processual enxerga a ressignificação desse valor, de modo a inserir, em pé de igualdade com a resposta jurisdicional estatal, a solução consensual do conflito.” Outrossim, o exemplo da releitura do mencionado dispositivo constitucional encontra-se no artigo 3º do Código de Processo Civil de 2015 (Brasil, 2015a), que traz consigo o princípio da primazia da solução autocompositiva. *In verbis*:

Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito.

§ 1º É permitida a arbitragem, na forma da lei.

§ 2º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos.

§ 3º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial.

Percebe-se assim que o Novo Código de Processo Civil (Brasil, 2015a) busca empreender um contemporâneo tratamento as litigiosidades, pois é notável que o cidadão brasileiro tende a levar sua demanda ao judiciário, fato demonstrado pela judicialização dos conflitos, de forma que tal dispositivo busca estruturar um modelo multiportas pautado na ingerência das próprias partes (Nunes; Silva; Rodrigues Júnior; Oliveira, 2016, p. 692).

Mediante o exposto, não só a atuação e a gestão do Poder Judiciário devem pautar-se em um cenário amplo do conceito de acesso à justiça, que transcende seus limites, como também não se deve perder de vista a satisfação do jurisdicionado, objetivando alcançar uma justiça equitativa por meio de políticas que visem à celeridade e a eficiência (Martins; Pompeu, 2015a, p. 575).

2.1. JUSTIÇA MULTIPORTAS

A justificativa brasileira para a adoção da justiça multiportas é a crise instaurada pelo elevado número de demandas diariamente ajuizadas na porta do Judiciário, que não consegue resolver de modo célere e satisfatório os conflitos levados à sua apreciação. Fatores como o

baixo número de servidores, a precariedade das estruturas e a falta de investimentos auxiliam a explicar o cenário, contudo, não o justificam. (Toaldo; Silva, 2021, p. 5-6)

Não obstante o próprio problema na estrutura judiciária, há também a cultura da litigância no inconsciente dos jurisdicionados. Nesse sentido, Moraes (2016, p. 258) destaca que as principais causas de conflito são “bens, princípios, territórios, valores, relações pessoais, aspectos esses que evidenciam ser bastante produtivo enfrentar a resolução de controvérsias dessa espécie a partir da pauta da oportunidade”, enfatizando que a complexidade e a criatividade do ser humano não podem ser esquecidas, mas potencializadas, de modo que os institutos alternativos atinjam a melhor solução para as partes.

Com efeito, no modelo multiportas, de acordo com Lessa Neto (2015, p. 3), "Cada demanda deve ser submetida à técnica ou método mais adequado para a sua solução e devem ser adotados todos os esforços para que as partes cheguem a uma solução consensual do conflito." Ao tratar dessa questão, Fux (2022, p. 74) aponta que a solução vai para além da jurisdição estatal tradicional pois possibilita alternativas não jurisdicionais de resolução.

Nesse sentido, o referido autor (Fux, 2022, p. 74) destaca que outro mecanismo é a desjudicialização de conflitos, ou seja, a transferência de litígios judiciais para a via extrajudicial, tal como a atividade das câmaras privadas de mediação e conciliação, e também modalidades operacionalizadas por tabeliães, advogados, membros do Ministério Público e da Defensoria, com eficácia de título executivo.

O Manual de Mediação Judicial do CNJ (2016) destaca que há um sistema pluriprocessual composto pelo sistema público de resolução de conflitos, que engloba o Poder Judiciário e outros órgãos de prevenção ou resolução de disputas, e também aspectos compositivos entre as partes, possibilitando que as particularidades de cada processo sejam melhor apreciadas. Sobre as especificidades do caso concreto, o referido Manual assim determina:

Nesse contexto, a escolha do método de resolução mais indicado para determinada disputa precisa levar em consideração características e aspectos de cada processo, tais como: custo financeiro, celeridade, sigilo, manutenção de relacionamentos, flexibilidade procedimental, exequibilidade da solução, custos emocionais na composição da disputa, adimplemento espontâneo do resultado e recorribilidade.

Por conseguinte, cabe destacar que "O ‘sistema multiportas’ é composto de uma escala de métodos de administração de conflitos, dos informais e privados aos formais e oficiais. A sentença judicial representa o último grau." (Silva, 2021. p. 46). Essa nova maneira de encarar

o litígio demonstra que nossa Justiça está cada vez mais multifacetada, pois confere às partes a possibilidade de escolher como gerir o conflito, contribuindo com a resolução de demandas e contemplando interesses de ambos os polos de modo célere e eficiente.

Assim, passamos a analisar as divisões dos meios de composição.

2.1.1 FORMAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITO AUTOCOMPOSITIVAS

Conforme Didier Jr. (2019, p. 203), a autocomposição “É a forma de solução do conflito pelo consentimento espontâneo de um dos contendores em sacrificar o interesse próprio, no todo ou em parte, em favor do interesse alheio. É a solução altruísta do litígio.” Em outras palavras, as partes chegam ao acordo voluntariamente, sem a intervenção vinculativa de um terceiro, e tal acordo pode se dar fora ou no curso do processo judicial, de modo a ser considerado uma forma de pacificação social.

Ressalta-se que tanto a mediação quanto a conciliação, os institutos mais notórios da autocomposição, mas não os únicos, são orientados por princípios elencados no artigo 166 do CPC (Brasil, 2015a), quer sejam os “[...] da independência, da imparcialidade, da autonomia da vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade e da decisão informada.” Com base em tais princípios as partes são protagonistas que decidem por suas vontades encontrar uma solução (Fux, 2022, p. 77).

Para mais, tem-se que diversas leis foram criadas com o intuito de incentivar e regularizar a autocomposição, com destaque para o próprio CPC de 2015 (Brasil, 2015a), que reestruturou o procedimento incluindo a autocomposição como ato anterior a contestação (arts. 334 e 695), permitindo também a homologação judicial de acordo extrajudicial de qualquer natureza (art. 515, III; art. 725, VIII) e dedicando uma Seção para tratar do assunto (arts. 165 a 175). Outrossim, há também a Resolução 125 do Conselho Nacional da Justiça (Brasil, 2010), que instituiu a Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesses por meio da criação de Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania e também tratou do cadastro prévio das Câmaras Privadas de Conciliação e Mediação.

Por conseguinte, passamos a analisar as modalidades de autocomposição.

2.1.1.1 MEDIAÇÃO

Sua definição encontra-se no parágrafo único do artigo 1º da Lei 13.140/2015 (Brasil, 2015b), e dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias, de modo que “Considera-se mediação a atividade técnica exercida por terceiro imparcial sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia.”

Para mais, e com base no parágrafo 3º do artigo 165 do CPC (Brasil, 2015a), tem-se que a figura do mediador terá preferência de atuação em situações que exista ligação anterior entre as partes, de forma que este “[...] auxiliará aos interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar, por si próprios, soluções consensuais que gerem benefícios mútuos.”

Vislumbra-se que nas modalidades de mediação judicial e extrajudicial o procedimento pode ser institucional, de modo a ser organizado e administrado por Câmaras de Mediação, que podem ser públicas ou privadas, possuindo regulamento, código de ética, lista de mediadores e tabela de custas e honorários. Contudo, paralelamente há o *ad hoc*, procedimento sem o intermédio de uma instituição organizada de mediação, pois as próprias partes, orientadas por seus advogados, se assim preferirem, e também o mediador, podem elaborar seu próprio regulamento. (Vasconcelos, 2020, p. 145)

A mediação é em muito parecida com a conciliação, porém, para Donizeti (2017. p. 169), “Dela se distingue somente porque a conciliação busca sobretudo o acordo entre as partes, enquanto a mediação objetiva debater o conflito, surgindo o acordo como mera consequência. Trata-se mais de uma diferença de método, mas o resultado acaba sendo o mesmo.”

Para mais e nesse sentido, por força do art. 3º da Lei da 13.140/15 (Brasil, 2015b), evidencia-se que podem ser objetos da mediação os direitos disponíveis, e também os indisponíveis que admitam transação, tais como alimentos e guarda de dos filhos, constituindo assim um importante mecanismo para aproximar as partes para que resolvam o litígio consensualmente.

2.1.1.2 CONCILIAÇÃO

Para Griebler e Serrer (2019. p. 172), a conciliação é autocompositiva e voluntária, uma vez que as partes e o conciliador buscam chegar a um acordo favorável para ambos, frisando que a figura do conciliador é autorizada a manifestar-se apontando a melhor solução as partes,

de modo que tal instituto pode ser realizado antes, durante, e em alguns casos mesmo depois de proferida a sentença.

Em complemento ao explanado, o parágrafo 2º do artigo 165 do CPC (Brasil, 2015a) define que “O conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem.”

Quanto a pessoa do conciliador, o parágrafo 1º e o *caput* do artigo 167 do Código de Processo Civil (Brasil, 2015a) define que é necessário possuir capacitação mínima mediante curso oportunizado por entidade credenciada, conforme parâmetro curricular definido pelo Conselho Nacional de Justiça, inscrevendo-se no cadastro nacional e em cadastro do tribunal de justiça ou regional federal. Tal disposição aplica-se também aos mediadores e as câmaras privadas de conciliação e mediação.

2.1.2 FORMAS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS HETEROCOMPOSITIVAS

A heterocomposição é a resolução do conflito por um terceiro, o qual impõe sua decisão e as partes tornam-se vinculados a ela, citando-se o processo judicial como maior expoente dessa modalidade, mas não o único, pois a arbitragem está inserida nesse contexto, o qual detém particularidades que o diferenciam da lide processual judicial.

2.1.2.1 ARBITRAGEM

A arbitragem é regulamentada pela Lei 9.307/96 (Brasil, 1996), cujo artigo 1º define que “As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis.” Acresce que, segundo Didier Jr. (2019, p. 209), a arbitragem pode ser formada por um negócio jurídico denominado convenção de arbitragem, que compreende tanto a cláusula compromissória quanto o compromisso arbitral. Assim, e com base no referido autor (Didier Jr., 2019, p. 209), define-se cláusula compromissória como a convenção firmada entre as partes abstrata e previamente, pugnando que as divergências envolvendo o negócio serão resolvidas pela arbitragem. Já o compromisso arbitral é o acordo mútuo de submeter um litígio já existente ao juízo arbitral, desonerando o judiciário.

Quanto às particularidades deste instituto, sobressai a possibilidade de escolha das regras de direito a serem aplicadas (art. 2º, §1º da Lei 9.307/96); os efeitos da sentença arbitral

são os mesmo da judicial, constituindo inclusive título executivo (art. 31 da Lei 9.307/96); o árbitro poderá ser qualquer pessoa capaz e que tenha a confiança das partes, assim, poderá ser escolhido alguém que supra as particularidades do caso concreto pelo conhecimento técnico da matéria pleiteada (art. 13 da Lei 9.307/96). Por fim, com base nos artigos 32 e 33 da Lei n. 9.307/96 (Brasil, 1996), frisa-se a possibilidade de declaração da nulidade da sentença apenas em relação à validade formal, não discutindo o mérito.

3. SUPERAÇÃO DA DICOTOMIA ENTRE CIVIL LAW E COMMON LAW

Acerca da superação da dicotomia existente no direito e diante das novas formas resolutivas de conflitos e jurisprudencialização, Taruffo (2013) sugere uma reclassificação entre o *civil law* e o *common law*, pois por meio de novos parâmetros para consolidação da “verdade” é estabelecido pelo sistema de provas, possibilitando uma nova delimitação dos poderes concedidos às partes aos dos juízes, oportunizando uma reconstrução dos métodos de execução das decisões judiciais (Muniz, 2017).

Para Muniz (2017), a tradição presente e enraizada no ordenamento jurídico “levanta um vasto compêndio analítico de regras de condutas e técnicas, destacando-se as regras e técnicas processuais”. Posto que, a estruturação que enreda pelas normas processuais brasileiras positivadas, que reiteram-se pelos códigos processuais de 1973 e 2015, segmentando as funções do processo. Por esses motivos, o processo brasileiro é norteado pelo sistema “civil law.” (Muniz, 2017)

A “common law”, em síntese, é amplamente marcada pela arbitrariedade do juiz em observar as disposições legais e coesão pelos repertórios consuetudinários, presentes nas jurisprudências das Cortes Superiores. Em linhas gerais, a “civil law” é marcada pela lei e a “common law” é marcada pelas decisões judiciais em casos análogos e observando os costumes e a moral, além do acatamento aos precedentes. (Muniz, 2017)

Ainda, há uma ideia de Taruffo (2013), que infere sobre o grau de comparabilidade dos modelos, que afirma que deve-se fundar em concordância com a cultura de cada sociedade, inexistindo qual modelo seria elencado como positivo ou negativo. Neste ponto, podemos destacar o pensamento de Streck e Abboud (2014, p. 20):

A tradição jurídica consiste, verdadeiramente, em um conjunto de práticas, costumes e hábitos profundamente arraigados em uma comunidade, historicamente condicionados, a respeito da natureza do direito, do papel do direito na sociedade e na

política, a respeito da organização e da operação adequada de um sistema legal, bem como a respeito da forma que deveria criar-se, aperfeiçoar-se, aplicar-se e ensinar-se o direito. Assim, a tradição jurídica relaciona o sistema jurídico (conjunto de regras normativas) com a cultura, ele insere o sistema legal dentro e a partir da perspectiva cultural.

O modelo tradicional brasileiro de decisão judicial nos distingue da tradição do *civil law*, mais próxima do direito processual de Portugal, Espanha, Itália e Alemanha. No Brasil, uma abordagem hermenêutica é aplicada para gerar decisões monolíticas que não incluem a interpretação discutida no caso particular dos juízes, mas transmitem apenas a interpretação final (Muniz, 2017).

A sociedade atual, em âmbito mundial, deu grandes passos na cadeia evolutiva dos métodos de comunicação, tecnologias e relacionamentos, o que claramente levou a uma grande mudança na mesma direção. A população comporta-se nas condições impostas. Nesta situação, o papel da justiça também é desafiado, com a necessidade de se adequar à mudança histórica que estamos enfrentando. (Oliveira, 2021)

O pioneirismo das Cortes Supremas é, por vezes, mal interpretado, haja vista o caráter atuante do Judiciário em assuntos que, em tese, não podem ser interferidos. Essa ideia que nos lembra muitas noções ultrapassadas do juiz apenas como um "falante da lei", não é adequada para o desenvolvimento de uma sociedade moderna, posto que podem se ater a ideais antigos que não correspondem às necessidades atuais. (Oliveira, 2021)

O direito, em qualquer contexto social, é um ramo da vida, variando desde a mudança das pessoas, seu ambiente, e os tribunais superiores desempenham um papel importante no desenvolvimento da sociedade, que permite atender às necessidades da população de acordo com a visão atual do contexto social. O poder, segundo a Constituição Federal, é recíproco, e o papel do juiz como vanguarda na elaboração das leis desrespeita completamente a autoridade constitucional do poder legislativo, o que necessita ser revisto, considerando as novas atribuições dos juízes como aplicadores da lei por meio da jurisprudência, ensejando na superação da dicotômica discutida. (Oliveira, 2021)

O Brasil dispõe de ferramentas que permitem o acesso das pessoas às instâncias judiciárias superiores, em nosso ordenamento jurídico, o Supremo Tribunal Federal pode analisar situações de recursos especiais que podem afetar milhões de brasileiros, ao entregar novas apresentações sobre temas alocados sob seus julgamentos. Tem-se a oportunidade para os tribunais chegarem à interpretação que melhor se adapta à sociedade atual com base nos costumes e em concordância com a Constituição Federal, para garantir que a solução seja

abarcada por todas as autoridades judiciárias, garantindo assim igualdade e segurança jurídica. (Oliveira, 2021)

Neste sentido, colhe-se de Lessa Neto (2002):

A função criadora da jurisprudência é uma conquista dos tempos modernos e um postulado indestrutível do progresso jurídico. Durante muito tempo, entretanto, vigorou o feiticismo legal, o culto exagerado da norma concreta, em sua mera exterioridade verbal, como se o seu frágil invólucro encerrasse todo o direito”

Neste mesmo sentido, Santos, Marco e Moller (2021) destaca:

Resta aqui destacar, que o protagonismo judicial calcado no decisionismo não é o centro fulcral de criação do direito, mas sim a governança processual das partes em colaboração reativa, possuindo com a dinamicidade processual a legitimidade democrática processual, já que a centralidade política está no Processo, pois é nele que afigura a gênese do *direito objetivo processual* com o desvelamento da compreensão hermenêutica, reflexo essa criação do direito da decisão judicial. Isso porque, precisamente, em razão da complexidade social e pela democratização da democracia, já não mais a mera instituição de direito objetivo é capaz de abarcar os fenômenos e correspondê-los na sociedade imbuídos por um sentido de *justiça social*. Desse modo, corresponde na atualidade que o processo se torna um espaço público muito mais acessível que outras instituições do Estado Ativo Responsivo, mais acessível para as discussões da sociedade. (SANTOS, 2020^a, e, SANTOS 2020b)

Infere-se, notadamente, a uma aproximação do direito brasileiro culturalmente há tempos fixado no Civil Law para o modo de organização do Common Law (destaca-se um fenômeno de ‘commonlonização’). Tendo como referências súmulas e jurisprudências, que indicam aos operadores do direito, facilmente, quais as fundamentações que levam o Tribunal a se orientar nos sentidos dos casos semelhantes (Leal, 1997).

Conhecer esse raciocínio é de suma importância porque o precedente não vincula outros tribunais e juízes, como já afirmado, nem caberia ao Supremo Tribunal Federal criar tal mecanismo. Outros juízes e tribunais continuam a ter plena liberdade para discordar do precedente, mas espera-se que eles discutam as questões legais levantadas neste caso mais profundamente em qualquer caso, para que eventualmente a Suprema Corte seja convencida de que está errada e inclinada a modificar sua própria jurisprudência (Leal, 1997).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

É da natureza humana ser resistente à mudança, e no Brasil o sistema de solução de conflitos sempre pautou-se em um sistema judicial e normativo, como nos demais países “civil

law”. Assim, a resolução das controvérsias de uma forma mais democrática que permite maior participação das partes constitui novidade, uma mudança recente para o Direito brasileiro.

Ainda, vê-se que a utilização dos meios alternativos de solução de conflitos pode efetivar a ampliação do acesso à justiça e somente assim garantir a aplicação do princípio da cidadania e da democracia. A partir dos conceitos apresentados pode-se afirmar que o sistema multifacetado poderia ser eficiente para tornar o processo mais célere, pois as partes de forma democrática resolveriam suas controvérsias.

Entretanto, é necessário a conscientização de que o sistema multifacetado proposto pelo Código de Processo civil surge como forma de efetivar de forma justa, célere e democrática as demandas e ao mesmo tempo combater a crise no poder Judiciário. Dessa forma, é preciso encarar essa mudança processual como uma nova política imprescindível para a administração da justiça.

Por outro lado, a justiça multifacetada impacta de forma direta no sistema "civil law" utilizado no Brasil. A aplicação de súmulas, jurisprudências ou ainda, a aplicação do artigo 4º da LINDB (Lei de introdução das normas brasileiras) que estabelece “Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.” (Brasil, 1942), aproxima o direito brasileiro para o modo de organização “common law”.

Nesse contexto, com o presente estudo conclui-se que o poder judiciário brasileiro, gradativamente, tem passado por transformações em sua dinâmica, impactando na dicotomia entre “civil law” e “common law”. Porém, denota-se através da pesquisa, que apesar de tais impactos, não demonstra-se uma efetividade para transformar completamente o sistema judiciário brasileiro, apesar de novas formas de composição de lides e julgamentos estarem baseando-se em alternativas de resolução.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Guilherme de. Acesso à justiça, direitos humanos e novas esferas da justiça. **Contemporânea - Revista de Sociologia da UFSCar**, São Carlos, v. 2, n. 1, p. 83-102, jan./jun. 2012. Disponível em: <https://www.contemporanea.ufscar.br/index.php/contemporanea/article/view/61/34>. Acesso em 19 set. 2022.

BERNARDES, Livia Heringer Pervidor; CARNEIRO, Yandria Gaudio. As ondas de acesso à justiça de Mauro Cappelletti e o acesso transacional à justiça. *In*: CONGRESSO DE PROCESSO CIVIL INTERNACIONAL, 3., 2018, Vitória. **Anais [...]**. Vitória, p. 195-206, 2018. Disponível em:

<https://www.periodicos.ufes.br/processocivilinternacional/article/view/26039>. Acesso em: 19 set. 2022.

BRASIL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Azevedo, André Gomma de (org.). **Manual de Mediação Judicial**. 6 ed. Brasília, DF: CNJ, 2016. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2015/06/f247f5ce60df2774c59d6e2dddbfec54.pdf>. Acesso em: 19 set. 2022.

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução n. 125, de 29 de novembro de 2010. Dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 29 nov. 2010. Disponível em: <https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/156>. Acesso em: 24 set. 2022.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, n. 191-A, p. 1, 5 out. 1988. Legislação Informatizada – Constituição de 1988 – Publicação Original. Disponível em: w2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-outubro-1988-322142-publicacaooriginal-1-pl.html. Acesso em: 24 set. 2022.

BRASIL. Decreto n. 4.657, de 4 de setembro de 1942. Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 4 set. 1942. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del4657compilado.htm. Acesso em: 19 mar. 2023.

BRASIL. Lei n. 9.307, de 23 de setembro de 1996. Dispõe sobre a arbitragem. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 23 set. 1996. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9307.htm. Acesso em: 24 set. 2022.

BRASIL. Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 16 mar. 2015a. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 24 set. 2022.

BRASIL. Lei n. 13.140, de 26 de junho de 2015. Dispõe sobre a mediação entre particulares como meio de solução de controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública; altera a Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997, e o Decreto nº 70.235, de 6 de março de 1972; e revoga o § 2º do art. 6º da Lei nº 9.469, de 10 de julho de 1997. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 26 jun. 2015b. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13140.htm. Acesso em: 24 set. 2022.

CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. **Acesso à justiça**. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Fabris, 1988. Disponível em: <https://www.irib.org.br/app/webroot/publicacoes/diversos003/pdf.PDF>. Acesso em: 18 set. 2022.

DIDIER JR., Fredie. **Curso de direito processual civil**: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. ed. 21. Salvador: JusPodivm, 2019.

DONIZETTI, Elpídio. **Curso didático de direito processual civil**. ed. 20. São Paulo: Atlas, 2017.

DUARTE, Antônio Aurélio Abi Ramia. Precedentes e a Valorização da Unidade Decisória. **Revista EMERJ**. 2018.

GRIEBLER, Jaqueline Beatriz; SERRER, Fernanda. Sistema multiportas de justiça e a atuação do projeto de extensão conflitos sociais e direitos humanos. **Revista do departamento de Ciências Jurídicas e Sociais da Unijuí**. Ijuí, v. 29, n. 53, p. 168-181, jan./jun. 2020. Disponível em:
<https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/revistadireitoemdebate/article/view/9395>. Acesso em: 19 set. 2022.

FUX, Luiz. **Curso de direito processual civil**. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022.

LEAL, Victor Nunes. **Problemas de direito público e outros problemas**. Brasília, DF: Ministério da Justiça, 1997.

MARTINS, Dayse Braga; POMPEU, Gina Vidal Marcilio. A essencial participação da advocacia no processo de mediação judicial para a efetivação do acesso à justiça e da segurança jurídica. **Revista Thesis Juris**, São Paulo, v. 4, n. 3, p. 571-586, set./dez. 2015. Disponível em: <https://periodicos.uninove.br/thesisjuris/article/view/9828>. Acesso em: 19 set. 2022.

MUNIZ FILHO, José Humberto Pereira. A crise de identidade do processo civil brasileiro. **Parahyba Judiciária**, João Pessoa, v. 10, n. 10, 2017. Disponível em:
<http://biblioteca.jfjb.jus.br/revista/index.php/revista/article/view/73/70>. Acesso em: 04 fev. 2023.

LESSA NETO, João Luiz. O novo CPC adotou o modelo multiportas!!! E agora?! **Revista de Processo**, São Paulo, v. 40, n. 244, p. 427-441, jun. 2015. Disponível em:
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4557178/mod_resource/content/0/O%20novo%20CPC%20adotou%20o%20sistema%20multiportas%20-%20Jo%C3%A3o%20Lessa.pdf. Acesso em: 24 set. 2022.

NUNES, Dierle; SILVA Natanael Lud Santos; RODRIGUES JUNIOR, Walsir Edson; OLIVEIRA, Moisés Mileib de. Novo CPC, Lei de Mediação e os Meios Integrados de Solução dos Conflitos Familiares Por um Modelo Multiportas. *In*: ZANETI JUNIOR, Hermes. CABRAL, Trícia Navarro Xavier. **Justiça Multiportas**: mediação, conciliação, arbitragem e outros meios de solução adequada para conflitos. Salvador: Juspodivm, cap. 30. p. 685-707, 2016.

MORAES, Paulo Valério Dal Pai. Novo Código de Processo Civil – O Ministério Público e os métodos autocompositivos de conflito – negociação, mediação e conciliação. *In*: ZANETI JUNIOR, Hermes. CABRAL, Trícia Navarro Xavier. **Justiça Multiportas**: mediação, conciliação, arbitragem e outros meios de solução adequada para conflitos. Salvador: Juspodivm, cap. 12. p. 253-273, 2016.

OLIVEIRA, Wellington da Silva. **O papel das cortes superiores**: considerações a partir da dicotomia common law x civil law. 2021. Monografia (Especialização em Direito Processual Civil) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2021.

Disponível em: <https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/26721>. Acesso em: 04 fev. 2023.

SANTOS, Paulo Junior Trindade dos; MARCO, Cesar; MOLLER, Gabriela Samrsla. **Filosofia do Direito Processual Civil**: da epistemologia Constitucional do Novo CPC e seus liames democráticos.

SANTOS, Paulo Junior Trindade dos. **Filosofia do direito processual** (da jurisdição ao processo): o fenômeno conflitológico de interesses como gênese do direito. Tomo I. 1ª ed. Rio de Janeiro: Pembroke Collins, 2020a.

SANTOS, Paulo Junior Trindade dos. **Filosofia do direito processual** (da jurisdição ao processo): o fenômeno conflitológico de interesses como gênese do direito. Tomo II. 1ª ed. Rio de Janeiro: Pembroke Collins, 2020b.

SILVA, Paulo Eduardo Alves da. Resolução de disputas: métodos adequados para resultados possíveis e métodos possíveis para resultados adequados. In: SALLES, Carlos Alberto de; LORENCINI, Marco Antônio Garcia Lopes; SILVA, Paulo Eduardo Alves da. **Negociação, mediação, conciliação e arbitragem**: curso de métodos adequados e solução de controvérsias. Ed. 4. Rio de Janeiro: Forense, cap 1. p. 29-58, 2021.

STRECK, Lenio Luiz; ABOUD, Georges. **O que é isto** – o precedente judicial e as súmulas vinculantes? 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014.

TOALDO, Adriane Medianeira; SILVA, Pedro Henrique da. Meios autocompositivos para o tratamento adequado dos conflitos: a educação como estratégia de mudança sociocultural. **Revista Eletrônica de Direito Processual**, Rio de Janeiro, v. 22, n. 1, p. 1-28, jan./abr. 2021. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/redp/article/view/56692/36307>. Acesso em: 19. set. 2022.

TARUFFO, Michele. **Processo civil comparado**: ensaios. Apresentação, organização e tradução Daniel Mitidiero. São Paulo: Marcial Pons, 2013.

VASCONCELOS, Carlos Eduardo de. **Mediação de conflitos e práticas restaurativas**. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2020.

ZANETI JR, Hermes; CABRAL, Trícia Navarro Xavier. **Justiça multiportas**. Salvador: Juspodivm, 2018.

O DIREITO PENAL DO INIMIGO COMO QUEBRA DO ESTADO DE DIREITO: A NORMALIZAÇÃO DO ESTADO DE EXCEÇÃO

THE ENEMY'S CRIMINAL LAW AS A BREACH OF THE RULE OF LAW: THE NORMALIZATION OF THE STATE OF EXCEPTION

André Luís Callegari¹
Raul Marques Linhares²

RESUMO:

O Estado de Direito é considerado como uma barreira não só formal, mas também material do exercício do poder do estado, como verdadeira proteção aos direitos e garantias dos cidadãos. Em relação ao Direito Penal, essa barreira se faz ainda mais importante, considerando-se o perigo dos excessos na aplicação do poder punitivo do Estado. Contudo, algumas propostas doutrinárias se colocam em possível contradição com a lógica da criação de barreiras ao exercício do poder do Estado de Direito, o que acontece com o Direito Penal do inimigo. Por isso, o presente trabalho pretende desenvolver os postulados básicos do Estado de Direito, contrapondo-o ao Estado de exceção, concluindo pela incompatibilidade do Direito Penal do inimigo com esse modelo de Estado. Para tanto, utilizar-se-á de pesquisa bibliográfica para desenvolvimento de cada tema a ser problematizado. Ao final, é possível concluir pela caracterização do Direito Penal do inimigo como um Direito de exceção, incompatível com o modelo de Estado de Direito.

PALAVRAS-CHAVE:

Estado de Direito. Estado de Exceção. Direito Penal do inimigo.

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo apresenta, em seu conteúdo, os resultados parciais do desenvolvimento de parte da primeira fase do projeto de pesquisa intitulado "Um discurso

¹Doutor em Direito pela Universidad Autónoma de Madrid. *Doutor honoris causa* pela Universidade Autónoma de Tlaxcala - México. *Doutor honoris causa* pelo Centro Universitario del Valle de Teotihuacan - México. Realizou estudos de pós-doutorado na Universidad Autónoma de Madrid sob a direção do Prof. Dr. Manuel Cancio Meliá. Professor de Direito Penal no IDP-Brasília. Advogado Criminalista. E-mail: callegari@callegariadvogados.com.br. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-3440-9758>

²Doutorando e Mestre em Direito Público pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da UNISINOS. Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Escola de Direito da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. Advogado Criminalista. E-mail: raul@ritterlinhares.com.br.

sobre o Direito Penal de exceção: a luta contra o terrorista", financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, órgão brasileiro voltado ao fomento à pesquisa.

Nessa primeira fase do projeto de pesquisa, verificou-se que alguns fenômenos presentes nos estudos político-criminais modernos têm sido apontados como reflexos de uma nova postura social e jurídica em relação à delinquência. Essa postura foi denominada por Jesús-María Silva Sánchez de “expansão do Direito Penal.”

Uma das concepções mais representativas dessa expansão é a teoria do Direito Penal do inimigo, defendida, sobretudo, por Günther Jakobs, que institui uma separação entre classes distintas de pessoas, divididas em cidadãos e inimigos e sujeitas a um tratamento jurídico completamente distinto.

Nesse modelo, o sujeito considerado inimigo é despojado de seus direitos e tratado como mero objeto de inocuização em prol da defesa da sociedade. Essa lógica, contudo, apresenta íntima relação com aquela presente em estados de exceção, nos quais o poder punitivo estatal não encontra limitação em critérios seguros.

Portanto, com o presente trabalho, se pretende estabelecer a (in)compatibilidade da racionalidade do Direito Penal do inimigo com o modelo de Estado de Direito atual.

Para tanto, realizar-se-á a construção do sentido do Estado de Direito, com uma passagem pelo surgimento histórico dessa concepção, destacando-se o que se refere especificamente ao Direito Penal, especialmente a concepção material de limitação do poder punitivo do Estado.

Por fim, será abordado o Estado de Exceção e uma possível relação com o Direito Penal do inimigo, para que se possa contrapor esse modelo penal com os postulados do Estado de Direito.

2. O ESTADO DE DIREITO

O signo “Estado de Direito” possui amplas variações de significado no decorrer da história do pensamento político.¹ Não só temporal, essa variação de significado é verificada também em um plano geográfico, motivo pelo qual J. J. Gomes Canotilho destaca o cuidado necessário ao se igualar os signos “Rechtsstaat” (alemão), “Rule of Law” (britânico) e “État Légal” (francês).²

Foi com o “Rechtsstaat” alemão que surgiu, pela primeira vez, no século XIX, a ideia de Estado de Direito. Este termo foi utilizado pelo autor alemão Carl Th. Welcker, no ano de 1813, período no qual o Estado de Direito significava o Estado do Direito racional. Ou seja, o Estado que realiza princípios racionais em prol da vida em comum dos homens³ ou, ainda, a limitação do Estado em benefício da autodeterminação das pessoas.⁴

Esse conceito de Estado de Direito incluía algumas características, dentre as quais a renúncia de todo o caráter transpessoal do Estado, com a priorização do interesse comum das pessoas, ponto de partida e referência do ordenamento jurídico; a atividade estatal voltada à proteção das liberdades individuais e à garantia da possibilidade de desenvolvimento pessoal dos cidadãos; e os princípios racionais utilizados como fundamentos da organização do Estado e regulação da sua atividade, o que implica o reconhecimento dos direitos básicos dos cidadãos (liberdade civil, igualdade jurídica, garantia da propriedade etc.), da independência dos juízes, de um governo constitucionalmente responsável, do domínio da lei e da participação popular no Legislativo.⁵

Ainda, destaca-se a importância da lei⁶ nessa significação de Estado de Direito, a qual é considerada como elemento de vinculação e limitação da atividade estatal.⁷

Na medida em que se volta a tornar possível a autorrealização individual das pessoas, esse conceito confere importância significativa à garantia da liberdade e da propriedade, configurando-se esse Estado de Direito como marcadamente burguês.⁸ Nesse sentido, a Administração apenas poderia intervir em ambos os direitos fundamentais (liberdade e propriedade) quando tal intervenção fosse permitida por lei, aprovada pela representação popular.⁹

Nesse contexto, tem-se que, em um primeiro momento, a expressão “Estado de Direito” tende a ser identificada com o próprio Estado Liberal, caracterizado pela limitação do poder dos governantes por um conjunto de técnicas e princípios.¹⁰ O Estado de Direito nesse momento histórico, concebido pelo pensamento liberal, estruturou-se como um modelo de proteção de direitos de liberdade por meio da criação de obrigações negativas ao Estado. Desse modo, limita-se o exercício do poder, que esbarra em direitos invioláveis.¹¹

Esse modelo de Estado, ao final, realizou uma importante tarefa limitadora do poder soberano do Estado, conforme destaca J. J. Gomes Canotilho: “As ideias do ‘governo de leis e não de homens’, de ‘Estado submetido ao direito’, de ‘constituição como vinculação jurídica

do poder’, foram, como vimos, tendencialmente realizadas por institutos como os de *rule of law*, *due process of law*, *Rechtsstaat*, *principe de la légalité*.”¹² Trata-se da primazia da lei sobre a vontade caprichosa de um soberano.¹³

Com o colapso do Estado liberal burguês até então dominante, surge o fenômeno conhecido como Estado social, no qual Estado e sociedade não mais são concebidos como sistemas autônomos, passando a se relacionarem intimamente.¹⁴ Esse processo de alteração de perspectiva se deve ao surgimento de novas demandas sociais,¹⁵ bem como ao fato de o modelo originário de Estado de Direito, de caráter liberal (burguês), ter sido considerado incapaz de oferecer respostas à desigualdade social a qual ele mesmo fomenta. Por isso, desenvolveu-se a concepção de Estado Social de Direito, que não deixa de lado a tutela das liberdades individuais, mas que insere em suas preocupações o desenvolvimento social.¹⁶ Ou seja, o Estado de Direito social é pensado como complemento do Estado de Direito liberal, somando às proibições ao atuar do Estado uma série de obrigações positivas correspondentes aos direitos sociais, que devem pelo Estado ser efetivados.¹⁷

Verifica-se a inserção de um conteúdo material ao Estado de Direito, perspectiva na qual a Constituição deixa de apenas fixar os limites da atuação do Estado, convertendo-se na positivação de valores fundamentais da vida em sociedade.¹⁸

Assim, a limitação do poder do Estado por meio do Direito não é estabelecida apenas como mero critério formal ou procedimental, passando a englobar, também, um determinado conteúdo. O Estado de Direito é, além de forma, matéria. Nessa perspectiva,

“[...] como meio de ordenação racional, o direito é indissociável da realização da *justiça*, da efectivação de *valores* políticos, económicos, sociais e culturais; como *forma*, ele aponta para a necessidade de garantias jurídico-formais de modo a evitar acções e comportamentos arbitrários e irregulares de poderes públicos.”¹⁹

O Estado “material” de Direito estabelece valores e princípios jurídicos superiores que vinculam o poder estatal, especialmente com a obrigação ao poder público de garantia e realização dos direitos fundamentais.²⁰

Nesse caminho, abandonado o caráter meramente formal do Estado de Direito, Lenio Luiz Streck defende que, sob a ótica do Estado Democrático de Direito, “[...] o Direito deve ser visto como instrumento de transformação social [...]”.²¹

Dessa forma, quando se refere a Estado de Direito, está-se a defender que “[...] as instituições políticas e os aparelhos jurídicos tenham rigorosamente por finalidade a garantia dos direitos subjetivos.”²²

Luigi Ferrajoli, fazendo referência a uma concepção de Estado de Direito proposta por Norberto Bobbio, destaca esse modelo como um governo submetido a leis (*sub lege*) ou um governo exercido por meio de leis gerais e abstratas (*per leges*).²³

O governo *per leges* é caracterizado pela existência de normas gerais, abstratas e fruto de uma vontade coletiva, a reduzir o risco de exercício desenfreado do poder, servindo de garantia à igualdade (por sua abstração e generalidade) e à liberdade (enquanto fruto da vontade geral). Por sua vez, o governo *sub lege* significa que qualquer poder deva ser conferido (exercido conforme as formalidades legais) ou limitado (não só em relação à forma ou procedimento, mas, também, quanto ao conteúdo daquilo que pode dispor) por lei.²⁴

No campo penal, Luigi Ferrajoli conclui que o Estado de Direito possui ambas as acepções:

“[...] o poder judicial de apurar e punir os crimes é, por certo, *sub lege* tanto quanto o poder legislativo de defini-los é exercido *per leges*; e o poder legislativo é exercido *per leges* enquanto, por seu turno, está *sub leges*, isto é, está prescrita pela lei constitucional a reserva de lei geral e abstrata em matéria penal.”²⁵

O autor não se limita, porém, a uma concepção meramente formal da limitação legal da atuação do Estado, próprio de um “Estado legal”. Além da vinculação legal/formal da atuação estatal (resultado do princípio da legalidade, apontado por Santiago Mir Puig como imposição do Estado de Direito,²⁶ sendo a fonte da legitimação formal do poder), concebe-se uma substancial vinculação dos poderes do Estado com a finalidade de garantia dos direitos fundamentais (fonte de legitimação substancial do poder).²⁷

Nesse mesmo sentido, destaca Norberto Bobbio, no tocante à limitação do poder estatal:

“Costuma-se chamar de ‘constitucionalismo’ à teoria e à prática dos limites do poder: pois bem, o constitucionalismo encontra a sua plena expressão nas constituições que estabelecem limites não só formais mas também materiais ao poder político, bem representados pela barreira que os direitos fundamentais, uma vez reconhecidos e juridicamente protegidos, erguem contra a pretensão e a presunção do detentor do poder soberano de submeter à regulamentação todas as ações dos indivíduos e dos grupos.”²⁸

Alguns dos princípios inerentes a esse Estado de Direito são elencados por J. J. Gomes Canotilho, quais sejam os princípios da legalidade da administração, da segurança jurídica e proteção da confiança dos cidadãos, da proibição do excesso, da proteção jurídica e das garantias processuais.²⁹

Também nesse sentido, Ernesto Benda estabelece, como elementos essenciais do Estado de Direito, a segurança jurídica, a constituição como norma suprema,³⁰ a vinculação jurídica dos poderes públicos à lei e ao Direito, a divisão dos poderes, a proteção dos direitos fundamentais e a proteção da confiança jurídica.³¹

Já especificamente no âmbito do Direito Penal, Enrique Bacigalupo aponta como princípios penais referentes ao Estado de Direito aqueles relacionados à previsibilidade da ação repressiva pelo cidadão e à limitação dessa atuação repressiva estatal, elementos representados pelo princípio da legalidade, pelo princípio da culpabilidade, pelo princípio da proporcionalidade e pela proibição de *bis in idem*.³²

Percebe-se, nesse caso, a configuração de critérios materiais a fundamentar os limites e a atuação do Direito Penal em um Estado de Direito. A concepção material do Estado de Direito, aliás, é referida por Hans-Heinrich Jescheck e Thomas Weigend como sendo o indicativo de como o Direito Penal deve ser configurado para que corresponda à figura ideal de Estado justo. Para tanto, os autores recorrem a balizas como o respeito à dignidade da pessoa, a vinculação da atuação penal à necessidade político-criminal, a proibição de excesso ou o princípio da proporcionalidade, bem como o princípio da igualdade.³³

Dessa forma, em um Estado de Direito, outro Direito Penal não pode haver que não um de caráter garantista. As garantias penais e processuais penais são o próprio Estado de Direito, na contenção do poder desmedido e do Estado de polícia.³⁴

3. O DIREITO PENAL DO INIMIGO: QUEBRA DO ESTADO DE DIREITO E NORMALIZAÇÃO DO ESTADO DE EXCEÇÃO

No campo político-criminal, verificou-se, nas últimas décadas, uma transição de debates abolicionistas e reducionistas a discursos expansivos do poder punitivo estatal.³⁵

Diversos são os fatores que propulsionam esse movimento expansivo do Direito Penal na atual sociedade. Dentre eles, Jesús-María Silva-Sánchez aponta o surgimento de novos

riscos e interesses passíveis de tutela (novos bens jurídicos), a sensação generalizada de insegurança presente nesse modelo de configuração social (muito relacionado com a atuação dos meios de comunicação), a identificação da maioria da sociedade com a vítima do delito e a falta de preocupação com o delinquente,³⁶ entre outros motivos.³⁷

Abordando especificamente a atuação da mídia, José Luis Díez Ripollés concebe o atual contexto social como um excelente mercado para notícias que causam impacto social, revolta e insegurança.³⁸ Nesse sentido, a atual sociedade é, por vezes, qualificada como a “sociedade da insegurança sentida”, o que se origina especialmente em razão da revolução dos meios de comunicação e da dificuldade em se obter informações confiáveis.³⁹

Com isso, desenvolve-se um anseio social pelo fortalecimento do sentimento de segurança. Como contrapartida, alguns programas de intervenção penal não objetivam propriamente o tratamento do problema da violência, mas se destinam a controlar os sentimentos sociais, passando a imagem à população de que medidas estão sendo tomadas em seu benefício.⁴⁰

O recurso ao Direito Penal surge, então, como medida instantânea de controle das insatisfações da sociedade no tocante à insegurança, desenvolvendo o que se designou como “Direito Penal simbólico”⁴¹, apontado por Winfried Hassemer como um dos fenômenos da crise do Direito Penal.⁴² Assim, ao procurar se eximir de tarefas próprias de um agente social de bem-estar, o Estado se utiliza apenas de seu aparato repressivo na condução do tratamento do delito.⁴³

Com essa tendência à expansão do âmbito de atuação do Direito Penal se verifica, por exemplo, um processo de flexibilização dos critérios de imputação e das garantias penais e processuais penais,⁴⁴ características inerentes ao Estado de Direito.⁴⁵ Eugênio Raul Zaffaroni aponta como alguns dos efeitos da racionalidade expansiva do Direito Penal a antecipação das barreiras punitivas aos atos preparatórios, a desproporção das consequências jurídicas, a flexibilização das garantias processuais, a instituição do Direito Penal do autor, a disseminação de tipos penais de perigo abstrato, entre outras características.⁴⁶

O destaque do caráter expansionista do Direito Penal moderno e a maior parte das características mencionadas acima são encontradas na teoria denominada “Direito Penal do inimigo”, defendida e desenvolvida por Günther Jakobs, teoria na qual esse autor realiza a distinção entre pessoas com os *status* de “cidadão” e de “inimigo”, cada qual titular de uma

forma peculiar de aplicação do Direito Penal. Para o primeiro (cidadão), todas as garantias do Direito são asseguradas e é preservado o seu *status* de titular de direitos, pois permanece ele sendo considerado um membro da sociedade. Ao inimigo, contudo, são subtraídos direitos e garantias, aplicando-se um Direito Penal distinto, marcado por uma atuação rigorosa, destinada à inocuidade do indivíduo, considerado já um inimigo do Estado.⁴⁷

Esse modelo de Direito Penal, voltado ao inimigo, possui características presentes em um verdadeiro Estado de exceção, incompatível com o modelo de Estado de Direito. O Direito Penal do inimigo, acima de tudo, se caracteriza pela transposição, pelo Estado, dos limites impostos a si no exercício do poder punitivo, configurando-se uma prática marcadamente excepcional da punição.

O Estado de exceção, nesse aspecto, é considerado como a capacidade que se reserva o Estado de ampliação da violência estatal com a suspensão ou, até mesmo, violação da lei, o que pode ocorrer, por exemplo, em “estados de sítio” ou “estados de emergência”. Apesar dessa identificação do estado de exceção com as situações pontuais e transitórias mencionadas, nem sempre ele se verifica em momentos excepcionais de perigo à ordem estabelecida. Atualmente, pode-se constatar a presença do estado de exceção como “norma” de tratamento de partes específicas da sociedade, como, nos exemplos oferecidos por Pilar Calveiro, os grupos indígenas, os acusados de terrorismo ou de tráfico de drogas etc.,⁴⁸ destacando-se o terrorismo como principal fenômeno propulsor da teoria do Direito Penal do inimigo, verdadeiro Direito Penal excepcional tendente a tornar-se permanente.

Citando um exemplo de estado de exceção permanente, Giorgio Agamben aponta o período do Terceiro Reich alemão, no qual Adolf Hitler promulgou, assim que tomou o poder do Estado alemão, o “Decreto para a proteção do povo e do Estado”, suspendendo dispositivos da Constituição de Weimar referentes a liberdades individuais. A medida, a princípio transitória, não foi revogada e esse estado de exceção perdurou por doze anos.⁴⁹

Casos como esse constituem Estados de exceção que se ordinariam e se convertem em “exceção perpétua”,⁵⁰ caracterizando-se pela prática da atribuição a parte da sociedade do *status* de excluídos, aqueles que não possuem bens e tutela do Direito ou que, os possuindo, podem ser despojados deles (inclusive da própria vida), classificados por Pilar Calveiro de “prescindíveis-perigosos”.⁵¹

Portanto, junto dos limites da atuação do poder estatal (característicos do Estado de Direito), encontram-se espaços de exceção nos quais a proteção legal resta suspensa para dar lugar a diferentes intensidades e formas de violência estatal, legitimadas pela criação de figuras como a de “combatentes inimigos”, os quais devem ser enfrentados em nome da segurança nacional.⁵²

Como exemplo desse espaço de exceção Giorgio Agamben menciona o *USA Patriot Act*, promulgado pelo Senado estadunidense, cuja inovação “[...] está em anular radicalmente todo estatuto jurídico do indivíduo, produzindo, dessa forma, um ser juridicamente inominável e inclassificável.”⁵³

Nesse sistema de exceção, destacam-se as legislações marcadas pelos ideários de segurança nacional ou segurança cidadã, qualificações que Francisco Muñoz Conde entende serem próprias de Estados autoritários, utilizadas como pretexto para a restrição de direitos fundamentais, declarada essa restrição como necessária para uma maior proteção da paz social.⁵⁴

Dessa forma, a prática da exceção conduz a uma involução no ordenamento punitivo, promovendo a adoção de práticas e institutos penais ultrapassados e incompatíveis com o sistema penal vigente em um Estado de Direito.⁵⁵

No caso do Direito Penal do inimigo, concebe-se um verdadeiro Direito Penal de exceção, caracterizado por Luigi Ferrajoli em dois aspectos: “[...] a legislação de exceção em relação à Constituição e, portanto, a mutação legal das regras do jogo; a jurisdição de exceção, por sua vez degradada em relação à mesma legalidade alterada.”⁵⁶

Pode-se perceber que o Estado de Direito dificilmente admite distinções como a proposta por Günther Jakobs, que criam sujeitos com distintos níveis de respeito e proteção jurídicos, pois as garantias fundamentais próprias do Direito Penal e Direito Processual Penal são irrenunciáveis nesse modelo de Estado de Direito.⁵⁷

Nesse sentido, Francisco Muñoz Conde identifica o Direito Penal do inimigo como um tipo de Direito Penal excepcional violador de princípios próprios do Estado de Direito, como o da legalidade, da proporcionalidade, da culpabilidade e, principalmente, de princípios processuais como o da presunção de inocência e do devido processo legal.⁵⁸

Nesse Direito Penal do inimigo, a lógica do Estado de Direito é sacrificada em prol de medidas destinadas à proteção do Estado a todo custo, não mais havendo a limitação da

atuação estatal pelas regras jurídicas ordinárias. Ou seja, nos moldes do Direito Penal do inimigo, tem-se um puro Direito de Estado, no qual os interesses do Estado sujeitam do próprio Direito.⁵⁹ Nesse sentido, o Direito é o que convém ao Estado em dado momento, sendo o pior possível para seus inimigos.⁶⁰

Essa “razão de Estado” concebe o próprio Estado como fim, subordinando os meios a serem utilizados (indeterminados e não reguláveis) aos fins políticos. Nesse caso, os meios jurídicos disponíveis à perseguição dos fins políticos são flexíveis, manipuláveis pelo arbítrio do titular do poder estatal. Ao contrário, o “Estado de direito” surge como teoria voltada à priorização da subordinação dos fins políticos ao respeito aos meios jurídicos disponíveis para tanto, vinculados à limitação legal. Não mais como próprio *fin* fundado em si mesmo, o Estado passa a ser *meio* fundado na tutela de direitos fundamentais das pessoas e sujeito a regras constitucionais rígidas.⁶¹

Nesse embate entre “razão de Estado” e “Estado de Direito”, a primeira se apresenta com uma força de legitimação política até mesmo maior do que nos Estados absolutos ou totalitários, conforme entendimento de Luigi Ferrajoli,

“[...] seja porque o Estado que a tutela é o Estado valorado como ‘democrático’ ou ‘constitucional’ ou ‘de direito’, seja porque a mutação dos meios legais é apresentada não já como praxe ordinária de governo, mas como medida excepcional para afrontar o risco da sua eversão. Mas é claro que a contradição se dá em termos: a ruptura das regras do jogo se dá, de fato, neste caso, invocando a tutela das mesmas regras do jogo; O Estado de direito é defendido mediante sua negação.”⁶²

Há, então, uma mutação da fonte de legitimação externa do Direito Penal, passando essa função (de legitimar o Direito Penal) a ser exercida não mais pelas regras do Estado de Direito, com seus vínculos garantistas, mas pela razão de Estado e sua supremacia ao objetivo de luta contra a criminalidade.⁶³

Nesse caminhar, a ânsia de combate ao crime em um Estado de Direito torna possível a implementação de medidas excepcionais, contrárias ao próprio Estado de Direito ao qual visa proteger, instituindo-se um verdadeiro Estado de exceção permanente em relação a determinados tipos de delitos ou a determinadas classes de pessoas, como ocorre, por exemplo, com o delito de terrorismo (ou com o estereótipo “sujeito terrorista”).

Dessa forma, O Direito Penal do inimigo representa um típico Direito de exceção, violador de princípios inerentes ao Estado de Direito e, por isso, inaplicável nesse modelo de Estado, mesmo que sob o pretexto de sua conservação.

4. CONCLUSÃO

Analisando a aplicação do Direito Penal do inimigo aos atos de terrorismo, Francisco Muñoz Conde se questiona, como forma de crítica à normalização da exceção e o risco de que isso alimente novas práticas excepcionais no Direito Penal:

“¿Qué pasaría si después de convertirse este Derecho penal del enemigo en realidad habitual y corriente en nuestras democracias, siguen cometiéndose o incluso se incrementan las acciones terroristas y las respuestas también terroristas del Estado a las mismas? ¿Se reintroducirá la tortura como medio de investigación? ¿se abrirán campos de concentración para los enemigos? ¿se admitirá la detención policial, sin intervención judicial? ¿se generalizará la aplicación de la pena de muerte y se encargarán de ello Tribunales militares de excepción?”⁶⁴

O questionamento de Francisco Muñoz Conde reflete um caminho possível decorrente da introdução do Direito penal excepcional do inimigo no Estado de Direito, com a regularização da exceção e a introdução posterior de medidas ainda mais rigorosas.

Concebendo-se os princípios básicos inerentes ao Estado de Direito e a sua irrenunciabilidade, tem-se que, em matéria penal, esse modelo de Estado não concebe a possibilidade de instituição da distinção de tratamento “amigo/inimigo” proposta por Günther Jakobs, distinção marcada por uma razão de Estado, apenas se admitindo o tratamento “inocente/culpado”. Exceções às regras no Estado de Direito devem ser concebidas sempre como antijurídicas.⁶⁵

Portanto, delimitadas as balizas do Estado de Direito, com as limitações ao exercício do poder punitivo estatal e a obrigatoriedade de preservação dos direitos fundamentais, o Estado de Exceção, representado pelo Direito Penal do inimigo, deve ser tomado como incompatível em quaisquer circunstâncias com o modelo de Estado de Direito.

REFERÊNCIAS

AGAMBEN, Giorgio. **Estado de exceção**. Tradução de Iraci D. Poleti. 2. ed. São Paulo: Boitempo, 2004.

ÁLVAREZ CONDE, Enrique. **Curso de Derecho Constitucional**. El estado constitucional, el sistema de fuentes, los derechos y libertades. 3. ed. Madrid: Editorial Tecnos, 1999. v. 1.

BACIGALUPO, Enrique. **Derecho penal y el Estado de Derecho**. Chile: Editorial Jurídica de Chile, 2005.

BENDA, Ernesto. El Estado social de Derecho. In: _____; et al. (org.). **Manual de Derecho Constitucional**. Tradução de Antonio López Pina. Madrid: Marcial Pons, 1996. p. 487-559.

BIANCHI, Alberto B. **Dinámica del Estado de Derecho**. La seguridad jurídica ante las emergencias. Buenos Aires: Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, 1996.

BOBBIO, Norberto. **Estado, governo, sociedade**. Para uma teoria geral da política. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

BÖCKENFÖRDE, Ernst Wolfgang. **Estudios sobre el Estado de Derecho y la democracia**. Tradução de Rafael de Agapito Serrano. Madrid: Editorial Trotta S.A., 2000.

CADEMARTORI, Sergio. **Estado de Direito e Legitimidade**. Uma abordagem garantista. 2. ed. Campinas, SP: Millennium Editora, 2006.

CALLEGARI, André Luís; WERMUTH, Maiquel Ângelo Dezordi. **Sistema Penal e Política Criminal**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010.

CALVEIRO, Pilar. Estado, Estado de excepción y violencia. **Revista de Ciencias Sociales**. Montevideú, n. 24, ano XXI, p. 95-100, 2008.

CANOTILHO, J. J. Gomes. **Direito Constitucional e teoria da Constituição**. 7. ed. Coimbra: Edições Almedina, 2003.

CORCOY BIDASOLO, Mirentxu. Expansión del derecho penal y garantías constitucionales. **Revista de Derechos Fundamentales**. Chile, n. 8, p. 45-76, 2012.

COSTA, Pietro. O Estado de Direito: uma introdução história. In: COSTA, Pietro; ZOLO, Danilo (orgs). **O Estado de Direito**. História, teoria, crítica. Tradução de Carlo Alberto Dastoli. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 95-198.

DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis. **La política criminal en la encrucijada**. Buenos Aires: B de F, 2007.

FERRAJOLI, Luigi. **Direito e razão**: teoria do garantismo penal. Tradução de Ana Paula Zomer Sica, Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010.

HASSEMER, Winfried. **Direito penal**: fundamentos, estrutura, política. Organização e revisão de Carlos Eduardo de Oliveira. Tradução de Adriana Beckman Meirelles et al. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2008.

JAKOBS, Günther; CANCIO MELIÁ, Manuel. **Direito penal do inimigo**: noções e críticas. Organização e tradução de André Luís Callegari e Nereu José Giacomolli. 6. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012.

JESCHECK, Hans-Heinrich; WEIGEND, Thomas. **Tratado de derecho penal**: parte general. Tradução de Miguel Olmedo Cardenete. 5. ed. Granada: Editorial Comares, 2002.

LEAL, Mônia Clarissa Hennig. Estado de Direito. In: BARRETO, Vicente de Paulo (coord.). **Dicionário de filosofia do Direito**. São Leopoldo, RS: Editora UNISINOS, 2006. p. 288-291.

MIR PUIG, Santiago. **Derecho penal**: parte general. 7. ed. Barcelona: Editorial Reppertor, 2005.

MUÑOZ CONDE, Francisco. La generalización del derecho penal de excepción: tendencias legislativas y doctrinales: entre la tolerancia cero y el derecho penal del enemigo. **Revista Ciencia Jurídica**. Chile, n. 1, ano 1, p. 113-142, 2011.

PÉREZ CEPEDA, Ana Isabel. **La seguridad como fundamento de la deriva del Derecho penal postmoderno**. Madrid: Editora Iustel, 2007.

RUFFIÀ, Paolo Biscaretti di. **Introducción al derecho constitucional comparado**. Las “formas de Estado” y las “formas de gobierno”. Las Constituciones modernas. Tradução de Héctor Fix-Zamudio. México: Fondo de Cultura Económica, 1996.

SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. **La expansión del derecho penal**: aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales. 2. ed. Madrid: Civitas, 2001.

STRECK, Lenio Luiz. **Hermenêutica jurídica e(m) crise**: uma exploração hermenêutica da construção do Direito. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011.

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. **O inimigo no direito penal**. 3. ed. Trad. De Sérgio Lamarão. Rio de Janeiro: Revan, 2011.

ZOLO, Danilo. Teoria e crítica do Estado de Direito. In: COSTA, Pietro; ZOLO, Danilo (orgs). **O Estado de Direito**. História, teoria, crítica. Tradução de Carlo Alberto Dastoli. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 3-94

¹ FERRAJOLI, Luigi. **Direito e razão**: teoria do garantismo penal. Tradução de Ana Paula Zomer Sica, Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 789. No mesmo sentido: ZOLO, Danilo. Teoria e crítica do Estado de Direito. In: COSTA, Pietro; ZOLO, Danilo (orgs). **O Estado de Direito**. História, teoria, crítica. Tradução de Carlo Alberto Dastoli. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 8.

- ² CANOTILHO, J. J. Gomes. **Direito Constitucional e teoria da Constituição**. 7. ed. Coimbra: Edições Almedina, 2003. p. 93.
- ³ BÖCKENFÖRDE, Ernst Wolfgang. **Estudios sobre el Estado de Derecho y la democracia**. Tradução de Rafael de Agapito Serrano. Madrid: Editorial Trotta S.A., 2000. p. 19.
- ⁴ CANOTILHO, J. J. Gomes. **Direito Constitucional e teoria da Constituição**. 7. ed. Coimbra: Edições Almedina, 2003. p. 96-97.
- ⁵ BÖCKENFÖRDE, Ernst Wolfgang. **Estudios sobre el Estado de Derecho y la democracia**. Tradução de Rafael de Agapito Serrano. Madrid: Editorial Trotta S.A., 2000. p. 19-20.
- ⁶ É essa uma possível resposta ao questionamento histórico retomado por Norberto Bobbio a respeito da relação entre poder e direito: “É melhor o governo das leis ou o governo dos homens?” (BOBBIO, Norberto. **Estado, governo, sociedade**. Para uma teoria geral da política. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. p. 95-96).
- ⁷ BÖCKENFÖRDE, Ernst Wolfgang. **Estudios sobre el Estado de Derecho y la democracia**. Tradução de Rafael de Agapito Serrano. Madrid: Editorial Trotta S.A., 2000. p. 23.
- ⁸ BÖCKENFÖRDE, Ernst Wolfgang. **Estudios sobre el Estado de Derecho y la democracia**. Tradução de Rafael de Agapito Serrano. Madrid: Editorial Trotta S.A., 2000. p. 22.
- ⁹ CANOTILHO, J. J. Gomes. **Direito Constitucional e teoria da Constituição**. 7. ed. Coimbra: Edições Almedina, 2003. p. 97.
- ¹⁰ ÁLVAREZ CONDE, Enrique. **Curso de Derecho Constitucional**. El estado constitucional, el sistema de fuentes, los derechos y libertades. 3. ed. Madrid: Editorial Tecnos, 1999. v. 1, p. 93.
- ¹¹ CADEMARTORI, Sergio. **Estado de Direito e Legitimidade**. Uma abordagem garantista. 2. ed. Campinas, SP: Millennium Editora, 2006. p. 209-210.
- ¹² CANOTILHO, J. J. Gomes. **Direito Constitucional e teoria da Constituição**. 7. ed. Coimbra: Edições Almedina, 2003. p. 98.
- ¹³ BIANCHI, Alberto B. **Dinámica del Estado de Derecho**. La seguridad jurídica ante las emergencias. Buenos Aires: Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, 1996. p. 81.
- ¹⁴ ÁLVAREZ CONDE, Enrique. **Curso de Derecho Constitucional**. El estado constitucional, el sistema de fuentes, los derechos y libertades. 3. ed. Madrid: Editorial Tecnos, 1999. v. 1, p. 109-110.
- ¹⁵ LEAL, Mônia Clarissa Hennig. Estado de Direito. In: BARRETO, Vicente de Paulo (coord.). **Dicionário de filosofia do Direito**. São Leopoldo, RS: Editora UNISINOS, 2006. p. 291.
- ¹⁶ BÖCKENFÖRDE, Ernst Wolfgang. **Estudios sobre el Estado de Derecho y la democracia**. Tradução de Rafael de Agapito Serrano. Madrid: Editorial Trotta S.A., 2000. p. 35-40.
- ¹⁷ CADEMARTORI, Sergio. **Estado de Direito e Legitimidade**. Uma abordagem garantista. 2. ed. Campinas, SP: Millennium Editora, 2006. p. 210.
- ¹⁸ BÖCKENFÖRDE, Ernst Wolfgang. **Estudios sobre el Estado de Derecho y la democracia**. Tradução de Rafael de Agapito Serrano. Madrid: Editorial Trotta S.A., 2000. p. 40.
- ¹⁹ CANOTILHO, J. J. Gomes. **Direito Constitucional e teoria da Constituição**. 7. ed. Coimbra: Edições Almedina, 2003. p. 244.
- ²⁰ BENDA, Ernesto. El Estado social de Derecho. In: _____; et al. (org.). **Manual de Derecho Constitucional**. Tradução de Antonio López Pina. Madrid: Marcial Pons, 1996. p. 490-491.
- ²¹ STRECK, Lenio Luiz. **Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do Direito**. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011. p. 43.
- ²² ZOLO, Danilo. Teoria e crítica do Estado de Direito. In: COSTA, Pietro; ZOLO, Danilo (orgs.). **O Estado de Direito**. História, teoria, crítica. Tradução de Carlo Alberto Dastoli. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 5.
- ²³ FERRAJOLI, Luigi. **Direito e razão: teoria do garantismo penal**. Tradução de Ana Paula Zomer Sica, Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 789.
- ²⁴ CADEMARTORI, Sergio. **Estado de Direito e Legitimidade**. Uma abordagem garantista. 2. ed. Campinas, SP: Millennium Editora, 2006. p. 11-13.
- ²⁵ FERRAJOLI, Luigi. **Direito e razão: teoria do garantismo penal**. Tradução de Ana Paula Zomer Sica, Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 789.
- ²⁶ MIR PUIG, Santiago. **Derecho penal: parte general**. 7. ed. Barcelona: Editorial Reppertor, 2005. p. 113.
- ²⁷ FERRAJOLI, Luigi. **Direito e razão: teoria do garantismo penal**. Tradução de Ana Paula Zomer Sica, Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 790.
- ²⁸ BOBBIO, Norberto. **Estado, governo, sociedade**. Para uma teoria geral da política. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. p. 101.

- ²⁹ CANOTILHO, J. J. Gomes. **Direito Constitucional e teoria da Constituição**. 7. ed. Coimbra: Edições Almedina, 2003. p. 256-278.
- ³⁰ Na mesma linha defendida por Paolo Biscaretti di Ruffia, para quem o Estado de Direito é caracterizado pela limitação eficaz da atividade governamental por meio de constituições escritas, normalmente classificadas como rígidas, em razão da criação de procedimentos mais complexos para sua alteração. (RUFFIA, Paolo Biscaretti di. **Introducción al derecho constitucional comparado**. Las “formas de Estado” y las “formas de gobierno”. Las Constituciones modernas. Tradução de Héctor Fix-Zamudio. México: Fondo de Cultura Económica, 1996. p. 114-115).
- ³¹ BENDA, Ernesto. El Estado social de Derecho. In: _____; et al. (org.). **Manual de Derecho Constitucional**. Tradução de Antonio López Pina. Madrid: Marcial Pons, 1996. p. 493-509.
- ³² BACIGALUPO, Enrique. **Derecho penal y el Estado de Derecho**. Chile: Editorial Jurídica de Chile, 2005. p. 104.
- ³³ JESCHECK, Hans-Heinrich; WEIGEND, Thomas. **Tratado de derecho penal: parte general**. Tradução de Miguel Olmedo Cardenete. 5. ed. Granada: Editorial Comares, 2002. p. 28-29.
- ³⁴ ZAFFARONI, Eugenio Raúl. **O inimigo no direito penal**. 3. ed. Trad. De Sérgio Lamarão. Rio de Janeiro: Revan, 2011. p. 173.
- ³⁵ ZAFFARONI, Eugenio Raúl. **O inimigo no direito penal**. 3. ed. Trad. De Sérgio Lamarão. Rio de Janeiro: Revan, 2011. p. 13.
- ³⁶ O que levou Mirentxu Corcoy Bidasolo a referir a deformação do princípio *in dubio pro reo*, que, para o autor, se manifesta atualmente com ares de *in dubio pro vítima*. (CORCOY BIDASOLO, Mirentxu. Expansión del derecho penal y garantías constitucionales. **Revista de Derechos Fundamentales**. Chile, n. 8, p. 46, 2012).
- ³⁷ SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. **La expansión del derecho penal: aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales**. 2. ed. Madrid: Civitas, 2001. p. 25-73.
- ³⁸ DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis. **La política criminal en la encrucijada**. Buenos Aires: B de F, 2007. p. 108.
- ³⁹ SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. **La expansión del derecho penal: aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales**. 2. ed. Madrid: Civitas, 2001. p. 33.
- ⁴⁰ DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis. **La política criminal en la encrucijada**. Buenos Aires: B de F, 2007. p. 76.
- ⁴¹ Entende-se por Direito Penal simbólico a diferença entre as funções as quais a norma penal se declara cumprir e aquelas as quais realmente cumpre. Ou seja, conquanto o Direito Penal seja utilizado com a imagem de combate ao crime e como medida de incremento da segurança social (função manifesta ou declarada), apenas se presta (ou se presta predominantemente) ao controle dos sentimentos sociais de insegurança, produzindo momentaneamente uma sensação de segurança (função latente). (HASSEMER, Winfried. **Direito penal: fundamentos, estrutura, política**. Organização e revisão de Carlos Eduardo de Oliveira. Tradução de Adriana Beckman Meirelles et al. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2008. p. 220-221).
- ⁴² HASSEMER, Winfried. **Direito penal: fundamentos, estrutura, política**. Organização e revisão de Carlos Eduardo de Oliveira. Tradução de Adriana Beckman Meirelles et al. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2008. p. 222.
- ⁴³ CALLEGARI, André Luís; WERMUTH, Maiquel Ângelo Dezordi. **Sistema Penal e Política Criminal**. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 29.
- ⁴⁴ PÉREZ CEPEDA, Ana Isabel. **La seguridad como fundamento de la deriva del Derecho penal postmoderno**. Madrid: Editora Iustel, 2007. p. 308.
- ⁴⁵ BACIGALUPO, Enrique. **Derecho penal y el Estado de Derecho**. Chile: Editorial Jurídica de Chile, 2005. p. 104.
- ⁴⁶ ZAFFARONI, Eugenio Raúl. **O inimigo no direito penal**. 3. ed. Trad. De Sérgio Lamarão. Rio de Janeiro: Revan, 2011. p. 14.
- ⁴⁷ JAKOBS, Günther; CANCIO MELIÁ, Manuel. **Direito penal do inimigo: noções e críticas**. Organização e tradução de André Luís Callegari e Nereu José Giacomolli. 6. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012.
- ⁴⁸ CALVEIRO, Pilar. Estado, Estado de excepción y violencia. **Revista de Ciencias Sociales**. Montevideo, n. 24, ano XXI, p. 96-97, 2008.
- ⁴⁹ AGAMBEN, Giorgio. **Estado de exceção**. Tradução de Iraci D. Poletti. 2. ed. São Paulo: Boitempo, 2004. p. 12-13.
- ⁵⁰ ZAFFARONI, Eugenio Raúl. **O inimigo no direito penal**. 3. ed. Trad. De Sérgio Lamarão. Rio de Janeiro: Revan, 2011. p. 14.
- ⁵¹ CALVEIRO, Pilar. Estado, Estado de excepción y violencia. **Revista de Ciencias Sociales**. Montevideo, n. 24, ano XXI, p. 97, 2008.

⁵² CALVEIRO, Pilar. Estado, Estado de excepción y violencia. **Revista de Ciencias Sociales**. Montevideu, n. 24, ano XXI, p. 98, 2008.

⁵³ AGAMBEN, Giorgio. **Estado de exceção**. Tradução de Iraci D. Poleti. 2. ed. São Paulo: Boitempo, 2004. p. 12-14.

⁵⁴ MUÑOZ CONDE, Francisco. La generalización del derecho penal de excepción: tendencias legislativas y doctrinales: entre la tolerancia cero y el derecho penal del enemigo. **Revista Ciencia Jurídica**. Chile, n. 1, ano 1, p. 115, 2011.

⁵⁵ FERRAJOLI, Luigi. **Direito e razão**: teoria do garantismo penal. Tradução de Ana Paula Zomer Sica, Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 746.

⁵⁶ FERRAJOLI, Luigi. **Direito e razão**: teoria do garantismo penal. Tradução de Ana Paula Zomer Sica, Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 747.

⁵⁷ MUÑOZ CONDE, Francisco. La generalización del derecho penal de excepción: tendencias legislativas y doctrinales: entre la tolerancia cero y el derecho penal del enemigo. **Revista Ciencia Jurídica**. Chile, n. 1, ano 1, p. 134, 2011.

⁵⁸ MUÑOZ CONDE, Francisco. La generalización del derecho penal de excepción: tendencias legislativas y doctrinales: entre la tolerancia cero y el derecho penal del enemigo. **Revista Ciencia Jurídica**. Chile, n. 1, ano 1, p. 127, 2011.

⁵⁹ Adverte-se, com Francisco Muñoz Conde, que não se sabe se Günther Jakobs, defensor do Direito Penal do inimigo, concordaria com um Direito Penal fundamentado unicamente em uma razão de Estado. Contudo, é possível se chegar à defesa da razão de Estado como fundamentação do Direito Penal se utilizando da lógica de distinção entre cidadão e inimigo. (MUÑOZ CONDE, Francisco. La generalización del derecho penal de excepción: tendencias legislativas y doctrinales: entre la tolerancia cero y el derecho penal del enemigo. **Revista Ciencia Jurídica**. Chile, n. 1, ano 1, p. 135, 2011).

⁶⁰ MUÑOZ CONDE, Francisco. La generalización del derecho penal de excepción: tendencias legislativas y doctrinales: entre la tolerancia cero y el derecho penal del enemigo. **Revista Ciencia Jurídica**. Chile, n. 1, ano 1, p. 134, 2011.

⁶¹ FERRAJOLI, Luigi. **Direito e razão**: teoria do garantismo penal. Tradução de Ana Paula Zomer Sica, Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 753.

⁶² FERRAJOLI, Luigi. **Direito e razão**: teoria do garantismo penal. Tradução de Ana Paula Zomer Sica, Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 753.

⁶³ FERRAJOLI, Luigi. **Direito e razão**: teoria do garantismo penal. Tradução de Ana Paula Zomer Sica, Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 754.

⁶⁴ MUÑOZ CONDE, Francisco. La generalización del derecho penal de excepción: tendencias legislativas y doctrinales: entre la tolerancia cero y el derecho penal del enemigo. **Revista Ciencia Jurídica**. Chile, n. 1, ano 1, p. 139, 2011.

⁶⁵ FERRAJOLI, Luigi. **Direito e razão**: teoria do garantismo penal. Tradução de Ana Paula Zomer Sica, Fauzi Hassan Choukr, Juarez Tavares e Luiz Flávio Gomes. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 767.

FUNÇÃO JURÍDICO-SOCIAL DA MÍDIA: O PAPEL E A QUALIDADE JURÍDICA DO CONTEÚDO CRIMINAL DIVULGADO PELA MÍDIA TELEVISIVA BRASILEIRA

LEGAL-SOCIAL FUNCTION OF THE MEDIA: THE ROLE AND LEGAL QUALITY OF CRIMINAL CONTENT DISCLOSED BY BRAZILIAN TELEVISION MEDIA

Juliana Barth Litivin¹
Gustavo André Olsson²

RESUMO:

O presente artigo, partindo de uma análise hermenêutica e funcional-comparativa, busca evidenciar a complexidade da interação entre a mídia televisiva e o Direito, assim como discutir as diferenças entre a percepção social e interna dos meios de comunicação e a sua função jurídica na sociedade democrática. Desse modo, busca compreender e analisar de que maneira a mídia televisiva brasileira cumpre uma função social, em relação à comunicação jurídica, ao divulgar casos criminais de ampla repercussão. Apoiando-se na Constituição Federal, bem como na Doutrina especializada, construiu-se um cotejo teórico entre a função jurídica da mídia televisiva na sociedade da informação (a partir da perspectiva jurídica). Após, inverteu-se o olhar, analisando o entendimento da própria mídia sobre qual, segundo auto-observação, seria o seu papel frente ao conteúdo criminal televisionado. Por fim, passou-se à uma apreciação crítica sobre o crime como produto lucrativo para as emissoras de TV, ressaltando, riscos eminentes na publicização dos atos processuais penais. De fato, observa-se que a mídia utiliza recursos para atrair e conquistar a confiança dos telespectadores, sem, muitas vezes, necessariamente, estar conectada com a qualidade jurídica da comunicação. Os meios enriquecem o debate democrático ao fiscalizar a atuação do Poder Judiciário, mas, paralelamente, aproveitam-se da exposição para satisfazer interesses mercadológicos, impulsionando, ao mesmo tempo, precipitados julgamentos midiáticos.

PALAVRAS-CHAVE:

Função Social. Mídia Televisiva Brasileira. Casos Criminais. Limites Jurídicos.

¹Graduada em Direito pela Unisinos.

²É Doutor em Direito Público e Professor da Graduação em Direito na UNISINOS/RS. Mestre em Direito pela UNISINOS/RS (recebendo uma distinção em razão de conquistar nota máxima em todas as disciplinas do curso e na dissertação) e ex-bolsista CNPq. Graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2005), currículo de seis anos, atualmente Coordenador do Curso de Graduação em Direito da Unisinos. Fora Assessor de Desembargador no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (2013-2016). Exerceu atividades de tutoria no curso a distância da Escola Superior da Magistratura do Rio Grande do Sul. É sócio de um escritório de Advocacia. Pesquisas nas áreas de Ciências Criminais, Sociologia Jurídica, Antropologia Jurídica, Filosofia Jurídica, Teoria do Direito, Economia Comportamental, Direito Penal, Processual Penal, Análise Econômica e Teoria Sistêmica. Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2225-555X>

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo visa a analisar a mídia televisiva brasileira quando da divulgação de casos criminais. Com isso, objetiva-se compreender se o veículo midiático cumpre a função social estabelecida juridicamente pela Constituição Federal Brasileira. Isso, porque, em aparência, o veículo midiático televisivo, embora desempenhe expressiva e relevante atuação na difusão de informações e impulsão de opiniões, por vezes, ao expor casos criminais de comoção social, poderia deixar de cumprir, de forma eficaz, o papel de fiel mediador entre o fato propriamente dito e o público telespectador. Assim, nessa hipótese, poderia transmitir conteúdos jurídicos que refletiriam de forma superficial e pouco precisa o acontecido, bem como os desdobramentos dele decorrentes, ocasionando por consequência, uma cegueira jurídica frente às decisões que envolvem o direito processual penal.

A importância disso está relacionada com o fato de que a comercialização e superexposição de fatos criminais, passou a ser também um produto altamente lucrativo para os veículos televisivos, o que pode deturpar, de alguma maneira, a verdadeira função do meio comunicacional de massa. Ademais, o impacto social da pesquisa é relevante, na medida em que a mídia ocupa um papel central na vida dos brasileiros. Mais que entreter, a televisão aproxima pessoas e culturas, informa, fornece e provoca sentidos e, até mesmo, constrói e alimenta estereótipos. Dessa forma, cria-se uma consciência coletiva sobre o fato e as personagens constantes em suas narrativas.

A mídia é geradora e transmissora de informações, inserindo-se nas mais diversas áreas do conhecimento, provocando, assim, significativas alterações na percepção da realidade social. Não basta assistir o que a mídia divulga é necessário buscar particularidades, lançar um olhar de estranhamento, para assim, identificar e ressignificar os sentidos que são lançados ao público receptor. Daí, a necessária busca pela verificação da qualidade das comunicações relacionada com o direito criminal: cada área interfere, ainda que em graus distintos de amplitude, no cotidiano da sociedade, bem como nas formas de apreciação do mundo.

Nesse contexto, fazendo uso de uma abordagem hermenêutica e de um procedimento funcional-comparativo, a pesquisa procura reconstruir a função jurídica da mídia, a partir de um olhar externo, delimitado pelo sistema jurídico. Após, reconstrói a percepção interna dos

meios de comunicação televisivos a respeito de sua função social, como forma de verificar e comparar a auto-observação com a observação proveniente do sistema jurídico.

Nesse contexto, a pesquisa é dividida em quatro partes, iniciando com a reconstrução da importância da mídia na sociedade (que leva à discussão a respeito de uma “sociedade da informação” e suas características). Após, perpassa pela reconstrução das funções jurídico-sociais da mídia, no sentido dos delimitadores Constitucionais brasileiros como forma de permitir a comparação entre a função jurídica e a auto-observação do meio de comunicação televisivo (em relação à sua função social). Por fim, fazendo uso dessas informações, busca evidenciar a complexidade dessa interação, assim como discutir as diferenças entre o funcionamento social da Comunicação e do Direito.

2. A EVOLUÇÃO DA FUNÇÃO DA MÍDIA NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

O século XXI é marcado por sensíveis transformações no campo tecnológico. Com o surgimento de novas plataformas digitais, mudou-se a forma de produzir, divulgar e consumir informações. Além disso, expandiu-se o alcance da comunicação em sociedade, ocasionando uma interação global e, praticamente, instantânea, onde os indivíduos se tornaram produtores do próprio conteúdo. Paralelamente, aumentou a preocupação com a função exercida por esse veículo difusor. Diante desse cenário de constante transição, uma expressão passou a figurar com recorrência e intensidade: “sociedade da informação”³ (TAKAHASHI, 2002, p. 02, apud OLIVEIRA; BAZI, 2008).

Diversas são as terminologias utilizadas por sociólogos, visando a definir o período de transição histórica na sociedade, entre os quais, destacam-se: “sociedade pós-industrial, sociedade programada, sociedade da informação, sociedade tecnocrática, revolução informacional, terceira onda” (DANTAS, 2007, p. 127). Assim sendo, “embora não haja um conceito rigoroso sobre o termo sociedade da informação, percebe-se que o seu significado está

³ Segundo Takahashi, o conceito “‘Sociedade da Informação’ se deu na década de 1970, especialmente no Japão e EUA, no âmbito de discussões sobre o que seria a ‘sociedade pós-industrial’ e quais seriam suas principais características”. TAKAHASHI, 2002, p. 02 apud OLIVEIRA, Antônio Francisco Maia; BAZI, Rogério Eduardo Rodrigues. Sociedade da informação, transformação e inclusão social: a questão da produção de conteúdos. **RDBCI: Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação**, Campinas, SP. v. 5, n. 2, p.115-131, jan./jun. 2008. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci/article/view/2015/2136>. Acesso em: 08 out. 2019.

associado ao momento de transformações pelo qual passam as sociedades contemporâneas” (ARAÚJO; ROCHA, 2009, p. 9-20).

Sublinha-se que “o vocabulário sociedade da informação se impôs como um logotipo da assim chamada globalização” (MATTELART, 2006, p.171-172). Seguindo essa perspectiva, assegura-se que o termo “Sociedade da Informação”, “[...] surge como uma mudança de paradigma tecno-social presente na sociedade pós-industrial, visando o uso da informação como moeda para a sociedade em constituição naquele momento” (SANTOS; CARVALHO, 2009, p.45-55). Logo, a nomenclatura “Sociedade da Informação”⁴, adquiriu novas interpretações (WERTHEIN, 2000, p. 71-77).

O avanço tecnológico, por sua vez, provocou mudanças significativas na sociedade (BELL, 1973, p. 451). A informação que, em períodos históricos antecedentes, restringia-se à determinada parcela da população, transformou-se em produto extremamente valioso cuja transmissibilidade ocorre em larga escala e a nível mundial. Como consequência, reflete diretamente nos setores sociais, culturais e econômicos. A comunicação é um negócio⁵ (THOMPSON, 1995, p. 09).

A “democratização” da informação (decorrente do maior acesso e circulação) permite que novos atores produzam conteúdo, da mesma forma que estes são contaminados por aquilo que é divulgado. Dessa maneira, surge uma nova relação entre homem e tecnologia, resultando diretamente na absorção de conhecimento. “Uma sociedade pós-industrial tem como base os serviços. Assim sendo, trata-se de um jogo entre pessoas. O que conta não é a força muscular, ou a energia, e sim a informação [...]” (BELL, 1973, p.148-149). Por outro lado, a tecnologia é “[...] fruto das relações econômicas e sociais de uma época, numa intrincada relação, em que vários fatores são variáveis e devem ser observados” (MARTINI, 2017, p.29).

⁴ A nomenclatura “Sociedade da Informação”, “[...] passou a ser utilizada [...] como substituto para o conceito complexo de ‘sociedade pós-industrial’ e como forma de transmitir conteúdo específico do ‘novo paradigma técnico-econômico’”. Dessa forma, possuem como objetivo “[...] não mais os insumos baratos de energia – como na sociedade industrial – mas os insumos baratos de informação propiciados pelos avanços tecnológicos na microeletrônica e telecomunicações”. WERTHEIN, Jorge. A sociedade da informação e seus desafios. **Ciência da Informação**. Brasília, DF. v. 29, n. 2, p. 71-77, maio/ago. 2000. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ci/v29n2/a09v29n2.pdf>. Acesso em: 14 set. 2019.

⁵ Nesse contexto, “foram desenvolvidos meios técnicos que, em conjunto com instituições orientadas para a acumulação capitalista, possibilitaram a produção, reprodução e circulação das formas simbólicas numa escala antes inimaginável”. THOMPSON, John B. **Ideologia e cultura moderna**. 4. ed. Petrópolis: Editora Vozes, 1995. p. 09.

Verifica-se, no que diz respeito aos contatos sociais, que “desde o tempo das inscrições rupestres pré-históricas até o das redes computacionais virtuais, os seres humanos *comunicam* seus sentidos, anseios e necessidades”, assim, constroem “a teia relacional que sustenta os *processos sociais*” (FERREIRA, 2003, p.165). Logo, a informação, “[...] passa a representar o recurso central e, no seio das organizações, uma fonte de poder” (BELL, 1973, p. 149).

Tem-se que “um dos principais indicadores do desenvolvimento da sociedade da informação é a penetrabilidade das tecnologias de informação na vida diária das pessoas e no funcionamento e transformação da sociedade como um todo” (MIRANDA, 2000, p. 77- 88). No entanto, na mesma proporção em que o acesso à informação reduz inseguranças também faz crescer a dependência, a individualidade e a competição entre usuários⁶ (BAUMAN, 2001, p. 43). Trata-se de uma forma diferente de viver, conectada, todavia, com os desenvolvimentos comunicacionais da sociedade global (que, por sua vez, em maior ou menor medida, é replicada em cada contexto social existente no globo). Por esse motivo, “na ‘sociedade da informação’ o uso da informação é a peça chave para que um cidadão possa se tornar um agente ativo dentro da rede” (SANTOS; CARVALHO, 2009, p. 45-55).

Portanto, “[...] a informação é algo que, ao se dividir, seu conteúdo não se diminui em absoluto, como é no mundo dos átomos, ao inverso: expande-se e cresce, multiplica-se” (MARTINI, 2017, p. 36). Estabelece-se um conjunto de ressonâncias comunicacionais, de diversos graus, possibilidades e temporalidades “espirais” (porque não estão “fechadas” entre si, de modo que sempre se deslocam para uma nova posição), que vão se irradiando dentro do sistema social e, por sua vez, gerando mais ressonâncias (quando o tema é reconhecido – a partir dos critérios e agendas comunicacionais - como merecedor de replicação social) (DETONI, 2015, p. 13)⁷.

Detoni (2015, p. 13), pontua que “nessa nova sociedade, cuja principal *commodity* é a informação, o poder dos grandes conglomerados mundiais de mídia é cada vez maior não apenas na economia, mas também na vida pública”. De fato, percebe-se que “[...] os meios de

⁶ “A sociedade moderna existe em sua atividade incessante de ‘individualização’, assim como as atividades dos indivíduos consistem na reformulação e renegociação diárias da rede de entrelaçamentos chamada ‘sociedade’”. BAUMAN, Zygmunt. **Modernidade líquida**. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. p. 43.

⁷ Em decorrência, “assistimos, neste início de século, à interessante transformação da sociedade industrial em uma sociedade da informação, que utiliza cada vez mais técnicas industriais para ‘construir’ e oferecer conteúdo informativo”. DETONI, Márcia. **Mídia pública na sociedade da informação**. São Paulo: Editora Mackenzie, 2015. p. 13.

comunicação de massa, especialmente o rádio e a televisão, transformaram-se, a partir de meados do século XX, na grande ‘ágora’ das discussões sociais, o local privilegiado onde a nação se ouve, se vê e se encontra”. Embora, no fundo, isso ocorra (na mídia televisiva) por conta de seu impacto e interesse econômico no processo e no resultado: são informações construídas e buscadas para serem instrumentalizadas em métodos diretos e indiretos de criação de capital e que, apenas como consequência dessa forma de explorar as informações e a comunicação, é que as pessoas se beneficiam, domesticamente falando. E, com isso, vai paulatinamente havendo uma modificação na forma de vida na sociedade, recursivamente alimentando o processo de criação de ressonâncias comunicacionais e culturais. Trata-se, no fundo, de um processo de criação de imaginários a respeito da realidade, o qual, todavia, não está imune à capitalização.

A informação acaba, gradativamente, infiltrando-se no cotidiano popular. Meios difusores de conteúdo tornaram-se membros da sociedade, responsáveis por pautar temas e propagar imaginários. Provocando, com isso, uma interdependência entre o indivíduo e o social. Assim, “a vida desejada tende a ser a vida ‘vista na TV’”, ou seja, “a vida na telinha diminui e tira o charme da vida vivida: é a vida vivida que parece irreal, e continuará a parecer irreal enquanto não for remodelada na forma de imagens que possam aparecer na tela” (BAUMAN, 2001, p. 108-109).

O domínio exercido pelos meios de comunicação faz surgir o que Guy (1997) determinou de “Sociedade do Espetáculo”. Em outras palavras, “o espetáculo nada mais seria que o exagero da mídia, cuja natureza, indiscutivelmente boa, visto que serve para comunicar, pode às vezes chegar a excessos” (GUY, 1997, p. 171). E, nesse sentido, “os meios de comunicação não espelham realidades, mas em parte as formam” (GIDDENS, 2002, p. 32). Sobre a função social exercida pelos meios de comunicação de massa, sublinha-se que a mídia “desempenha papel crucial na sociedade contemporânea com base em seu fundamento mercantil e em seu caráter capitalista: ela *seleciona, organiza*, sistematiza e difunde informações [...]” (FERREIRA, 2003, p. 220-221).

Nesse ato, “quando o mundo real se transforma em simples imagens, as simples imagens tornam-se seres reais e motivações eficientes de um comportamento hipnótico” (GUY, 1997, p. 18). Aquilo que se propaga através dos meios de comunicação acaba por informar e, ao mesmo tempo, formar uma consciência coletiva, ou seja, uma conduta que se espelha no que se

faz ver e ouvir. Também pode gerar uma inquietude no interlocutor, estimulando o debate e a reflexão sobre temas pertinentes da atualidade⁸ (SODRÉ; MORAES, 2006, p. 23).

Ao longo da história da humanidade, a mídia foi expandindo seu alcance e domínio. Não apenas pautando assuntos, mas, sobretudo, estimulando opiniões e comportamentos. Vive-se a era da informação onde os indivíduos utilizam os meios eletrônicos para consumir e propagar conteúdo. “Todas as sociedades são fábricas de significados. Até mais do que isso: são as sementeiras da *vida com sentido*” (BAUMAN, 2008, p. 08). A sociedade da informação, naquilo que pertine a este estudo, é a sociedade da interconexão social e cultural. E, por isso, na mesma proporção em que a mídia tem o direito de informar, o veículo também conta com deveres, notadamente as delimitações jurídicas encontradas na sociedade (FIORILLO, 2015, p. 19)⁹. Estas determinações ocorrem “[...] dentro de fundamentos democráticos e objetivos concretos que orientarão os princípios fundamentais do denominado Direito da Sociedade da Informação” (FIORILLO, 2015, p. 19).

3. UMA ANÁLISE CONSTITUCIONAL SOBRE A FUNÇÃO SOCIAL DA MÍDIA

Em virtude desse processo de evolução tecnológica, a mídia passou a ocupar um lugar central na vida dos indivíduos. Inobstante, de sua função externa (ainda que genérica), “os meios de comunicação passam a selecionar e a determinar quais os fatos e demais informações que devem ser discutidos na esfera pública” (FARIAS, 2004, p. 117). Dessa forma, funcionam como uma espécie de filtro da realidade. Assim, como produtora, reprodutora e criadora de ressonâncias, mais do que meramente inserir ideias, a mídia auxilia na formação de opinião, bem como na construção do caráter pessoal. Nesse contexto, há uma mútua dependência: da mesma forma que a mídia necessita do seu público, este mantém forte vínculo com a informação por ela repassada. É nesse sentido que a mídia “[...] é o termômetro da democracia. Quanto

⁸ “[...] A mídia é estruturadora ou reestruturadora de percepções e cognições, funcionando como uma espécie de agenda coletiva”. SODRÉ, Muniz. *Eticidade, campo comunicacional e midiaticização*. In: MORAES, Dênis (org.). **Sociedade midiaticizada**. Rio de Janeiro: Mauad, 2006. p. 23.

⁹ Diante disso, “os deveres, direitos, obrigações e sanções que decorrem da existência da Sociedade da Informação são por via de consequência estruturados juridicamente em nosso País [...]”. FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. **Princípios constitucionais do Direito da sociedade da informação**. A tutela jurídica do meio ambiente digital. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 19.

mais livre um povo, mais livre a sua imprensa; quanto mais educado e evoluído, mais responsável e socialmente útil é a sua imprensa [...]” (CARVALHO, 2003, p. 03).

Sob o ponto de vista jurídico, o tema é tão relevante que “das sete Constituições brasileiras, a única que não toca no campo comunicacional é a primeira, a Imperial, de 1824” (CABRAL, 2005). E, de outro lado, “dentre as demais, a que mais aborda sobre comunicação é a atual, de 1988 [...]” (CABRAL, 2005). A notável mudança “[...] no constitucionalismo brasileiro é a abertura de um capítulo específico sobre comunicação social com a submissão da mídia a um regime constitucional próprio” (SARMENTO et al., 2013, p. 2034). E esse fato é muito significativo sob o ponto de vista jurídico, porque eleva os meios de comunicação à uma categoria jurídica essencial, também constitutiva do Estado Democrático brasileiro. Essa importância é evidenciada quando instituiu-se um quinto capítulo da Constituição Federal, a fim de tratar, especificamente, dos direitos e deveres inerentes ao meio midiático¹⁰ (BRASIL. Lei nº 5.250, 1967).

Isso demonstra que “[...] a mídia, atualmente, representa o principal meio de acesso às informações pelo cidadão, desfrutando de enorme poder na formação da opinião pública e na definição das agendas de debate na sociedade” (SARMENTO et al., 2013, p. 2037). Trata-se de um locutor e de um interlocutor juridicamente privilegiado e, exatamente por isso, detentor de uma função jurídico-social de tamanha relevância.

Segundo o art. 220, da CF/88, “a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição” (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 1988). Observa-se, portanto, a existência de uma proteção constitucional, a qual garante livre circulação de informações, bem como a manifestação de pensamento ou expressão. Dota-se de proteção e liberdade, como mecanismo de garantia de um exercício pleno do “comunicar”.

¹⁰ No ano de 1967, o tema da liberdade de manifestação e pensamento foi objeto de regulamentação pela então instituída Lei de Imprensa nº 5.250/67. No entanto, com o tempo, notou-se que a referida legislação não estava em consonância com princípios adotados pela CF de 1988, motivo pelo qual, por meio da ADPF 130, o Supremo Tribunal Federal optou por não recepcioná-la ao novo texto constitucional. BRASIL. **Lei nº 5.250, de 09 de fevereiro de 1967**. Regula a liberdade de manifestação do pensamento e de informação. Brasília, DF: Presidência da República, 1967. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/15250.htm. Acesso em: 05 nov. 2019.

Sublinha-se, por outro lado, que “a garantia constitucional de liberdade de comunicação social, prevista no art. 220, é verdadeiro corolário da norma prevista no art. 5º, IX, que consagra a *liberdade de expressão* [...]” (MORAES, 2013, p. 2028). O referido artigo determina que “é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença”. Na visão de Moraes (2013, p. 2028), “essas normas, embora não se confundam, completam-se, pois, a liberdade de comunicação social refere-se aos meios específicos de comunicação”. No entanto, frisa que “a Constituição Federal [...] regulamenta o sentido mais estrito da noção de comunicação: jornal, revistas, rádio e televisão” (MORAES, 2013, p. 2028).

Dessa maneira, “a liberdade de comunicação social não é exatamente idêntica à liberdade de manifestação ou expressão do pensamento, porque esta é o gênero, enquanto aquela é uma de suas facetas” (BULOS, 2014, p. 1603). E da maneira como a regra está linguisticamente construída, pode-se afirmar que “a amplitude do texto constitucional teve o propósito de afastar quaisquer dúvidas a respeito do âmbito de proteção desta norma, que salvaguarda todas as formas de expressão e comunicação [...]” (SARMENTO et al., 2013, p. 2037).

Nesse sentido, há um reconhecimento, ainda que implícito, de que a comunicação é um elemento de grande relevância social, inclusive, por conta do impacto que possui a respeito das tomadas de decisões na sociedade (que são pensadas e refletidas a partir das ressonâncias comunicacionais). Há, indiscutivelmente, uma ampla proteção à comunicação, porque, sem dúvida, é um elemento essencial no caminho que as democracias modernas realizam diuturnamente (e, por isso, o grande impacto atualmente a respeito das *Fake News*, que geram consequências sociais graves, sobretudo em relação às tomadas de decisões coletivas e individuais).

Em outras palavras, sendo a informação um elemento essencial para a tomada de decisões individuais, coletivas e sociais, o sistema jurídico brasileiro privilegia uma liberdade e uma proteção como mecanismos de garantia de efetividade a respeito da busca, transmissão, debate e discussão de informações no meio social. Sem a construção e circulação de informações qualificadas de modo livre em uma sociedade, a probabilidade de tomadas de decisões equivocadas cresce exponencialmente (porque as demais informações – errôneas,

propositalmente distorcidas ou inverídicas - seguem em circulação, gerando ressonâncias comunicacionais e mal orientando tomadas de decisões individuais, coletivas e sociais).

Inobstante, não se pode perder de vista que o art. 5º, inciso IX, da CF/88, estabelece certas limitações, como ocorre em praticamente todos os direitos. Tem-se que: “a liberdade de expressão intelectual, artística, científica e de comunicação não é um direito absoluto. Tanto é assim que o art. 5º, X, garante a inviolabilidade da vida privada, intimidade, honra e imagem [...]” (BULOS, 2014, p. 280). Assim, embora haja proteção constitucional, “a liberdade de imprensa em todos os seus aspectos deve ser exercida com a necessária responsabilidade que se exige em um Estado Democrático de Direito” (MORAES, 2013, p. 2028).

De qualquer modo, é verdade que essas limitações estão conectadas com as restrições gerais relacionadas com a população. E, seguramente, visam a um equilíbrio, ou seja, manter uma igualdade entre os direitos que envolvem os meios comunicacionais e as garantias individuais inerentes à pessoa humana. Isso, porque “o arbítrio implacável dos meios de comunicação pode gerar danos irreparáveis, porque o desmentido nunca tem a força do mentido [...]” (BULOS, 2014, p. 280).

Dentro do âmbito sistêmico, “a liberdade de expressão, quando exercida nos parâmetros constitucionais, representa uma salvaguarda para o regime democrático” (FARIAS, 2004, p. 581); e, ao mesmo tempo, é um meio pelo qual pode-se buscar determinadas mudanças e a construção de uma nova realidade (uma tensão entre a estabilidade e a novidade). Por esse motivo, “[...] as restrições às liberdades de comunicação social devem ser vistas com profunda desconfiança, justificando um juízo rigoroso no controle de constitucionalidade” (SARMENTO et al., 2013, p. 2038). Em outras palavras, no inciso IV, do referido art. 5º, da CF/88, “é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato” (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 1988); e, de outro lado, há a limitação (que, paradoxalmente, garante a liberdade).

Em tal contexto, protege-se não apenas a circulação de ideias provenientes dos cidadãos, mas também o pensamento dos profissionais de comunicação, a comunicação em si, assim como todos os objetivos sociais relacionados com essa proteção. Nessa perspectiva, torna-se fundamental mencionar a Reclamação nº 22.328 decidida pelo Supremo Tribunal Federal (2018), a qual debateu a preponderância entre o direito à liberdade informativa da empresa midiática em face da proteção da personalidade do sujeito entrevistado. No caso em tela,

questionou-se uma possível extrapolação ao limite inerente à livre expressão jornalística. Ainda que não houvesse hierarquia entre os direitos constitucionais, foi preciso ponderar os interesses conflitantes, motivo pelo qual, nesta circunstância, decidiu-se pela manutenção da notícia no site, a fim de evitar a censura da matéria.

Isso é tão importante (para o desenvolvimento da democracia) que o §1º, do art. 220, da CF/88, de forma expressa, assegura que “nenhuma lei conterà dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social [...]” (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 1988). E, do mesmo modo, é com fundamento nesse artigo que se afasta a possibilidade de censura política, ideológica e artística¹¹ (SARMENTO et al., 2013, p. 2039), conforme preceitua o texto constitucional no §2º do art. 220 (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 1988). Nota-se, de qualquer maneira, que a censura pode estar presente tanto externamente quanto internamente no tocante a rotina de empresas jornalísticas¹² (PIERANTI, 2005).

Além disso, inserido no rol de parágrafos, constam algumas outras delimitações, como a exigência de lei para regulamentar os espetáculos públicos e diversões (§3º, I); a criação de lei para garantir a proteção à pessoa e à família para a defesa contra programas que contrariem o disposto no art. 221, bem como estabelece a vedação contrapropagandas de produtos, práticas e serviços potencialmente nocivos à saúde e ao meio ambiente (§3º, II). Por sua vez, o §4º do referido art. 220 da CF, determina que: “propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso II do parágrafo anterior [...]”, logo, “[...] conterà, sempre que necessário, advertência sobre os

¹¹ “A proibição da censura é um dos aspectos centrais do nosso regime constitucional da comunicação social, que explicita o profundo compromisso da Constituição com a democracia e a liberdade de expressão”. SARMENTO, Daniel. Comentário ao capítulo V: da Comunicação Social. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). **Comentários à Constituição do Brasil**. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. p. 2039. *E-book*. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502212640/cfi/0>. Acesso em: 08 nov. 2019.

¹² “[...] Existe não só a censura externa, praticada pelo Poder Público, como também a interna, praticada por ocupantes de cargos de chefia de publicações ou de programas de cunho jornalístico”. Assim, “enquanto a primeira é vedada pela Constituição Federal, a segunda não é regulamentada, fazendo parte da rotina de empresas jornalísticas privadas [...] essa prática é defendida como zelo aos *interesses* dos órgãos jornalísticos”. PIERANTI, Octavio Penna. O Estado e as Comunicações no Brasil: Reflexões acerca da Constituição Federal de 1988. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO, 28, 2005, Rio de Janeiro, RJ. **Anais eletrônicos** [...]. Disponível em: <http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/120773943294362873896338310764639043347.pdf>. Acesso em: 07 nov. 2019.

malefícios decorrentes de seu uso” (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 1988). Na sequência, ressalta a proibição de monopólio e oligopólio (direto ou indireto) dos meios de comunicação social (SARMENTO, apud CANOTILHO et al., 2013, p. 2041-2042)¹³ (§5º); e, por último, a ausência de licença de autoridade pública para a publicação de veículo impresso (§6º).

Quando se trata especificamente das emissoras de televisão (também direcionados aos rádios e à comunicação social eletrônica – esta última, por determinação do art. 222, §3º), a questão principiológica está determinada no art. 221, da CF/88: a “preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas” (I); a “promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que objetive sua divulgação” (II); a “regionalização da produção cultural, artística e jornalística [...]” (III) e, “o respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família” (IV) (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 1988).

Essa regulação mínima, ainda que possa conter um grande grau de generalidade, é um dos elementos que auxilia na compreensão hermenêutica a respeito da função social da mídia. Isso se apresenta, para além de uma concepção positiva, mas em relação àquilo que refoge ao âmbito desses princípios. Apenas a título de exemplo, não seria possível uma emissora produzir conteúdos sem abranger (ou dar prioridade) a finalidades educativas. Nesse contexto, não há dúvida de que o exercício adequado dessa função social é o elemento que concede legitimidade e liberdade jurídica aos meios de comunicação.

No texto constitucional, o art. 222 aborda a propriedade das empresas jornalísticas. Posteriormente, ainda restou instituída a Emenda Constitucional nº 36 (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 1988). Dessa forma, pontua-se que a Constituição (após a EC. Nº 36/2002) prevê que “a responsabilidade editorial e as atividades de seleção e direção da programação veiculada são privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos, em qualquer meio de comunicação social” (§2º do art. 222, CF).

¹³ O §5º, ao dispor sobre proibição de monopólios, busca “[...] evitar o controle do ‘mercado de ideias’ por um ou alguns poucos grupos econômicos”. SARMENTO, Daniel. Comentário ao capítulo V: da Comunicação Social. In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). **Comentários à Constituição do Brasil**. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. p. 2041-2042. *E-book*. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502212640/cfi/0>. Acesso em: 08 nov. 2019.

Essa regra possui várias nuances, dentre as quais, a ideia de que o controle interno se dá a partir de pessoas nacionais, evitando, por exemplo, a criação e propagação de temas cujo interesse pode ser de outros países ou culturas (gerando a potencialidade de uma “desnaturalização” do conteúdo e da sociedade). Essa cláusula se torna quase “auto evidente”, na medida em que a comunicação social está intrinsecamente conectada com o fluxo de informações que, mesmo implicitamente, será utilizado para a tomada de decisões e, portanto, atingindo o destino de uma sociedade e de um país.

Dentro do contexto da importância da função social exercida pelos meios de comunicações, o art. 223 regulamenta um procedimento complexo de outorga, renovação e cancelamento de concessões, permissões e autorizações para radiodifusão sonora e de sons e imagens. Em relação ao que interessa ao presente estudo, está o fato de que o Poder Executivo realiza a análise inicial de outorga e renovação e, após, tal decisão é apreciada pelo Congresso Nacional, existindo, inclusive, a exigência de quórum qualificado (dois quintos) para a não renovação da concessão ou permissão. Além disso, o cancelamento da concessão ou permissão antes do prazo estipulado (10 anos para rádio, 15 anos para televisão) depende de decisão judicial.

Por fim, em razão do grau de importância da atividade, o art. 224 determina que “[...] o Congresso Nacional instituirá, como órgão auxiliar, o Conselho de Comunicação Social, na forma da Lei” (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 1988). Nota-se, que “a aparente simplicidade do enunciado [...] carrega consigo o complicador de precisão conceitual” (SARMENTO et. al., 2013, p. 2073).

A partir da análise do texto constitucional, especificamente no que diz respeito ao capítulo destinado à comunicação, é possível perceber que a mídia embora desempenhe, por meio de empresas privadas, um serviço de natureza pública, detém domínio e, até mesmo, uma independência com relação ao conteúdo transmitido, razão pela qual o meio midiático se destaca no Brasil. Contudo, frisa-se que não há, por conta dos limitantes jurídicos, uma liberdade plena de atividade (sobretudo se percebe que os excessos podem gerar responsabilização jurídica).

De qualquer modo, não é incomum a ideia de que “a imprensa, livre de freios, passou a ser uma potência, às vezes mais forte que o Estado, uma empresa lucrativa, demolidora, impiedosa, temida, respeitada” (CARVALHO, 2003 p. 04). De fato, a liberdade existe; porém,

juridicamente, sujeita a controles, em razão da existência de uma função a ser cumprida (e as consequências positivas socialmente de seu funcionamento)¹⁴ (MANÃS; RAHAL, 2013, p. 03).

A situação representa grande complexidade, especialmente porque, diante do caráter eminentemente privado da prestação das atividades, há uma inexorável ligação entre a forma e o conteúdo selecionados para, respectivamente, comunicar e ser comunicado, assim como entre eles e o resultado econômico a ser obtido com a atividade, sob pena de inviabilizá-la. Daí porque, muitas vezes, o conteúdo apresentado ou a forma utilizada não está de acordo com os ditames da Constituição; mas unicamente com a lógica mercantil no qual o meio de comunicação está inserido. Essa é a tensão entre a importância da comunicação e os mecanismos econômicos.

Por esse motivo, acaba-se por apresentar como “informação” não necessariamente o que é mais relevante, mas aquilo que satisfaz o interesse do meio comunicador, especialmente o de natureza econômica. Isso significa que o critério de seleção do conteúdo não está relacionado com a sua importância social, mas inexoravelmente com a capacidade de produzir ressonância (impacto e audiência), de concretizar negócios que retroalimentem o canal de comunicação, pautando-se pela sua capacidade de gerar riquezas e não pela capacidade de informação (e boa orientação para tomadas de decisões na sociedade). No fim, de modo aparente, desvirtuam-se os objetivos constitucionais, porque a finalidade não é mais puramente de comunicação; mas de comunicar o que vende (acarretando todo um conjunto de ressonâncias comunicacionais relacionadas com pautas vendáveis; e não, necessariamente, daquilo que poderia ser constitucionalmente importante de se informar).

Nessa perspectiva, “a informação, que conduz à formação, é um direito fundamental” (SARAIVA, 2006, p. 21), ou seja, “[...] sem a informação, os seres humanos não obtêm a ciência e a consciência dos fatos e das coisas” (SARAIVA, 2006, p. 22). Assim, “[...] todas as informações indispensáveis para a vida em sociedade chegam, hoje, aos homens, de forma *mediada* e não direta” (GENTILLI, 2005, p. 125). Logo, a “[...] responsabilidade dos meios de comunicação é oceânica. Eles podem denunciar e condenar [...]” (SARAIVA, 2006, p. 83).

¹⁴ “O Jornalismo e o Direito são fundamentais para a dinâmica social. Assemelham-se mais do que muitos acreditam, mas também contabilizam grandes diferenças, tão radicais quanto essenciais para o exercício da democracia”. MANÃS, Carlos Vico; RAHAL, Flávia. **Direito penal para jornalistas: material de apoio para a cobertura de casos criminais**. São Paulo: IBCCRIM, 2013. p. 03.

Portanto, “constituição e mídia, eis o binômio necessário ao exercício de cidadania brasileira” (SARAIVA, 2006, p. 91). Um binômio complexo, todavia.

4. FUNÇÃO SOCIAL: DO PROCESSO INFORMATIVO ATÉ O PAPEL DOS COMUNICADORES DA MÍDIA TELEVISIVA NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO

Após análise jurídica sobre a função social da mídia, tendo como principal embasamento a Constituição Federal de 1988 e a Doutrina especializada, torna-se, agora, imprescindível uma inversão do olhar. É necessária uma imersão no conhecimento científico da Comunicação Social, para assim, compreender como a própria mídia, por meio dos seus Doutrinadores e profissionais atuantes, define como sendo o papel do veículo perante a sociedade, focando os estudos, principalmente, no meio audiovisual, ou seja, na TV brasileira. Informar, segundo definição encontrada no dicionário de língua portuguesa, significa “dar ou tomar conhecimento e ciência de; avisar, comunicar, contar [...]”. Também pode ser compreendido como “transmitir ensinamentos [...] instruir” (MICHAELIS ON-LINE, 2015). Assim, “o termo informação, em português, é polissêmico, apresentando pelo menos três significados distintos: os dados (de um certo problema ou da informática – *data*), as notícias jornalísticas (*news*) e o saber de uma forma geral (*knowledge*)” (BARROS FILHO, 2016, p. 21).

Nesse contexto, ressalta-se que as empresas midiáticas que trabalham com a produção de informação vão muito além das imagens, elas constroem uma história, selecionam as personagens e a forma de propagar o conteúdo¹⁵ (CHARAUDEAU, 2015, p. 15). Com isso, visam a atingir seus objetivos, sejam eles sociais ou mercadológicos¹⁶ (SODRÉ, 1972, p. 11). Por isso, “a finalidade aparente da informação é ordenar (ou reordenar) a experiência social do cidadão, promovendo o seu convívio com setores contingentes” (SODRÉ, 1972, p. 19).

A mensagem repassada ao público receptor é construída pela figura do jornalista, o qual considera, entre outros fatores, a clareza, a objetividade e a completude do fato narrado. “A informação produzida e circulante nas redes, incide adicionalmente sobre o papel histórico do

¹⁵ Por isso, “informação, comunicação, mídias, eis as palavras de ordem do discurso da modernidade”. CHARAUDEAU, Patrick. **Discurso das mídias**. 2 ed. 3ª reimpr. São Paulo: Contexto, 2015. p. 15.

¹⁶ De fato, “não há sociedade, por mais arcaica que seja [...] sem um sistema de circulação de informações [...]”. SODRÉ, Muniz. **A comunicação do grotesco**. Petrópolis: 1972. p. 11.

jornalista como um ‘contador de histórias’ (repórter) mas também como um ‘explicador do mundo’ (analista/comentarista)” (MARCONDES FILHO, 2000, p. 30). Logo, “*o repórter é o que faz o registro instantâneo da história [...]*” (BARCELLOS, 2017).

Em virtude disso, “o jornalismo funciona como uma usina de informação” (VIANA, 2001, p. 118). Pode-se dizer que “os anos contemporâneos viram os jornalistas exercerem um papel de *facilitadores e promotores* do debate público” (MATOS, 2008, p. 287). Entretanto, salienta-se que “*o jornalista tem que ser cético ao extremo. O jornalista não deve acreditar em nada. O jornalista não deve servir a nenhuma causa a não ser a causa de informar*” (BIAL, 2016).

Sublinha-se que “é comum o jornalista [...] desempenhar um papel de primeira linha na defesa do interesse público. A seu modo, funciona como uma espécie de advogado da sociedade perante o poder” (VIANA, 2001, p. 124). Tal entendimento, fundamenta-se na noção “[...] de que o público tem o ‘direito de saber’, remetendo à classificação idealista de ‘quarto poder’” (MORETZSOHN, 2002, p. 55-56). Por outro lado, há quem acredite que “os jornalistas [...] estariam sempre determinados a transformar toda notícia em espetáculo [...]” (VIANA, 2001, p. 129). Este jornalismo estaria “[...] mais voltado para a sensação que as notícias causam do que para os fatos propriamente ditos [...]” (VIANA, 2001, p. 148).

Imparcialidade e isenção são também características em destaque. “*Todas as pessoas sejam jornalistas ou não elas têm a sua preferência*” (BARBEIRO, 2018). Logo, a imparcialidade não existe de forma plena. Por outro lado, “[...] *isenção significa que o jornalismo tem que apurar os fatos corretamente, ouvir todas as possibilidades, todas as fontes possíveis*” (BARBEIRO, 2018). Ocorre que “na atualidade as empresas jornalísticas estão divididas entre valores conflitantes, é verdade que tendem a voltar-se para o espetacular dando a impressão de que a informação é uma mera mercadoria” (VIANA, 2001, p. 131). Nesse contexto, “[...] informação e divertimento tendem a confundir-se” (RAMONET, 1999, p. 133), e não faltam exemplos concretos na televisão brasileira. Ademais, o avanço tecnológico, além de modificar a forma de produzir conteúdo, alterou também a linguagem utilizada para transmitir e captar mensagens. “A revolução tecnológica fez a balança do poder deslocar-se para o lado do cidadão porque fez ruir uma outra barreira, a que separava o produtor de informações do público” (VIANA, 2001, p. 133). Com isso, “*as novas tecnologias digitais introduzem a ‘imaterialidade jornalística’*” (MARCONDES FILHO, 2000, p. 47). A

transformação digital eleva cidadãos comuns ao nível de protagonistas no registro dos fatos. “Com a internet o monólogo chega ao fim. As comunidades virtuais, que ‘aceleram e ampliam’ a comunicação entre cidadãos e consumidores, assinalam o fim da comunicação de mão única” (VIANA, 2001, p. 195).

Isso, apresenta consequências interessantes sob o ponto de vista do objetivo constitucional da comunicação. Em primeiro lugar, permite a disseminação e ressonância de diversas informações que não seriam ou nunca foram selecionadas pelos meios de comunicação, realizando uma verdadeira democratização do conteúdo, inclusive, porque muitos desses temas não apresentam impacto econômico (ao menos, no interesse de comunicar-se). Além disso, permite uma ressonância no processo de seleção realizado pelos meios de comunicação, na medida em que acabam observando elementos relevantes para a sociedade, antes encobertos pelas lentes da seleção. Em outras palavras, criam-se novas oportunidades comunicacionais, ainda que dirigidas, em um segundo momento, pelo interesse econômico (ampliam a pauta daquilo que “dá audiência”). Por outro lado, há, também, um impacto perverso no sistema comunicacional, hoje catalogado como *Fake News* ou informações falsas. No que se refere ao tempo, “a internet encurtou o ciclo da informação” (RAMONET, 1999, p. 134). O maior desafio da mídia, nesse sentido, é “encontrar nesse mar de informação que circula o que é realmente a informação certa” (LEITÃO, 2019). Ainda que as tecnologias tenham possibilitado mais acesso e independência aos produtores e consumidores de conteúdo, ressalta-se que a indústria midiática não perdeu prestígio tampouco poder perante a sociedade. Em se tratando da televisão, pondera-se que “ela não é mera ‘observadora’ ou ‘repórter’: tem o poder de interferir nos acontecimentos” (ARBEX JR, 2001, p. 98).

Com isso, é possível assegurar que “a comunicação, hoje, constrói a realidade [...]. Desse modo, [...] algo passa a existir ou deixa de existir, sociologicamente falando, se é mediado, ou não” (GUARESCHI, 2007, p. 6-25). Para ilustrar, cita-se como exemplo, “[...] diálogos cotidianos e rotineiros, ouvidos com muita frequência, como quando alguém diz: Interessante, acabou a greve! E se o interlocutor pergunta por que, a resposta é rápida e convincente: Não se vê mais nada na TV! [...]” (GUARESCHI, 2007, p. 6-25). Nesse sentido, compreende-se que “todos os fatos jornalísticos [...] precisam passar pela TV para serem validados como ‘existentes’. A condição de possibilidade da existência das coisas é entrarem no mundo da representação” (MARCONDES FILHO, 2000, p. 78).

Ao descrever e exibir o fato, os meios de comunicação determinam o ângulo por meio da qual desejam que os olhares se direcionem, ou seja, atribuem sentidos implícitos a mensagem transmitida ao público. O efeito fascinador da mídia também se mostra um atrativo, principalmente no que se refere ao meio audiovisual. “A televisão tem uma espécie de monopólio de fato sobre a formação das cabeças de uma parcela muito importante da população” (BOURDIEU, 1997. p. 23).

Ocorre que as empresas do ramo jornalístico, em algumas situações e, por conta de motivações internas e externas, utilizam técnicas capazes de alterar os fatos ou, ao menos, mostrá-los de uma forma que atendam determinados objetivos: “nada mais atual do que a ocultação total, parcial ou de aspectos da realidade; a fragmentação nas edições; a inversão da relevância das informações ou a mais primitiva descontextualização dos acontecimentos” (SOUZA, apud ABRAMO, 2003, p. 19).

Nessa perspectiva, “jornalistas dão sua contribuição à desinformação quando se usam de termos indevidos, tendenciosamente minimizadores dos problemas ou exageradores de sua periculosidade” (MARCONDES FILHO, 2000, p. 113). Em sua atuação, observa-se que “as mídias não são a própria democracia, mas são o espetáculo da democracia” (CHARAUDEAU, 2015, p. 20).

Outro termo bastante comum quando se fala em mídia é o sensacionalismo, o qual significa “[...] a produção de noticiário que extrapola o real, que superdimensiona o fato. Em casos mais específicos, inexistente a relação com qualquer fato e a ‘notícia’ é elaborada como mero exercício ficcional” (ANGRIMANI, 1995, p. 16). A notícia televisionada é exibida como se fosse uma produção cinematográfica, determinando vilões, vítimas e o clímax da história, deixando de apenas informar, para também entreter e emocionar. A informação “[...] é antes de tudo considerada como uma mercadoria, e que este caráter prevalece, de longe, sobre a missão fundamental da mídia: esclarecer e enriquecer o debate democrático” (RAMONET, 1999, p. 08).

A “‘mídia’, tornou-se sinônimo de megainvestimentos, com todas as suas implicações políticas, sociais, financeiras e econômicas” (ARBEX JR, 2001, p. 262). Pode-se dizer que “a ‘grande mídia’ constitui, hoje – com todas as suas complexidades, os seus paradoxos e suas contradições -, uma coluna de sustentação do poder” (ARBEX JR, 2003, p. 08). Daí o seu papel social se transmuda: antes, de verificadora e asseguradora da existência e qualidade da

informação (aspecto que tem se buscado resgatar, porque garante a legitimidade, na medida em que passa a auxiliar na seleção entre informações verdadeiras e falsas) para um mecanismo de provocação e de criação de informações (papel importante sob o ponto de vista político, porém ainda incerto em relação ao seu papel social e constitucional).

Pontua-se, contudo, que o público receptor dessas mensagens se mostra mais atento e crítico ao conteúdo que lhe é transmitido (o que não representa, necessariamente, um ganho de qualidade). A visibilidade com que o mundo da mídia lança sobre os fatos divulgados cria um “[...] jogo de espelhos (ele reflete o espaço social e é refletido por este)” (CHARAUDEAU, 2015, p. 16). Quando se trata da mídia audiovisual é importante enfatizar seu poder de concentração. O veículo “[...] é praticamente o único que fala; estabelece com os interlocutores uma comunicação vertical, de cima para baixo; não faz perguntas, apenas dá respostas” (GUARESCHI, 2007, p. 6-25). Logo, “a TV marca [...] a passagem do ‘mundo dos invisíveis’, das pessoas comuns, normais, insignificantes, ao ‘mundo dos visíveis’, daqueles que *realmente existem*” (MARCONDES FILHO, 2000, p. 91).

A mídia apresenta o fato ao público, bem como cria uma forma de contar a história por meio de imagens e sons. A televisão se mostra como uma janela, por meio da qual a sociedade escolhe a moldura (emissora) com a qual deseja compreender a notícia. Por sua vez, o jornalista se apresenta como interlocutor e mediador entre o ocorrido, à empresa midiática e a sociedade interessada. “A mídia deve ser a porta-voz de todos os grupos organizados da sociedade. Essa é sua função principal e constitucional” (GUARESCHI, 2007, p. 6-25). Desse modo, “a mídia influi poderosamente nas escolas, nas famílias e em todas as instâncias da sociedade” (GUARESCHI, 2007, p. 6-25).

Seguindo essa perspectiva, a jornalista Fabiana Padovan Vieira (2010), pontua que “[...] *o papel da mídia na sociedade é informar, é definir os temas a serem discutidos, é expor ideias e formar opiniões. O papel da mídia é formar cidadãos conscientes e críticos*”. Contudo, pondera que, na realidade, a mídia “[...] *tem desvirtuado sua ideologia e feito um papelão*”, ou seja, “*tem trabalhado em prol de interesses pessoais, empresariais e políticos, e não a favor do bem para a sociedade*”. Consequentemente, “as mídias assumem uma parte simbólica democrática, a que se constrói através do dizer social” (CHARAUDEAU, 2015, p. 189). Por outro lado, ressalta-se que “a mídia não é um mero veículo de transmissão de informação. O ato de informar vincula-se ao ato de formar” (ALVES, 2001).

Nesse sentido, a mídia deveria servir, portanto, como um ponto de partida para que o público crie, a partir do que assistiu, a sua própria significação sobre o fato narrado. É que “[...] *devido à saturação da informação, cabe ao jornalista interpretá-la, atribuindo-lhe sentido e precisão na produção de um bem intelectual que dê ao receptor a possibilidade de refletir e, também, de interpretar*” (LOBO, 2013). Para Blotta (BLOTTA, 2019), a sociedade atual está vivendo “*uma perspectiva mídiacentrica*”, isto é, “[...] *a gente olha tudo pelas lentes da mídia*”. Ao passo que o jornalista trabalha encaixando “[...] *as pecinhas desse quebra-cabeças movediço que é a notícia*” (PAGLIA, [2020?]).

O consumo de informação ocorre por diferentes meios e se propaga através de distintos personagens. Há o surgimento de uma nova forma de interação. “A mídia não deve mais fingir que acredita que ela é o olho que olha, mas que não pode ver-se. [...] Hoje, todo mundo vê a mídia, a observa, a analisa [...]” (RAMONET, 1999, p. 57).

Ao atuar como espelho que reflete a realidade, a mídia introduz, de forma implícita, o seu olhar perante o acontecido. Isso ocorre, por meio de signos, ou seja, aquilo que é falado pelo jornalista, as imagens apresentadas, os gestuais, as entrevistas selecionadas e, até mesmo, a escolha da angulação de câmera para televisionar a notícia. A própria seleção daquilo que será apresentado, dentro do rol de possibilidades, é um recorte de um ponto de vista (sobre o qual se agregam os demais). Todos elementos formam uma grande teia de sentido. E, por conta disso, “a responsabilidade das mídias, de início, está na seleção dos acontecimentos. Obnubiladas pelo acidental e pelo insólito, assimilando o acontecimento à desordem social, as mídias constroem uma agenda do mundo midiático [...]” (CHARAUDEAU, 2015, p. 271).

5. CRIME MEDIATIZADO: PUBLICIDADE TELEVISIVA DE ATOS PROCESSUAIS PENAIIS

Há uma aproximação, cada vez mais intensa, da esfera do Poder Judiciário com os veículos difusores de notícias criminais. Observa-se, a interpretação de que “[...] o jornalista se apresenta como *revelador* da informação oculta e [...] assume o papel de adversário dos poderes instituídos e de aliado do público, procedendo a interrogatórios, instruindo questões, aspirando aos papéis de juiz ou detetive” (CHARAUDEAU, 2015, p. 78).

Dentre a gama de casos, os criminais ganharam espaço na grade de programação da TV brasileira. Quando envolvem situações impactantes, a dramatização e a espetacularização dos jornalistas tendem a ser mais intensas. É como se houvesse holofote sobre as pessoas referidas no elemento fático. Criminosos ascendem à figura de populares personagens, observados e retratados a partir de estereótipos, com apelidos, humor e até raiva. Talvez sejam exatamente esses elementos que tornem “notícia” fatos de todo irrelevantes, sob o ponto de vista da função jurídica da mídia.

No anseio de tornar a notícia atrativa, utilizam-se construções simbólicas exacerbadas da figura do vilão e do mocinho no conto da vida real. Com isso, a mídia consegue, além da atenção, provocar debates, opiniões, sentimentos de ódio e de compaixão, gerando ressonâncias comunicativas na sociedade e no lucro. Conseqüentemente, a publicidade dos atos processuais penais se tornou pauta recorrente nas redações. Assim, “a televisão convida à *dramatização*, no duplo sentido: põe em cena, em imagens, um acontecimento e exagera-lhe a importância, a gravidade, e o caráter dramático, trágico” (BOURDIEU, 1997. p. 25). Nesta visão, “[...] a televisão privilegia certo número de *fast-thinkers* que propõem *fast-food* cultural, alimento cultural pré-digerido, pré-pensado [...]” (BOURDIEU, 1997. p. 41).

Orientados pela busca dos mais altos índices de audiência, o comunicador informa o cidadão leigo sobre os andamentos jurídicos e também divulga termos técnicos inerentes ao ocorrido. Assim, o jornalista passa a ser considerado um porta-voz. “A mídia aproveita da dor das famílias para fazer notícia, em consequência a sociedade acaba consternada ao conviver com verdadeiros *reality shows* em que os protagonistas são [...] atores da vida real que acabam sendo celebrizados” (QUEIROZ, 2011, p. 197-206).

Os jornalistas, além de informar conceitos jurídicos, explicam ao telespectador, de forma detalhada, as fases que integram o andamento processual penal. Com isso, os comunicadores passam a participar da resolução dos casos, na medida em que investigam, interrogam e, algumas vezes, inclusive, prejulgam os envolvidos. Por esse motivo, “preocupa a todos os operadores do processo, notadamente criminal, a divulgação e o julgamento midiático imposto pelos meios de comunicação [...]” uma vez que ocorre “[...] sem defesa ou contraditório, sem recursos e com eventuais parcialidades não expressadas” (SOUZA, 2011, p. 11). Da mesma forma que a liberdade de imprensa é uma garantia fundamental também são a ampla defesa e a presunção de inocência, por exemplo.

O relacionamento existente entre jornalista e a fonte policial, no caso de coberturas criminais, envolvem múltiplos interesses, que ultrapassam o da veiculação da notícia (como a busca de legitimidade e de correção para a atuação policial, os direitos dos acusados, etc.). Ocorre que “a mídia e o sistema penal brasileiro passam a interagir e dialogar, influenciando-se mutuamente, algumas vezes, de forma benéfica, outras de forma conturbada” (MENDONÇA, 2013).

Assim, por exemplo, se de um lado, há a possibilidade de aceleração das investigações, fiscalização do trabalho da polícia, do Ministério Público e do Judiciário, porque a exposição também os atinge, gerando interesses de legitimação e “prestação de contas” social; de outro lado, essa mesma aceleração pode ser prejudicial, porque realiza atropelos procedimentais que podem inviabilizar ou dificultar o exercício dos demais direitos constitucionais dos acusados (como a ampla defesa e o contraditório, por exemplo) e da própria compreensão da sociedade sobre determinados fenômenos jurídicos.

Isso pode impactar negativamente nos objetivos do Direito de vários modos, dentre os quais, se destaca aqui a possibilidade de injustiças que podem ocorrer pela violação dos procedimentos legais, diante do processo paralelo (midiático), que acelera e avilta garantias jurídicas; ou ainda pela manipulação do processo midiático pelo acusado e pelos atores jurídicos, direcionando a “opinião pública” para determinadas soluções (que geram ressonâncias comunicacionais em relação aos profissionais do Direito, e assim por diante).

O ato de midiaticizar processos penais provoca algumas alterações no mundo social, o que Casara (CASARA, 2018, p. 11-12) denominou de “mutação simbólica”, ou seja, “os institutos e as formas processuais penais passam a ser tratados também como espécies de mercadorias, portanto negociáveis e disponíveis” (CASARA, 2018, p. 11-12). Diante dessa perspectiva, “o caso penal passa a ser tratado como uma mercadoria que deve ser atrativa para ser consumida. A consequência mais gritante desse fenômeno passa a ser a vulnerabilidade a que fica sujeito o ‘vilão’ escolhido para o espetáculo” (CASARA, 2018, p. 37).

Note-se, por exemplo, que provavelmente não há um dia sequer sem que um telespectador escute a palavra “fiança” em um caso criminal. Paradoxalmente, inobstante, a sociedade não possui o conhecimento de que fiança não é pena criminal (de modo que pagar uma fiança e receber a liberdade não significa o “fim” da história); mas que se trata de uma garantia processual, mediante a qual o acusado se compromete a colaborar com o andamento

do processo (e a não cometer outros fatos delituosos, por evidente), sob pena de perder o valor dado em garantia e, ainda, ver a sua liberdade provisória revogada, de modo a voltar para a prisão. Tecnicamente, portanto, a fiança não possui nenhuma relação com punição para o fato; ao contrário do imaginário social.

Importante e poderoso veículo difusor de informações, a TV permite que os telespectadores adquiram conhecimento e criem opiniões a respeito de fatos ocorridos no Brasil e no mundo. No entanto, o meio configura também um negócio e, como tal, precisa atender questões mercadológicas que vão muito além do mero ato de comunicar. Esse, como visto, é o elemento de tensão entre a Comunicação e o Direito. A dificuldade é que o real, às vezes, confunde-se com a criação ficcional (e muitos elementos juridicamente importantes são perdidos nesse caminho).

Nesse sentido, nota-se que algumas transmissões de casos criminais realizadas “[...] tratam de criar uma imagem, um espectro, maior ou diferente do que realmente se passa no âmbito dos procedimentos oficiais, como um ‘processo paralelo’ que corre na mídia, chamado ‘*Trial by Media*’ (Julgamento pela Mídia)” (MANÃS, 2013, p. 74), também denominado no Brasil como “publicidade opressiva”. Dessa maneira, “o problema central que se coloca é a possibilidade concreta de os órgãos da mídia exercerem algum tipo de influência durante o trâmite de um processo judicial” (QUEIROZ, 2011, p. 197-206). E, a longo prazo, talvez até mais grave, acarretam um descompasso entre os objetivos do processo criminal e o imaginário a respeito daquela finalidade, provocando tensões entre o sistema do Direito e a aplicação da lei com o senso comum da população (e, portanto, da função jurídica da comunicação social). Nesse sentido, muitas comunicações estão mais relacionadas com o espetáculo (com o meio) do que propriamente com os fatos que estão sendo retratados (a respeito da existência, do autor, das circunstâncias, etc.), que é o interesse principal do processo penal. Exemplo muito evidente é a preocupação sistemática a respeito de uma vítima de homicídio possuir antecedentes criminais, o que induz, automaticamente, à uma ideia de “merecimento” da morte no imaginário social (porque configuraria não ser uma “pessoa de bem”, na nomenclatura do senso comum).

A mídia audiovisual ao transmitir informações inerentes aos casos e julgamentos criminais exerce (ou deveria) um importante papel social de propagar conhecimentos e dar voz aos envolvidos nos conflitos. Todavia, durante o processo de criação da notícia, determinadas ferramentas são utilizadas para tornar mais “didático” o delito narrado. Evidente que em

desequilíbrio, tais instrumentos comunicacionais distorcem a realidade fática, produzindo complementos inexistentes e inverídicos de caráter puramente estético¹⁷ (CASARA, 2018, p. 27).

No que se refere as nomenclaturas adotadas, há uma linha tênue que deve ser respeitada até que haja o julgamento definitivo. “A experiência tem ensinado aos jornais a medir as palavras ao atribuir culpa” (RAMOS; PAIVA, 2007, p. 66). No exercício da atividade profissional, o jornalista se depara com complexidades linguísticas ao traduzir o discurso jurídico. Inserido “na sociedade do espetáculo, o processo penal também se torna apenas um simulacro. Uma mercadoria que precisa ser atrativa para ser negociada” (CASARA, 2018, p. 15-16). Por outro lado, “[...] o diálogo entre juristas e jornalistas, entre Direito e Comunicação, torna-se cada vez mais necessário e, a partir de seus ruídos, criam-se conflitos de grande relevância para os atuais arranjos democráticos” (CALIXTO, 2012).

Ao propagar conteúdo penal, a mídia cumpre com uma função social. Por outro lado, a forma como retrata a situação fática, pode nem sempre ser adequada, valendo-se de construções simbólicas exacerbadas. É preciso comunicar o Direito, tornar os seus atos conhecidos do público. Os delitos criminais são a porta de entrada, por meio da qual torna-se mais fácil a ilustração de conceitos jurídicos obscuros. Contudo, “a mídia não se limita a informar sobre fatos delitivos; ela lhes acrescenta quase sempre um juízo de valor [...]” (ALVES, 2001).

A exposição de notícias criminais exige de seus produtores cautela e equilíbrio, evitando que interesses privados mercadológicos prevaleçam sobre direitos individuais e, sobretudo, diante do objetivo geral do processo criminal. Afinal, não se pode perder de vista, que é popularizada a noção de que o processo criminal cria estigmas nas pessoas (que dificultam a vida em sociedade, após o encerramento do papel do Direito, como o caso do “Goleiro Bruno” e tantos outros). Exatamente por isso, função tão nobre exige uma comunicação, no mínimo, que respeite os determinantes constitucionais.

¹⁷ Em decorrência, “viver perde a espontaneidade e torna-se um entrar em cena. Uma sequência de atos, distante da facticidade [...]”. CASARA, Rubens R.R. **Processo penal do espetáculo (e outros ensaios)**. 2. ed. Florianópolis: Editora Tirant lo Blach, 2018. p. 27.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Provocar a reflexão sobre a comunicação de fatos criminais pela mídia é fundamental, tendo em vista o inevitável encontro multidisciplinar. Atos processuais são retratados com frequência nas transmissões televisivas; conteúdos jurídicos complexos são traduzidos e propagados pelos jornalistas, especialmente, aqueles inerentes ao âmbito penal. Assim, o comunicador atua como uma espécie de ponte que une os universos paralelos.

O artigo iniciou com breve abordagem histórica sobre a evolução da função da mídia na sociedade da informação, considerando as sensíveis transformações no campo tecnológico, as quais permitiram a expansão do alcance midiático, bem como impulsionaram a rapidez na construção da notícia. O mundo é visto e comentado sob a ótica representativa da mídia. Valendo-se de sua interferência social, o veículo estimula debates e provoca interpretações sobre a realidade fática apresentada. Contudo, a função de informar surge acompanhada de uma função mercadológica com objetivos direcionados ao lucro, o que provoca tensões entre Comunicação e Direito.

Desse modo, devido à importância da mídia na sociedade brasileira, a Constituição Federal, destinou um capítulo específico para regulamentar a comunicação social, sendo que o atual texto constitucional de 1988 é o que mais aborda a temática. A legislação estabelece, portanto, uma regra de proporcionalidade, garantindo harmonia entre direitos públicos e privados. A mídia tem direitos inerentes a atividade informativa, porém, devido a sua importância passa a ter deveres a fim de frear a livre circulação de ideias, uma vez que aquilo que o meio divulga provoca consequências na sociedade.

A constituição em seu artigo quinto garantiu ampla proteção à comunicação, considerando que a liberdade de expressão representa um elemento essencial nas democracias, priorizando finalidades educativas, artísticas e culturais. Por isso, pode-se afirmar que devido aos limites constitucionais não há uma liberdade plena no exercício do ato de comunicar, o que vincula a mídia ao cumprimento de uma função social. Os excessos podem gerar, inclusive, responsabilização jurídica. Há, portanto, conflito entre interesses sociais e interesses econômicos. Isso porque, a liberdade de expressão é uma garantia fundamental, mas também são a ampla defesa, o contraditório e a presunção de inocência.

Na sequência, passou-se à uma imersão na própria mídia, por meio da Doutrina, bem como do senso comum de seus comunicadores (auto-observação). O jornalista faz a mediação entre a notícia, o noticiado e o telespectador. Logo, compartilha conhecimento. Ao difundir conteúdos criminais, os jornalistas infiltram-se no universo jurídico, resultando em comportamentos que, por um lado, favorecem a celeridade resolutiva dos delitos e, por outro, prejudicam às decisões proferidas pelos magistrados, uma vez que nem todos os profissionais lidam com tranquilidade diante da superexposição midiática. A publicidade dos atos processuais penais tornou-se demanda que desperta o interesse tanto dos telespectadores quanto das emissoras de TV.

O sistema penal se comunica com os meios audiovisuais e conseqüentemente, influencia-se por aquilo que é reverberado. Essa interferência pode beneficiar, mas também pode prejudicar o devido andamento processual. De qualquer forma, a intervenção midiática provoca o debate, uma vez que direciona os olhares dos telespectadores e, até mesmo, do Judiciário, para um tema controverso. Com isso, o intercâmbio entre as áreas implica em resultados práticos, positivos quando os veículos fiscalizam ações jurídicas e negativos quando aceleram decisões equivocadas pelos magistrados em casos de ampla repercussão ou obstaculizam investigações preliminares no inquérito policial. Quando negativos podem ainda gerar injustiças decorrentes de violações nos procedimentos legais ou até mesmo provocar estigmas que dificultem a ressocialização do indivíduo criminoso, mesmo após o encerramento do papel do Direito.

As mensagens transmitidas pela mídia provocam reações nos interlocutores (faz pensar e faz sentir), tanto ao induzir a formação de opiniões, quanto na mobilização de imaginários e estereótipos. Mais que inserir ideias, a mídia auxilia na construção do caráter pessoal. Ocorre que, além de cumprir um papel de difusora de informação, as emissoras de TV, enquanto empresas privadas, necessitam atender obrigações mercadológicas. Por vezes, ao narrar o caso, proporcionam um espetáculo, a fim de tornar atrativos, ao telespectador, eventos trágicos da vida real. Com isso, personagens da cena delituosa são celebrizados e, suas vidas privadas, invadidas pelas lentes da câmera. Na busca pelo furo de reportagem, direitos constitucionais de ampla defesa, contraditório e presunção de inocência são violados frente a incessante busca por audiência. A informação torna-se produto e o crime oportunidade lucrativa.

Ao lançar luzes sobre o Direito, a mídia desperta a atenção. Ao atuar dessa forma, evidentemente, cumpre uma função na sociedade. No entanto, o problema ocorre quando, ao contar a história, por meio dos construtos audiovisuais, utiliza termos equivocados ou estabelece julgamentos midiáticos antecipados, deixando que interesses privados da emissora se sobreponham aos interesses coletivos. Isso ocorre, porque, muitas vezes, o critério de seleção de conteúdo está mais atrelado com a capacidade de produzir impacto e audiência do que propriamente relacionado com a devida importância no âmbito social.

No oceano informacional, o equilíbrio é a solução, tanto para que o meio midiático difunda dados com qualidade e sem evasão da função estabelecida na Constituição, quanto para o próprio Poder Judiciário julgar de forma adequada e sem interferências. Cada ramo científico precisa estar ciente da sua finalidade dentro da composição social, prevalecendo, sempre, o bom senso, a ética profissional, a dignidade humana e a função jurídico-constitucional (que garante e protege a liberdade comunicacional quando exercida dentro de sua função), uma vez que ao tratar de questões que envolvem interesse público interfere-se, pontualmente, nas formas de percepção do mundo.

REFERÊNCIAS

ALBERTON, Cláudia Marlise da Silva. **Publicidade dos atos processuais e direito à informação**. Rio de Janeiro: AIDE, 2000.

ALVES, Laura Maria Pessoa Batista. A mídia como agente operador do direito. **Revista de Filosofia do Direito, do Estado e da Sociedade (FIDES)**, Natal, RN. v. 2, n. 1, jan./jun., 2001. Disponível em: <http://www.revistafides.ufrn.br/index.php/br/article/view/70>.

ANGRIMANI, Danilo. **Espreme que sai sangue**. v. 47. São Paulo: Summus, 1995.

ARAÚJO, Evandro Nicomedes; ROCHA, Elisa Maria Pinto. Trajetória da sociedade da informação no Brasil: proposta de mensuração por meio de um indicador sintético. **Ciência da Informação**. Brasília, DF. v. 38, n. 3, p.9-20, set./dez., 2009. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ci/v38n3/v38n3a01.pdf>.

ARBEX JR, José. **Showrnalismo**. São Paulo: Casa Amarela, 2001.

ARBEX JR, José. O legado ético de Perseu Abramo e de Aloysio Biondi. *In*: ABRAMO, Perseu. **Padrões de manipulação na grande imprensa**. 1. ed. São Paulo: Editora Perseu Abramo, 2003.

ARGUIÇÃO de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF). Ação que envolve o controle concentrado de constitucionalidade. Disponível em:
<http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=12837>.

BARBEIRO, Heródoto. Existe jornalismo imparcial? 05 nov. 2018. 1 vídeo (1 min 11 s). Publicado pelo canal Heródoto Barbeiro. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=UdDOlnMMBvk>.

BARCELLOS, Caco. Caco Barcellos fala sobre a profissão de repórter. Conversa com Bial. *In*: GloboPlay. [São Paulo, 2017]. Disponível em: <https://globoplay.globo.com/v/5895667/>.

BARROS FILHO, Clóvis de. **Ética na comunicação**. 7. ed. São Paulo: Summus, 2016.

BAUMAN, Zygmunt. **Modernidade líquida**. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.

BAUMAN, Zygmunt. **A sociedade individualizada**. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.

BELL, Daniel. **O advento da sociedade pós-industrial**. São Paulo: Editora Cultrix, 1973.

BIAL, Pedro. Chegue mais perto. Pedro Bial dá dicas para quem quer ser jornalista. 18 fev. 2016. 1 vídeo (02 min 12 s). Publicado pelo canal Globo. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=C8yhimFq4dY>.

BLOTA, Vitor; MANSO, Bruno Paes. A mídia é essencial para a manutenção da democracia. **Jornal da USP**. São Paulo, 14 jun. 2019. 1 vídeo (27 min 50 s). Publicado pelo canal Diálogos na USP. Disponível em: <https://jornal.usp.br/atualidades/a-midia-e-essencial-para-a-manutencao-da-democracia/>.

BOURDIEU, Pierre. **Sobre a televisão**. Rio de Janeiro: Editora Jorge Zahar, 1997.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.

BRASIL. **Lei nº 5.250, de 09 de fevereiro de 1967**. Regula a liberdade de manifestação do pensamento e de informação. Brasília, DF: Presidência da República, 1967. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5250.htm.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Emenda nº 36, de 28 de maio de 2002**. Dá nova redação ao art. 222 da Constituição Federal, para permitir a participação de pessoas jurídicas no capital social de empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nas condições que especifica. Brasília, DF, 2002. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc36.htm.

BULOS, Uadi Lammêgo. **Curso de Direito Constitucional**. 8. ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2014.

CABRAL, Eula D. Taveira. A mídia brasileira sob o ângulo constitucional. *In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO (INTERCOM)*, 28,2005, Rio de Janeiro, RJ. **Anais eletrônicos** [...]. Disponível em:

<http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2005/resumos/R1758-1.pdf>.

CABRINI, Roberto. Roberto Cabrini: no rastro da notícia. 12 nov. 2019. 1 vídeo (58 min 39 s). Publicado pelo canal da Leda Nagle. Disponível em:

<https://www.youtube.com/watch?v=5MHmVCNuVUU>.

CALIXTO, Clarice Costa. Direito e Mídia: linguagem e poder no mercado de discursos públicos. *In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO E CONTEMPORANEIDADE*, 2012, Santa Maria, RS. **Anais eletrônicos** [...]. Disponível em: <http://coral.ufsm.br/congressodireito/anais/2012/18.pdf>.

CARVALHO, Luiz Gustavo Grandinetti Castanho de. **Liberdade de informação e o direito difuso à informação verdadeira**. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003.

CASARA, Rubens R.R. **Processo penal do espetáculo (e outros ensaios)**. 2. ed. Florianópolis: Editora Tirant lo Blach, 2018.

CASTELLS, Manuel. Inovação, liberdade e poder na era da informação. *In: MORAES, Dênis (org.)*. **Sociedade midiaticizada**. Rio de Janeiro: Mauad. 2006.

CHARAUDEAU, Patrick. **Discurso das mídias**. 2 ed. 3ª reimpr. São Paulo: Contexto, 2015.

DANTAS, Denise. O cenário pós-industrial: modificações no ambiente do objeto na sociedade contemporânea e seus novos paradigmas. **Pós. Revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP**, São Paulo, SP. n. 22, p. 127, dez. 2007. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/posfau/issue/view/3582/927>.

DETONI, Márcia. **Mídia pública na sociedade da informação**. São Paulo: Editora Mackenzie, 2015.

FARIAS, Edilsom. **Liberdade de expressão e comunicação: teoria e proteção constitucional**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004.

FERREIRA, Delson. **Manual de sociologia**. Dos clássicos à sociedade da informação. 2. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2003.

FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. **Princípios constitucionais do Direito da sociedade da informação**. A tutela jurídica do meio ambiente digital. São Paulo: Saraiva, 2015.

GENTILLI, Victor. **Democracia de massas: jornalismo e cidadania**. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2005.

GIDDENS, Anthony. **Modernidade e identidade**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002.

GUARESCHI, Pedrinho A. Mídia e Democracia: o quarto versus o quinto poder. **Revista Debates**, Porto Alegre, RS. v. 1, n.1, p. 6-25, jul.-dez. 2007. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/debates/article/view/2505/1286>.

GUY, Debord. **A sociedade do espetáculo**. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997.
INFORMAR. In: MICHAELIS ON-LINE: Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa. [Editora Melhoramentos LTDA]. Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=INFORMAR>.

LEITÃO, Miriam. Quais os obstáculos atuais do Jornalismo Investigativo. 30 jun. 2019. 1 vídeo (02 min 59 s). Publicado pelo canal da Abraji. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=IgIC3x_edck.

LOBO, Tiago. Sobre o papel social do jornalismo. **Observatório da Imprensa**. [Porto Alegre]. ed. 743, 23 abr. 2013. Disponível em: http://observatoriodaimprensa.com.br/feitos-desfeitas/_ed743_sobre_o_papel_social_do_jornalismo/.

MACCALÓZ, Salete. **O Poder Judiciário, os meios de comunicação e opinião pública**. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2002.

MANÃS, Carlos Vico; RAHAL, Flávia. **Direito penal para jornalistas: material de apoio para a cobertura de casos criminais**. São Paulo: IBCCRIM, 2013

MANSO, Bruno Paes; BLOTA, Vitor. A mídia é essencial para a manutenção da democracia. **Jornal da USP**. São Paulo, 14 jun. 2019. 1 vídeo (27 min 50 s). Publicado pelo canal Diálogos na USP. Disponível em: <https://jornal.usp.br/atualidades/a-midia-e-essencial-para-a-manutencao-da-democracia/>.

MARCONDES FILHO, Ciro. **Comunicação e Jornalismo. A saga dos cães perdidos**. São Paulo: Hacker Editores, 2000.

MARTINI, Renato. **Sociedade da informação**. São Paulo: Trevisan Editora, 2017.

MATOS, Carolina. **Jornalismo e política democrática no Brasil**. São Paulo: Publifolha, 2008.

MATTELART, Armand. **História da sociedade da informação**. 2. ed. rev. atual. São Paulo: Edições Loyola, 2006.

MENDONÇA, Fernanda Graebin. A (má) influência da mídia nas decisões pelo tribunal do júri. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO E CONTEMPORANEIDADE, 02., 2013, Santa Maria, RS. **Anais eletrônicos** [...]. Santa Maria: UFSM – Universidade Federal de Santa Maria, 2013. Disponível em: <http://coral.ufsm.br/congressodireito/anais/2013/3-6.pdf>.

MIRANDA, Antônio. Sociedade da informação: globalização, identidade cultural e conteúdos. **Ciência da Informação**. Brasília, DF. v. 29, n. 2, p. 78-88, maio/ago. 2000. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ci/v29n2/a10v29n2.pdf>.

MORAES, Alexandre de. **Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional**. 9. ed. atual. São Paulo: Atlas, 2013.

MORETZSOHN, Sylvia. **Jornalismo em “tempo real”**. Rio de Janeiro: Revan, 2002.

PAGLIA, Ernesto. Veja a crônica de Ernesto Paglia sobre a notícia. *In*: G1. [São Paulo, 2020?]. Disponível em: <http://g1.globo.com/globo-news/jornal-das-dez/videos/t/todos-os-videos/v/veja-a-cronica-de-ernesto-paglia-sobre-a-noticia/6560557/>.

PIERANTI, Octavio Penna. O Estado e as Comunicações no Brasil: Reflexões acerca da Constituição Federal de 1988. *In*: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO, 28, 2005, Rio de Janeiro, RJ. **Anais eletrônicos** [...]. Disponível em: <http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/120773943294362873896338310764639043347.pdf>.

QUEIROZ, Arthur Augusto de Lima. Glamourização do crime: repercussão midiática e influência jurídica. **Aphonline.: Trindade**, Goiânia, GO. v. 1, n. 1, p. 197-206, jan./jun, 2011. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/373753767/Glamourizacao-Do-Crime-Repercussao-Midiatica-e-Influencia>.

RAMONET, Ignácio. **A tirania da comunicação**. 3 ed. Petrópolis: Vozes, 1999.

RAMOS, Silvia; PAIVA, Anabela. **Mídia e violência: tendências na cobertura de criminalidade e segurança no Brasil**. Rio de Janeiro: IUPERJ, 2007.

SANTOS, Plácida Leopoldina Ventura Amorim da Costa; CARVALHO, Ângela Maria Grossi, Sociedade da informação: avanços e retrocessos no acesso e no uso da informação. **Informação & Sociedade: Estudos**, João Pessoa, PB. v.19, n.1, p. 45-55, jan./abr. 2009. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/ies/article/view/1782>.

SARAIVA, Paulo Lopo. **Constituição e mídia no Brasil**. São Paulo: Saraiva, 2006.

SARMENTO, Daniel. Comentário ao capítulo V: da Comunicação Social. *In*: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lenio L. (Coords.). **Comentários à Constituição do Brasil**. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013. p. 2034. *E-book*. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502212640/cfi/0>.

SODRÉ, Muniz. **A comunicação do grotesco**. Petrópolis: 1972.

SODRÉ, Muniz. Eticidade, campo comunicacional e midiaticização. *In*: MORAES, Dênis (org.). **Sociedade midiaticizada**. Rio de Janeiro: Mauad, 2006.

SOUZA, Artur César de. **A decisão do juiz e a influência da mídia**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011.

SOUZA, Hamilton Octavio. A atualidade dos estudos do jornalista e professor Perseu Abramo. *In*: ABRAMO, Perseu. **Padrões de manipulação na grande imprensa**. 1 ed. São Paulo: Editora Perseu Abramo, 2003.

TAKAHASHI, 2002, p. 02 apud OLIVEIRA, Antônio Francisco Maia; BAZI, Rogério Eduardo Rodrigues. Sociedade da informação, transformação e inclusão social: a questão da produção de conteúdos. **RDBCI: Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação**, Campinas, SP. v. 5, n. 2, p.115-131, jan./jun. 2008. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/rdbci/article/view/2015/2136>.

THOMPSON, John B. **Ideologia e cultura moderna**. 4. ed. Petrópolis: Editora Vozes, 1995.

TRAQUINA, Nelson. O jornalismo como um espaço de luta política. **IHU On-line**. Revista do Instituto Humanitas Unisinos, São Leopoldo, RS. ed. 202, 30 out. 2006. Disponível em: http://www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com_content&view=article&id=533&sec

VIANA, Francisco. **De cara com a mídia**. São Paulo: Negócio Editora, 2001.

VIEIRA, Fabiana Padovan. O papel (ão) da mídia na sociedade. **Observatório da Imprensa**. [São Paulo ?], ed. 613, 26 out. 2010. Disponível em: <http://observatoriodaimprensa.com.br/feitos-desfeitas/o-papelao-da-midia-na-sociedade/>.

WERTHEIN, Jorge. A sociedade da informação e seus desafios. **Ciência da Informação**. Brasília, DF. v. 29, n. 2, p. 71-77, maio/ago. 2000. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ci/v29n2/a09v29n2.pdf>.

**AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS DISCIPLINARES NAS FORÇAS
ARMADAS: A DISCRICIONARIEDADE/ARBITRARIEDADE NA PRIVAÇÃO DA
LIBERDADE DOS MILITARES FRENTE AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE
DIREITO CONSTITUCIONAL**

DISCIPLINARY ADMINISTRATIVE SANCTIONS IN THE ARMED FORCES:
THE DISCRETION/ARBITRARY IN THE RESTRICTING FREEDOM OF THE
MILITARY IN THE COMPARISON OF THE DEMOCRATIC STATE OF LAW

SANCIONES DISCIPLINARIAS ADMINISTRATIVAS EN LAS FUERZAS
ARMADAS: DISCRECIONALIDAD/ARBITRARIEDAD EN LA PRIVACIÓN DE
LIBERTAD DE MILITARES ANTE EL ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO
CONSTITUCIONAL

Daniel Iuri Valduga¹
Cesar Marció²

RESUMO:

Em um Estado Democrático de Direito Constitucional os direitos fundamentais encontram-se positivados e protegidos pelo texto Constitucional, fortalecidos pelo respaldo político e são efetivos precursores da evolução do direito e das garantias mandamentais. Da mesma forma, a positivação destes direitos é um instrumento capaz de frear a invasão do público na vida privada, bem como, vincular o administrador à defesa dos direitos e garantias por meio de incentivos e políticas públicas. Entretanto, a exceção legítima a regra, possibilitando em determinadas situações a relativização dos direitos fundamentais frente a conflitos entre direitos, como acontece na esfera militar. No presente artigo, analisa-se sob a luz do Estado Democrático de Direito Constitucional a possibilidade de o administrador privar a liberdade dos servidores militares como meio de impor os princípios da hierarquia e disciplina (que norteiam as forças armadas), da mesma forma, se essa privação é passível de discricionariedade e, se sim, se a imposição pelo administrador torna-se arbitrária ou não.

PALAVRAS-CHAVE:

Direito; liberdade; discricionariedade; arbitrariedade.

ABSTRACT:

¹Graduado pela Unoesc.

²Pós-doutorando pela FURB (Blumenau/SC) - área de concentração em Política Públicas. Doutor em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS/RS- Capes 6 - 2019). Mestre em Direito pela UNISINOS/RS (Capes 6 - 2013).

In a Democratic State of Law, fundamental rights are positivized and protected by the Constitutional text, where they find political support and become guarantees obeyed by all. In the same way, the affirmation of these rights is an instrument capable of stopping the invasion of the public in private life, as well as linking the administrator to the defense of rights and guarantees through incentives and public policies. However, the exception legitimizes the rule, allowing in certain situations the relativization of fundamental rights in the face of conflicts between rights. In the present article, it is analyzed in the light of the Democratic State of Constitutional Law the possibility of the administrator depriving the freedom of military servants as a means of imposing the principles of hierarchy and discipline (which guide the armed forces), in the same way, if this deprivation is subject to discretion and, if so, whether the imposition by the administrator becomes arbitrary.

KEYWORDS:

Right; freedom; discretion; arbitrariness.

RESUMEN:

En un Estado democrático regido por el Derecho Constitucional, los derechos fundamentales son afirmados y protegidos por el texto constitucional, fortalecidos por el apoyo político y son precursores efectivos de la evolución del derecho y de las garantías obligatorias. Asimismo, la afirmación de estos derechos es un instrumento capaz de frenar la invasión de lo público a la vida privada, así como vincular al administrador a la defensa de derechos y garantías a través de incentivos y políticas públicas. Sin embargo, la excepción legitima la regla, permitiendo en determinadas situaciones relativizar derechos fundamentales ante conflictos entre derechos, como ocurre en el ámbito militar. En este artículo se analiza la posibilidad de que el administrador prive la libertad de los servidores militares como forma de imponer los principios de jerarquía y disciplina (que guían a las fuerzas armadas) a la luz del Estado Democrático de Derecho Constitucional, de la misma manera, si esta privación está sujeta a discreción y, en caso afirmativo, si la imposición por parte del administrador llega a ser arbitraria o no.

1. INTRODUÇÃO

Nos dias atuais a defesa dos direitos humanos e a garantia dos direitos fundamentais são indispensáveis em qualquer Estado que tenha como objetivo o progresso e o desenvolvimento econômico e social. Tais fundamentos são frutos de um desenvolvimento histórico onde a sociedade alcançou por meio de revoluções a garantia de preceitos básicos naturais ao homem, que, posteriormente, tornaram-se codificados/positivados e estabeleceram-se como premissas essenciais ao Estado Democrático de Direito.

Assim, os direitos fundamentais e as garantias do Estado Democrático de Direito estão presentes no ordenamento jurídico pátrio e assegurados pela Constituição Federal. Tais direitos abrangem diversas esferas sociais, garantindo a isonomia e a universalidade da sua aplicação.

Dentre os direitos fundamentais, cabe destacar o princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de todos os demais. Da mesma forma, o direito à liberdade que em sua forma genérica delimita a atuação do Estado na vida privada e que foi por muito tempo o motivador das grandes revoluções no Direito. Neste viés, a liberdade agregada a dignidade da pessoa humana, serve como instrumento basilar para outros direitos fundamentais, tais como o devido processo legal e a presunção de inocência. Sob a luz destes princípios, temos a consciência que a privação da liberdade de um cidadão é uma medida extrema.

Todavia, todo sistema, apesar de apresentar garantias indispensáveis, pode ferir determinados direitos quando adicionadas (às regras gerais) exceções, justificadas, em tese, pelas necessidades e pelas obrigações especiais que algumas funções do Estado e classes de serviços precisam para o exercício de suas atribuições.

Modelo clássico de exceção, no ordenamento pátrio, refere-se as Forças Armadas e seus servidores, denominados militares. Por ser uma classe especial, os militares estão afastados de diversos direitos frente as necessidades e particularidades que o serviço desempenhado por estes exige de sua categoria.

Ainda, a Constituição Federal prevê que poderá o militar ter sua liberdade privada ao cometer transgressões militares, passíveis de sanções administrativas privativas de liberdade, regulamentadas (em tese) por lei complementar de cada força.

Assim, no presente, cabe a análise destas sanções, sua aplicabilidade, a análise de sua (in)compatibilidade com o ordenamento jurídico pátrio e se a aplicação fere os direitos fundamentais e o Estado Democrático de Direito Constitucional, bem como, se o administrador pode utilizar da discricionariedade para a aplicação da sanção restritiva de liberdade e se essa medida não torna-se passível de arbitrariedade.

2. DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

No início, o homem pré-sociedade (selvagem em sua essência) resistia por meio da caça e da coleta e utilizava toda sua natureza instintiva para sobreviver ao ambiente hostil. O verdadeiro início da evolução humana, consolidando sua natureza como ser racional, teleológico, simbólico e ideológico (STRECK, 2014, p. 19-20), deu-se apenas após o início das sociedades. Hoje é indiscutível que o ser humano é um animal social e

que necessita dos seus pares para sobreviver e evoluir, mas os motivos que levaram esse ser a se organizar de tal maneira foi e é fruto de muita discussão histórica e doutrinária.

Dois correntes distintas discutem as razões pela qual o ser humano se organizou em sociedade. Os adeptos da primeira teoria acreditam no homem como ser social natural, ou seja, acreditam que as sociedades se organizaram por necessidade da natureza humana. Entre os autores que defendem esta corrente estão Aristóteles, Cícero, São Tomás de Aquino e Ranelletti. Por outro lado, defendendo que a vida em sociedade deu-se tão somente por escolha humana, por meio de um acordo de vontades, estão os adeptos da segunda teoria, estes conhecidos como contratualistas. Entre eles os mais conhecidos e importantes são Hobbes, Locke e Rousseau (DALLARI, 2013, p. 21-30).

Desta união entre homens, seres da mesma espécie abrindo mão de sua própria liberdade a fim de viver em grupo, discute-se a necessidade de um objetivo/fim comum. Nesse sentido, encontramos as teorias abordadas pelos finalistas, corrente que sustenta a existência de uma razão final para a formação da sociedade, seja essa econômica, geográfica, religiosa. Em contrapartida, os deterministas acreditam não haver razão final para a formação da sociedade e, nem mesmo, um objetivo comum. Acreditam apenas na predisposição natural humana (DALLARI, 2013, p. 33-35).

Com a formação dos primeiros povos, o homem se tornou dependente da união com seus pares para sobreviver e evoluir. Os primeiros aglomerados surgem de diversas formas: união comum familiar ou patriarcal; atos de força e conquista; objetivos comuns econômicos ou patrimoniais (DALLARI, 2013, p. 62). Nasce então as primeiras concepções de Estado (DALLARI, 2013, p. 59)¹, embora em sua versão primitiva, são estudados como o início de uma evolução que acompanha toda a história. Além disso, é importante destacar a dificuldade em atribuir linearmente a evolução dos Estados no tempo frente a tantas teorias. Porém, determinados acontecimentos e características sociais se destacam na história expondo os pontos cruciais para o nosso estudo.

Avançando um pouco no tempo, encontramos a formação dos primeiros Estados em um período denominado como Estado Antigo e marcado pela comunhão unitária e praticamente homogênea entre as funções de cada participante. Não há, até então, uma

¹ A denominação Estado (do latim status= estar firme), significando situação permanente de convivência e ligada à sociedade política, aparece pela primeira vez em “O Príncipe” de Maquiavel, escrito em 1513, passando a ser usada pelos italianos sempre ligada ao nome de uma cidade independente, como, por exemplo, Stato di Firenze. Durante os séculos XVI e XVII a expressão foi sendo admitida em escritos franceses, ingleses e alemães.

clara separação de poderes e deveres, mas sim uma ligação familiar e religiosa, sendo a religião o motivo principal da conexão entre o grupo (DALLARI, 2013, p. 70).

Já no Estado Grego, embora não homogêneo pois dividido em várias *pólis* (Atenas, Esparta, Tebas, Corinto, etc.), vemos as características de uma sociedade que cultuava o saber e as ciências e que trazia uma visão primitiva da democracia (DALLARI, 2013, p. 146).² Da mesma forma, apresentava um grupo seletivo de cidadãos responsáveis pela política e pelas decisões do Estado (DALLARI, 2013, p. 70).

Prosseguindo, no Estado Romano encontramos um Estado com diversas particularidades políticas e sociais. Nascido de um pequeno povoado, se transformou em um dos maiores impérios que a humanidade já viu, expandindo-se pela Europa, Ásia e África. Suas conquistas fizeram com que diversas culturas fossem absorvidas, mas uma característica norteou praticamente toda a era romana, as bases familiares e as elites lideradas pelos *pater familiae* (DALLARI, 2013, 72).

O fim do Império Romano no Ocidente levou ao surgimento de um novo modelo de Estado, o Estado Medieval. A grosso modo, um período caracterizado pelas disputas de poder e pela instabilidade político-social, fruto do sistema feudal, das disputas religiosas, bem como, da alternância de poder entre a coroa e o papado (DALLARI, 2013, p. 73-77).

As deficiências do Estado Medieval foram responsáveis pela criação de um novo modelo, este que buscava formar uma unidade de poder e a sua consequente expansão territorial, tudo em volta da figura de um único soberano. Trata-se do Estado Moderno, caracterizado pelo território, povo e poder (também chamado de soberania, autoridade ou governo) (DALLARI, 2013, p. 79).³ Alguns outros doutrinadores defendem ainda um quarto elemento, a finalidade (STRECK, 2014, p. 39).⁴

² Haverá alguma relação entre a ideia moderna de democracia e aquela que se encontra na Grécia antiga? A resposta é afirmativa, no que respeita à noção de governo do povo, havendo, entretanto, uma divergência fundamental quanto à noção do povo que deveria governar.

³ Quanto às *notas características* do Estado Moderno, que muitos autores preferem denominar *elementos essenciais* por serem todos indispensáveis para a existência do Estado, existe uma grande diversidade de opiniões, tanto a respeito da identificação quanto do número. Assim é que *SANTI ROMANO*, entendendo que apenas a *soberania* e *territorialidade* é que são peculiaridades do Estado, indica esses dois elementos. A maioria dos autores indica três elementos, embora diverjam quanto a eles. De maneira geral, costuma-se mencionar a existência de dois elementos *materiais*, o território e o povo, havendo grande variedade de opiniões sobre o terceiro elemento, que muitos denominam *formal*. O mais comum é a identificação desse último elemento com o poder ou alguma de suas expressões, como autoridade, governo ou soberania.

⁴ As deficiências da sociedade política medieval determinaram as características fundamentais do Estado Moderno, quais sejam: o território e o povo, como elementos materiais; o governo, o poder, a autoridade ou o soberano, como elementos formais. Para alguns autores, existe um quarto elemento: a finalidade- o Estado deve ter uma finalidade peculiar, que justifique sua existência.

Dessa forma, o Estado Moderno trouxe em sua primordial versão, o poder concentrado nas mãos do monarca, criando a figura única do representante do poder e da soberania, confundindo-se muitas vezes soberano e Estado. Essa legitimidade, apoiada pelo Cristianismo (amplamente enraizado pelo final do Império Romano) e sua vasta expansão pelo antigo domínio, ostentou o monarca como a própria representação divina na terra, escolhido por Deus para governar (STRECK, 2014, p. 45-47). De destacar que nesse período há um afastamento da burguesia do poder político, pois essa mantinha seu foco nas relações econômicas.

Todavia, no final do século XVIII e início do século XIX, nasce um novo movimento burguês que traria drásticas mudanças nos modelos absolutistas conhecidos até então e que surte efeitos até os dias atuais. Iniciava a revolução da liberdade e igualdade que iria durar até o século XX, (BONAVIDES, 2007, p. 29) isso porque, cansados dos privilégios da aristocracia, a burguesia almejou para si não apenas o poder comercial, mas agora o poder político, iniciando a segunda fase do Estado Moderno (STRECK, 2014, 51).

Nesta segunda fase, o trabalho dos contratualistas⁵ inicia o pensamento liberal. Nos estudos de Locke encontramos a necessidade em reduzir o poder absoluto do monarca e a crítica na forma como o Estado intervia na liberdade do indivíduo. Sem dúvidas, a Revolução Francesa com base no pensamento Iluminista tornaria-se o palco para o desencadeamento desse processo de libertação (STRECK, 2014, p. 52). De destacar que no mesmo período nascem as constituições como meio limitador do poder estatal e garantidor dos direitos, objeto que será abordado posteriormente neste trabalho.

Todavia, por se tratar de uma revolução burguesa, o Liberalismo era o triunfo da liberdade sobre a intervenção estatal, mas não era a revolução que incidiria sobre os direitos fundamentais de todos, apenas a classe burguesa beneficiava-se desse novo processo histórico ainda não amplamente democrático (BONAVIDES, 2007, p. 43).

Importante frisar que determinados eventos iriam marcar o momento histórico e seriam a base de uma nova ordem, são estes: a Revolução Inglesa (Bill of Rights), a Revolução Americana com a Declaração de Independência das Treze Colônias Americanas e a Revolução Francesa (DALLARI, 2013, p. 147). Ainda, tais movimentos buscavam seu norte nos princípios da supremacia da vontade popular, da preservação da

⁵ Entre os mais conhecidos e importantes estão a tríade: Thomas Hobbes, John Locke e Jean-Jacques Rousseau.

liberdade e da igualdade de direitos e foram presentes nas transformações dos séculos posteriores, ganhando força após a Segunda Guerra Mundial (DALLARI, 2013, p. 150).

Mais à frente, com a ideia de superar os sistemas anteriores, defendendo as liberdades, a garantia dos direitos do homem, a preservação da vontade popular e a garantia de um Estado baseado na justiça social, nasce a concepção do Estado Democrático de Direito, fruto do aprimoramento das lutas e revoluções iluministas, bem como, dos anseios sociais das frentes proletárias e dos movimentos socialistas (embora não se deva confundir Estado Social com Estado Socialista) (STRECK, 2014, p. 98-107).

O Estado Democrático de Direito é um conjunto da evolução do Liberalismo e do Estado Social, uma união das liberdades individuais com a garantia da intervenção estatal nas políticas de amparo social e diminuição das desigualdades. Acrescenta-se ao Estado Liberal as garantias do Estado Social e utiliza-se a Constituição e o Ordenamento Jurídico como um meio concreto de aplicação da vontade do povo e de garantia dos seus direitos (STRECK, 2014, p. 98-104).

2.1 DOS DIREITOS EM GERAÇÕES/DIMENSÕES

Conforme a evolução estatal/social anteriormente exposta, podemos considerar que as primícias do direito surgem logo nas primeiras civilizações, onde os conjuntos de aglomerados se davam por vínculos familiares, religiosos e tradicionais (como já visto).

Avançando no tempo, junto ao Estado de Direito que nasce por volta do século XVIII, novas concepções se apresentam. É a partir das revoluções do século XVIII e XIX que a valorização dos direitos e da proteção do homem ganha relevância (embora enfrente uma concepção diferente da que temos hoje), positivada por meio das declarações e das constituições insurgentes do período. Vinculação essa que aspirou as conquistas e a luta pelo direito nos séculos que viriam (DALLARI, 2013, p. 145),⁶ replicando o grande mestre Norberto Bobbio, “*os direitos são coisas desejáveis, isto é, fins que merecem ser perseguidos*” (BOBBIO, 2004, p. 35).

⁶ A ideia moderna de um *Estado Democrático* tem suas raízes no século XVIII, implicando a afirmação de certos valores fundamentais da pessoa humana, bem como a exigência de organização e funcionamento do Estado tendo em vista a proteção daqueles valores. A fixação desse ponto de partida é um dado de fundamental importância, pois as grandes transformações do Estado e os grandes debates sobre ele, nos dois últimos séculos, têm sido determinadas pela crença naqueles postulados, podendo-se concluir que os sistemas políticos do século XIX e da primeira metade do século XX não foram mais do que tentativas de realizar as aspirações do século XVIII”.

Seguindo este viés, mais precisamente no ano de 1.979, o jurista Karel Vasak apresentaria na França a divisão dos direitos humanos em gerações/dimensões (RAMOS, 2017, p. 53).⁷ No seu estudo, divide-os em três fases, a primeira dimensão atrelada aos valores da Revolução Francesa e a proteção dos direitos à liberdade, propriedade, segurança, liberdade de expressão e de religião; da segunda fase extraímos um avanço a proteção dos direitos humanos, vinculados agora a proteção dos direitos sociais como o trabalho, educação, saúde, cultura e lazer; já a terceira dimensão diz respeito aos direitos coletivos, tais como, defesa do meio ambiente, desenvolvimento social e autodeterminação dos povos. Novos doutrinadores trazem ainda as concepções de quarta e quinta dimensões de direitos.

Ao aprofundar o estudo dos direitos de primeira dimensão,⁸ estes partem dos ideais da Revolução Francesa e do Iluminismo, materializados na Declaração da Virgínia e na Declaração Francesa e sustentam a primazia dos direitos inerentes ao homem, direitos que não podem ser transferidos e que são fundamentais, universais e naturais ao ser humano (WOLKMER, 2013, p. 7).

Precisamente, estes direitos, então considerados negativos, exigem do Estado uma maior inércia frente à vontade do indivíduo e a garantia do respeito à sua liberdade. Nasceram em movimentos revolucionários da burguesia no século XVIII e XIX contra as aristocracias e o Estado Absolutista. São considerados direitos que repercutem na luta contra o Estado Soberano viabilizando as primeiras cartas escritas (constituições) declaratórias e assecuratórias destes direitos individuais e naturais (WOLKMER, 2013, p. 8).

Dentre os direitos de primeira dimensão, crucial destacar o direito à liberdade que é fruto de diversas divergências doutrinárias e históricas. O direito à liberdade aqui apresentado, embasaria as Revoluções Iluministas e o Estado Liberal, este que antagonizava com a figura do Estado e de sua Soberania (BONAVIDES, 2007, p. 40). Embora estas frentes liberais pautadas na liberdade do indivíduo, esvaziou-se com o

⁷ A teoria das gerações dos direitos humanos foi lançada pelo jurista francês de origem checa, Karel Vasak, que, em Conferência proferida no Instituto Internacional de Direitos Humanos de Estrasburgo (França), no ano de 1979, classificou os direitos humanos em três gerações, cada uma com características próprias. Posteriormente, determinados autores defenderam a ampliação da classificação de Vasak para quatro ou até cinco gerações.

⁸ Conforme as críticas trazidas pelo Doutor Antonio Carlos Wolkmer em seu estudo INTRODUÇÃO AOS FUNDAMENTOS DE UMA TEORIA GERAL DOS “NOVOS” DIREITOS, onde cita igual pensamento de outros renomados doutrinadores como Paulo Bonavides, tem-se que a melhor denominação a se aplicar é “direitos em dimensões” e não em gerações, isto porque estes sobrevivem/existem mutuamente.

tempo a ideia do confronto entre Estado e liberdade, principalmente com o advento do Estado Jurídico, averiguando-se que o Estado é necessário e que a liberdade deve ser regulada por meios capazes de garantir o enclausuramento do Estado quando encontra a limitação da liberdade do indivíduo (BONAVIDES, 2007, p. 19-41).

Nesse sentido, os embates sobre a liberdade e a soberania estatal irão se prolongar nos séculos seguintes, chegando à conclusão de que a liberdade se apresenta de duas formas distintas, a liberdade positiva e a liberdade negativa (SARMENTO, 2016, p. 151-158).

A liberdade negativa é a liberdade em sua forma mais clara. É a ausência de intervenção ao livre arbítrio do ser. É, friamente, a ausência de oposição (HOBBS, 2015, p. 45).⁹ Sobre esta não há grandes divergências doutrinárias a tratar e está ligada ao minimalismo da intervenção estatal (SARMENTO, 2016, p. 151-153). Já, a liberdade positiva é fruto de discussões doutrinárias e traz a concepção de autodeterminação do ser, conhecida também como liberdade fática (ALEXY, 2006, p. 503-504).

Somente após esses debates é que entendemos que o Estado Democrático de Direito se justifica pelo exercício das liberdades. Não há Estado Democrático de Direito sem a defesa deste primordial princípio norteador da existência humana. No ordenamento pátrio, a liberdade se materializa de diversas formas, limitando a ação do Estado ou obrigando-o a agir, assim permitindo ao cidadão sua autorrealização e o poder de decidir os caminhos da sua vida privada (MENDES, 2018, p. 388).

Prosseguindo no estudo das dimensões de direitos, na segunda dimensão encontramos direitos positivos que requerem a concessão e proteção pelo Estado. Ao contrário dos direitos negativos, que exigiam a inércia estatal, estes buscam a sua ação como garantia a direitos básicos. Surgiram graças às dificuldades enfrentadas no período da Revolução Industrial, problemas que estenderam-se até as crises econômicas do século XIX e XX. Neste período, os cidadãos questionavam os problemas do Liberalismo e a necessidade da intervenção do Estado para a garantia de um Estado de Bem-Estar Social. Além disso, cabe destacar a influência das novas correntes socialistas daquele momento e a importância das organizações sindicais que iriam, em contraponto a burguesia, buscar por direitos e melhores condições sociais (WOLKMER, 2013, p. 8-10).

⁹ Por liberdade entende-se, conforme a significação própria da palavra, a ausência de impedimentos externos, impedimentos que muitas vezes tiram parte do poder que cada um tem de fazer o que quer, mas não podem obstar a que use o poder que lhe resta, conforme o que seu julgamento e razão lhe ditarem.

Por fim, a terceira dimensão de direitos está atrelada aos ideais dos direitos coletivos, de um desenvolvimento da sociedade como um todo, do homem como ser. Estão particularmente vinculadas a uma concepção de bem-estar social, de evolução como cidadão e de qualidade de vida *erga omnes*. Há uma espécie de contribuição de toda a sociedade para a garantia destes direitos que se desrespeitados, irão atingir negativamente a todos. Como por exemplo no desrespeito ao direito à paz ou ao meio ambiente saudável (WOLKMER, 2013, p. 8-12).

2.2. DO ESTADO REATIVO AO ESTADO ATIVO-RESPONSIVO

Frente às evoluções evidenciadas até aqui, principalmente ao tratar dos direitos e garantias fundamentais que norteiam o Estado Democrático de Direito Constitucional, é importante apreciar como o Estado reage ao enfrentamento dos problemas e embates entre seus cidadãos e como intervém na resolução destas lides. Ao confrontar tal tema, é de notar que as concepções estatais sobre estes problemas estão se encaminhando para uma nova forma de intervenção, partindo das concepções reativas para um efetivo Estado Ativo-Responsivo (vide a construção do modelo de Estado destacado: SANTOS, 2020a, 2020b e ROCHA, SANTOS e DEMARCO, 2019, p. 61).

As estruturas do Estado Reativo baseiam-se nas concepções do iluminismo e do Estado Liberal, isso porque, as revoluções do século XVIII objetivaram o minimalismo da ação estatal frente a liberdade do indivíduo. No referido momento, cabe ao Estado apenas proteger os direitos possivelmente violados contra seus cidadãos e garantir a observância destes (resolução de lides) (MEIRA, 2018, p. 63-69).

Neste contexto reativo e antes da Segunda Guerra Mundial, as constituições eram apuradas apenas como cartas políticas, como declarações de direitos do homem, um guia para o futuro. Na prática, ainda não existia um caráter efetivo na concretização dos direitos que estes instrumentos dispunham. Somente após os conflitos que marcaram a primeira metade do século XX que tais cartas tornaram-se meios de aplicação imediata dos direitos, abrindo um caminho para o protagonismo do judiciário (MARCIÓ, 2019, p. 128-129).¹⁰

¹⁰ o objeto desta parte do estudo será demonstrar a evolução da Constituição concebida como mera Carta Política para a instituição de um novo olhar constitucional que passa a concebê-la como um Instrumento Jurídico, momento em que as regras nela inseridas deixam de compreender a famosa divisão fruto de uma promessa de boas intenções descritas como normas de eficácia plena, contida e limitada para restarem

No mesmo sentido, adentrando nos aspectos do pós-guerra, o protagonismo das constituições e das declarações de direitos humanos fortaleceram-se principalmente com a criação da Organização das Nações Unidas e da importância que a manutenção dos direitos do homem se deu após todo o caos enfrentado nas duas grandes guerras. A defesa da universalidade dos direitos e da democracia (agora sim a democracia que conhecemos) ganha destaque principalmente nos governos ocidentais e o Sufrágio Universal passa a ser um mecanismo pelo qual o cidadão através do escrutínio passa a tomar parte nas decisões políticas de sua nação.

Todavia, a representação do povo apresenta-se de forma indireta (o que ainda permeia uma névoa sobre como poderia ser possível um governo efetivamente do povo), transferida aos seus representantes eleitos, principalmente ao legislador, criando uma representação verticalizada (MARCÍO, 2019, p. 129 e SANTOS, 2020a, p. 189). No mesmo sentido, há de se notar uma predominância do Poder Legislativo sobre os outros poderes, nascida do Iluminismo, onde não há uma clara limitação deste poder colocando o cidadão à mercê da arbitrariedade do próprio representante (BOBBIO, 1995, p. 38-39).¹¹

Destaca-se novamente que isto tudo está diretamente ligado ao ideal da concentração das decisões políticas e das garantias constitucionais nas mãos dos representantes do povo ainda incrustados nos moldes da representação vertical (BOBBIO, 1995, p. 65-70).¹² Dessa forma, há dependência das decisões deste poder para que se torne efetiva as garantias fundamentais, o que faz do povo um mero observador, distante de uma efetiva tomada de decisão (MARCÍO, 2019, p. 141).¹³

delineadas como regras de aplicabilidade imediata, ressaltando o importante papel das decisões judiciais para esse desiderato.

¹¹ Resta naturalmente o problema de garantir o cidadão contra as arbitrariedades do próprio poder legislativo, arbitrariedades que podem ser muito mais graves e perigosas porque, se o juiz abusa do seu poder, só se ressentirão disto as partes cuja controvérsia ele está resolvendo; mas se o legislador abusa de seu poder, toda a sociedade se ressentirá disto.

¹² A norma fundamental, assim como a temos aqui pressuposta, estabelece que é preciso obedecer ao poder originário (que é o mesmo poder constituinte). Mas o que é poder originário? É o conjunto das forças políticas que num determinado momento histórico tomaram o domínio e instauraram um novo ordenamento jurídico.

¹³ Pelo contexto da redação apresentada, resta compreensível (salvo melhor juízo) que independente da resposta à indagação realizada, a legitimidade para a institucionalização do regramento que procure responder aos anseios sociais que permeiam o mundo prático, depende da vontade do poder competente para o ato que, segundo o autor, seria o Legislativo (auctoritas), eis que legitimado pelo jogo democrático representativo verticalizado em que o povo, na qualidade de legitimador/ícone, dependeria (concentração do poder) da vontade do Estado Legislador para ver seu direito assegurado.

Embora exista a criação e a observância a um ordenamento que atende aos direitos e, em tese, as necessidades sociais, o sistema constitucional atual ainda mantém em sua estrutura esta ideia de representação verticalizada (MARCÍÓ, 2019, p. 128-132).¹⁴ Persiste em nosso tempo a concentração do poder na figura do legislador como o representante do povo. Este é talvez o maior exemplo do abismo entre o cidadão e o poder político.

É preciso superar este modelo, atribuir ao cidadão outras formas e mecanismos de participação, retirando a semiexclusiva representação legislativa (MARCÍÓ, 2019, p. 154). Essa mudança se dará por uma reestruturação do modelo de democracia representativa, transformando-se em um Estado Ativo-Responsivo (MARCÍÓ, 2019, p. 154).

Neste modelo ativo-responsivo, os anseios sociais passam a estar diretamente ligados/apresentados ao Estado exigindo uma resposta ativa sobre as perspectivas, direitos e esperanças de desenvolvimento e garantias sociais de cada cidadão. Tudo isso faz com que as políticas públicas tornem-se ativas e presentes, superando o modelo reativo e tornando o cidadão em um efetivo partícipe das decisões e dos rumos que serão definidos para o futuro de sua pátria (MARCÍÓ, 2019, p. 154).¹⁵

Não suficiente, da mesma forma ativa com que o Estado deve partilhar de seu poder, também assim devem se manifestar os cidadãos e os demais membros da sociedade para que a participação represente uma evolução nos direitos, nas resoluções das lides e nos anseios sociais. A resolução de conflitos por meio de um terceiro imparcial, representante da jurisdição estatal e que decide baseado na formalidade do direito como

¹⁴ Muito embora essa evolução constitucional seja apresentada como um importantíssimo divisor de águas pós 1948, em que a democracia deixa de ser apenas formal (Estado Moderno) e passa a compreender (agora) um viés substancial (Estado Constitucional), pautado em direitos fundamentais, resta mantida a estrutura democrática representativa verticalizada, pautada no ideário de que o Estado Legislador (auctoritas) é o grande responsável por construir um ordenamento jurídico (direito como ponto de partida), agora, preocupado (também) com os seus destinatários e não mais, como no florescer do Estado Moderno, apenas com a sistematização de um conjunto de regras (direito como ponto de chegada) ligadas por um fio Legitimador (Voto) voltada para juristas.

¹⁵ Importante destacar que a técnica Constitucional Pós-Moderna, instituída sob o manto do Estado Democrático de Direito, exige um maior esforço dos órgãos jurisdicionais, forçando o seu caráter Ativo o que faz ao propor a superação do Estado Reativo (arquitetado junto aos modelos de Estado Liberal, Social e Constitucional), que acaba por centralizar a participação política na figura do voto (Democracia Representativa). Assim, objetivando superar esse mecanismo democrático nascido no berço da modernidade os novos atores sociais (deixando a condição de povo ícone/legitimador) exigem novas ferramentas para solução dos velhos problemas (anseios sociais).

norma, deixa de ser o principal meio de resolução no modelo responsivo, trazendo uma horizontalidade dos novos direitos (MARCÍO, 2019, p. 67-68).¹⁶

1.3 DO POVO/CIDADÃO ATIVO-RESPONSIVO

Para compreensão das características do Estado Reativo e do Estado Ativo-Responsivo, notadamente se faz necessária uma breve conceituação entre povo e cidadão.

Em um primeiro momento, há uma diferenciação precisa entre população, povo e cidadão. Como povo temos os natos e os naturalizados de uma nação, estes são considerados os nacionais e estão vinculados juridicamente ao Estado, ainda, são capazes de observar deveres e obrigações jurídicas mantendo um vínculo de cidadania com a nação. Por outro lado, a população são todos aqueles que residem no território, incluindo os estrangeiros. Por fim, a noção de cidadão compreende os nacionais que possuem direitos políticos (STRECK, 2014, p. 171-173).

Este conjunto de cidadãos que possuem direitos políticos, então denominados como povo, são a base da democracia que vulgarmente (e mesmo sem conhecimento das bases deste sistema) é chamada por todos de governo do povo. Isso porque temos a convicção de tratar-se de um sistema onde a vontade dos cidadãos é respeitada e a vaga sensação de que estes tomam efetivamente as decisões de poder (MULLER, 2003, p. 47).¹⁷ No contexto moderno de democracia, atrelado ao Estado Democrático de Direito Constitucional, a participação do cidadão nas políticas públicas deve ser universal, porém a realidade (principalmente na América Latina) ainda está distante e enfrenta diversos problemas e dificuldades principalmente pela necessidade de representação política e da participação apenas pelo voto. A efetivação da real democracia, por si só, é dificultosa e

¹⁶ Diante do exposto, a Jurisdição Democrática Pós-Moderna apresenta o conflito como sendo o gatilho para construção horizontal e participativa de novos direitos, momento em que os partícipes, deixam de apostar na visão democrática vertical do processo, em que o judiciário, na figura do juiz, seria o único e exclusivo responsável pela solução do litígio. O novo contexto democrático impele às partes o dever de chamar para si o protagonismo da solução do feito, o fazendo pelo princípio do contraditório, uma garantia de que, pelo diálogo (jogo com regras baseadas em perguntas e respostas), as partes restam legitimadas a construir a decisão fundamentada pela reconfiguração jurisdicional, procedimento que impactará/construirá um resultado responsivo, configuração muito diversa da proposta pelos Estados Moderno/Constitucional. Nestes as partes, na qualidade de mero espectador/consumidor declinavam para um terceiro, o Estado (Legislador/Juiz), a legitimidade da decisão, procedimento que propicia decisões jurídicas distantes da realidade fática e que deveria, pelo contraditório, ter permeado o processo.

¹⁷ O termo “democracia” não deriva apenas etimologicamente de “povo”. Estados democráticos chamam-se governos “do povo” [“Volks”herrschaften]; eles se justificam afirmando que em última instância o povo estaria “governando”[“herrscht”].

em países com desenvolvimento tardio está constantemente sob ataque. (Se houvesse um governo dos deuses este seria a democracia) (ROUSSEAU, 1999, p. 84).¹⁸

Embora as dificuldades, em um Estado Democrático de Direito o povo/cidadão deve ser contemplado com a garantia de seus interesses e direitos, governado pelo povo e pela sua maioria, respeitada da mesma forma as minorias. Todavia, o que corriqueiramente se demonstra é um governo abusivo e um povo à mercê da discricionariedade do legislador e do executivo. Pouco se considera a real vontade do cidadão e se este é capaz de suportar as leis que muitas vezes lhe agridem ao invés de guarnecer os seus direitos (ROUSSEAU, 1999, p. 47).¹⁹

Neste sentido, frente a materialização da representação verticalizada que encontra respaldo no ordenamento jurídico, onde os representantes eleitos são responsáveis por garantir os interesses de seus eleitores, vemos que o povo distancia-se da verdadeira tomada de decisões. Acontece que nas novas concepções de Estado é necessário que o protagonismo deixe de ser estatal e passe a circular no meio dos cidadãos e por iniciativa destes (MARCÍO, 2019, p. 166).²⁰

É nesse viés que a importância do cidadão ativo torna-se *una* para a consolidação de seus direitos. A atribuição das funções jurisdicionais, legislativas e executivas como meios de representação do povo, sempre através de um terceiro, deve deixar o seu protagonismo para abrir espaço a um novo conceito de busca e realização individual e social (mesmo considerando o natural deslocamento das decisões para o Judiciário em

¹⁸ Se houvesse um povo de deuses, haveria de governar-se democraticamente. Um governo tão perfeito não convém aos homens.

¹⁹ Assim como o arquiteto, antes de erguer um grande edifício, observa e sonda o chão, e examina se pode sustentar o peso da construção, da mesma forma o sábio instituidor não começa a formar boas leis sem si mesmas antes de ter observado se o povo a quem ele as destina é capaz de as suportar. Por esse motivo recusou Platão dar leis aos arcádios e aos cirênios, sabendo que esses dois povos eram ricos e não podiam sofrer igualdade; por essa razão se viram em Creta boas leis e maus homens, porque Minos disciplinou um povo carregado de vícios.

²⁰ O ponto nevrálgico e unificador dos modelos apresentados reside na concretização do poder (auctoritas) na figura do Estado (Estado Legislador/Estado Juiz/Constitucional), sistemática pautada na legitimidade democrática representativa verticalizada que no medievo era fruto de um poder metafísico (divindade) e que, agora, resta materializada na legalidade/constitucionalidade fruto da racionalidade pautada em um suposto pacto social em que os representantes exercem (simbolicamente) soberania. Por fim, e não menos importante, a jurisdição será revisitada na concepção do Estado Pós-Moderno no sentido de reconfigurar democraticamente o seu papel (perpassando o *ius dicere* e o *ius facere*), procedimento que propugna um novo olhar processual, momento em que a legitimidade (auctoritas), perpassando a ideia de legalidade, sem espancá-la do sistema, resta ressignificada uma vez que passa, também, a ser evidenciada na decisão judicial como fruto de um efetivo exercício democrático instituído na jurisdição pelo contraditório e pela ampla defesa, momento em que o protagonismo deve transitar do Estado (de Reativo a Ativo/Responsivo) aos Cidadãos.

um Estado Constitucional) (STRECK, 2011, p. 63).²¹ É nesse novo processo que o cidadão, por meio de sua própria iniciativa, deve buscar a realização de seus direitos. Apenas dessa forma conseguiria enfrentar a inércia estatal/legislativa em busca da concretização real dos preceitos básicos constitucionais (MARCIÓ, 2019, p. 129).²²

Por isso tamanha importância da conscientização do povo para que se construa essa nova identidade. A evolução para um Estado Ativo-Responsivo e seus cidadãos ativos é um aprimoramento da sociedade Pós-Moderna onde não há espaço para um simples sistema reativo e para cidadãos que acompanham como mero espectadores. É necessária a busca pela efetivação dos direitos e do protagonismo do cidadão ativo (MARCIÓ, 2019, p. 155).²³

Este modelo participativo horizontal deve ser fruto de uma releitura constitucional que estabeleça o debate e desvincule a atual concepção de representação por terceiro, através do voto. Este ideal horizontal colocará o cidadão no centro de todo o sistema com um real protagonismo (como já dito), deste então, cidadão ativo-responsivo (MARCIÓ, 2019, p. 159).²⁴

1.4. DO ESTADO CONSTITUCIONAL E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS

²¹ Por tudo isso, é possível sustentar que, no Estado Democrático de Direito, ocorre certo deslocamento do centro de decisões do Legislativo e do Executivo para o plano da justiça constitucional.

²² Inobstante a democracia substancial do Estado Constitucional representar um grande avanço em relação a democracia formal do Estado Moderno, esta por si só não tem a capacidade de mudar, significativamente, a realidade social dos partícipes do jogo democrático. Muito distantes das fontes de poder (ainda verticalizado e centralizado na mão do Estado), os cidadãos brasileiros restam apresentados como frutos de uma modernidade tardia, tanto é que muitas das promessas constitucionais, passados 30 anos de sua existência, permanecem não cumpridas. A mudança desse triste cenário dependeria da necessária alteração de postura dos partícipes democráticos que, nesse novo modelo de Estado (Constitucional), deveriam ser concebidos como cidadãos ativos que, objetivando novos direitos, ampliariam seu poder democrático com a conquista de novos espaços para o exercício desse sagrado direito, expediente que, sempre que possível, lhe resta tolhido pelos famigerados Estados Legislador e/ou Juiz.

²³ Importante compreender que os elementos de estruturação social, em especial nas sociedades complexas como as Pós-Modernas, apresentam significativa mudança. Em constante e natural evolução/transformação não é mais possível/viável a manutenção estática, como ocorrida nos Estados Moderno/Constitucional, de um único caminho democrático para o exercício de direitos políticos (democracia representativa verticalizada – voto/iniciativa popular/referendo/plebiscito), expediente responsável pela ideia de rígida separação dos poderes. É nesse contexto de complexidades que nasce uma nova Jurisdição (divisão de poderes), agora como importante instrumento democrático de participação popular (novos atores sociais), espaço em que os cidadãos ativos passam a exercer/assegurar, de forma participativa, a efetivação de seus direitos.

²⁴ Para tanto, deve ocorrer a necessária descentralização da política que, conforme restará demonstrado nos próximos capítulos, deixará a exclusividade do palco democrático tradicional (voto) e desembocará em um novo cenário (objeto do debate processual) em que o Protagonismo deixa de ser do Estado (Legislador/Juiz) e passa a ser do Cidadão Ativo Responsivo (Decisão Policêntrica) que, pela ressignificação da política e seus espaços de poder desvela, pela jurisdição fruto da hermenêutica filosófica (fática e fenomenológica), os reais elementos de configuração dos problemas sociais que restam, nesse novo contexto, configurados pela pluralidade existencial.

O Estado Constitucional, em sua essência, está diretamente ligado ao Estado Democrático, seja pelas suas garantias ou pelos seus objetivos, bem como, pelas raízes ligadas ao fim da idade média. Todavia, as constituições como instrumento de garantia dos direitos do homem iriam se apresentar apenas após as revoluções iluministas/burguesas e tornariam-se instrumentos efetivos somente após a Segunda Guerra Mundial (como já visto anteriormente) (DALLARI, 2013, p. 197-203).

As constituições emergidas no seio das revoluções iluministas objetivaram a limitação do poder absoluto, a garantia das liberdades e estabeleceram o governo das leis ao transportar o poder do soberano para as mãos dos legisladores. Processo esse que iniciou com a assinatura da Magna Carta por João Sem-Terra, mas que apenas avançaria séculos depois. Neste viés, três fatores embasaram o surgimento e os fundamentos das constituições: a afirmação da supremacia do indivíduo, a necessidade da limitação do poder e a racionalização do poder (DALLARI, 2013, p. 198).²⁵

Deste modelo pós-Segunda Guerra Mundial (Estado Constitucional), a evolução do Estado Moderno já não está preocupada exclusivamente com a criação de normas e meios limitadores do poder soberano, ou, com a mera declaração dos direitos. Tem-se agora uma necessidade em efetivar os direitos humanos, estes que se tornaram direitos fundamentais e universais (MARCIÓ, 2019, p. 130-131).²⁶

Neste viés, o Estado Constitucional assegura os direitos fundamentais de cada nação por meios positivados em suas cartas magnas. Esta positivação torna-os passíveis de busca pelo cidadão através dos métodos judiciais onde o Poder Judiciário passa a ser um instrumento de afirmação e garantia dos direitos básicos (RAMOS, 2017, p. 42-43).

Dentre todos, o princípio da dignidade da pessoa humana é o ideal balizador do Estado Democrático de Direito. Apresenta-se como forma de garantia do cidadão de acesso a um conjunto de direitos mínimos, protegendo-o de possíveis danos e descasos

²⁵ Aí estão os três grandes objetivos, que, conjugados, iriam resultar no constitucionalismo: a afirmação da *supremacia do indivíduo*, a necessidade de *limitação do poder* dos governantes e a crença quase religiosa nas virtudes da razão, apoiando a busca da *racionalização do poder*.

²⁶ Até o presente momento o estudo tem tratado, mesmo que de forma sucinta diante da importância do conteúdo, da evolução política e jurídica do direito moderno, restando evidente a necessidade de limitação dos poderes constituídos. É com esse intento que surge a ideia de constitucionalismo que, unindo as liberdades negativas e positivas fruto do Estado Moderno, passou a ser conhecido após a Segunda Guerra Mundial como Estado Constitucional. Assim, o grande plus normativo dessa forma de pensar o Estado e o Direito, compreendidos como pós-positivistas, é a institucionalização constitucionalmente assegurada dos direitos humanos que, neste novo contexto, configuram os direitos fundamentais.

com sua existência. Todo ser humano é digno indiferente de suas convicções, origens e ideologias (RAMOS, 2017, p. 82).²⁷

Ao tratar do constitucionalismo no Brasil, este inicia em 1824, porém, longe de apresentar os moldes atuais e trazendo a figura do poder moderador como instância final e poder absoluto (STRECK, 2018, p. 133).²⁸ Ainda, percorre-se um longo período de processos e regressos até a promulgação da constituição cidadã de 1988. Dessa forma, a Constituição Federal de 1988 traz diversas novidades e reforça o ideal do Estado Democrático de Direito (BRASIL, 1988),²⁹ proporcionando ao cidadão a garantia dos direitos fundamentais e as intervenções por meio de mecanismos populares (BRASIL, 1988).³⁰

2. AS FORÇAS ARMADAS E AS IMPLICAÇÕES JURÍDICAS DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS RESTRITIVAS DE LIBERDADE

As Forças Armadas são pilares fundamentais para que uma nação estabeleça sua soberania, garanta a defesa do seu território, o devido cumprimento de suas leis e a manutenção de sua ordem. Além disso, em um Estado Democrático de Direito, os militares desenvolvem um papel fundamental na garantia da Democracia, exercendo a fundamental defesa das instituições democráticas e dos Poderes da União (BRASIL, 1988).³¹

²⁷ Assim, a dignidade humana consiste na qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano, que o protege contra todo tratamento degradante e discriminação odiosa, bem como assegura condições materiais mínimas de sobrevivência. Consiste em atributo que todo indivíduo possui, inerente à sua condição humana, não importando qualquer outra condição referente à nacionalidade, opção política, orientação sexual, credo etc. Tanto nos diplomas internacionais quanto nacionais, a dignidade humana é inscrita como princípio geral ou fundamental, mas não como um direito autônomo. De fato, a dignidade humana é uma categoria jurídica que, por estar na origem de todos os direitos humanos, confere-lhes conteúdo ético. Ainda, a dignidade humana dá unidade axiológica a um sistema jurídico, fornecendo um substrato material para que os direitos possam florescer.

²⁸ A Constituição de 1824 estabeleceu um Estado centralizado, com fortes poderes nas mãos do Imperador, através do Poder Moderador.

²⁹ Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político.

³⁰ Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: I - plebiscito; II - referendo; III - iniciativa popular.

³¹ Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

Dessa forma, constituem-se como a força pelas armas do Estado, seja para a proteção do território, garantia da ordem ou defesa do Estado Democrático de Direito, o conjunto de três instituições, Marinha, Exército e Aeronáutica. Estas formam as estruturas da força da União, cada qual em sua determinada função e garantindo a segurança da soberania nacional sob o comando supremo do Presidente da República (LENZA, 2017, p. 1110).³²

Como são responsáveis pela necessária e árdua função da defesa nacional, as Forças Armadas precisam de bases sólidas e mecanismos de organização que não fragilizem a instituição e que, ao mesmo tempo, mantenham a garantia da soberania nacional externa e internamente (ROSA, 2011, p. 73-74).³³

Destas bases, podemos encontrar como primordial para o militarismo a hierarquia e a disciplina que, como bem leciona o texto constitucional pátrio e as normas legais, estão diretamente relacionadas as estruturas da organização e mantém sua capacidade operacional, formando princípios que devem ser seguidos integralmente pelos seus servidores (BRASIL, 1980).³⁴

A hierarquia compõe a estrutura de comando dentro de cada Força, iniciando nas bases e evoluindo com o passar do tempo, aumentando a responsabilidade do servidor militar conforme o grau que ostenta e conforme sua escalada nas faixas hierárquicas (LENZA, 2017, p. 1110).³⁵

Por sua vez, a disciplina garante a obediência as ordens emanadas pelos superiores aos subordinados, bem como, a incondicional observância das normas e regulamentos de

³² A Marinha, o Exército e a Aeronáutica constituem as Forças Armadas, sendo consideradas instituições nacionais permanentes e regulares, destinadas a defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer desses, a lei e a ordem.

³³ O militar, federal ou estadual, é o responsável pela preservação da integridade física e do patrimônio dos administrados, e da soberania do país. O cumprimento desta missão muitas vezes exige sacrifícios, e a observância de regras especiais que tem como fundamento a hierarquia e a disciplina, que são os princípios essenciais à existência das Corporações Militares, tanto no âmbito da União, como nos Estados-membros da Federação e do Distrito Federal.

³⁴ Art. 14. A hierarquia e a disciplina são a base institucional das Forças Armadas. A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. § 1º A hierarquia militar é a ordenação da autoridade, em níveis diferentes, dentro da estrutura das Forças Armadas. A ordenação se faz por postos ou graduações; dentro de um mesmo posto ou graduação se faz pela antiguidade no posto ou na graduação. O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência de autoridade. § 2º Disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo. § 3º A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida entre militares da ativa, da reserva remunerada e reformados.

³⁵ A hierarquia militar é a ordenação da autoridade, em níveis diferentes, dentro da estrutura das Forças Armadas, sendo que a autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico.

cada cargo e função dentro da instituição, garantindo um fluxo harmônico e eficiente, ligando de fato toda a estrutura que unifica a principal força para a defesa da Nação (LENZA, 2017, p. 1111).³⁶

Em relação ao servidor ocupante de cargo dentro das Forças Armadas, este denomina-se militar (BRASIL, 1980),³⁷ categoricamente apartado dos servidores públicos civis por diversas peculiaridades que a carreira dentro das armas exige. A estes servidores militares incube o exercício da força e o sacrifício da própria vida como características básicas da função social de seu cargo (BRASIL, [s.d.]).³

Por todas as peculiaridades inerentes a carreira militar, tais servidores são privados de alguns direitos garantidos aos demais servidores públicos e empregados públicos. Nesse mesmo sentido, diversos direitos previstos na Consolidação das Leis dos Trabalhadores (por exemplo) e nos demais Estatutos de Servidores Civis, também não se aplicam aos militares, estes que possuem regulamentação própria (Lei nº 6.880/80, Estatuto dos Militares), (ASSIS, 2013).⁴

Embora sobre os militares não incidam direitos trabalhistas ou demais direitos nos moldes dos servidores públicos, o mais significativo direito que pode ser retirado destes é a liberdade. Isso porque, para garantir a disciplina e o respeito hierárquico, o Estatuto dos Militares e os regulamentos de cada força, preveem a aplicação de sanções privativas de liberdade como penalidade pela inobservância de algum dever legal (BRASIL, 1980).⁵

Essas e outras demais peculiaridades tornam as exceções aos direitos uma constante no âmbito militar.

2.1. AS FORÇAS ARMADAS E SUA LEGISLAÇÃO

³⁶ (...) a disciplina é a rigorosa observância e o acatamento integral das leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo.

³⁷ Art. 3º Os membros das Forças Armadas, em razão de sua destinação constitucional, formam uma categoria especial de servidores da Pátria e são denominados militares.

³ Incorporando-me à Marinha do Brasil, prometo cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado, respeitar os superiores hierárquicos, tratar com afeição os irmãos de armas e com bondade os subordinados; e dedicar-me inteiramente ao serviço da Pátria, cuja honra, integridade e instituições defenderei com o sacrifício da própria vida.

⁴ Taxativa também é a proibição, dirigida aos militares brasileiros de alguns direitos que são assegurados ao trabalhador brasileiro em geral: o direito à sindicalização, o direito à greve e o direito de filiação a partidos políticos enquanto no serviço ativo (art. 142, §3º, IV e V).

⁵ Art. 42. A violação das obrigações ou dos deveres militares constituirá crime, contravenção ou transgressão disciplinar, conforme dispuser a legislação ou regulamentação específicas.

Embora todo o ordenamento jurídico pátrio traga normas estabelecidas exclusivamente aos militares ou exceções com suas peculiaridades positivadas, para a análise proposta no presente, necessário se faz entender os posicionamentos trazidos pelo texto Constitucional, as determinações da Lei nº 6.880/80 (Estatuto dos Militares) e uma breve análise dos regulamentos disciplinares que cada instituição utiliza, sendo eles o Decreto nº 88.545/83- Regulamento Disciplinar da Marinha, Decreto nº 4.346/02- Regulamento Disciplinar do Exército e Decreto nº 76.322/75- Regulamento Disciplinar da Aeronáutica.

Primeiramente, a Constituição Federal de 88, estabelece em seu artigo 142 (BRASIL, 1988)⁶ o conceito da instituição, reafirma os princípios basilares da hierarquia e disciplina e determina, de forma geral, os direitos e deveres dos militares. Por sua vez, o artigo 143 nos traz as questões relacionadas ao serviço militar obrigatório (BRASIL, 1988).⁷

Da mesma forma, em seu artigo 5º, LXI, o texto constitucional abre uma exceção em relação a restrição da liberdade. Da referida norma, entende-se que os casos de prisão serão claras exceções e que apenas com ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária é que poderá haver determinação de qualquer forma de restrição à liberdade. Entretanto, o próprio inciso LXI nos traz mais uma peculiaridade, a exclusão da exigência de ordem de autoridade judiciária nos casos de transgressões militares (BRASIL, 1988).⁸

Tratando-se ainda da Carta Magna, em seu §1º, do artigo 142, está expressa a determinação da regulamentação das normas gerais das Forças Armadas por meio de Lei Complementar, entregando ao Estatuto dos Militares (Lei 6.880/80) o necessário amparo constitucional (BRASIL, 1980).⁹

Neste viés, o Estatuto dos Militares é quem organiza, regula e determina a disposição das estruturas, da organização, dos direitos e dos deveres dos militares integrantes das Forças Armadas do Brasil. Nele encontramos o conceito de militar (art.

⁶ Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

⁷ Art. 143. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei.

⁸ Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei.

⁹ Art. 142. § 1º Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas.

3º), as formas de ingresso (Título I, Capítulo II), as obrigações e os deveres (Título II), as consequências do desrespeito às normas estabelecidas (Título II, Capítulo III) (ASSIS, 2013, p. 56).¹⁰

Ainda, cada força (Marinha, Exército e Aeronáutica) possui regras próprias alinhadas com a Constituição Federal e com o Estatuto dos Militares. Em relação às questões disciplinares, existem regulamentos em cada uma das instituições, sendo eles o RDM, RDE e RDA.

Na Marinha do Brasil, o Regulamento Disciplinar da Marinha- RDM, nos traz a classificação das sanções militares, propriamente em seu artigo 6º, bem como, classifica todas as transgressões militares em seu artigo 7º, chamadas pelo código de contravenções militares (BRASIL, 1983).¹¹

O que podemos ver, embora legitimado pelo próprio texto constitucional, é o militar como cidadão separado dos demais membros da sociedade, pelo contexto peculiar de sua função e pela necessária obediência. Embora aparentemente se justifique, temos esse cidadão em posição diferente aos demais, partícipe de um grupo de cidadãos reativos, diferentemente do que se espera do cidadão ativo (MULLER, 2003, p. 58).¹²

Em relação aos crimes militares, estes estão dispostos no Decreto-Lei nº 1.001/69, conhecido como Código Penal Militar, acompanhado das normas processuais penais militares, dispostas no Decreto-Lei nº 1.002/69. (Código de Processo Penal Militar). Tais dispositivos são responsáveis por apurar os crimes militares propriamente ditos, com os direitos e garantias próximos aos do Direito Penal comum. Os quais não serão temas debatidos no presente estudo.

2.2. A CONSTITUCIONALIDADE DAS IMPLICAÇÕES ADMINISTRATIVAS

¹⁰ Nesse sentido o § 3º do art. 142 da CF/88 consignou que “os membros das Forças Armadas são denominados militares”, fixando-lhes garantias e deveres, proibindo-lhes a sindicalização e a greve, dispondo sobre a perda do posto e patente de seus oficiais, estendendo-lhe alguns direitos sociais, e, nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, considerando as peculiaridades de suas atividades. A lei referida no dispositivo Constitucional é a Lei 6.880, de 09.12.1980, que, denominando-os militares, refere que os membros das Forças Armadas, em razão de sua destinação constitucional, formam uma categoria especial de servidores da Pátria.

¹¹ Art. 6º– Contravenção Disciplinar é toda ação ou omissão contrária às obrigações ou aos deveres militares estatuídos nas leis, nos regulamentos, nas normas e nas disposições em vigor que fundamentam a Organização Militar, desde que não incidindo no que é capitulado pelo Código Penal Militar como crime.

¹² Não há nenhuma razão democrática para despedir-se simultaneamente de um possível conceito mais abrangente de povo: do da totalidade dos atingidos pelas normas: one man one vote. Tudo o que se afasta disso necessita de especial fundamentação em um Estado que se justifica como “demo”cracia.

Como já mencionado, os pressupostos da hierarquia e da disciplina acompanham as Forças Armadas e o sistema militar como um todo, mantendo a capacidade ativa e efetiva das ações das Forças Armadas e seu caráter de prontidão. É difícil imaginar como a instituição poderia ser efetiva sem a aplicação e o respeito aos princípios impostos pela Constituição e demais normas, perderia em sua essência uns dos principais mantenedores da ordem, a obediência (ASSIS, 2013, p. 102).¹³

É por isso que, a questão abordada encontra-se no chamado Direito Administrativo Disciplinar Militar, ramo este complexo, interdisciplinar, um recorte dentro do Direito Administrativo Militar e que se comunica com demais ramos do direito, principalmente com o Direito Constitucional, Direito Administrativo e Direito Penal (ASSIS, 2013, p. 95).¹⁴ Como matéria administrativa, as sanções disciplinares militares necessitam de força coercitiva para que de fato sejam efetivadas e mantenham os laços da disciplina que estrutura todo o sistema. Mas, essas sanções, embora caracterizadas pelos princípios norteadores do Direito Administrativo, precedem um mecanismo extremo e exclusivo do sistema militar, a sanção administrativa privativa de liberdade (BRASIL, 1983).¹⁵

Por essa razão, visando garantir a preservação da hierarquia e da disciplina, há algumas peculiaridades nas sanções administrativas impostas aos militares (ROSA, 2011, p. 51).¹⁶ Como já dito, é possível que prive-se a liberdade do militar como meio de coagilo e repreendê-lo frente a rigidez do militarismo. Ainda, a Constituição Federal, buscando fortalecer os pilares da hierarquia e da disciplina, acaba por criar exceções as transgressões disciplinares, como extrai-se do artigo 5º, LXI da carta magna pátria

¹³ Por isso, em razão do direito de poder mandar, o superior tem, em matéria de serviço, completa disponibilidade sobre os atos praticados pelo subordinado que, além da faculdade de aplicar a punição, tem autoridade de fiscalização, de revisão, de dirimir controvérsias, de competência e avocação.

¹⁴ E lembra que o Direito Disciplinar relaciona-se com vários outros ramos do Direito, recebendo deles princípios e normas orientadores e de complementação. Porém, as suas relações são bem mais estreitas com o Direito Administrativo e com o Direito Penal.

¹⁵ Art. 14 – As penas disciplinares são as seguintes: f) para Cabos, Marinheiros e Soldados: 1. repreensão; 2. impedimento, até 30 dias; 3. serviço extraordinário, até 10 dias; 4. prisão simples, até 10 dias; 5. prisão rigorosa, até 10 dias; e 6. licenciamento ou exclusão do serviço ativo, a bem da disciplina.

¹⁶ A hierarquia e a disciplina continuam sendo os preceitos basilares das Forças Armadas, e das Forças auxiliares, que são responsáveis pela manutenção da ordem, e da segurança pública. Mas, quando se trata de processo administrativo ou penal, deve-se observar os preceitos constitucionais, que são direitos e garantias fundamentais assegurados aos cidadãos (civil ou militar).

(BRASIL, 1988)¹⁷ e a da inaplicabilidade do *Habeas Corpus* em relação as punições disciplinares (BRASIL, 1988)¹⁸ (embora o Supremo Tribunal Federal já tenha reconhecido a possibilidade em determinados casos).

O objetivo da exceção prevista no artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, é deixar de obrigar a fundamentação das decisões que tenham como razão qualquer espécie de transgressão militar, bem como, a do artigo 142, §2º, que se refere a impossibilidade de impetração de *Habeas Corpus* tratando-se de punições disciplinares militares (LENZA, 2017, p. 1111).¹⁹

Tal exceção encontra legitimidade por ser norma fundamental oriunda diretamente do Poder Constituinte Originário, este soberano em suas escolhas por inaugurar uma nova ordem constitucional (MENDES; BRANCO, 2018, p. 207).²⁰ Por essa razão, quis o constituinte legitimar a exceção sobre as transgressões militares e sua restrição da liberdade ao alocar o dispositivo no texto constitucional.

2.3. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS DISCRICIONÁRIAS OU VINCULANTES

Para governar uma nação, respeitando as atribuições e o recorte de funções/poder do Estado, as ordens emanadas pelo Poder Executivo, bem como, as funções de administração realizadas pelo Estado, são estudadas pelo Direito Administrativo, ramo do direito responsável pelo estudo da função administrativa (MELLO, 2015, p. 37).²¹

Não apenas em relação às ordens emanadas pelo administrador, o Direito Administrativo versa sobre diversas relações dos entes públicos e seus representantes com

¹⁷ Art. 5º, LXI. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei.

¹⁸ Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. § 2º Não caberá *habeas corpus* em relação a punições disciplinares militares.

¹⁹ Caracterizando-se exceção expressa ao art. 5º, LXVIII, com base no princípio da hierarquia, não caberá *habeas corpus* em relação a eventuais punições disciplinares militares (art. 142, §2º).

²⁰ A autoridade máxima da Constituição, reconhecida pelo constitucionalismo, vem de uma força política capaz de estabelecer e manter o vigor normativo do Texto. Essa magnitude que fundamenta a validade da Constituição, desde a Revolução Francesa, é conhecida com o nome de poder constituinte originário.

²¹ Feitas estas considerações fica esclarecido o conteúdo da afirmação inicial de que o direito administrativo é o ramo do direito público que disciplina a função administrativa, bem como pessoas e órgãos que a exercem.

o privado. Da mesma forma, busca de modo geral a satisfação do interesse público, dever fundamental da administração pública (DI PIETRO, 2020, p. 173).²²

Para manter o funcionamento da Administração, considerando que a execução das ações é efetuada por pessoas, nasce o dever do Estado em fiscalizar as relações dos entes públicos e sua administração frente ao interesse geral, reais motivadores da função social estatal (DI PIETRO, 2020, p. 489).²³

Nesse sentido, como meio de ser efetivo, o Estado pode aplicar sanções a seus servidores e representantes. Dessa forma, todo aquele que, vinculado à administração pública, comete ato infracional deve ser responsabilizado por ele por meio da sanção aplicada pela própria administração, correspondente a gravidade do ato ocorrido (MELLO, 2015, p. 872).²⁴

Como já dito, a administração pública, por meio das sanções, é capaz de regular e manter a salvo os interesses públicos. É esse poder/dever do administrador que pode manifestar-se de forma vinculada a legislação ou, em contrapartida, de forma discricionária.

O que de fato acontece é que, há atos em que a administração pública poderá ter um espaço maior para decidir dentro do que delimita a lei, as normas jurídicas nesse caso servem como limites para o exercício da vontade e aplicam-se aos atos chamados discricionários. Por outro lado, quando não há espaço para a vontade do administrador,

²² Fernando Andrade de Oliveira (RDA 120/14) também adota esse critério, partindo das noções de Administração Pública em sentido subjetivo, objetivo e formal. Sob o aspecto subjetivo, a Administração Pública é o conjunto de órgãos e pessoas jurídicas; sob o aspecto objetivo, compreende as atividades do Estado destinadas à satisfação concreta e imediata dos interesses públicos; e, sob o aspecto formal, é a manifestação do Poder Público decomposta em atos jurídico-administrativos dotados da propriedade da autoexecutoriedade, ainda que de caráter provisório..

²³ Para o desempenho de suas funções no organismo Estatal, a Administração Pública dispõe de poderes que lhe asseguram posição de supremacia sobre o particular e sem os quais ela não conseguiria atingir os seus fins. Mas esses poderes, no Estado de Direito, entre cujos postulados básicos se encontra o princípio da legalidade, são limitados pela lei, de forma a impedir os abusos e as arbitrariedades a que as autoridades poderiam ser levadas.

²⁴ Sanção administrativa é a providência gravosa prevista em caso de incursão de alguém em uma infração administrativa cuja imposição é da alçada da própria Administração. Isso não significa, entretanto, que a aplicação da sanção, isto é, sua concreta efetivação, possa sempre se efetuar por obra da própria Administração [...] Sendo muito variadas as relações de Direito Administrativo, são também muito variadas as modalidades de sanção. Assim, existem: a) advertência; b) sanções pecuniárias- isto é, multas; c) interdição de local ou estabelecimento - como o fechamento de uma fábrica por poluir águas; d) inabilitação temporária para certa atividade - como a suspensão do direito de licitar, ou da carteira de habilitação de motorista; e) extinção da relação jurídica entretida com o Poder Público- como as cassações de licença de funcionamento ou a decretação de caducidade de uma concessão de serviço público; f) apreensão ou destruição de bens.

quando o que fazer está expressamente delimitado em lei, estamos diante de atos vinculados (DI PIETRO, 2020, p. 489).²⁵

Sob o argumento da satisfação do interesse público, o legislador criou normas permissivas ao administrador público, deixando espaço para que este utilize de sua discricionariedade e imponha sua vontade por meio de atos administrativos. Embora possa exercer tal poder, todo ato administrativo deve estar vinculado ao princípio da legalidade, ou seja, previsto em lei (DI PIETRO, 2020, p. 478).²⁶

É por isso que o poder de punição administrativo precisa observar os princípios da administração pública e, por tratar-se de norma coercitiva, trazer para sua aplicação a observância aos princípios constitucionais, aplicando-se apenas as condutas dolosas ou culposas (MEIRELLES; BURLE FILHO, 2020, p. 135-136).²⁷

Ao tratar das sanções na esfera militar, mantém-se a premissa para a aplicação da punição ao militar que pratica alguma forma de contravenção disciplinar, prevista em seu respectivo regulamento. Utilizando como base o Regulamento Disciplinar da Marinha, podemos encontrar em seu artigo 7º o rol das transgressões militares. Nesse mesmo sentido, os atos administrativos militares seguem padrões estabelecidos pelo legislador e de acordo com os princípios do direito administrativo, por exemplo, os atos administrativos militares necessitam respeitar os princípios da legalidade e da tipicidade (ASSIS, 2013, p. 238-247).

²⁵ Isto significa que os poderes que exerce o administrador público são regradados pelo sistema jurídico vigente. Não pode a autoridade ultrapassar os limites que a lei traça à sua atividade, sob pena de ilegalidade. No entanto, esse regramento pode atingir os vários aspectos de uma atividade determinada; neste caso se diz que o poder da Administração é vinculado, porque a lei não deixou opções; ela estabelece que, diante de determinados requisitos, a Administração deve agir de tal ou qual forma. Por isso mesmo se diz que, diante de um poder vinculado, o particular tem um direito subjetivo de exigir da autoridade a edição de determinado ato, sob pena de, não o fazendo, sujeitar-se à correção judicial. Em outras hipóteses, o regramento não atinge todos os aspectos da atuação administrativa; a lei deixa certa margem de liberdade de decisão diante do caso concreto, de tal modo que a autoridade poderá optar por uma dentre várias soluções possíveis, todas válidas perante o direito. Nesses casos, o poder da Administração é discricionário, porque a adoção de uma ou outra solução é feita segundo critérios de oportunidade, conveniência, justiça, equidade, próprios da autoridade, porque não definidos pelo legislador.

²⁶ Para o desempenho de suas funções no organismo Estatal, a Administração Pública dispõe de poderes que lhe asseguram posição de supremacia sobre o particular e sem os quais ela não conseguiria atingir os seus fins. Mas esses poderes, no Estado de Direito, entre cujos postulados básicos se encontra o princípio da legalidade, são limitados pela lei, de forma a impedir os abusos e as arbitrariedades a que as autoridades poderiam ser levadas.

²⁷ Por isso, as sanções ao agente público e ao terceiro previstas na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/92), na Lei da Ação Popular e na Lei Anticorrupção- Lei 12.846/2013 (LAC) também devem ser interpretadas à luz dos princípios atinentes aos direitos fundamentais que informam o Direito Penal, destacando-se o princípio da culpabilidade, cujo teor prega que a punição ou a sanção só têm base constitucional para a conduta dolosa ou culposa.

Respeitando a legalidade, ao tratar da legalidade estrita, a doutrina defende que não poderá a transgressão disciplinar militar ser editada por meio de decreto, a partir da Constituição de 1988, apenas poderá existir normas sobre o assunto positivadas em lei. Já, para os que defendem a legalidade ampla, as normas relativas às transgressões militares podem ser positivadas por meio de lei e decreto, graças à exceção trazida no art. 5º, LXI, da Constituição Federal (ASSIS, 2013, p. 240-242).⁶³

2.4. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS MILITARES E SUA JUSTA OU ARBITRÁRIA APLICAÇÃO

Como observado anteriormente, os pilares das Forças Armadas, destacados pelo texto constitucional e pelas normas infraconstitucionais, quais sejam, a hierarquia e a disciplina, formam as bases do militarismo e necessitam de um total respeito para que sua função de defesa da soberania nacional e garantia da lei e da ordem (além da defesa do Estado Democrático de Direito) sejam efetivas.

Dessa forma, para que haja uma imposição efetiva, instrumentos coercitivos podem ser aplicados pelos superiores hierárquicos aos seus subordinados. Tais instrumentos referem-se a imposições severas, capazes inclusive de privar a liberdade dos servidores militares (ASSIS, 2013, p. 106).⁶⁵

Embora o Direito Penal, de uma forma geral, possua princípios mais assecuratórios quanto a imposição das penalidades restritivas de liberdade, o Direito Administrativo Disciplinar Militar tem caráter mais árduo em relação à privação, inclusive embasado pelo texto Constitucional, devido as claras peculiaridades que as funções das Forças Armadas exigem, como a função de acusar e julgar oriunda do mesmo setor (ROSA, 2011, p. 4).⁶⁶

⁶³ A da LEGALIDADE ESTRITA OU ABSOLUTA, fundada no art. 5, inc. LXI, da CF/88, segundo a qual, todas as transgressões disciplinares devem estar previstas em lei formal, elaborada a partir do art. 59 e ss. da Constituição Federal. [...] A da LEGALIDADE AMPLA OU RELATIVA, segundo o art. 5º, inc. LXI, da Carta magna, na parte em que se refere à transgressão disciplinar definida em lei, deve ser interpretado de forma ampla, tendo em vista a situação peculiar das Forças Armadas e de seus integrantes, cujos princípios de estrutura e manutenção também se encontram constitucionalmente protegidos.

⁶⁵ [...] em princípio, somente à lei é que se deve obediência, pois esta é a única autoridade impessoal à qual o homem pode se submeter sem constrangimento à sua dignidade pessoal, na vida militar, porém, existem circunstâncias especiais decorrentes da hierarquia e da disciplina, em que a obrigação de obediência não se esgota na lei, e se prolonga na ordem do superior hierárquico. Se assim não fosse, a hierarquia militar não teria razão de existir, pois na própria lei estariam presentes todas as soluções.

⁶⁶ No processo administrativo disciplinar, a prova de acusação é feita pelo próprio órgão julgador, o que lhe retira a imparcialidade necessária para a realização da Justiça. Para aplicação do devido processo legal

Esta estruturação das Forças Armadas corresponde a um modelo de Democracia vertical. Quanto mais alto o posto do militar, maior será seu poder para determinar ordens e participar das decisões que lhe são impostas. Entretanto, aos militares que permanecem nas bases da estrutura, sua vontade e sua participação está longe de ser ouvida, estes chamados pelo próprio Estatuto dos Militares de elementos de execução (BRASIL, 1980).⁶⁷

Embora a possibilidades de imposição persistam, deve o superior que aplica a sanção respeitar os princípios administrativos da legalidade, tais como aos demais setores da administração pública. Da mesma forma, respeitar os requisitos do ato disciplinar, quais sejam, competência, finalidade, forma, motivo e objeto (ASSIS, 2013, p. 240-242). Ainda, o passo-a-passo adotado para a aplicação das sanções sobre a transgressão disciplinar deve respeitar um procedimento estabelecido, primeiramente, de forma ampla no Estatuto dos Militares e, em suas especificidades, no regulamento disciplinar de cada instituição.

Ao analisar o Regulamento Disciplinar da Marinha, em seu artigo 7º está previsto o rol de transgressões disciplinares. Por sua vez, em seu artigo 14, conseguimos aferir as penalidades impostas que, embora existam diferenciações entre os quadros hierárquicos, se assemelham quanto a imposição da repreensão, prisão simples até 10 dias e prisão rigorosa até 10 dias (BRASIL, 1983).⁶⁸

No mesmo sentido, o Regulamento Disciplinar da Marinha, em seu artigo 19 (BRASIL, 1983),⁶⁹ traz as definições de competência e jurisdição na aplicação das

seria preciso à instituição da figura do oficial acusador, que ficaria responsável pela colheita dos elementos de prova da culpabilidade do agente.

⁶⁷ Art. 38. Os Cabos, Taifeiros-Mores, Soldados-de-Primeira-Classe, Taifeiros-de-Primeira-Classe, Marinheiros, Soldados, Soldados-de-Segunda-Classe e Taifeiros-de-Segunda-Classe são, essencialmente, elementos de execução.

⁶⁸ Art. 14 – As penas disciplinares são as seguintes: a) para Oficiais da ativa: 1. repreensão; 2. prisão simples, até 10 dias; e 3. prisão rigorosa, até 10 dias. [...] f) para Cabos, Marinheiros e Soldados: 1. repreensão; 2. impedimento, até 30 dias; 3. serviço extraordinário, até 10 dias; 4. prisão simples, até 10 dias; 5. prisão rigorosa, até 10 dias; e 6. licenciamento ou exclusão do serviço ativo, a bem da disciplina.

⁶⁹ Art. 19 – Têm competência para impor penas disciplinares as seguintes autoridades: a) a todos os militares da Marinha: – o Presidente da República e o Ministro da Marinha; e b) aos seus comandados ou aos que servem sob sua direção ou ordem: – o Chefe, Vice-Chefe e Subchefes do Estado-Maior da Armada; – o Comandante, Chefe do Estado-Maior e os Subchefes do Comando de Operações Navais; – o Secretário-Geral da Marinha; – os Diretores-Gerais; – o Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais; – os Comandantes dos Distritos Navais ou de Comando Naval; – os Comandantes das Forças Navais, Aeronavais e de Fuzileiros Navais; – os Presidentes e Encarregados de Organizações Militares; – os Diretores dos Órgãos do Setor de Apoio; – o Comandante de Apoio do CFN; – os Comandantes de Navios e Unidades de Tropa; – os Diretores de Estabelecimentos de Apoio ou Ensino; – os Chefes de Gabinete; e – os Capitães dos Portos e seus Delegados [...].

sanções. Já, no Capítulo IV, a partir do artigo 26 (BRASIL, 1983),⁷⁰ do mesmo diploma normativo, temos o procedimento para a aplicação da sanção, regras processuais a serem respeitadas pelo impositor. Sobre estes atos, positivados nos respectivos regulamentos disciplinares, vemos uma grande execução de atos discricionários por parte do superior, competente para a aplicação da sanção. São sobre tais atos que a análise do mérito pelo administrador, (no caso o superior hierárquico) deverá corresponder a conveniência e oportunidade para fazer da decisão um fortalecimento da disciplina dentro da força, mas que submete-se estritamente à vontade do administrador (ASSIS, 2013, p. 199).⁷¹

Nesse mesmo sentido, ainda tratando da discricionariedade, poderá o militar superior competente para a aplicação da sanção ao subordinado, averiguar formas de transgressões (e apenas elas) não previstas no texto normativo, mas que dessa ação surja alguma forma de desrespeito ao regime militar e as bases da Forças Armadas e aplicar o tipo de sanção que entender correta, mesmo não havendo disposição expressa nos regulamentos disciplinares sobre a infração (ASSIS, 2013, p. 199).⁷²

De forma clara, a discricionariedade na aplicação da sanção pode ultrapassar os limites da legalidade quando ao administrador militar entender com base na generalidade do que é externo ao disposto nas normas. Isso porque, parte da doutrina entende que existe generalidade nas disposições abordadas pelos regulamentos disciplinares de cada força, o que é inadmissível, por exemplo, às normas do Direito Penal. Considerando que pode haver restrição da liberdade nas aplicações das sanções militares, não poderia haver distinção na privação da liberdade entre militares ou civis (ROSA, 2011, p. 77).⁷³

⁷⁰ Art. 26 – Nenhuma pena será imposta sem ser ouvido o contraventor e serem devidamente apurados os fatos.

⁷¹ Daí inferir-se que a incidência do mérito do ato administrativo ocorre nos chamados atos discricionários, em que o administrador - inclusive o militar, levará em conta para sua decisão, a conveniência e a oportunidade do referido ato. Em relação aos atos administrativos militares, veremos que, ainda que alguns deles sejam vinculados [...] em várias oportunidades, será a discricionariedade do administrador militar (Comandante, Chefe ou Diretor) que dirá, efetivamente, se as hipóteses previstas em lei ou regulamento estão presentes. Mesmo nas duas hipóteses dos processos referidos, a análise de mérito da autoridade militar é que concluirá se o militar acusado praticou ou não, ato que afete a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe.

⁷² Um outro exemplo de mérito do ato administrativo disciplinar é a presença em quase todos os regulamentos disciplinares, do que entendemos dever ser denominada de cláusula de reserva discricionária da autoridade militar, segundo o qual, todas as omissões do dever militar, ainda que não especificadas expressamente nos artigos específicos - e desde que não sejam qualificadas como crime e sejam contra preceitos de subordinação e regras de serviços estabelecidas nos diversos regulamentos militares e determinações das autoridades competentes, serão também transgressões disciplinares.

⁷³ A leitura dos preceitos estabelecidos nos Regulamentos Militares evidencia que as transgressões disciplinares possuem um caráter genérico, o que fere o princípio da legalidade, conforme observa a doutrina, que se aplica tanto ao Direito Penal como ao Direito Administrativo, Civil ou Militar, uma vez que o art. 5º, da Constituição Federal, ao estabelecer os direitos e as garantias fundamentais dos cidadãos não fez qualquer diferenciação entre os brasileiros natos ou naturalizados.

Por outro lado, doutrina contrária defende a abstenção do princípio da legalidade em relação a aplicação da sanção disciplinar pelo superior competente, considerando a necessidade de repreensão aos atos de indisciplina pela necessidade de efetiva ação e pronto emprego das Forças Armadas. Embora exista entendimento pelo emprego das sanções mesmo que não haja respeito integral ao princípio da legalidade, o ato de aplicar sanção disciplinar ao infrator, principalmente as restritivas de liberdade, irá privar o militar de sua liberdade, necessário assim sua prévia previsão legal (ROSA, 2011, p. 78).⁷⁴

Tal argumento de que a inobservância do princípio da legalidade é necessário para que não haja desrespeito a hierarquia e disciplina, da mesma forma, que pode ferir a prontidão das Forças Armadas, abre brechas para que o administrador exerça excesso de discricionariedade, adentrando a esfera da arbitrariedade (ROSA, 2011, p. 78).⁷⁵

Embora exista um procedimento, averigua-se que além de ser conduzido pela autoridade militar competente, respeitando a celeridade procedimental, os atos de avaliação da defesa, do correto procedimento, das avaliações das provas (da averiguação sumária em si) ficam aos critérios do mesmo militar que irá julgar, o que pode comprometer sua imparcialidade (ASSIS, 2013, p. 199).⁷⁶

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A sociedade como um todo evolui, aprimora suas habilidades, seu intelecto e todas as ciências sociais, necessariamente, para que persistam ao tempo precisam seguir o

⁷⁴ No caso de uma falta disciplinar grave que torne o militar infrator incompatível com a vida militar este deve ser demitido, independentemente de seu posto ou graduação. A transgressão militar pode levar ao cerceamento da liberdade, que é um bem fundamental do cidadão, ou mesmo a perda do posto ou patente. Nesse sentido, as faltas disciplinares devem estar previamente previstas, estabelecidas, para que o infrator tenha conhecimento dos fatos que podem levá-lo a um julgamento perante a autoridade administrativa militar.

⁷⁵ A defesa da legalidade não significa a busca da impunidade ou mesmo a quebra da hierarquia e disciplina. A observância dos princípios constitucionais não impede e nunca impedirá a punição do militar infrator. Todos devem ser punidos inclusive de forma exemplar, mas em conformidade com a lei mediante o exercício da ampla defesa e do contraditório.

⁷⁶ O direito de defesa é exercido pelo transgressor, avaliado e julgado de forma célere e prudente e firme pelo seu Comandante. Exemplo: um soldado (sargento ou tenente) apresentou-se com o fardamento em desalinho ou, barbudo ou, faltou ao serviço [...] Tendo sido feita a comunicação, o transgressor, ao exercer sua defesa, poderá elidir a acusação apresentando uma causa de justificação [...] A justificação poderá ou não ser aceita. Faz-se, no caso, o que se chama de averiguação sumária ou de Procedimento Disciplinar Sumário, tendo por finalidade fundamental manter a ordem e a normalidade do serviço público e da vida militar.

caminho da evolução, adaptando-se ao desenvolvimento humano e buscando entender/regular as atitudes da sociedade em geral.

É nesse sentido que o Direito, ciência que acompanha o homem e regula suas relações desde os primórdios, nasceu com o objetivo de tornar as relações humanas e sociais mais justas. Há de se dizer que sem o direito talvez ainda vivêssemos no caos, sobre a autoridade do homem forte e sem a defesa dos que necessitam. Mas, assim como as demais ciências sociais/humanas, o direito teve que evoluir e se adaptar. Quando olhamos para o passado, vemos o Direito se posicionando de diversas formas diferentes e acompanhando o momento histórico em que esteve inserido.

Foi assim com a elaboração do retributivo código de Hamurabi. Muitas eras à frente, materializado com o Direito Canônico, bem como, com regulamentos feudais, chegando até o grande marco da Magna Carta de João Sem-Terra, o primeiro passo para um direito fundamentado em uma ordem Constitucional que veríamos quase 300 anos depois.

Já nas Revoluções do século XVIII, acompanhamos o direito adentrar aos movimentos Liberais, impulsionado pelos Iluministas e pelo necessário fim da ordem Absolutista que por muito tempo assolou o velho mundo. A defesa do “fim do Estado” abre as portas para uma nova fase do Direito, tornam-se protagonistas da ordem social os textos positivados e trazidos formalmente pelas Constituições, guias dos Direitos Fundamentais. Momento este que consolidou, dentre tantos outros, o direito à liberdade e início do Estado de Direito.

O Liberalismo formou bases para novas revoluções, uma das mais notáveis fora a Revolução Industrial experimentada pela Inglaterra e Alemanha, esta que gerou reflexão e adaptação do Direito frente ao descaso com os direitos dos trabalhadores. A necessidade da busca por condições mínimas pelos operários gerou o grande movimento Socialista, a luta de classes pregada por Marx e Engels, e uma nova direção experimentada pelo Direito que não mais poderia seguir apenas no livre mercado.

Os embates entre industriais e operários trouxe, em um primeiro momento, o Direito como viés social, iniciando uma nova perspectiva chamada Estado Social, que se consolidava após as duas grandes guerras, frente logicamente, aos descasos com os direitos humanos presenciados pela destruição e pelo conflito. Mais à frente, seguindo os moldes dos países ocidentais e dos Estados Unidos da América, a Constituição Cidadã de 1988, determina ao Brasil o Estado Democrático de Direito, buscando a satisfação da

vontade geral, após um conturbado momento de transição entre o regime militar e a nova democracia brasileira.

Todo esse período nos leva a uma perspectiva do direito e de seus desenvolvimentos, principalmente no que rege aos direitos fundamentais e aos direitos humanos. O que, durante as revoluções do século XVIII, traziam a ideia de direitos de primeira geração, hoje doutrinadores já nos trazem 4^o e 5^a gerações de direitos.

Embora o respeito aos direitos seja a verdadeira razão constitucional, ainda persistem exceções que trazem certa reflexão sobre a real garantia dos direitos, como no presente caso, à liberdade dos militares nas Forças Armadas do Brasil. Vemos que a Constituição Federal determina que a liberdade do cidadão não será privada sem decisão fundamentada de autoridade judicial, da mesma forma, contra as prisões arbitrárias e ilegais pode-se utilizar do conhecido *Habeas Corpus*, remédio constitucional que combate ilegalidades e fortalece o direito à liberdade. Entretanto, ao militar que comete contravenção disciplinar, lhe é retirado tais institutos. Não poderá impetrar Habeas Corpus em relação à materialidade (apenas quanto ao procedimento) e não dependerá de decisão fundamentada de autoridade judiciária para ter sua liberdade privada.

Nesse ponto, o direito parece não ter avançado, mantendo o respeito a disciplina e a hierarquia no sistema militar como elementos de maior importância do que a liberdade do servidor militar. E embora pareça desproporcional, é amparado pelo texto Constitucional e pelos regulamentos infraconstitucionais. E, embora haja amparo constitucional, o ato deve respeitar os princípios do Direito Administrativo geral, trazendo como principal dentre eles o princípio da legalidade, não podendo/devendo o militar ter sua liberdade privada sem que haja a infração, bem como, o procedimento, previamente estabelecido.

Dentro deste pensamento, cabe destacar que, conforme aponta a doutrina e os regulamentos disciplinares, persiste a discussão sobre a possibilidade do administrador militar (militar encarregado pela aplicação da punição) utilizar de sua discricionariedade para impor a sanção. Da mesma forma, permanece o debate se pode ele exceder o rol de transgressões e determinar a restrição da liberdade, com base no mérito da ação, se entender que esta contraria o decoro militar ou as bases da hierarquia e da disciplina.

Por tudo o que foi discutido, é possível compreender que o Direito Administrativo Disciplinar Militar deve respeitar os princípios gerais do Direito Administrativo, principalmente a legalidade. No mesmo sentido, que as sanções disciplinares militares

estão positivadas nos regulamentos disciplinares de cada força, mas que o rol é exemplificativo, podendo ser estendido caso haja infrações que contrariem o sistema militar.

Por haver a possibilidade de extensão do rol de transgressões, há discricionariedade por parte do administrador, cabendo ao seu entendimento de mérito aplicar ou não penalidades nos casos extensivos. No mesmo sentido, não há formalmente um membro responsável pela acusação, tornando todo o procedimento inquisitorial, por consequência, comprometendo a imparcialidade do aplicador da sanção.

Por fim, o texto constitucional legitima a restrição da liberdade e há evidente formalidade para a aplicação da sanção, mas os limites da discricionariedade dão poder ao julgador em extrapolar os limites legais previstos, trazendo a possibilidade de arbitrariedade na aplicação da sanção.

REFERÊNCIAS

ALEXY, Robert. **Teoria dos direitos fundamentais**. Tradução de Viroílio Afonso da Silva da 5ª edição alemã *Theorie der Grundrechte*, publicado pela Suhrkamp Verlag (2006).

ASSIS. Jorge César. **Curso de direito disciplinar militar**: da simples transgressão ao processo administrativo. 4ª edição. Curitiba. Editora Juruá, 2013.

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, n. 191-A, p. 1, 5 out. 1988. Legislação Informatizada – Constituição de 1988 – Publicação Original. Disponível em: w2.camara.leg.br/legin/fed/consti/1988/constituicao-1988-5-outubro-1988-322142-publicacaooriginal-1-pl.html.

BRASIL. Lei nº 6.880, 9 de dezembro de 1980. Dispõe sobre o Estatuto dos Militares. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 24777, 11 dez. 1980. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6880.htm.

BRASIL. Decreto nº 88.545, de 26 de julho de 1983. Aprova o Regulamento Disciplinar para a Marinha e dá outras providências. **Diário Oficial da União**: seção 1, Brasília, DF, p. 13249, 27 jul. 1983. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/atos/decretos/1983/d88545.html.

BRASIL. Marinha do Brasil. Escola Naval. **Cerimônias e Festividades**. Juramento à Bandeira Nacional pelos militares da Marinha do Brasil. [s.d.]. Disponível em: <https://www.marinha.mil.br/en/node/26#:~:text=%E2%80%9CIncorporando%2Dme%20%C3%A0%20Marinha%20do,cuja%20honra%2C%20integridade%20e%20institui%C3%A7%C3%B5es>. Acesso em: 15 out. 2022.

BOBBIO, Norberto. **A era dos direitos**. Nova edição. Rio de Janeiro. Editora Elsevier, 2004.

BOBBIO, Norberto. **O positivismo Jurídico: Lições de filosofia do direito**. Editora Ícone. São Paulo, 1995.

BOBBIO, Norberto. **Teoria do Ordenamento Jurídico**. Apresentação: Tércio Sampaio Ferraz Junior. Tradução Maria Celeste C. L. dos Santos. Revisão: Claudio de Cicco. 6ª edição. Editora Universidade de Brasília, 1995.

BONAVIDES, Paulo. **Do Estado Liberal ao Estado Social**. 8ª edição. São Paulo. Malheiros Editores, 2007.

DALLARI, Dalmo de Abreu. **Elementos de Teoria Geral do Estado**. 32ª edição. São Paulo. Editora Saraiva, 2013.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Direito Administrativo**. 33ª edição. Rio de Janeiro. Editora Forense. Ano 2020.

HOBBS, Thomas. **Leviatã**. 1ª edição, editora Edipro, 2015.

LENZA, Pedro. **Direito Constitucional Esquematizado**. 20 ed. São Paulo. Editora Saraiva. Ano 2017.

MARCIÓ, Cesar. **A jurisdição como locus democrático horizontal: uma análise hermenêutico-filosófica da legitimação democrática da decisão policêntrica**. Repositório Digital da Biblioteca da Unisinos, 2019. Disponível em:
<http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/9033>.

MEIRA, Tiago Dias de. **O 'Estado Ativo' e o papel do juiz: uma tentativa de construção alternativa para o Sistema Acusatório no Processo Penal Brasileiro**. Passo Fundo-RS. 2018. Disponível em:
<http://tede.upf.br/jspui/bitstream/tede/1705/2/2018TiagoDiasdeMeira.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2022.

MEIRELLES, Hely Lopes. BURLE FILHO, José Emmanuel. **Direito administrativo brasileiro**. 44ª edição. Editora JusPodivm. Salvador. Ano 2020.

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. **Curso de Direito Administrativo**. 32ª edição revista e atualizada. Editora Malheiros. São Paulo. Ano 2015.

MENDES, Gilmar Ferreira. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. **Curso de direito constitucional**. 13ª edição rev. e atual. São Paulo. Editora Saraiva Educação, ano 2018.

MÜLLER, Friedrich. **Quem é o povo? A questão fundamental da democracia**. 3ª edição. Tradução Peter Naumann. Revisão Paulo Bonavides. São Paulo. Editora Max Limonad. Ano 2003.

RAMOS, André de Carvalho. **Curso de direitos humanos**, 4ª edição. São Paulo. Saraiva, Ano 2017.

ROSA, Paulo Tadeu Rodrigues. **Direito administrativo militar: teoria e prática**. 4ª edição revisada e atualizada. Rio de Janeiro. Editora Lumen Juris. Ano 2011.

ROUSSEAU, J.-J. **O contrato social: Princípios do direito político**. 3ª edição. Tradução: Antonio de Paula Danesi. Revisão: Edison Darci Heldt. Editora Martins Fontes. São Paulo. Ano 1999.

SANTOS, Paulo Junior Trindade dos Santos. **Filosofia do direito processual (da jurisdição ao processo): o fenômeno conflitológico de interesses como gênese do Direito**. Tomo I. 1. ed. Rio de Janeiro: Pembroke Collins, 2020a.

SANTOS, Paulo Junior Trindade dos Santos. **Filosofia do direito processual (da jurisdição ao processo): o fenômeno conflitológico de interesses como gênese do Direito**. Tomo II. 1. ed. Rio de Janeiro: Pembroke Collins, 2020b.

ROCHA, Leonel Severo; DE MARCO, Cristhian Magnus; SANTOS, Paulo Junior Trindade. **Constitucionalismo pós-moderno & sociedade global e complexa: (co)relação com o direito internacional dos direitos humanos**. Joaçaba: Editora Unoesc, 2019.

SARMENTO, Daniel. **Dignidade da pessoa humana. Conteúdo, Trajetória e Metodologia**. Belo Horizonte. Editora Fórum, 2016.

STRECK, Lenio Luiz. MORAIS, José Luis Bolzan de. **Ciência política e teoria do Estado**. 8ª edição. Porto Alegre. Livraria do Advogado Editora. Ano 2014.

STRECK, Lenio Luiz. **Hermenêutica Jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do Direito**. 10ª edição. Editora Livraria do Advogado. Porto Alegre. Ano 2011.

WOLKMER, Antonio Carlos. **Fundamentos de história de direito**. 3ª edição. Editora Del Rey. Belo Horizonte. Ano 2006.

WOLKMER, Antonio Carlos. Introdução aos fundamentos de uma teoria geral dos “novos” direitos. **Revista Jurídica Unicuritiba**. v. 2, n. 31, 2013.

JÚRI SIMULADO COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO-APRENDIZAGEM BASEADO NA AQUISIÇÃO DE COMPETÊNCIAS: UMA EXPERIÊNCIA PRÁTICA

SIMULATED JURY AS A TEACHING-LEARNING STRATEGY BASED ON THE
ACQUISITION OF SKILLS: A PRACTICAL EXPERIENCE

Ricardo Emilio Zart¹
Marco André Serighelli²

RESUMO:

Esta prática pedagógica, investigou a eficácia do uso do Júri Simulado como estratégia de ensino-aprendizagem no sentido do desenvolvimento de competências, como pensamento crítico, argumentação, tomada de decisões éticas e conhecimento prático do sistema legal. A atividade se baseia na ideia de simulação, em contraponto ao modelo de encenação. Os acadêmicos tiveram protagonismo na decisão do julgamento e não apenas representaram um papel pré-determinado. O resultado obtido foi muito próximo da realidade dos plenários de julgamento, vez que o caso debatido foi um processo real já julgado anteriormente. Esta experiência, permitiu a possibilidade do desenvolvimento das competências de oratória, trabalho em equipe, argumentação e convencimento, sendo utilizadas de forma estratégica com o fim de possibilitar aos acadêmicos do Curso de Direito uma vivência mais próxima da realidade de uma das instituições mais icônicas do Poder Judiciário, e que está no imaginário popular.

1. INTRODUÇÃO

No contexto educacional contemporâneo, a busca por estratégias de ensino-aprendizagem inovadoras e eficazes é fundamental para preparar os estudantes não apenas com conhecimento teórico, mas também com competências práticas essenciais para enfrentar os desafios do mundo real. Nessa perspectiva, o Júri Simulado, especificamente na área jurídica, tem surgido como uma ferramenta pedagógica envolvente e eficaz. Assim, o Júri Simulado se apresenta como uma importante estratégia de ensino-aprendizagem que se concentra na aquisição de competências por meio de uma experiência prática. Esta abordagem permite aos estudantes adquirir habilidades críticas,

¹Mestre em Ciência Jurídica pela Universidade do Vale do Itajaí (2007). Atualmente é advogado titular - Escritório de Advocacia Ricardo Emilio Zart, professor titular da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe - UNIARP e professor titular da Universidade do Oeste da Santa Catarina - UNOESC - Campus de Videira.
²Doutorado em Educação pela Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC (2023). Mestrado em Educação pela Universidade do Oeste de Santa Catarina - UNOESC (2009). Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-1652-6042>

argumentativas e éticas, ao mesmo tempo em que aprofundam seu conhecimento sobre o sistema legal.

O objetivo desta prática pedagógica foi investigar a eficácia do uso do Júri Simulado como estratégia de ensino-aprendizagem na aquisição de competências por estudantes, com ênfase na análise de como essa experiência prática contribui para o desenvolvimento de habilidades específicas, como pensamento crítico, argumentação, tomada de decisões éticas e conhecimento prático do sistema legal. Além disso, busca-se também identificar os impactos positivos dessa abordagem no engajamento dos alunos e na sua capacidade de aplicar o conhecimento adquirido em situações do mundo real

O texto está organizado em quatro seções seguidas desta, sendo elas; a metodologia. A segunda seção trata da metodologia ativa como estratégia de ensino e aprendizagem no campo jurídico. Na sequência a discussão dos resultados, e por fim as considerações finais.

2. METODOLOGIA

A atividade do júri simulado foi pensada para ser realizada na 8ª fase do Curso de Direito da Unoesc Videira, como forma de aproximar os estudantes da prática processual penal e colocá-los em posição de aplicarem o conhecimento através do uso das competências apreendidas durante as aulas.

Toda a organização deste *role play* se deu seguindo a ideia da teoria dos jogos aplicada ao processo penal, conforme proposto por Rosa (2013). Diante disso, é necessário inicialmente definir o lugar do jogo ou tabuleiro, no que se refere à competência jurisdicional, bem como determinar os jogadores (partes do processo – acusação e defesa) e o arbitro (jugador), a fim de que se tenha o devido *fair play* durante o julgamento (Rosa, 2013).

Para o *role play* do júri simulado utilizou-se de um processo penal findo, devidamente arquivado, que tramitou na Comarca de Caçador/SC. Os autos utilizados para a simulação foram fornecidos pelo Poder Judiciário. Tratava de um caso de tentativa de homicídio motivada por ciúmes. Os autos continham o procedimento extrajudicial de investigação policial, bem com o procedimento judicial até a prolação da sentença de pronúncia e sua preclusão.

A atividade foi realizada no Salão do Tribunal do Júri do Fórum da Comarca de Videira/SC, ambiente que remete às sessões de julgamento e aos debates acalorados dos julgamentos pelo júri popular. O ambiente foi gentilmente cedido pela Direção do Foro da Comarca, que apoiou integralmente o projeto, dando apoio material e de pessoal para a realização da atividade, motivo pelo qual se externa aqui os devidos agradecimentos.

3. A METODOLOGIA ATIVA COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO E APRENDIZAGEM NO CAMPO JURIDICO.

Esta seção trata da metodologia ativa no ensino jurídico, com destaque para o júri simulado, o qual desempenha um papel fundamental na formação de profissionais do direito. O júri simulado é uma ferramenta valiosa que permite aos estudantes vivenciarem situações reais do sistema jurídico, simulando julgamentos e exercendo papéis de advogados, promotores e jurados. Isso proporciona uma oportunidade prática de aplicar o conhecimento teórico, desenvolver habilidades de argumentação, análise crítica e comunicação. Além disso, promove a capacidade de trabalhar em equipe, entender a dinâmica do tribunal e a importância do respeito às regras e procedimentos legais.

A metodologia que coloca o estudante como protagonista no ensino jurídico tem se mostrado eficaz na aquisição de competências essenciais, na resolução de problemas, tomada de decisões e habilidades de advocacia. Em um breve balanço sobre a aquisição de competências, procura-se mostrar algumas reflexões acerca da proposta.

3.1. A METODOLOGIA ATIVA NO ENSINO JURÍDICO

A evolução social e tecnológica experienciada no novo milênio alcançou, de forma contundente, a educação, principalmente na relação professor/estudante, onde este último foi desafiado a ocupar a posição de protagonista de sua própria formação profissional.

Diante do novo cenário de desafios à educação, tornou-se evidente que o ensino tradicional, centrado apenas em aulas expositivas-dialogadas, não mais atinge o objetivo de formar integralmente o estudante. Começaram a ser pensadas as chamadas metodologias ativas como uma forma de complementar o ensino tradicional, em vez de buscar sua obsolescência, a fim de contribuir positivamente para a educação.

Nesse sentido a metodologia ativa incentiva os estudantes a serem protagonistas de sua aprendizagem, promovendo a exploração ativa de conceitos, discussões colaborativas e a aplicação prática do conhecimento. Essa abordagem não apenas estimula a retenção de informações, mas também desenvolve habilidades de pensamento crítico, resolução de problemas e tomada de decisões, preparando os alunos para um aprendizado contínuo e autônomo ao longo de suas vidas. (Freire, 1996).

Segundo Soares (2021, p. 72):

A essência das metodologias ativas diz respeito ao protagonismo dos alunos, à escola participativa e colaborativa, em que se manifestam as condições para que este se desenvolva de forma integral. É oferecer-lhes as problemáticas e os contextos para que, agindo sobre a realidade e em busca de soluções, aprendam a pesquisar, comparar, debater, elaborar, prototipar, utilizando-se ou não de tecnologia.

Percebe-se como categoria fundamental para o entendimento das metodologias ativas e, conseqüentemente, da nova perspectiva de educar, a ideia de problematização, na qual o estudante precisa estar equipado com os conhecimentos e habilidades necessárias para solver os problemas do cotidiano, como uma parte determinante do processo de ensino-aprendizagem.

E o ensino jurídico não foge ao panorama acima descortinado!

O Direito, como um dos cursos mais tradicionais, ainda encontra-se com raízes arraigadas no ensino tradicional, principalmente focado na interpretação dos textos normativos e jurisprudenciais. Horn e Schauren Junior (2021, p. 6) tem esta mesma constatação: “[...] o Direito carrega, ainda, uma carga pedagógica tradicional, traduzida na metodologia de aulas eminentemente expositivas, tendo no professor a figura central e dominadora do processo de ensinagem”.

Mas o novo panorama social - digital e tecnológico também alcançou o Direito, principalmente nas questões atinentes ao processo eletrônico, utilização de inteligência artificial para interpretar normas e até audiências realizadas pelo metaverso.

Assim, nada estranho observar que o ensino jurídico tem buscando implementar as metodologias ativas visando a formação de competências por parte do estudante, futuro profissional, que esteja capacitado a resolver os problemas jurídicos e sociais, de forma hábil e dinâmica.

Berbel (2011, p. 28 *apud* Horn; Schauren Junior, 2021, p. 8) contextualiza que:

É justamente na busca por um perfil inovador de profissional do Direito, capaz de reconhecer os problemas reais e buscar as soluções adequadas, que o discente pode ter sua formação facilitada, em um processo cooperativo, levando-se em conta que: ‘As metodologias ativas têm o potencial de despertar a curiosidade, à medida que os alunos se inserem na teorização e trazem elementos novos, ainda não considerados nas aulas ou na própria perspectiva do professor’ (Berbel, 2011, p. 28).

E várias são as metodologias ativas que tem sido utilizadas pelo ensino jurídico a fim de alcançar o citado objetivo: sala de aula invertida, estudo de caso, *peer instruction*, *Problem Based Learning – PBL*, *Team Based Learning – TBL*, *role play* entre outros.

O presente relato de experiência busca trazer a lume exatamente metodologia denominada *role play* ou simulação, apresentada através da atividade denominada júri simulado.

3. 2. O JÚRI SIMULADO COMO FERRAMENTA DE ENSINO

O Júri Simulado, uma prática educacional que replica o ambiente de um tribunal, tem emergido como uma poderosa ferramenta de ensino em diversas áreas do conhecimento. Essa abordagem pedagógica envolve estudantes atuando como advogados, juízes, promotores e jurados, simulando um julgamento real. O Júri Simulado não apenas proporciona uma compreensão prática do sistema legal, mas também desenvolve habilidades essenciais, como argumentação, análise crítica, pensamento lógico e oratória. Neste contexto, destacamos a importância do Júri Simulado como uma estratégia educacional eficaz que promove o engajamento dos estudantes, à aprendizagem ativa e a aplicação do conhecimento em situações do mundo real.

Costa *et al.* (2020, p. 3) explicam que através da metodologia ativa denominada *role play* “os estudantes podem aprender desempenhando papéis próprios da sua realidade profissional”. Para tanto, “[...] é fundamental que cada elemento assuma integralmente seu papel, isto é, comporte-se como tal, defenda as posições próprias daquele papel, procure ter as reações e atitudes características daquele personagem” (Masetto, 2003, p. 122).

Deste modo, o *role play* se diferencia da técnica de teatralização na medida em que em os estudantes recebem papéis a serem desempenhados na simulação, não tendo, entretanto, um roteiro a ser seguido. O limite da argumentação é o processo real, já

arquivado, fornecido pelo professor. Todas as informações necessárias para o julgamento constam deste processo.

Segundo Campos (2015, p. 3):

O Júri é um órgão especial do Poder Judiciário de primeira instância, pertencente à Justiça comum, colegiado e heterogêneo – formado por um juiz togado, que é seu presidente, e por 25 cidadãos –, que tem competência mínima para julgar os crimes dolosos praticados contra a vida, temporário (porque constituído para sessões periódicas, sendo depois dissolvido), dotado de soberania quanto às suas decisões, tomadas de maneira sigilosa e inspiradas pela íntima convicção, sem fundamentação, de seus integrantes leigos.

O tribunal do júri povoa o imaginário popular quando se fala em julgamentos perante o Poder Judiciário, muito por conta da associação do julgamento à imagens construídas por filmes e séries, principalmente do direito processual penal norte-americano.

O sistema adotado no Brasil é diferente e apresenta diversas particularidades, principalmente quando se fala que os jurados devem decidir individualmente, com base na sua consciência e nos ditames da justiça, bem como estão proibidos de conversar entre si sobre o caso em julgamento.

Além disso, destaca-se a ideia de senso comum que em razão de os jurados serem, em regra, leigos, isto é, sem conhecimento jurídico prévio, a argumentação parte mais de uma encenação do que de uma fundamentação jurídica, principalmente ao levar-se em conta todo o simbolismo e a mitologia do tribunal do júri, como as vestes talares, as formalidades, o ambiente do tribunal e os debates argumentativos (Streck, 1994).

Todas estas particularidades do tribunal do júri são contempladas nesta atividade de *role play*, uma vez que os estudantes acabam efetivamente “entrando” nos papéis e desenvolvendo a oratória e a argumentação e, muitas vezes, a necessidade de se adaptar a situação inesperadas e senso de improvisação, além do trabalho em equipe.

Na execução do *role play* buscou-se apoio na estratégia pedagógica denominada “Arco de Manguerez”, que segundo Berbel (2012 *apud* Horn; Schauren Junior, 2021, p. 9):

[...] consiste em uma estratégia pedagógica para o desenvolvimento da problematização, que, entende-se, pode ser aplicada aos mais diversos casos jurídicos, transferidos da realidade para a discussão em sala de aula, com ampla participação dos alunos, pois parte da realidade e a ela retorna com possíveis soluções. Logo, baseia-se na ação/reflexão/ação ou prática/teoria/prática.

O Arco de Maguerz apresenta 5 momentos distintos, quais sejam: observação da realidade; pontos-chave; teorização; hipóteses de solução e aplicação à realidade. Essa organização pode ser vista na Figura 4:

Figura 4 – Arco de Manguerez

Fonte: Horn; Schauren Junior (2021).

Quando aplicado à ideia de Júri Simulado, o Arco de Maguerz desempenha um papel fundamental na preparação dos estudantes. Na primeira etapa, a observação da realidade, os estudantes podem explorar casos reais, estudar precedentes legais e entender o funcionamento do sistema judicial. Isso permite que eles adquiram uma base sólida de conhecimento sobre o contexto em que o Júri Simulado ocorrerá (Lima, 2017).

Em seguida, na etapa dos pontos-chave, os estudantes podem começar a formular questões jurídicas e dilemas éticos relacionados ao caso em questão. Isso os desafia a pensar criticamente sobre os detalhes do caso, levando em consideração diferentes perspectivas e argumentos (Lima, 2017). Na etapa da teorização, busca-se a exploração de conceitos legais e teorias jurídicas relevantes, em que os estudantes se apropriam das leis aplicáveis e as jurisprudências pertinentes, compreendendo a base jurídica que sustentará suas argumentações.

No momento da elaboração da hipótese de solução os estudantes começam a formular suas estratégias legais e argumentações para o Júri Simulado. Eles identificam possíveis soluções para o caso e desenvolvem seus argumentos. Por fim, na etapa da aplicação à realidade, eles participam do Júri Simulado, onde têm a oportunidade de aplicar o conhecimento adquirido e as habilidades desenvolvidas ao representar diferentes papéis no tribunal. Esta experiência prática solidifica seu entendimento do processo legal e promove uma aprendizagem significativa (Lima, 2017)

Consoante, no *role play* do júri simulado tem-se a observação da realidade a partir do processo real findo que servirá de base para o julgamento. Os pontos-chave são

delimitados durante a fase de estudo do processo e identificação dos pontos de acusação e defesa, o que, através da consolidação das teses jurídicas e fáticas que sustentarão a argumentação em plenário, efetivará a teorização. As hipóteses de solução são apresentadas A aplicação à realidade se verifica com a efetivação do julgamento plenário e a argumentação das partes.

3.3. AQUISIÇÃO DE COMPETÊNCIAS: BREVE BALANÇO

O ensino superior no Brasil está atualmente passando por transformações significativas, impulsionado pelas demandas do mercado de trabalho, diretrizes estabelecidas por organismos internacionais e pela necessidade de atender às diretrizes curriculares nacionais, que abordam temas transversais. Essas mudanças estão impactando o percurso formativo dos estudantes universitários. De acordo com Pinto (2015), a sociedade atual demanda profissionais dotados de pensamento crítico, com profundo entendimento das dinâmicas globais e locais, e um firme compromisso com valores éticos, tais como sustentabilidade, inclusão social e diversidade, entre outros.

De acordo com Martins (2014), vivemos na era da contemporaneidade, caracterizada pela predominância das tecnologias, uma supervalorização da informação e a crescente incerteza e fluidez nas relações humanas. Nesse contexto, a universidade é desafiada a formar indivíduos que estejam atentos ao desenvolvimento econômico e social. Portanto, a função da universidade, que envolve a interconexão entre ensino, pesquisa e extensão, é essencial para proporcionar uma educação que englobe tanto o conhecimento teórico quanto o prático. Essa educação capacita profissionais para o mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, os prepara para contribuir com a comunidade local e regional, promovendo ações sociais, culturais, inovação e a produção e disseminação de conhecimento.

A introdução do ensino baseado em competências na educação brasileira durante as reformas do ensino médio na década de 1990, de acordo com Machado, Brasileiro Filho e Fernandes (2021, p. 1076) foi fortemente influenciada pelas ideias de Phillippe Perrenoud (2000). Perrenoud argumenta que as competências surgiram como uma resposta ao enciclopedismo e à mera memorização de fatos e regras na educação. Ele enfatiza que o conhecimento deve ser considerado um recurso para a compreensão,

análise e tomada de decisões em diversas situações, promovendo assim uma abordagem mais prática e contextualizada na aprendizagem.

Na mesma perspectiva, Zabala e Arnau (2014), após analisar o conceito de competência aplicado tanto na área profissional quanto na área educacional, compreendem que a competência envolverá a capacidade de intervir eficazmente em diversas áreas da vida, através da coordenação harmoniosa de elementos atitudinais, procedimentais e conceituais de maneira interconectada.

Por fim, é necessário pensar que o ensino por competência, particularmente no ensino superior, procura romper com as práticas tradicionais de ensino, que se concentram principalmente na transmissão de conhecimento. Em vez disso, o enfoque recai sobre a aquisição de saberes culturais, econômicos e sociopolíticos, com o objetivo de capacitá-los para uma análise e discussão aplicada a situações do mundo real. No entanto, essa perspectiva da realidade requer uma abordagem crítica e reflexiva, capaz de questionar os processos subjacentes às questões em consideração.

E é nesse contexto que se insere a atividade do Júri Simulado, uma vez que os estudantes são desafiados a resolver problemas práticos através das competências e habilidades apreendidas durante as aulas teóricas, demonstrando uma sinergia da práxis, no movimento teoria-prática, muito visível durante o julgamento em plenário e no convencimento dos jurados.

4. RESULTADOS

A aplicação prática de um conhecimento adquirido causa sempre uma sensação de êxito. Não foi diferente com a atividade do Júri Simulado.

Destaca-se que o evento foi realizado em um sábado à tarde, no dia 28 de outubro de 2023, das 13:00 às 16:30 horas, tendo sido franqueado o acesso à comunidade, que teve oportunidade de acompanhar do plenário a simulação do julgamento. A audiência tomou quase que inteiramente os lugares disponíveis no Salão do Júri, a fim de acompanhar a atividade, como pode ser visto na Figura 1:

Figura 1 – Plenário do Salão do Júri

Fonte: O Autor (2023).

Os papéis foram designados através da voluntariedade dos estudantes da turma. Um tomou as funções de magistrado, dois se apresentaram como Promotores de Justiça, além de outros dois como advogados de defesa, conforme visto na Figura 2, onde aparecem os defensores, os membros do Ministério Público, a magistrada e a depoente. Os estudantes que desempenharam os papéis centrais tiveram semanas de estudo para conhecer a fundo o processo e dominar a narrativa dos fatos, a fim de sustentar seus argumentos em plenário. A estudante que representou a magistrada teve uma imersão no papel, a fim de ter todo o conhecimento necessário para conduzir os trabalhos da sessão do júri.

Os papéis foram designados através da voluntariedade dos estudantes da turma, sendo que um tomou as funções de magistrado, dois se apresentaram como Promotores de Justiça, além de outros dois como advogados de defesa, conforme visto na Figura 2 onde aparecem os defensores, os membros do Ministério Público, a magistrada e a depoente.

Figura 2 – Julgamento pelo Júri

Fonte: O Autor (2023).

Completaram os papéis da atividade um estudante como escrivão, dois como oficiais de justiça, um como acusado e outro como vítima. O corpo de jurados foi formado pelo restante de estudantes da turma e por acadêmicos de outras fases do curso, como pode ser verificado na Figura 3, onde se visualiza o defensor, a magistrada e os jurados.

Figura 3 – Argumentação perante os jurados

Fonte: O Autor (2023).

Durante todo o período de preparação para a atividade, os estudantes tiveram no professor um mentor para a elaboração das teses a serem sustentadas em plenário, as quais ficaram integralmente a cargo dos estudantes. A turma inteira teve participação ativa na organização e execução da atividade, resultando em uma experiência muito positiva. Foi possível observar na prática a aplicação de conceitos estudados em sala, além do desenvolvimento e entusiasmo dos participantes ao sustentar teses jurídicas aplicadas ao caso concreto, com o objetivo de convencer os jurados.

O regramento previsto para o *role play* foi o procedimento adotado pelo Código de Processo Penal brasileiro, dos artigos 406 a 497, que estabelecem o rito de julgamento pelo Tribunal do Júri. Os trabalhos iniciaram com a chamada nominal dos jurados presentes, seguido pelo sorteio e composição do conselho de sentença, com a prestação do compromisso por parte destes. Na sequência, foi realizada a instrução em plenário, com a oitiva da vítima e o interrogatório da acusada, observando-se plenamente a questão relativa ao compromisso de falar a verdade e o direito à não autoincriminação, representado pelo direito ao silêncio da acusada.

Em seguida, passou-se aos debates, com a acusação e a defesa tendo até uma hora e meia para sustentar suas teses. A acusação optou pela apresentação da réplica, e a defesa teve o direito de tréplica, ambas com até mais uma hora de argumentos complementares. Concluídos os debates, iniciou-se a fase de quesitação e votação, culminando no resultado do julgamento. O professor forneceu um feedback da atividade, comparando o resultado do caso real com o do júri simulado, e destacando a importância da atividade e seus benefícios para o aprendizado dos estudantes e a participação da comunidade.

Apesar do receio natural de falar em público enfrentado pelos estudantes, foi superado brilhantemente pelo modo como se portaram em seus argumentos, demonstrando claramente o estudo e dedicação em construir um caso sólido perante os jurados. Além disso, é importante ressaltar que embora o procedimento do júri seja um conteúdo nativo do componente curricular de Direito Processual Penal, a metodologia ativa do *role play* do júri simulado é passível de ser aplicada em qualquer outro componente curricular, ou mesmo em outros cursos que não o de Direito, sendo uma ferramenta extremamente valiosa para incentivar o pensamento crítico, a oratória, a argumentação e o trabalho em equipe.

Ao final da atividade, o professor apresentou o resultado do julgamento real, destacando as semelhanças e diferenças em relação à simulação recém-concluída. Os estudantes foram avaliados conforme o grau de dedicação na organização e desenvolvimento da simulação, principalmente levando em conta a profundidade da argumentação e o grau de convencimento dos jurados.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste texto – relato de experiência –, foi investigar a eficácia do uso do Júri Simulado como estratégia de ensino-aprendizagem na aquisição de competências estudantes de Direito, considerando essa experiência prática para o desenvolvimento de habilidades específicas, como argumentação, tomada de decisões éticas e conhecimento prático do sistema legal. Para tal, o resultado da metodologia ativa do júri simulado comprovou que atingiu seus objetivos, principalmente pela avaliação do desempenho de cada estudante diante do papel a cada um atribuído, bem como pela repercussão positiva à atividade por todos que foram assistir à simulação.

A riqueza argumentativa apresentada tanto pela acusação quanto pela defesa demonstrou a dedicação e seriedade dos estudantes em estudar o processo e encontrar as melhores soluções para atingir os seus escopos. Observou-se, ainda, a superação do medo inicial com relação à apresentação em público, o que demonstrou uma ótima preparação com relação à oratória e a forma de se portar e da sua linguagem corporal.

A assistência, que na sua maioria era formada por estudantes de outras fases e familiares, teve oportunidade de presenciar um julgamento pelo júri popular, o que muitos não haviam tido oportunidade até então, acabando por desmitificar algumas ideias preconcebidas.

Por fim, destaca-se a importância deste *role play* tanto para o desenvolvimento do componente curricular de Direito Processual Penal III, quanto para a formação profissional dos estudantes, possibilitando a eles o contato com a prática e a demonstração das competências e habilidades adquiridas durante a vivência para a preparação da simulação.

REFERÊNCIAS

CAMPOS, Walfredo Cunha. **Tribunal do júri: teoria e prática**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015.

COSTA, Patrícia de Souza; ÁVILDA, Jéssica Rayse de Melo Silva; SANTOS, Dinah Vieira dos Santos; CRUZ, Fabiana Pereira da. *Role-Play: desenvolvendo habilidades e competências do Ensino Embasado na Estrutura Conceitual*. **Revista de Contabilidade e Organizações**, Ribeirão Preto/SP, v.14, n. 1, p. 1-15, 2020. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rco/article/view/164092>. Acesso em: 25 out. 2023.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 1996

HORN, Cláudia Inês; SCHAUREN JUNIOR, Helio Miguel. Metodologias ativas no curso de direito: possibilidades de aplicação do Arco de Maguerez. **Educação**, Porto Alegre/RS, v. 44, n. 2, p. 1-12, maio/ago. 2021. Disponível em: <https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/view/32188>. Acesso em: 25 out. 2023.

LIMA, Valéria V. Espiral construtivista: uma metodologia ativa de ensino-aprendizagem, **Interface**, Botucatu/SP, v. 21, n. 61 p. 421-434, 2017. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/icse/a/736VVYw4p3MvtCHNvbnvHrL/abstract/?lang=pt>. Acesso em 29 out. 2023.

MACHADO, Clauthenys Lara Prata; BRASILEIRO FILHO, Samuel; FERNANDES, Natal Lânia Roque. O Conceito de Competências nas Teorias Pedagógicas. **Revista Educar Mais**, Pelotas/RS, v. 5, n. 5, p. 1069-1082, 2021. Disponível em: <https://periodicos.ifsul.edu.br/index.php/educarmais/article/view/2512/1859>. Acesso em: 28 out. 2023.

MARTINS, Tatiana Carence. Perspectivas do Processo de Bolonha: O Projeto Tuning América Latina. *In: Seminário Internacional De Educação Superior 2014: Formação E Conhecimento*, 2014. Sorocaba/SP. **Anais eletrônicos [...]** Sorocaba/SP: UNISOS, 2014. p. 01-11. Disponível em: https://unisos.uniso.br/publicacoes/anais_eletronicos/2014/2_es_politicas_publicas/14.pdf. Acesso em: 28 out. 2023.

MASETTO, Marcos Tarcisio. **Competência pedagógica do professor universitário**. São Paulo: Summus Editorial, 2003.

PERRENOUD, Philippe. **Dez novas competências para ensinar**. Porto Alegre: Artmed, 2000.

PINTO, Rosana de Andrade Araújo. **A convergência do Projeto Tuning América Latina com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a licenciatura em Matemática**. 2015. Dissertação (Mestrado em Matemática) – Universidade de Brasília - UnB, 2015. Disponível em: https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/19303/1/2015_RosanaDeAndradeAraujoPinto.pdf. Acesso em: 28 out. 2023.

ROSA, Alexandre Morais da. **Guia compacto do processo penal conforme a teoria dos jogos**. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013.

SOARES, Cristine. **Metodologias ativas: uma nova experiência de aprendizagem**. 1. ed. São Paulo: Cortez, 2021.

STRECK, Lênio Luiz. **Tribunal do júri: símbolos & rituais**. Porto Alegre, Livraria do Advogado, 1994.

ZABALA, Antoni; ARNAU, Laia. **Como Aprender e Ensinar Competências**. 1. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.

**O SISTEMA ACUSATÓRIO COMO DIREITO FUNDAMENTAL DO
ACUSADO E A (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA ALTERAÇÃO DO
OBJETO DO PROCESSO PENAL DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUIZ –
CPP ART. 384**

**THE ACCUSATIONAL SYSTEM AS A FUNDAMENTAL RIGHT OF THE
ACCUSED AND THE (IN)CONSTITUTIONALITY OF CHANGING THE OBJECT
OF THE CRIMINAL PROCESS DETERMINED BY THE JUDGE OFFICE – CPP
ART. 384**

Everson Alves da Silva¹

RESUMO:

A presente pesquisa científica tem como objetivo analisar o sistema acusatório como um direito fundamental do acusado e sua adoção pelo direito processual penal brasileiro. A partir do problema de pesquisa, que tem como tema central: o sistema acusatório pode ser considerado um direito fundamental do acusado, e, a alteração no objeto do processo penal quando determinada de ofício pelo juiz viola a Constituição Federal?, buscar-se-á angariar elementos que expliquem o que é o sistema acusatório e se ele pode ser considerado como direito fundamental do acusado a partir de uma interpretação sistemática dos direitos fundamentais distribuídos no texto constitucional. Ato contínuo pretende-se demonstrar que o objeto do processo, a imputação, é atribuição do Ministério Público e que o juiz não pode opinar sobre eventuais alterações e tampouco determinar que o membro do Ministério Público adite a denúncia sob pena de violação ao princípio acusatório. A hipótese principal responde ao problema de pesquisa de forma positiva, pois, pelo texto constitucional, ao Ministério Público cabe promover, privativamente, a ação penal, e, o magistrado, como terceiro no processo que carrega a obrigação de proceder a um julgamento justo, despojado de parcialidade, não pode opinar em eventual modificação no objeto da imputação, sob pena de ferimento do sistema acusatório. Para realização do presente artigo científico, utilizou-se o método de abordagem dedutivo, mediante pesquisa bibliográfica em livros, artigos e revistas jurídicas.

PALAVRAS-CHAVE:

Direitos fundamentais; processo penal; sistema acusatório; mutatio libelli; aditamento.

ABSTRACT:

¹Mestrando em Direitos Fundamentais pela Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc). Especialista em Direito Penal e Processual Penal pela Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc). Especialista em Ciências Jurídicas para a Magistratura pela Universidade do Contestado (UNC) em parceria com a Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina (ESMESC).

Servidor Público Estadual do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina, lotado na Comarca de Videira. Docente nos componentes de Direito Penal, Direito Processual Penal e Direito Processual Civil da Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc), campus Videira. Contato: everdir@hotmail.com

The present scientific research has as objective to analyze the accusatory system as a fundamental right of the defendant and its adoption to the Brazilian criminal procedural law. From the research problem, that has as central theme: the accusatory system can be considered a defendant fundamental right, and, the change in the object of the criminal process when determined by trade by the judge does not comply the Federal Constitution? We'll try to find elements that explain what is the accusatory system and if it can be considered as a fundamental right of the defendant from the systematic interpretation of the fundamental rights distributed in the constitutional text. Continued act we intend to show the process object, the imputation, is the attribution of Public Ministry and the judge cannot opine about eventual alteration and so on determine that the member of the public Ministry add denunciation under penalty of violation from the accusatory tenet. The main hypothesis answers the problem's research positively, because, by the constitutional text, to the Public Ministry is up to promote, privately, the criminal action, and the judge, as the third in the process that carries the obligation to proceed a fear judgment, without partiality, cannot give opinion in some eventual modification on the imputation object, under penalty of the accusatory system harm. To realize the present scientific article, we used the deductive approach, by bibliographic research in books, articles and legal magazines.

KEY WORDS:

Fundamental Rights; Criminal Process; accusatory System; mutation libelli; supplement.

1. INTRODUÇÃO:

Viver em sociedade nunca foi uma tarefa fácil, pois, divergências entre os cidadãos sempre existiram, e, a fim de evitar a prática da justiça pelas próprias mãos, o Estado tomou para si a obrigação de zelar pela sociedade, mantendo a ordem e a disciplina. O direito penal surge com o propósito de proteger bens jurídicos considerados relevantes e necessários para uma vida segura em sociedade. “Bens jurídicos são interesses ou necessidades do indivíduo, da sociedade ou do Estado, cuja significação individual, social ou estatal exige proteção jurídica”. (SANTOS, 2020, p. 37).

Os bens jurídicos tutelados pelo Estado encontram-se disciplinados em tipos penais, tanto no Código Penal – Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940, quanto em leis especiais, e, uma vez violado o tipo penal mediante uma conduta do cidadão, nasce para o Estado o direito de exercício do seu poder punitivo, o direito de instaurar uma ação penal a fim de apurar a autoria e materialidade da conduta violadora da norma penal e, ao final, aplicar a respectiva pena.

O exercício da atividade punitiva por parte do Estado não é considerada ilimitada, pois, há princípios e regras que regem o atuar do Estado no exercício do seu poder punitivo. A não observância de princípios e regras fundamentais tem a força de

deslegitimar o agir do Estado em defesa do cidadão que teve seus mais comezinhos direitos violados.

A nossa lei fundamental é a Constituição da República Federativa do Brasil, e, toda a legislação que busca organizar o Estado Democrático de Direito deve ter como fundamento as normas Constitucionais.

A presente pesquisa científica, em sua primeira parte, pretende tratar da Constituição da República Federativa do Brasil, trazendo a evolução histórica do sistema constitucional brasileiro, discorrendo acerca de cada uma das Cartas Constitucionais que compuseram o arcabouço legislativo fundamental do Brasil.

Prosseguindo, no desenvolver do presente estudo, na terceira parte, vamos tratar dos direitos fundamentais do indivíduo. Direitos fundamentais são classificados como conjunto de regras, princípios e até mesmo prerrogativas que são inerentes ao ser humano. A teoria dos direitos fundamentais tem como base a ideia de que os direitos fundamentais são conquistas que resultaram de lutas e batalhas realizadas no transcorrer dos tempos, e, sua premissa básica é a dignidade da pessoa humana.

O reconhecimento da existência de direitos fundamentais serve de base para a ideia de submissão da autoridade política, quando da elaboração de leis que vão reger a vida em nossa sociedade.

Ainda na terceira parte da pesquisa, vamos trazer à baila a discussão a respeito dos direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988, a última promulgada e em vigência em solo brasileiro, anotando que nossa Constituição é considerada um marco no panorama jurídico nacional, e, em seu título II, trouxe um rol não exaustivo de direitos e garantias fundamentais. A partir de uma interpretação sistemática da nossa Constituição Federal, a pesquisa pretende demonstrar que o acusado tem o direito fundamental assegurado a um processo justo que adote o sistema acusatório.

Na quarta parte da pesquisa vamos abordar o tema do processo penal à luz da Constituição Federal de 1988, também conhecida como constituição cidadã. Após breve histórico acerca da evolução do nosso sistema processual penal, vamos discorrer a respeito do Código de Processo Penal que rege os processos penais no Brasil desde 1941.

A partir de 1988, com a promulgação da Constituição Federal, o Código de Processo Penal passou a ser interpretado a partir das disposições constitucionais, deixando de ser visto como instrumento a serviço do poder punitivo, passando a desempenhar verdadeiro papel garantidor dos direitos do acusado.

O devido processo legal constitucional tem como objetivo primordial a realização da justiça pautada na igualdade entre o acusador e o acusado. O processo deve ser justo, e, para assegurar um processo justo é imperioso que se observe as regras constitucionais do devido processo legal.

Evoluindo em nossa pesquisa, na quinta parte, vamos tratar dos sistemas processuais penais, abordando os dois sistemas principais apontados pela doutrina, no caso, o sistema inquisitivo e o acusatório. O sistema inquisitivo é aquele que tem como figura central o inquisidor. Inexiste separação das funções de acusar, produzir provas e julgar. O sistema acusatório caracteriza-se pela divisão de tarefas entre os protagonistas do processo penal. Há nítida separação entre aquele que acusa, quem defende e quem julga. No sistema acusatório o juiz mantém-se afastado da iniciativa do processo, assim como da produção da prova.

Na sexta parte da pesquisa o tema abordado será o sistema acusatório como direito fundamental do acusado. A constituição Federal de 1988, na visão da doutrina processualista penal, adotou o sistema acusatório, pois, atribuiu ao Ministério Público a titularidade da ação penal. O texto constitucional, em seu art. 129, I, anota ser função institucional do Ministério Público a promoção, de forma privativa, da ação penal pública.

A doutrina processualista defende que, a partir da Constituição Federal de 1988, o sistema acusatório passou a ser um direito fundamental do acusado, não havendo espaço para o juiz protagonizar a imputação.

Na derradeira parte da pesquisa, a parte sétima, vamos abordar o tema da *mutatio libelli* e da violação ao sistema acusatório quando o juiz determinar o aditamento da denúncia pelo Ministério Público, de ofício. O objeto do processo, a imputação, é trazida ao mundo do processo quando o Ministério Público individualiza a conduta do acusado com o oferecimento da denúncia. A partir de então, o acusado tem assegurado o direito de não ser sentenciado por fato diverso daquele constante da acusação, sob pena de violação do princípio da congruência e/ou correlação entre acusação e sentença.

A *mutatio libelli*, com previsão legal no art. 384 do Código de Processo Penal, vem para regulamentar a forma como deve proceder o juiz ao se deparar, durante a instrução do processo, a partir da produção da prova, com o surgimento de novos elementos ou circunstâncias da infração penal que não foram contidas na acusação.

Pretende-se com a presente pesquisa demonstrar que o juiz não pode agir de ofício para determinar o aditamento da denúncia, e, tampouco condenar o acusado por fato não

contido na peça acusatória, sob pena de violação do direito fundamental do acusado ao processo acusatório.

2. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO INDIVÍDUO

2.1. A EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL EM SOLO BRASILEIRO

A evolução do constitucionalismo brasileiro experimentou três fases históricas que podem ser identificadas a partir dos valores políticos, jurídicos e ideológicos, que influenciaram de forma preponderante na obra e caracterização formal das instituições (BONAVIDES, 2004).

Paulo Bonavides (2004, p. 361), ao tratar das fases históricas do constitucionalismo brasileiro, anota:

[...] a primeira, vinculada ao modelo constitucional francês e inglês do século XIX; a segunda, representando já uma ruptura, atada ao modelo norte-americano e, finalmente, a terceira, em curso, em que se percebe, com toda a evidência, a presença de traços fundamentais presos ao constitucionalismo alemão do corrente século.

O Brasil foi colônia de Portugal, e, em razão disso, vivenciou várias formas de organização política e administrativa. Com a proclamação da independência em 07 de setembro de 1822 houve a consolidação do Estado brasileiro que passou a ter como forma de governo o imperial. Tornando-se independente, o Estado brasileiro necessitava constituir sua estrutura política que “inspirada no liberalismo, conseguisse reunir a ideia de construir uma unidade nacional com a organização de um poder centralizador que freasse os poderes regionais e locais e a pretensão de assegurar os direitos individuais e um sistema de divisão de poderes” (CUNHA Jr, 2014, p. 402).

Levando adiante seu ideal, o Estado brasileiro elaborou sua primeira Constituição em 25 de março de 1824, que foi outorgada por ato de D. Pedro I e permaneceu em vigência pelo espaço de tempo de 65 (sessenta e cinco) anos. Posteriormente, sobreveio a Constituição de 1891, considerada a primeira Constituição republicana promulgada, “deslocando o Brasil constitucional da Europa para os Estados Unidos, das Constituições francesas para a Constituição norte-americana” (BONAVIDES, 2004, p. 364).

Com as constantes crises da República Velha, sucedeu a Revolução de 1930, ocasião em que as forças exitosas assumiram o compromisso de elaborar uma nova

Constituição para o Brasil. Sobreveio, assim, a Constituição de 1934, que teve influência da Constituição de Weimar, de 1919, “dando forma e preocupações com um Estado mais atuante no campo econômico e social” (MENDES, 2023, p. 168).

A Constituição de 1934 teve curta duração, permanecendo no ápice do ordenamento jurídico até 1937, quando o Presidente Getúlio Vargas outorgou a nova Constituição brasileira. “A Constituição foi apodada de *polaca*, devido à influência que nela se encontrou da Constituição polonesa, de linha ditatorial, de 1935” (MENDES, 2023, p. 168).

Com o fim da segunda guerra mundial e o declínio dos chamados regimes ditatoriais e autoritários o Brasil sofreu forte influência em sua base política, o que culminou com a deposição do Presidente Getúlio Vargas e a instalação de uma nova assembleia constituinte. A nova Constituição foi promulgada em setembro de 1946 e “expressou o esforço por superar o Estado autoritário e reinstalar a democracia representativa, com o poder sendo exercido por mandatários escolhidos pelo povo, em seu nome, e por prazo certo e razoável” (MENDES, 2023, p. 169).

Em 1967, o Congresso Nacional aprova a nova Constituição Brasileira. A Constituição trouxe característica centralizadora, entregando ao Presidente da República amplos poderes. Trouxe, também, um arrolamento de direitos individuais, contudo, possuía previsão de que aludidos direitos fossem suspensos desde que presentes certos pressupostos. (MENDES, 2023, p. 170).

A Constituição de 1967 sofreu uma vasta reforma através da Emenda Constitucional de número 1/69. Embora se trate de uma Emenda Constitucional, considerando o teor das modificações levadas a efeito ao texto da Constituição de 1967, vários autores de renome tratam a Emenda de número 1/69 como uma nova Constituição, “outorgada pela Junta Militar”. (MENDES, 2023, p. 171).

Em 5 de outubro de 1988 foi proclamada a atual Constituição da República Federativa do Brasil, que, conforme apontado por Paulo Bonavides (2004, p. 370): “Na técnica, na forma e na substância da matéria pertinente a direitos fundamentais, a derradeira Constituição do Brasil se acerca da Lei Fundamental alemã de 1949, e até a ultrapassa em alguns pontos”.

A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, é considerada por muitos como a mais democrática e avançada em nossa história constitucional. (SARLET, MARINONI e MITIDIERO, 2022).

Para Cláudio Pereira de Souza Neto e Daniel Sarmento e (2014, p. 170):

Do ponto de vista histórico, a Constituição de 1988 representa o coroamento do processo de transição do regime autoritário em direção à democracia. Apesar da forte presença de forças que deram sustentação ao regime militar na arena constituinte, foi possível promulgar um texto que tem como marcas distintivas o profundo compromisso com os direitos fundamentais e com a democracia, bem como a preocupação com a mudança das relações políticas, sociais e econômicas, no sentido da construção de uma sociedade mais inclusiva, fundada na dignidade da pessoa humana.

A Constituição Federal de 1988 foi a primeira a trazer, expressamente, em seu texto, questões indicativas de uma ordem constitucional voltada ao ser humano, pois, em seu artigo 1º, inciso III², fez constar como fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana. Por ocasião da promulgação da Constituição, o então Deputado Ulysses Guimarães, “batizou a Constituição de 1988 de *Constituição Coragem e Constituição Cidadã*, lembrando que, diferentemente das Constituições anteriores, a Constituição inicia com o ser humano” (SARLET, MARINONI e MITIDIERO, 2022, p. 385).

Apesar de todas as inovações trazidas no campo constitucional, a Constituição Federal de 1988 contemplou, como ponto de destaque, o sistema dos direitos fundamentais, preocupando-se “sobretudo com a efetivação dos direitos fundamentais, para que não se tornassem letra morta, como, infelizmente, era costumeiro em nosso constitucionalismo” (SOUZA NETO e SARMENTO, 2014, p. 172).

O texto constitucional, objetivando dar eficácia aos direitos fundamentais, contemplou previsão expressa no art. 5º, § 1º, que “as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata” (BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil, 1988).

A partir desse ideal de garantia dos direitos fundamentais visou o Constituinte “*assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos [...]*” (CUNHA JR., 2014, p. 412).

² **Art. 1º** A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II - a cidadania; **III - a dignidade da pessoa humana**; IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. (BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil, 1988).

3. OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO INDIVÍDUO

Direitos fundamentais podem ser qualificados como um verdadeiro conjunto de regras, princípios e até mesmo prerrogativas que são inerentes ao ser humano, que visam a garantir uma convivência harmoniosa, com base na igualdade, sem distinção entre os cidadãos de uma determinada sociedade.

Segundo Uadi Lammêgo Bulos (2015, p. 526)

Direitos Fundamentais são o conjunto de normas, princípios, prerrogativas, deveres e institutos, inerentes à *soberania popular*, que garantem a convivência pacífica, digna, livre e igualitária, independentemente de credo, raça, origem, cor, condição econômica ou *status* social.

A teoria dos direitos fundamentais finca suas bases no argumento de que os direitos fundamentais são conquistas que resultaram de várias lutas e batalhas realizadas no decorrer dos tempos, tendo como premissa básica a afirmação de que a dignidade da pessoa humana é a base da sociedade.

Para Daniel Sarmento (2004, pp. 18/19):

[...] cumpre lembrar que os direitos fundamentais não constituem entidades etéreas, metafísicas, que sobrepassam o mundo real. Pelo contrário, são realidades históricas, que resultam de lutas e batalhas travadas no tempo, em prol da afirmação da dignidade humana.

A partir de uma perspectiva histórica, além de afirmar que a dignidade da pessoa humana é a base da sociedade, e, ainda, que os direitos fundamentais estão em constante evolução, importante acrescentar que o surgimento dos direitos fundamentais teve por base, também, a limitação do poder estatal.

Ingo Sarlet (2022, p. 464), anota:

A perspectiva histórica (evidentemente não apenas no que diz com a trajetória evolutiva dos direitos fundamentais) assume relevo não apenas como mecanismo hermenêutico, mas, principalmente, pela circunstância de que a história dos direitos fundamentais é também uma história que desemboca no surgimento do moderno Estado Constitucional, cuja essência e razão de ser residem justamente no reconhecimento e na proteção da dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais do homem. Neste contexto, há que dar razão aos que ponderam que a história dos direitos fundamentais, de certa forma (e em parte, poderíamos acrescentar), é também a história da limitação do poder, ainda mais se considerarmos o vínculo dos direitos fundamentais

com a história do constitucionalismo e do que passou a ser designado de Estado Constitucional.

O reconhecimento da existência de direitos fundamentais serve de fundamento para a ideia de submissão da autoridade política à preferência que se dá ao ser humano sobre o Estado. Certos direitos, a partir dessa ideia, preexistem ao Estado, pois, resultam da natureza humana. O Estado existe para servir aos cidadãos, e, para lhes garantir direitos considerados básicos (MENDES e GUSTANO, 2023).

Direitos fundamentais “são direitos públicos-subjetivos de pessoas (físicas ou jurídicas, contidos em dispositivos constitucionais, e, portanto, que encerram caráter normativo supremo dentro do Estado, tendo como finalidade limitar o exercício do poder estatal em face da liberdade individual” (DIMOULIS E MARTIS, 2014, p. 41)

Segundo José Joaquim Gomes Canotilho (1993, p. 541):

Os direitos fundamentais cumprem a função de direitos de defesa dos cidadãos sob uma dupla perspectiva: (1) constituem, num plano jurídico-objectivo, normas de competência negativa para os poderes públicos, proibindo fundamentalmente as ingerências destes na esfera jurídica individual; (2) implicam, num plano jurídico-subjectivo, o poder de exercer positivamente direitos fundamentais (liberdades positivas) e de exigir omissões dos poderes públicos, de forma a evitar agressões lesivas por parte dos mesmos (liberdade negativa).

Os direitos fundamentais são considerados valores básicos que asseguram uma vida digna para os cidadãos; estão ligados à ideia de dignidade da pessoa humana e limitação do poder, pois, a dignidade da pessoa humana é considerada a base axiológica desses direitos (MARMELSTEIN, 2014).

3.1. OS DIREITOS FUNDAMENTAIS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em outubro de 1988 é considerada como um marco no panorama jurídico nacional. Em seu título II, a Constituição Federal trouxe um rol de direitos e garantias fundamentais, inaugurando uma etapa de “amplo respeito pelos direitos fundamentais e reconhecida efetividade” (CUNHA JR, 2014, p. 503).

Ainda, importante os argumentos lançados por Dirley Da Cunha Júnior quando trata dos direitos fundamentais na Constituição Federal, no seguinte sentido:

A constituição de 1988 inaugura, pelo menos teoricamente, uma etapa de amplo respeito pelos direitos fundamentais e reconhecida efetividade. Ao lançar um primeiro e breve olhar para a nossa Lei fundamental, percebe-se imediatamente uma reveladora inovação, de cunho topográfico. Distinguindo-se das Cartas anteriores, a Constituição em vigor positivou os referidos direitos logo no início de suas disposições (título II), após o que tratou da organização do Estado (título III), dando cristalinas amostras de que se preocupou prevalentemente com o ser humano, enaltecendo-o com o “fim” do Estado, este considerado “instrumento” de realização da felicidade daquele. (CUNHA JR. 2014, p. 503).

A Constituição Federal de 1988 veio inovar de forma significativa a seara dos direitos fundamentais. A matéria atinente a direitos fundamentais ganhou destaque e relevância na Carta constitucional, pois, a formatação de um amplo rol de direitos fundamentais foi resultado de um processo de discussão que tinha por objetivo redemocratizar o país que saía de um longo período caracterizado como ditadura militar (SARLET, 2009).

Outro ponto de destaque na teoria dos direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988 é a questão da posição topográfica dos dispositivos que tratam da matéria, pois, ao serem introduzidos em posição de destaque, logo no início da Constituição, servem de alerta de que os direitos fundamentais constituem parâmetro para a hermenêutica constitucional, além de traduzir o seu valor de superioridade dentro da ordem constitucional e jurídica (SARLET, 2009).

São de Ingo Wolfgang Sarlet as seguintes ponderações:

Dentre as inovações, assume destaque a situação topográfica dos direitos fundamentais, positivados no início da Constituição, logo após o preâmbulo e os princípios fundamentais, o que, além de traduzir maior rigor lógico, na medida em que os direitos fundamentais constituem parâmetro hermenêutico e valores superiores de toda a ordem constitucional e jurídica, também vai ao encontro da melhor tradição do constitucionalismo na esfera dos direitos fundamentais. (2009, p. 63).

O título II da Constituição Federal de 1988 trata dos Direitos e Garantias Fundamentais, e, o capítulo I, apresenta o rol de direitos e deveres individuais e coletivos. Inaugurando o capítulo, o art. 5.º assevera que “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade [...]” (BRASIL, 1988).

Dentre o vasto rol de direitos e garantias assegurados pela Constituição Federal, a presente pesquisa vai destacar aquele elencado no art. 5.º, inciso LIV, no caso: “LIV -

ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal” (BRASIL, 1988, Constituição Federal).

O inciso acima mencionado traduz a garantia do devido processo legal que “foi ineditamente prevista na Constituição de 1988, como garantia expressa das liberdades públicas” (CUNHA JR., 2014, p. 570).

Ademais, considerando que os direitos fundamentais não se limitam àqueles estabelecidos no rol do art. 5.º da Constituição Federal, mas sim em todo o texto constitucional, o direito ao devido processo penal que adote o sistema acusatório deve ser observado e garantido ao acusado.

Bernardo Gonçalves Fernandes (2017, p. 323-324) ao discorrer acerca da classificação dos direitos fundamentais anota:

A teoria constitucional clássica adotou uma leitura semântica, textual e, por isso mesmo, literal dos direitos fundamentais, classificando-os a partir de uma estrutura topográfica, baseada mais no próprio agrupamento e organização do texto constitucional que em qualquer outro critério. [...].

Todavia, devemos nos ater ao fato de que uma primeira crítica deve ser feita, já que tal classificação é por demais míope para perceber a existência de direitos fundamentais consagrados em outras partes do texto constitucional. Nesses termos, a classificação “não leva a sério” o sistema de direitos fundamentais previsto na Constituição, que vai muito além do Título II explicitado no diploma Constitucional.

Se partirmos dessa premissa, e, ainda, considerando o disposto no art. 129, I³, da Constituição Federal que estabelece ser função institucional do Ministério Público “promover privativamente, a ação penal pública, na forma da lei” (BRASIL, 1988), além do disposto no art. 100, § 1.º⁴ do Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, que assegura ao Ministério Público a promoção da ação penal pública (BRASIL, 1940), e, ainda, o art. 24 do Decreto-Lei 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, que anota que “Nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do Ministério Público [...]” (BRASIL, 1941) é possível defender a ideia de que o acusado tem direito fundamental ao processo acusatório.

4. O PROCESSO PENAL À LUZ DA CONSTITUIÇÃO CIDADÃ

³ Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;

⁴ Art. 100 - A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984). § 1º - A ação pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei o exige, de representação do ofendido ou de requisição do Ministro da Justiça.

Antes de 1832 vigia o nosso direito processual penal as Ordenações do Reino de Portugal, do século XVI ao início do século XIX. A partir de 1832 o Brasil experimentou a sua primeira legislação processual penal, quando codificou o Código de Processo Criminal de Primeira Instância (PACELLI, 2012).

A partir de 1941 passou a vigor no Brasil o Código de Processo Penal, Decreto-Lei 3.689, de 3 de outubro 1941, que tinha como princípio norteador a presunção de culpabilidade.

Para Eugênio Pacelli (2012, p. 6):

Voltando ao passado, o princípio fundamental que norteava o Código de Processo Penal, então, era o da presunção de culpabilidade. Manzini, penalista italiano que ainda goza de grande prestígio entre nós, ria-se daqueles que pregavam a presunção de *inocência*, apontando uma suposta inconsistência lógica no raciocínio, pois, dizia ele, como justificar a existência de uma ação penal contra quem seria presumivelmente inocente?

Com base na presunção de culpabilidade, havendo o oferecimento de denúncia, com a produção da acusação por parte do Ministério Público, pairava sobre o acusado a presunção de culpa, pois, “ninguém acusa quem é inocente” (PACELLI, 2012, p. 6).

A questão processual penal evoluiu. Com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil em 1988 houve uma guinada em direção completamente oposta. A Constituição Federal veio para instituir um sistema de amplas garantias individuais, prevendo em seu texto o princípio da presunção de inocência do acusado, quando, em seu art. 5.º, inciso LVII previu que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” (BRASIL, 1988, Constituição Federal).

A partir da Constituição Federal de 1988 o processo penal deixa de ser visto como instrumento a serviço do poder punitivo, passando a desempenhar verdadeiro papel garantidor do acusado que a ele for submetido.

Aury Lopes Júnior (2022, p.p 41/42) quando doutrina sobre o papel do direito penal a partir da Constituição Federal de 1988, acrescenta:

O processo penal não pode mais ser visto como um simples instrumento a serviço do poder punitivo (direito penal), senão que desempenha o papel de limitador do poder e garantidor do indivíduo a ele submetido. Há que se compreender que o respeito às garantias fundamentais não se confunde com impunidade, e jamais se defendeu isso. O processo penal é um caminho

necessário para chegar-se, legitimamente, à pena. Daí por que somente se admite sua existência quando ao longo desse caminho forem rigorosamente observadas as regras e garantias constitucionalmente asseguradas (as regras do devido processo legal).

O devido processo penal constitucional tem como objetivo realizar uma justiça penal pautada na igualdade entre o acusador e o acusado. “O processo penal *justo* deve atender, sempre, para a desigualdade *material* que normalmente ocorre no curso de toda persecução penal, em que o Estado ocupa posição de proeminência” (PACELLI, 2012, p. 9).

Portanto, para assegurar o princípio da igualdade entre acusador e acusado, e, ainda, entender o processo penal a partir da Constituição Federal “não basta qualquer processo, ou a mera legalidade, senão que somente um processo penal que esteja conforme as regras constitucionais do jogo (devido processo)” (LOPES JR. 2022, p. 43).

Os dispositivos do Código de Processo Penal devem ser lidos a partir da Constituição Federal, e não o contrário. Os direitos fundamentais do acusado a um processo penal justo, assegurados constitucionalmente, necessitam ser interpretados de forma extensiva, objetivando afastar limites autoritários ainda presentes no Código de Processo Penal de 1941.

5. OS SISTEMAS PROCESSUAIS PENAIIS

Sistemas processuais podem ser traduzidos como meios dispostos ao Estado para conduzir a prática de controle social punitivo e assegurar as garantias dispensadas ao indivíduo que teve contra si a formação de uma imputação penal.

Ao menos dois sistemas processuais são apontados pela doutrina processual penal como aqueles que norteiam o processo penal, no caso, o inquisitivo e o acusatório.

Gustavo Henrique Badaró (2021, p. 129), sobre o tema, acrescenta:

No processo penal, historicamente, existiram dois sistemas ou modelos: **acusatório** e **inquisitório**. Houve, também, a tentativa de fundir ambos os sistemas, criando um “sistema misto” por meio do *Cod d’instruction criminelle*, de 1808. Tais sistemas, contudo, são abstrações ou modelos ideais. Atualmente não existem sistemas acusatórios ou inquisitórios “puros”. Ora o processo é prevalentemente acusatório, ora apresenta maiores características inquisitoriais.

A doutrina processualista penal tentou introduzir como sistema processual penal aquele qualificado como misto, porém, como aponta Alexandre Moraes da Rosa, quando trata do sistema processual denominado misto (2015, p. 56) “São *mistos* ou *sincreticos* por acolherem características de ambos os sistemas, sendo incongruência lógica eventual denominação de terceiro gênero”.

Assim, a presente pesquisa vai liminar a análise dos dois sistemas processuais apontados acima, no caso, o sistema inquisitivo e o sistema misto.

5.1. O SISTEMA INQUISITIVO

O sistema inquisitivo é aquele que tem como figura central o inquisidor, a quem cabe as funções de acusar e julgar; inexistente a separação das figuras essenciais do processo penal, no caso, a do acusador e a do julgador.

Luigi Ferrajoli (2002, p. 79), em lapidar doutrina, anotou:

O sistema “sem acusação separada” S2, que configura o método inquisitivo, deriva, por sua vez, da subtração do axioma A8 sobre a imparcialidade do juiz e sobre sua separação da acusação. Aparece em todos os ordenamentos nos quais o juiz tem funções acusatórias ou a acusação tem funções jurisdicionais. Em tais sistemas, a mistura de acusação e juízo compromete, sem dúvida, a imparcialidade do segundo e, por seu turno, frequentemente, a publicidade e a oralidade do processo. Mas é fácil compreender que a carência dessas garantias debilita todas as demais e, em particular, as garantias processuais da presunção de inocência do acusado antes da condenação, do ônus acusatório da prova e do contraditório com a defesa.

Gustavo Henrique Badaró (2021, pp. 129/130), sobre o sistema inquisitivo, acrescenta:

Já no **processo inquisitório**, as funções de acusar, defender e julgar encontram-se enfeixadas em **uma única pessoa**, que assume assim as vestes de um juiz acusador, isto é, um inquisidor. **O réu não é parte, mas um objeto do processo**. A ação iniciava-se *ex officio*, por ato do juiz. Em tal processo não havia contraditório, que não seria nem mesmo concebível em virtude da falta de contraposição entre acusação e defesa. Excluída a dialética entre acusação e defesa, a investigação cabia unilateralmente ao inquisidor. Inconcebível, em tal sistema, a existência de uma relação jurídica processual. O processo normalmente era **escrito e secreto**.

Consoante disposto acima, traduz-se como inquisitivo o processo configurado pela inexistência de separação dos atores processuais. Uma única pessoa exercia ambas as funções; o juiz tinha ampla liberdade para colher provas e proceder ao julgamento do

processo. “Em suma, o sistema inquisitório baseia-se em um princípio de autoridade, segundo o qual a verdade é tanto mais bem acertada quanto maiores forem os poderes conferidos ao investigador” (BADARÓ, 2021, p. 130).

5.2. SISTEMA ACUSATÓRIO

No sistema acusatório, diferente do sistema inquisitivo, as funções exercidas no processo penal, no caso, acusação e julgamento, são exercidas por pessoas distintas. É fundamento base do sistema a separação das funções de acusar, julgar e defender. Para Geraldo Prado (2005, p. 174) “a construção teórica do princípio acusatório há de consumir-se mediante oposição ao princípio inquisitivo. São antagônicas as funções que os sujeitos exercem nos dois modelos de processo”.

No sistema acusatório o juiz mantém-se afastado da iniciativa do processo, assim como da produção da prova; o magistrado não possui iniciativa probatória.

Aury Lopes Junior (2021, p. 22), sobre o tema em comento, acrescenta:

O processo penal acusatório caracteriza-se, portanto, pela clara separação entre juiz e partes, que assim deve se manter ao longo de todo o processo (por isso de nada serve a separação inicial das funções se depois permite-se que o juiz atue de ofício na gestão da prova, determine a prisão de ofício etc.) para garantia da imparcialidade (juiz que vai atrás da prova está contaminado, prejuízo que decorre dos pré-juízos, como veremos no próximo capítulo) e efetivação do contraditório. A posição do julgador é fundada no *ne procedat iudex ex officio*, cabendo às partes, portanto, a iniciativa não apenas inicial, mas ao longo de toda a produção da prova.

Com a separação das funções entre acusador, acusado e julgador o sistema acusatório é aquele que assegura garantias mínimas para um processo penal justo; o processo acusado qualifica-se como um processo de partes, pois, os três sujeitos considerados principais no processo ocupam polos distintos.

6. O SISTEMA ACUSATÓRIO COMO DIREITO FUNDAMENTAL NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A Constituição Federal de 1988, na visão da doutrina processualista, adotou o sistema acusatório, “pois desenha claramente o núcleo desse sistema ao afirmar que a acusação incumbe ao Ministério Público (art. 129), exigindo a separação das funções de

acusar e julgar” (LOPES JR., 2021, p. 23), além de trazer regras específicas do devido processo legal, mormente a garantia do juiz natural e a exigência do contraditório.

O texto constitucional elenca no art. 129, I, ser função institucional do Ministério Público: “promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei”. (BRASIL, 1988).

Gustavo Henrique Righi Ivany Badaró (2003, p. 148) anota que “a Constituição de 1988 adotou, indubitavelmente, um processo penal acusatório, estando claramente delineada a separação das funções de acusar, julgar e defender”.

No âmbito infraconstitucional o Código de Processo Penal, em seu art. 3.º-A, na redação que lhe deu a Lei 13.964/2019, passou a prever, expressamente, que “o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação”. (BRASIL, 1941) o que é contrário ao modo que a constitucionalização do processo, a qual introduz incorporação de princípios (conteúdo/substância) através das garantias processuais, rompendo com o processo inquisitorial e acusatório pleno, lembrando, que o processo inquisitorial e acusatório (sem institutos processuais capazes de proporcionar a concretização de direitos no caso concreto) e de eventuais violações (SANTOS e MARCIÓ, 2021, p. 127).

Aury Lopes Junior (2021, p. 25), ao tratar do tema, discorre:

É preciso que cada um ocupe o seu “lugar constitucionalmente demarcado” (clássica lição de Jacinto Nelson de Miranda Coutinho), com o MP acusando e provando (a carga da prova é dele), a defesa trazendo seus argumentos (sem carga probatória) e o juiz, julgando. Simples? Nem tanto, basta ver que a estrutura inquisitória e a cultura inquisitória (fortíssima) faz com que se resista a essa estrutura dialética por vários motivos históricos, entre eles o mito da “busca da verdade real” e o anseio mítico pelo juiz justiceiro, que faça justiça mesmo que o acusador não produza prova suficiente.

Muito embora a garantia do processo acusatório não esteja elencado dentre aqueles direitos e garantias considerados fundamentais, no art. 5.º da Constituição, é inegável que a partir de uma interpretação sistemática do texto constitucional, o processo acusatório pode ser traduzido como um direito fundamental, pois, nosso Constituinte não deixou dúvidas quando, em seu projeto de uma Constituição Democrática, elegeu a dignidade da pessoa humana como marco fundamental.

Especificamente sobre a questão do direito do acusado ao processo acusatório, Aury Lopes Junior anota que:

Inicialmente, não prevê nossa Constituição – expressamente – a garantia de um processo penal orientado pelo sistema acusatório. Contudo, nenhuma dúvida temos da sua consagração, que não decorre da “lei”, mas da interpretação sistemática da Constituição. Para tanto, basta considerar que o projeto democrático constitucional impõe uma valorização do homem e do valor dignidade da pessoa humana, pressupostos básicos do sistema acusatório. Recorde-se que a transição do sistema inquisitório para o acusatório é, antes de tudo, uma transição de um sistema político autoritário para o modelo democrático. Logo, democracia e sistema acusatório compartilham uma mesma base epistemológica. Para além disso, possui ainda nossa Constituição uma série de regras que desenha um modelo acusatório, como por exemplo: titularidade exclusiva da ação penal pública por parte do Ministério Público (art. 129, I); contraditório e ampla defesa (art. 5.º, LV); devido processo legal (art. 5.º, LIV); presunção de inocência (art. 5.º, LVII); exigência de publicidade e fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX).

Verifica-se, pois, que a adoção do sistema acusatório no processo penal é direito fundamental do acusado, pois, diante da ausência de um sistema fixo de garantias e direitos fundamentais, princípios distribuídos no texto constitucional, mormente aquele estabelecido no art. 129, I⁵, da Constituição Federal, servem de fundamento para a ideia aqui defendida.

Segundo Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins: “A Constituição Federal de 1988 não se caracteriza pela sistematicidade com relação à garantia dos direitos fundamentais. Referências a tais direitos encontram-se em diversas partes do texto constitucional.” (2014, p. 25).

Aury Lopes Junior defendia que o Brasil havia adotado um sistema processual que nominou de “neoinquisitório”, e, atualmente, mormente pelas modificações trazidas ao Código de Processo Penal pela Lei 13.964/2019 que incluiu o código o art. 3.º-A⁶, o processo penal passou a ser acusatório.

É de Aury Lopes Junior (2021, p. 24) a seguinte afirmação:

Finalmente o cenário mudou e nossas críticas (junto com Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, Geraldo Prado, Alexandre Moraes da Rosa, e tantos outros excelentes processualistas que criticavam a estrutura inquisitória brasileira) foram ouvidas. Compreenderam que a Constituição de 1988 define um processo penal acusatório, fundando no contraditório, na ampla defesa, na imparcialidade do juiz e nas demais regras do devido processo penal.

[...]

Agora, a estrutura acusatória está expressamente consagrada no CPP e não há mais espaço para o juiz-ator-inquisidor, que atue de ofício violando o ne procedat iudex ex officio, ou que produza prova de ofício, pilares do modelo acusatório.

⁵ Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;

⁶ Art. 3º-A. O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação.

Com a adoção do sistema acusatório, ao Ministério Público cabe promover a ação penal. O Ministério Público é o órgão legitimado para oferecer a denúncia, desde que presente a justa causa para o exercício da ação penal. É princípio fundamental da ação penal pública incondicionada o da oficialidade, que prega que a ação penal deve ser promovida por um órgão do Estado, no caso, o Ministério Público (BADARÓ, 2021).

7. A MUTATIO LIBELLI DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUIZ E A VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO.

7.1. O OBJETO DO PROCESSO PENAL: A IMPUTAÇÃO

A ação penal tem início com o recebimento da denúncia oferecida pelo titular da ação penal, no caso, o membro do Ministério Público. A denúncia contém a imputação penal que “significa atribuir um fato penalmente relevante a alguém” (BADARÓ, 2021, p. 974).

O objeto do processo, a imputação, é o instrumento adequado para atribuir a prática de um ato ilícito ao indivíduo, e, assim, limitar a atuação do Estado na apuração de tais fatos, oportunizando o exercício do contraditório e da ampla defesa. A denúncia constitui a relação jurídico-processual (CAPELA, 2008).

Ainda, segundo Gustavo H. Badaró (2021, pp. 974/975):

A imputação é a afirmação do fato que se atribui ao sujeito, a afirmação de um tipo penal e a afirmação da conformidade do fato com o tipo penal. Em síntese, trata-se da afirmação de três elementos: o fato, a norma e a adequação ou subsunção do fato à norma. Seu conteúdo, pois, só pode ser a atribuição do fato concreto que se enquadra em um tipo penal. O objeto da imputação, por outro lado, é o fato que foi atribuído a alguém.

Apresentada a imputação penal em juízo, delimitando o objeto do processo, o juiz, ao adotar o procedimento ordinário ou sumário, fará análise preliminar acerca do recebimento ou rejeição da peça acusatória, nos exatos termos do art. 396⁷, do Código de Processo Penal. Recebida a peça acusatória e procedida à citação do acusado, “o processo terá completada a sua formação” (BRASIL, 1941, Código de Processo Penal, art. 363).

⁷ Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias

Concluída a instrução processual com a produção das provas pretendidas pela acusação e pela defesa, e, apresentadas as alegações finais, o processo encontra-se apto para julgamento.

A sentença a ser proferida pelo Juiz deve obedecer ao princípio da correlação acusação-sentença, pois, a sentença a ser proferida deve estar alinhada com o objeto do processo, no caso, a imputação; afastando-se o julgador dessa premissa estará proferindo julgamento *extra petita*, fora do pedido.

Fábio Capela (2008, p. 60), ao discorrer acerca do princípio em comento, anota:

A correlação que deve existir entre a acusação e a sentença é, pois, a vinculação temática que recai sobre o juiz no momento de efetuar sua decisão. Ou seja, existem contornos no processo penal que o juiz não pode extrapolar os limites, situações que devem ficar, em regra, inalteradas desde a acusação até a sentença.

Objetivando assegurar o princípio da correção entre acusação e sentença, o legislador do Código de Processo Penal, ao prever que durante a instrução processual pode ocorrer de as provas produzidas apontar a existência de fato diverso daquele constante da imputação formulada pelo Ministério Público, criou o instituto da *mutatio libelli*, tendo previsto no art. 384 do Código de Processo Penal que:

Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente.

A *mutatio libelli* tem vez no processo penal quando a prova coligida na instrução processual indicar que elementos e circunstâncias da infração penal não estão descritas na peça acusatória. A prova produzida revelou a necessidade de alteração da descrição dos fatos outrora indicados pelo Ministério Público na inicial acusatória.

Segundo Gustavo Badaró (2021, p. 923):

Na denominada *mutatio libelli*, os fatos objeto do processo são alterados, com o que, normalmente, altera-se também sua classificação jurídica (por exemplo, denúncia por subtração de coisa alheia móvel e na instrução verifica-se que houve emprego de violência: haverá alteração do crime de furto para o de roubo)

A redação do art. 384 do Código de Processo Penal é clara quando estabelece que o Ministério Público aditará a denúncia ou queixa, o que afasta de plano a possibilidade de o juiz do processo determinar o aditamento. Não há mais a possibilidade de o aditamento ser provocado.

Gustavo Badaró (2021, p. 925), tratando do assunto, acrescenta:

O caput do art. 384 deixa claro que o aditamento da denúncia é atribuição exclusiva do Ministério Público, não podendo o juiz aditar a peça acusatória ou impor seu aditamento ao acusador. Ou seja, não mais existe a possibilidade de aditamento provocado, como ocorria anteriormente. Com isso, fica fortalecido o sistema acusatório, reforçando-se a exclusividade do Ministério Público como órgão de acusação, e preservando-se a imparcialidade do juiz, a quem caberá apenas julgar a acusação posta originariamente (segundo a denúncia) ou supervenientemente (por força de aditamento) pelo Ministério Público.

Não é dado ao juiz determinar e tampouco opinar pelo aditamento da denúncia, pois, assim o fazendo, estará o magistrado manifestando verdadeira vontade acusatória, ainda, que de forma implícita, o que apresenta “inegável comprometimento psicológico do julgador, que acabará por aditar seu convencimento quanto à condenação e, o que é pior, uma condenação por um fato diverso” (BADARÓ, 2021, p. 925).

Como bem enfatizado por Geraldo Prado (2005, p. 286) “uma alteração dessa natureza só é compatível com o princípio acusatório se decorrer da iniciativa do autor. De outro modo, violado estará sendo o mencionado princípio”.

O entendimento doutrinário e, inclusive, jurisprudencial, é no sentido da impossibilidade de o magistrado determinar, de ofício, o aditamento da denúncia. Caso proceda de tal forma, o juiz estará violando o direito fundamental do acusado ao processo acusatório, pois, sendo o Ministério Público aquele que produz a imputação, eventual necessidade de aditamento da peça acusatória deve ser manifestar por este órgão e não pelo juiz, sujeito imparcial no processo.

No âmbito da jurisprudência o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, no Habeas Corpus n.º 777395-SC, determinou-se o trancamento de ação penal por reconhecer a violação ao princípio acusatório em decorrência de decisão do juiz que determinou ao Ministério Público o aditamento da denúncia.

Em medida de arremate, considerando a eleição, pelo Legislador Constitucional Brasileiro, do princípio acusatório como direito fundamental do acusado, tem-se que o

aditamento da denúncia por força do disposto no art. 384 do Código de Processo Civil, quando determinada de ofício pelo juiz, viola o princípio fundamental, padecendo de inconstitucionalidade.

8. CONCLUSÃO.

A Constituição Federal é a base da estrutura do Estado Democrático de Direito. A partir da Constituição o legislador encontra legitimidade para produzir leis, e, assim sendo, reger a vida dos cidadãos que compõem uma sociedade democrática.

O constitucionalismo brasileiro passou por três fases históricas até chegar ao atual sistema. Foi com a Constituição Federal de 1988 que nossa sociedade passou a contar com uma legislação avançada que trouxe, pela primeira vez, expressamente em seu texto, questões indicativas de uma ordem constitucional voltada ao ser humano.

Todo ser humano que vive em sociedade tem assegurado direitos fundamentais; direitos fundamentais são qualificados como um verdadeiro conjunto de regras, princípios e prerrogativas que objetivam garantir uma convivência harmoniosa, com base na igualdade, sem distinção entre cidadãos.

Nossa Constituição Federal de 1988 é considerado um marco no panorama jurídico nacional, e traz um rol não taxativo de direitos e garantias fundamentais que servem de parâmetro para a hermenêutica constitucional. Do vasto rol de direitos e garantias fundamentais tratamos na presente pesquisa daquele inserto no art. 5.º, inciso LIV, no caso, o devido processo legal.

A partir do devido processo legal, e, amparado na ideia de que os direitos fundamentais não se limitam àqueles estabelecidos no rol do art. 5.º da Constituição Federal, defendemos a ideia de que todo acusado em processo criminal possui direito fundamental ao processo acusatório.

Nosso Código de Processo Penal vigente no país desde 1941 sofreu profunda alteração legislativa em 2019, quando teve inserido em seu texto as disposições do art. 3-A, pela lei 13.964/2019 e, conforme a Constituição Federal, assegurou aos acusados pela prática de algum fato delitivo a observância do processo acusatório.

Os sistemas processuais evoluíram. Saímos do sistema inquisitivo que tinha na figura do inquisidor as funções de acusar, produzir prova e julgar, para o sistema

acusatório, onde as funções dos protagonistas do processo penal são divididas. Existem as figuras do acusador, do defensor e do julgador.

Nossa Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I, atribuiu ao Ministério Público a prerrogativa de promover, privativamente, a ação penal pública. Aqui reside o direito fundamental de todo acusado ao processo acusatório. O Ministério Público acusa, formando o objeto do processo, no caso, a imputação; o acusado exerce o seu direito de defesa através de um advogado; o juiz, sujeito imparcial, julga o processo fazendo a subsunção da norma penal conforme o fato tipo imputado.

Todo julgamento a ser proferido pelo juiz criminal deve obediência inequívoca ao princípio da correção entre a acusação e a sentença. Deve existir congruência entre os fatos que serviram de base para o objeto do processo, a imputação, e a sentença a ser proferida.

O Código de Processo Penal, a fim de garantir a observância dessa congruência, trouxe ao mundo jurídico a figura da *mutatio libelli*, quando previu que em caso de prova produzida durante a instrução do processo indicar a existência de elementos ou circunstância de outra infração penal, diversa daquela indicada na denúncia, o Ministério Público deverá aditar a imputação.

Ao juiz, como sujeito imparcial do processo, é vedado determinar, de ofício, o aditamento da imputação, sob pena de violação ao direito fundamental do acusado ao processo acusatório. O aditamento da denúncia é atribuição do Ministério Público e o juiz não pode impor o seu aditamento ao responsável por tal mister.

Assim, a fim de assegurar a constitucionalidade do instituto da *mutatio libelli*, o aditamento da denúncia, pelo Ministério Público, deve ser espontâneo, não possuindo o juiz legitimidade para impor ao órgão responsável pela acusação eventual modificação da peça acusatória. Portanto, em medida de arremate, conclui-se que o acusado possui sim direito fundamental ao processo acusatório, o que torna inconstitucional eventual agir do juiz no sentido de fazer as vezes do membro do Ministério Público.

REFERENCIAS

BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. **Processo penal [livro eletrônico]**. 9. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.

BADARÓ, Gustavo Henrique Righi Ivahy. **Ônus da prova no processo penal**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

BRASIL. Decreto-Lei n.º 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3689.htm

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus n. 777395 – SC. Impetrante: Paolla Rossana Samomone. Impetrado: Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik. Autuação: 10/10/2022. Disponível em: <<http://www.stj.jus.br>>. Acesso em: 04 setembro 2023.

BONAVIDES, Paulo. **Curso de direito constitucional**. 15.^a ed. São Paulo: Malheiros, 2004.

BULOS, Uadi Lammêgo. **Curso de direito constitucional**. 9.^a ed. São Paulo: Saraiva, 2015.

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. **Direito Constitucional**. 6.^a ed. Coimbra: Livraria Almedina, 1993.

CAPELA, Fábio. **Correlação entre acusação e sentença**. Curitiba: Juruá, 2008

CUNHA JR. Dirlei. **Curso de direito constitucional**. 8.^a ed. Salvador - Bahia: JusPodivm, 2014.

DIMOULIS, Dimitri e MARTINS, Leonardo. **Teoria geral dos direitos fundamentais**. 5.^a ed. São Paulo: Atlas, 2014.

FERNANDES, Bernardo Gonçalves. **Curso de Direito Constitucional**. 9^a ed. Salvador: JusPodivm, 2017.

FERRAJOLI, Luigi. **Direito e razão: teoria do garantismo penal**. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002

LOPES JR., Aury. **Direito processual penal**, 18. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2021.

LOPES JR., Aury. **Fundamentos do Processo Penal: introdução crítica**. 8. ed. – São Paulo: SaraivaJur, 2022. EPUB 352 p.

MARMELSTEIN, George. **Curso de direitos fundamentais**. 5.^a ed. São Paulo: Atlas, 2014.

MENDES, Gilmar Ferreira. **Curso de Direito Constitucional** – Livro eletrônico – E-pub/ Gilmar Ferreira Mendes, Paulo Gustavo Gonet Branco. – 18. ed. – São Paulo: SaraivaJur, 2023.

MORAES DA ROSA, Alexandre. **A teoria dos jogos aplicada ao processo penal**. 2.^a ed. Empório do Direito, 2015.

OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. **Curso de processo penal**. 16^a ed. São Paulo: Atlas, 2012.

SOUZA NETO, Cláudio Daniel; SARMENTO, Daniel. **Direito constitucional: teoria, história e métodos de trabalho**. 2.^a ed. Belo Horizonte: Fórum, 2014.

PRADO, Geraldo. **Sistema Acusatório. A Conformidade Constitucional das Leis Processuais Penais**. 2.^a Ed. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2005.

SANTOS, Juarez Cirino dos. **Direito penal: parte geral** [livro eletrônico]. 9.ed. rev. atual e ampl. São Paulo: Tirant lo Blanch, 2020. 3 Mlb ; e-lbook

SANTOS, Paulo Júnior Trindade dos; MARCIÓ, Cesar. **Processo Civil Constitucionalizado e seus horizontes de possibilidades: interação entre conflito, democracia, neorevisionismo e policêntrismo**. Joaçaba: Editora Unoesc, 2021.

SARLET, Ingo Wolfgang, MARINONI, Luiz Guilherme e MITIDIERO, Daniel. **Curso de Direito Constitucional**. 11. ed. – São Paulo: SaraivaJur, 2022. EPUB 1.592 p.

SARLET, Ingo Wolfgang. **A eficácia dos direitos fundamentais: Uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional**. 10.^a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2009.

SARMENTO, Daniel. **Direitos fundamentais e relações privadas**. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004.